

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Umgang mit ängstlichen Kindern

Wahrnehmungsmuster, Handlungsstrategien und
Ressourcen von Kindergartenlehrpersonen

Eingereicht von: Noemi Neumann

Begleitung: lic. phil. Susanne Kofmel

25.06.2016

Abstract

Angststörungen entwickeln sich früh und gehören zu den häufigsten psychischen Störungen des Kindes- und Jugendalters. Der Kindergarten eignet sich besonders, um gefährdete Kinder frühzeitig zu erkennen und zu stärken. Da ängstliche Kinder ihre Ängste oft nicht benennen können, ist der Umgang mit ihnen jedoch anspruchsvoll. Diese Masterarbeit befasst sich mit der Frage, wie Kindergartenlehrpersonen unter gegebenen Rahmenbedingungen die Ängste der Kinder wahrnehmen und welche Handlungsstrategien sie zu deren Unterstützung einsetzen. Methodisch wurden die Wahrnehmungsmuster und Ressourcen der Kindergartenlehrpersonen durch fokussierte Interviews und Fallvignetten erfasst. Nach der Transkription analysierte man die Daten mit Hilfe eines inhaltsanalytischen Kategoriensystems qualitativ. Diese Arbeit deckt Zusammenhänge auf und impliziert Handlungsansätze zur Optimierung der Situation.

Inhaltsverzeichnis

1. EINLEITUNG	5
1.1 EINFÜHRUNG INS THEMA	5
1.2 PROBLEMDEFINITION UND FRAGESTELLUNG.....	6
1.3 FORSCHUNGSSTRATEGIE.....	7
1.4 AUFBAU DER ARBEIT	7
2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN	8
2.1 BEGRIFFSKLÄRUNG	8
2.1.1 Angst.....	8
2.1.2 Furcht, Phobie und Panik.....	9
2.1.3 Ängstlichkeit.....	10
2.2 NORMALES ANGSTERLEBEN.....	10
2.2.1 Entwicklungsphasentypische Kinderängste	10
2.2.2 Ritualisierte Verhalten und Wiederholungsverhalten / Besorgnis	12
2.3 ANGSTSTÖRUNGEN	12
2.3.1 Merkmale und Klassifikation von Angststörungen	13
2.3.2 Häufigkeit, Verlauf und Komorbidität.....	15
2.4 ERKLÄRUNGSANSÄTZE FÜR DIE ENTWICKLUNG UND AUFRECHTERHALTUNG VON ANGSTSTÖRUNGEN	18
2.4.1 Multifaktorieller Erklärungsansatz	18
2.4.2 Risikofaktoren	20
2.5 PSYCHISCHE GESUNDHEIT – DIAGNOSTIK & PRÄVENTION.....	24
2.5.1 Diagnostische Richtlinien.....	24
2.5.2 Prävention	25
2.6 SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG	27
2.7 FRAGESTELLUNG / HYPOTHESEN.....	28
3 METHODE	30
3.1 QUALITATIVE FORSCHUNG	30
3.2 GÜTEKRITERIEN DER QUALITATIVEN FORSCHUNG	30
3.3 FOKUSSIERTES INTERVIEW	31
3.3.1 Arbeitsphasen im fokussierten Interview.....	31
3.3.2 Techniken im fokussierten Interview.....	32
4 UMSETZUNG DER UNTERSUCHUNG	33
4.1 ERHEBUNGSMETHODE	33
4.1.1 Konstruktion des Leitfadens.....	33
4.1.2 Konstruktion der Fallvignetten.....	34
4.2 INTERVIEWPLANUNG	37
4.2.1 Stichprobenkonstruktion – Wahl der Probanden.....	37
4.2.2 Vorbereitung der Interviewdurchführung.....	37
4.3 INTERVIEWDURCHFÜHRUNG UND AUFZEICHNUNG	37
4.4 DATENAUFBEREITUNG	38
4.5 DATENAUSWERTUNG	39

4.5.1 Begriffsklärung	39
4.5.2 Wahl der Analysemethode	39
4.5.3 Computerunterstütztes Datenanalyseprogramm	40
4.5.4 Umsetzung der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse	40
5 PRÄSENTATION DER ERGEBNISSE	45
5.1 ANGABEN ZUR PERSON – AUSBILDUNG UND BERUFSERFAHRUNG	45
5.2 RAHMENBEDINGUNGEN	45
5.3 PRÄSENZ DES THEMAS ANGST	47
5.4 PERSÖNLICHE BETROFFENHEIT	48
5.5 ANGSTAUSLÖSENDE SITUATIONEN	50
5.6 WAHRGENOMMENE ANGSTSYMPTOME	51
5.7 SITUATIONSBEZOGENE INTERVENTIONEN	53
5.8 PÄDAGOGISCH DIDAKTISCHE INTERVENTIONEN	54
5.9 EINBEZUG VON BEZUGSPERSONEN	55
5.10 INTERDISZIPLINÄRE ZUSAMMENARBEIT	56
5.11 KOMPETENZERWEITERUNG	58
6 DISKUSSION DER ERGEBNISSE	59
6.1 ZUSAMMENFASSUNG DER WICHTIGSTEN BEFUNDE	59
6.2 DISKUSSION DER ERGEBNISSE	60
6.3 BEANTWORTUNG DER FORSCHUNGSFRAGEN UND ÜBERPRÜFUNG DER HYPOTHESEN	64
6.3.1 Beantwortung der Fragestellungen	64
6.3.2 Überprüfung der Hypothesen	66
6.3.3 Fazit	67
6.4 KRITISCHE REFLEXION DER UNTERSUCHUNG	68
6.5 AUSBLICK	69
7 SCHLUSSWORT	71
8 DANKSAGUNG	73
LITERATURVERZEICHNIS	74
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	76
TABELLENVERZEICHNIS	76
ANHANG	SIEHE SEPARATE BEILAGE

1. Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

Der **Gefühlszustand der Angst** ist natürlich und gehört zum Leben eines jeden menschlichen Wesens dazu. So durchlebt der Mensch in seinem Leben *Phasen* mehr oder minder ausgeprägter *Angstzustände*. Bereits Säuglinge erleben Angst. Angst ist nicht grundlos da. Sie ist ein lebenswichtiger *Schutzmechanismus*. Die Angst treibt uns, richtig dosiert, zu Höchstleistungen an. Trotzdem fürchten wir die Angst und möchten sie nicht als unseren ständigen Begleiter haben: Angst kann sehr unangenehme Begleiterscheinungen haben. Es ist deshalb verständlich, dass Lehrpersonen oder Eltern ihre Schützlinge vor diesem unangenehmen Gefühlszustand bewahren möchten.

In meiner Tätigkeit als schulische Heilpädagogin in der **Regelschule** bin ich täglich mit Kindern konfrontiert, die mit ihren Ängsten schlecht umgehen können. Egal auf welcher Altersstufe: Kinder, die starke Ängste haben, leiden. Die Angst verschwindet mit zunehmendem Alter nicht, vielmehr verstärkt sie sich in vielen Fällen (vgl. Klasen et al., 2016, S. 10). Oft wird das *Ausmass dieses Leidens* für Aussenstehende nicht erkennbar. Lehrpersonen nehmen die Schwierigkeiten der Kinder durchaus wahr. Dadurch, dass sich ängstliche Kinder meist ruhig und angepasst verhalten, gehen sie in der Menge jedoch häufig unter. Die Ängste werden oft von *unauffälligem*, höchstens etwas *schüchternem Verhalten* verdeckt (vgl. Friedrich & Friebel, 2016, S. 11). Folgendes Zitat einer von mir im Rahmen dieser Arbeit interviewten Kindergartenlehrpersonen veranschaulicht die beschriebene Problematik: „...Und dann ist es schon so. Die ängstlichen Kinder sind dann schon eher diejenigen, die untergehen. Weil man diese gar nicht so wahrnimmt, weil sie ja so zurückhaltend sind...mir tun dann diese Kinder wirklich leid. Weil sie einfach zu kurz kommen...aber ich kann mich nun mal nicht durch zehn teilen“ (vgl. Anhang D, Transkript K6, Absatz 164 & 172).

Da sich *Angststörungen* bereits in jungen Lebensjahren entwickeln können und sich unbehandelt als sehr stabil erweisen, sollten Ängste im Kindesalter ernst genommen werden. Die aktuelle Situation verdeutlicht die **Relevanz der Thematik**: Alleine in der Schweiz leiden 800'000 Menschen an einer Angststörung (Pro Infirmis, 2016). Studien zeigen, dass nicht einmal ein Fünftel aller Betroffenen in *fachspezifischer Behandlung* ist (vgl. Klasen et al., 2016, S. 17). Die Gründe dafür sind vielfältig. Die Betroffenen wissen zu wenig über die Störung, haben Angst davor, in der Behandlung negativ beurteilt zu werden oder sind davon überzeugt, die Angst selbst bewältigen zu können. Oft bleiben Angststörungen deshalb lange unbehandelt. Im Schnitt begeben sich Betroffene erst zwischen Ende ihres 20. und Ende ihres 30. Lebensjahrs in professionelle Behandlung (vgl. Essau, 2014, S.147-150). *Pro Infirmis*, die grösste *schweizerische Fachorganisation im Behindertenwesen*, hat diesen Zustand erkannt. Sie weist darauf hin, dass Angststörungen noch immer ein *gesellschaftliches Tabu* sind. Dies, obwohl jede zehnte Person in der Schweiz betroffen ist. Mit ihrer diesjährigen Kampagne *Angst lähmt* möchte *Pro Infirmis* die Öffentlichkeit für das Thema *Angststörungen* sensibilisieren und die Stigmatisierung der psychischen Behinderung abbauen (Pro Infirmis, 2016).

1.2 Problemdefinition und Fragestellung

Angststörungen bringen eine **vielschichtige gesellschaftliche Problematik** mit sich: Betroffene Menschen sind durch die Störung in verschiedenen Lebensbereichen beeinträchtigt und können oft ihre *sozialen und beruflichen Rollen* nicht mehr ausüben. „Von den Leistungsbezüglern der Invalidenversicherung (IV) haben rund 45% eine Diagnose einer psychischen Erkrankung wie z.B. Angststörungen. Obwohl geschätzt nur 30-50% der Betroffenen überhaupt Hilfe suchen, haben die Kosten der psychischen Erkrankungen in der Schweiz schon vor fünf Jahren die Milliardengrenze überschritten (Angaben IV)“ (Pro Infirmis, 2016). Für die Betroffenen selbst sind Angststörungen mit erheblichem Leid verbunden. Wie bereits erwähnt, entwickeln sich solche Angststörungen häufig im Kindesalter. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich deshalb mit der Rolle, welche der *Kindergarten* im Zusammenhang mit der *Erkennung* von gefährdeten Kindern sowie der gezielten *Prävention* von Angststörungen einnimmt.

Im *Fokus* stehen Kindergartenlehrpersonen. Dies, weil die **Früherkennung** und die gezielte **Prävention** von Angststörungen ein **Fernziel** dieser Arbeit ist. Die Frage nach den vorhandenen *Ressourcen* und *Strategien* von Kindergartenlehrpersonen bei Erkennung von Kindern mit starken Ängsten und dem Umgang mit ihnen ist von besonderem Interesse. Sehr selten werden Angststörungen in diesem frühen Alter erkannt. Bei kaum einem ängstlichen Kind im Regelkindergarten wird die Diagnose einer Angststörung vorliegen. **Kindergartenlehrpersonen** nehmen in diesem Zusammenhang eine **Schlüsselrolle** ein. Die Kinder selbst haben meist ein geringes Verständnis für Angststörungen, da sie nicht merken, dass ihre Angst unverhältnismässig ist. Auch die Eltern sind oft nicht in der Lage, gezielt zu helfen. Es ist unwahrscheinlich, dass sie ohne Hilfe eine angemessene Behandlung für ihr Kind finden können (vgl. Essau, 2014, S.147-150). Kindergartenlehrpersonen dagegen erleben Kinder in *verschiedenen Alltagssituationen*, die oft herausfordernd sind. Dies eröffnet ihnen die Chance, die Ängste der Kinder zu beobachten und aufzudecken. Wenn es den Kindergartenlehrpersonen gelingt, eine vertrauensvolle Beziehung zu den betroffenen Kindern aufzubauen, haben sie zudem die Möglichkeit, mit den Kindern an ihren Ängsten zu arbeiten. Darüber hinaus verfügen sie über das *interdisziplinäre Netzwerk*, um nötigenfalls *weiterführende Massnahmen* einleiten zu können.

Eingangs des Kapitels wurde die Diskrepanz zwischen „wollen“ und „können“ aufgezeigt, welcher Kindergartenlehrpersonen in der Arbeit mit ängstlichen Kindern ausgesetzt sind. **Ziel dieser Arbeit** ist es deshalb, vorhandene *Ressourcen* und *Handlungsstrategien* der Kindergartenlehrpersonen aufzudecken und *Handlungsansätze* zur *Optimierung* der Situation zu entwickeln. Auf konkrete *Handlungsvorschläge* für den Umgang mit ängstlichen Kindern kann im Rahmen dieser Arbeit nur am Rande eingegangen werden.

Zur Erfassung der aktuellen Situation in den Kindergärten wurden drei **Fragestellungen** erarbeitet. Diese untersuchen *Wahrnehmungsmuster* und *Handlungsstrategien* von Kindergartenlehrpersonen:

1. Welche kindlichen Angstsymptome nehmen Kindergartenlehrpersonen wahr?
2. In welchen Situationen beobachten Kindergartenlehrpersonen bei Kindern Angst?
3. Welche Strategien wenden Kindergartenlehrpersonen im Umgang mit ängstlichen Kindern an?

1.3 Forschungsstrategie

Zur Beantwortung der Fragestellungen wurde ein **qualitativer Forschungsansatz** gewählt. Es wurden sechs **fokussierte Interviews** mit Kindergartenlehrpersonen durchgeführt und ausgewertet. Ein *Interviewleitfaden* sowie zwei *Fallvignetten* waren wichtige Bestandteile der Interviewdurchführung. Die Lehrpersonen befragte man gezielt nach ihrer Wahrnehmung und ihrem Umgang mit ängstlichen Kindern. Im Interview wurde bewusst auf den Begriff „*Angststörung*“ verzichtet. Einerseits konnte nicht davon ausgegangen werden, dass die Lehrpersonen bereits Kinder mit einer voll entwickelten Angststörung im Unterricht begleitet hatten. Andererseits ist eine solche schwierig von normalen Ängsten abzugrenzen. Weiter interessierten gerade jene Kinder mit verdeckten Ängsten: Werden sie ebenso wahrgenommen, wie Kinder, die ihre Angst offen zeigen? Um das ganze Spektrum erfassen zu können, erschien der Begriff „*ängstlich*“ geeigneter. Da dieser Begriff nicht nur stark ausgeprägte Ängste beschreibt, sondern eben auch jene Ängste, die nur dem sensibilisierten Beobachter auffallen.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sieben Teile. Der **erste Teil** *führt in das Thema ein* und gibt einen *Überblick* über die Arbeit. Der **zweite Teil** widmet sich der *terminologischen Klärung* sowie den *theoretischen Grundlagen*, welche im Zusammenhang mit der Entwicklung und Prävention von Angststörungen zu sehen sind. Daraus werden *Schlussfolgerungen* für die empirische Untersuchung gezogen. Es werden *Hypothesen* gebildet und die *Fragestellung* wird ausdifferenziert. Der **dritte Teil** der Arbeit umfasst die gewählte *Forschungsmethode*. Der **vierte Teil** beschreibt die *Umsetzung der Untersuchung*. Im **fünften Teil** werden die *Forschungsergebnisse* präsentiert und interpretiert. Im **sechsten Teil** werden diese diskutiert. Die *Forschungsfragen* und *Hypothesen* werden abschliessend überprüft und das *Forschungsvorgehen* reflektiert. Darüber hinaus wird ein *Ausblick* auf mögliche weiterführende Arbeiten gegeben. Der **siebte Teil** beinhaltet schliesslich eine *Zusammenfassung* und *Bilanz* der Arbeit.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Begriffsklärung

Dieses Kapitel widmet sich den für die Arbeit zentralen Begriffen, um eine Grundlage für ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Es wird im Folgenden darauf eingegangen, wie der Begriff *Angst* verstanden wird und wie dieser Begriff von *Furcht*, *Phobie*, *Panik* und *Ängstlichkeit* abzugrenzen ist.

2.1.1 Angst

Angst ist ein Gefühl, das jeder Mensch kennt. Sie gehört neben *Freude*, *Ärger*, *Traurigkeit*, *Überraschung* und *Interesse* zu den primären Emotionen, welche sich bereits ab dem dritten Lebensmonat entwickeln. Diese Basisemotionen treten in verschiedenen Kulturen universell auf. So konnten beispielsweise beim Ausdruck von *Angst*, *Ärger* und *Überraschung* keine kulturell bedingten Unterschiede festgestellt werden (Petermann, 2008, S.33).

Normale Angst wird als **Affektzustand** beschrieben. Es handelt sich um ein **angeborenes Warnsystem**, welches als Schutzmechanismus dient und eine Kampf- oder Fluchtreaktion nach sich zieht. Dieser Zustand wird beim Menschen ausgelöst durch die Wahrnehmung von Gefahr oder Bedrohung in der Umwelt oder im Individuum selbst. Dies zeichnet die Angst als Emotion aus, die auf zukünftige Ereignisse ausgerichtet ist (Essau, 2014, S. 14). Evolutionsbiologisch betrachtet ist Angst somit ein Merkmalskomplex, der entstanden ist, weil er seinem Träger half, potenziell gefährliche Situationen zu erkennen und ihm damit Überlebens- und Fortpflanzungsvorteile verschaffte (vgl. Paul, 2004, S. 52).

Auslösende Bedingungen für das Erleben von Angst können sehr unterschiedlich sein. Bestimmte Reize werden jedoch eher als andere mit Gefahr in Verbindung gebracht. So werden beispielsweise Kinderängste wie die Angst vor Fremden, der Dunkelheit oder Verlustängste als angeboren und als Produkt der natürlichen Selektion betrachtet (vgl. Paul, 2004, S.52).

Angst hat eine **körperliche, kognitive und behaviorale Komponente**. **Körperliche Signale** machen den Körper flucht- oder kampfbereit. Es wird *Adrenalin* und *Noradrenalin* freigesetzt: Die Herzfrequenz steigt an, der Blutkreislauf beschleunigt sich und durch die erhöhte Abgabe von Sauerstoff an das Gewebe wird der Körper in Aktionsbereitschaft versetzt. Die **kognitive Komponente** löst die Suche nach einer Gefahr oder Bedrohung aus. Es entsteht eine Unsicherheit darüber, wie mit bestimmten Situationen umzugehen ist. Die **behaviorale Komponente** zeigt sich durch Aggressionen und dem Wunsch, der Situation zu entkommen. Oft verhindern jedoch soziale Zwänge, dass diesen Impulsen nachgegangen werden kann. Dies kann zu Vermeidungsverhalten führen, da diese zunächst Entlastung bringen, wenn dadurch eine Entfernung des unangenehmen Ereignisses erreicht wird (z.B. sich selbst ablenken durch Spielen mit den Fingern oder dem Stift oder Starren in eine Ecke). Dadurch wird das Verhalten negativ verstärkt und tritt immer schneller und intensiver auf. (vgl. Essau, 2014, S. 14ff.).

Angst ist demzufolge ein unangenehmer Gefühlszustand, welcher sich bei wirklicher oder scheinbarer Gefahr auf **körperlicher, kognitiver und behavioraler Ebene** einstellen kann (vgl. Mackowiak, 2007, S. 7). Auf allen drei Ebenen können **Angstsymptome** auftreten. Tabelle 2.1.1 gibt einen Überblick. Die darin aufgeführten Angstsymptome sind von besonderem Interesse. Denn erst ihr Auftreten ermöglicht dem aussenstehenden Betrachter, die Angst einer Person zu erkennen.

Tab. 2.1.1: Beispiele von Angstsymptomen (Essau, 2014, S. 15)

Körperlich		
Erhöhte Herzfrequenz Erröten Müdigkeit Übelkeit Hitze- oder Kälteschauer	Verstärkte Atmung Schwitzen Muskuläre Anspannung Taubheitsgefühle Urinieren	Magenbeschwerden Mundtrockenheit Erbrechen Kopfschmerzen getrübe Sicht
Kognitiv		
Black-out oder Vergesslichkeit Gedanken an Verunreinigung Gedanken an Gefahr	Gedanken daran, verletzt zu werden Gedanken daran, verrückt zu werden Gedankenrasen	Konzentrationsschwierigkeiten Gedanken daran, dumm zu erscheinen Selbstkritische Gedanken
Behavioral		
Vermeidungsverhalten Weinen oder Schreien Nägelkauen Starre Haltung	Zittern der Stimme Zittern der Lippe Stottern Zähneknirschen	Daumenlutschen Vermeidung von Augenkontakt Verkrampfte Kiefermuskulatur

Angst kann demnach an **körperlichen Symptomen** erkannt werden. *Erröten, Schwitzen, muskuläre Anspannung* oder *Erbrechen* werden für den aufmerksamen Betrachter sichtbar. Weitere körperliche Symptome wie *Müdigkeit, Übelkeit, Magenbeschwerden* oder *Kopfschmerzen* müssen jedoch von der Person entweder benannt oder durch *non-verbale Signale* wie *Gähnen* oder *Reiben der Magengegend* zum Ausdruck gebracht werden. Erst so können sie vom Betrachter wahrgenommen werden.

Auch auf der **behavioralen Ebene** können Symptome wie *Vermeidungsverhalten, Weinen* oder *Schreien* (speziell bei kleineren Kindern), eine *starre Haltung, Daumenlutschen* oder *Vermeidung von Augenkontakt* Hinweise auf Angst geben.

Am schwierigsten erfassbar sind die **kognitiven Symptome**. Jedoch gibt es auch hier äussere Anzeichen. Ängstliche Kinder neigen eher zu *Black-outs* oder *Vergesslichkeit*, sie erscheinen *unkonzentriert* und haben *selbstkritische Gedanken*, welche sie unter Umständen auch benennen (vgl. Essau, 2014, S. 15f.).

2.1.2 Furcht, Phobie und Panik

Neben dem Begriff Angst begegnet man in der Literatur oft auch den Begriffen *Furcht, Phobie* und *Panik*. Umgangssprachlich werden diese Begriffe oft als Synonyme verwendet: Ein Kind hat Angst, es fürchtet sich, hat eine Phobie oder Panik.

Essau (2014) grenzt den Begriff Angst deshalb von *Furcht, Phobie* und *Panik* ab. Der Begriff **Angst** leitet sich vom lateinischen Begriff *anxius* ab. Dieses Wort hat denselben Wortstamm wie *angere was bedrängen* oder *beengen* bedeutet und allenfalls auf das *Beengungsgefühl* hinweisen könnte, welches im Zustand der Angst oft erlebt wird (vgl. S.17). „Angst ist eine zukunftsorientierte Emotion, gekennzeichnet durch Befürchtungen und das Gefühl, zukünftige, möglicherweise bedrohliche Situationen nicht kontrollieren zu können.“ (Essau, 2014, S.17).

Furcht dagegen ist eine starke, emotionale Alarmreaktion auf eine wahrgenommene, wirklich vorhandene Bedrohung und somit gegenwartsbezogen.

Von einer **Phobie** spricht man, wenn eine bestimmte Situation gefürchtet wird. Der Wunsch, diese Situation zu vermeiden, ist enorm intensiv. Eine Konfrontation wird um alles vermieden. Wenn es zu einer Konfrontation kommt, ist die Angst gewaltig.

Unter **Panik** versteht man eine Periode intensivster Furcht oder Unbehagen. Sie tritt plötzlich auf. Das Wort kommt von Pan, einem griechischen Naturgott in Ziegeggestalt, der Menschen zu Tode erschreckt. (vgl. Essau, 2014, S.17f.).

2.1.3 Ängstlichkeit

Des Weiteren wird im Zusammenhang mit *Angst* oft der Begriff *Ängstlichkeit* gebraucht. Dies oft ohne dass deren unterschiedliche Bedeutung bewusst wäre. Da der Begriff *Ängstlichkeit* für die Beantwortung der Fragestellung zentral ist, wird er hier ausgeführt.

Mackowiak (2007) beschreibt den Unterschied zwischen **Angst** und **Ängstlichkeit** folgendermassen: *Angst* muss als *aktueller Zustand* verstanden werden. Sie wird erst durch das Zusammenspiel von einer Person und einem bestimmten Ereignis erklärbar. Beispielsweise durch das Aufziehen eines Gewitters. *Ängstlichkeit* dagegen ist eine *Eigenschaft* mit *überdauerndem Charakter*. Es handelt sich dabei um ein Persönlichkeitsmerkmal, beispielsweise um ein *geringes Selbstwertgefühl* oder um *soziale Scheu*. (vgl. S. 8-11).

Ängstlichkeit ist ein **Temperamentsmerkmal**, das von Geburt an besteht. So zeigen Kinder von Geburt an unterschiedliches *Neugierde- und Risikoverhalten*. Das Angsterleben ist unterschiedlich und abhängig vom jeweiligen Temperament. Eine ausgeprägte Zurückhaltung oder Ängstlichkeit gegenüber allem Neuen wird auch als *Behaviorale Inhibition* beziehungsweise *Verhaltenshemmung* bezeichnet. In einer Studie zeigten bereits im zweiten Lebensjahr 9.6 % der Jungen und 8.7 % der Mädchen Anzeichen einer *Verhaltenshemmung*. *Ängstlichkeit* ist ein sehr beständiges *Temperamentsmerkmal* und verändert sich bis ins Erwachsenenalter nur wenig. Das *Temperament* bestimmt zwar mit, wie empfindlich Kinder für Angst sind. Die Ausprägung der *Ängstlichkeit* eines Kindes ist jedoch auch von den Erfahrungen in seiner Umwelt abhängig (vgl. Fuhrmann & von Gontard, 2015, S. 94f.). Kinder mit dem *Temperamentsmerkmal Verhaltenshemmung* haben darüber hinaus ein erhöhtes Risiko eine *Angststörung* zu entwickeln. Jedoch nicht jedes Kind mit einer *Verhaltenshemmung* entwickelt eine *Angststörung* und auch nicht jedes Kind mit einer *Angststörung* zeigt *Verhaltenshemmung* (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 93f.)

Wenn in der vorliegenden Arbeit von ängstlichen Kindern die Rede ist, wird dies dementsprechend mit *Ängstlichkeit* und somit mit dem *Temperamentsmerkmal der Verhaltenshemmung* in Verbindung gebracht.

2.2 Normales Angsterleben

Auslösende Bedingungen für das Erleben von Angst können sehr unterschiedlich sein. In diesem Kapitel wird zunächst auf *entwicklungsphasentypische Ängste* eingegangen und aufgezeigt, wie diese sich im Laufe der kindlichen Entwicklung verändern. Anschliessend werden *ritualisierte Verhalten* und *Wiederholungsverhalten* sowie Besorgnis beschrieben, welche im normalen Ausmass ebenfalls zur normgerechten Entwicklung gehören. Die Kenntnis entwicklungsbedingter Ängste ist insofern bedeutsam, als Kinderängste besser eingeordnet werden können.

2.2.1 Entwicklungsphasentypische Kinderängste

Ängste sind im Kindesalter weit verbreitet und gehören zur normalen kindlichen Entwicklung dazu. Diese Ängste sind typischerweise mild und vorübergehend. Ein Kind durchläuft während seiner Entwicklung mehrere **Angstphasen**. Je nach Alter und Entwicklung des Kindes treten unterschiedliche *Angstthemen* auf, oft haben Kinder mehrere Ängste gleichzeitig (vgl. Fuhrmann & von Gontard, 2015, S. 91). Die Art der *furchtauslösenden Reize* kann jedoch verschieden sein und sich im Laufe der Jahre ändern. Sie ist abhängig von der *kognitiven Entwicklung* sowie der *Fähigkeit*, Gefahren in Situationen zu erkennen.

Je nachdem wie gut die Situation begriffen und beherrscht beziehungsweise gemeistert werden kann, wird sie als bedrohlich erlebt oder nicht (vgl. Essau, 2014, S. 23ff.). *Entwicklungsphasentypische Ängste* müssen klar von Angststörungen unterschieden werden. Üblicherweise legen sie sich von selbst und die Kinder lernen in der Regel, sich ihrer Angst zu stellen und sie zu kontrollieren (Fuhrmann & von Gontard, 2015, S.91).

Die *Art der furchtauslösenden Reize* ändert sich demnach in Abhängigkeit zu der **kognitiven Entwicklung**. Deshalb sind Ängste zunächst auf unmittelbar greifbare Dinge gerichtet und beziehen sich erst später auf zukünftige Ereignisse, welche weniger greifbar sind.

In den **ersten Lebensmonaten** beispielsweise lösen *starke sensorische Reize* wie laute Geräusche Furcht aus. Ab **sechs Monaten** tritt eine normale *Trennungsangst* auf. Zwischen ihrem **zweiten und vierten Lebensjahr** fürchten sich Kinder vermehrt vor *Fantasiegestalten wie Gespenstern oder Monstern* (vgl. Essau, 2014, S. 23f.; Schneider, 2004, S. 9f.). Viele dieser Ängste können dem *magischen Denken*, dem *magischen Weltverständnis* zugeordnet werden. In diesem Alter deuten Kinder Dinge, die sie nicht verstehen, auf ihre Weise. Mit Hilfe ihrer *Phantasie* schaffen sie sich ihre eigene Welt, die sie verstehen und in der sie erfolgreich handeln können. Es fehlt ihnen ein wesentlicher *Mechanismus der Angstminderung*. Da sie noch nicht zwischen *Phantasie* und *Realität* unterscheiden können, halten sie Geschichten, wie Märchen, für echt oder zumindest für möglich (vgl. Fuhrmann & von Gontard, 2015, S.91f.).

Mit zunehmend bewusster Wahrnehmung der wirklichen Welt sowie der Welt, wie sie in den Medien dargestellt wird, fürchten sich **fünf- bis siebenjährige** Kinder zunehmend vor *Naturkatastrophen, Verletzungen und Tieren*. Im **Schulalter** nehmen Ängste vor *Phantasiegestalten* und *Dunkelheit* sowie vor *Fremden* und *kleinen Tieren* ab. *Soziale Ängste, Leistungsängste* und *Ängste bezüglich der Gesundheit* werden hingegen häufiger (vgl. Essau, 2014, S. 24.; Schneider, 2004, S. 10). Tabelle 2.2.1 gibt einen Überblick über Ängste und Furcht in den verschiedenen Altersstufen.

Tab. 2.2.1: Ängste und Furcht in verschiedenen Altersstufen (Essau, 2014, S. 24)

Alter	Für die Entwicklung von Ängsten und Phobien relevante Kompetenzen und Befürchtungen	Ursachen der Angst /Furcht
Frühes Säuglingsalter (0 – 6 Monate)	Sensorische Fertigkeiten dominieren die Anpassung des Säuglings	Starke sensorische Stimuli; laute Geräusche
Spätes Säuglingsalter (6 – 12 Monate)	Senso-motorische Schemata verursachen und beeinflussen die Objekt-Konstanz	Fremde; Trennung
Kleinkindalter (2 – 4 Jahre)	Prä-operationales Denken; Fähigkeit, sich etwas vorzustellen, aber Unfähigkeit, zwischen Phantasie und Realität zu unterscheiden	Phantasiegestalten; potenzielle Einbrecher; die Dunkelheit
Frühe Kindheit (5 – 7 Jahre)	Konkretes operationales Denken; Fähigkeit, in konkreten, logischen Begriffen zu denken	Natürliche Katastrophen (z.B. Feuer, Überflutungen, Gewitter); Verletzungen; Tiere; medienbasierte Ängste
„mittlere“ Kindheit (8-11 Jahre)	Selbstwert konzentriert sich auf akademische und sportliche Leistungen in der Schule	Schlechte/geringe akademische und sportliche Leistungen
Adoleszenz (12 – 18 Jahre)	Formal-operationale Gedanken; Fähigkeit, zukünftige Gefahren vorwegzunehmen; Selbstwert leitet sich von Beziehungen zu Gleichaltrigen ab	Zurückweisung durch Gleichaltrige

2.2.2 Ritualisierte Verhalten und Wiederholungsverhalten / Besorgnis

Auch **ritualisierte Verhalten** und **Wiederholungsverhalten**, wie sie Zwangsstörungen eigen sind, gehören neben den *entwicklungstypischen Ängsten* zur normalen kindlichen Entwicklung. Sie helfen den Kindern dabei sich zu organisieren und sich der Umwelt anzupassen sowie diese zu bewältigen. Sie haben oft *zwangsähnliche Züge*. Meist treten sie in *Zeiten der Übergänge* auf wie beim Schlafen gehen, beim Baden oder bei Mahlzeiten. Je nach Alter ändern sich die *zwangsähnlichen Verhalten*. Zwischen dem **zweiten und vierten Lebensjahr** treten sie am häufigsten auf (Essau, 2014, S. 18-21). Hierzu sollte man bedenken, dass der *Eintritt in den Kindergarten* ein einschneidender Übergang ist und somit eine *kritische Phase* für ängstliche Kinder darstellt. Der ganze Kindergartenalltag ist von Übergängen geprägt, begonnen mit der Trennung von der Mutter. Rituale und immer ähnliche Tagesabläufe sollten somit diese Übergänge begleiten und für die Kinder leichter machen.

Zuletzt ist nach Essau (2014) auch ein gewisses Mass an **Besorgnis** normal. Diese wird definiert als „unkontrollierbare, negative Gedanken bezüglich zukünftiger Ereignisse“ (S. 25). In der normalen Entwicklung spielt sie eine wichtige Rolle. Gemässigt trägt sie dazu bei, dass sich Kinder auf zukünftige Ereignisse vorbereiten. Auch hier sind die Sorgen je nach Altersgruppe wieder unterschiedlich. Bei **fünf- bis sechsjährigen** Kindern sind es speziell *selbstbezogene Sorgen*. Die häufigste Sorge in diesem Alter ist von den Eltern getrennt zu werden. Sorgen sind von vorübergehender Natur und widerspiegeln die Lebensumstände. *Kinder mit Angststörungen* haben ähnliche Sorgen. Jedoch sind sie bei ihnen intensiver. Bei diesen Kindern zeigen sich auch Sorgen, die bei anderen eher selten sind, wie beispielsweise umgeben zu sein von fremden Menschen, zur Schule zu gehen oder dass dem Kind oder den Eltern schlimme Dinge zustossen könnten (Essau, 2014, S. 25ff.).

2.3 Angststörungen

Nachdem geklärt wurde, welche normalen Ängste ein Kind in seiner Entwicklung erlebt, wird der Schwerpunkt in diesem Kapitel auf **pathologische** beziehungsweise **klinische Ängste** gelegt. *Pathologische Ängste* werden als *Angststörungen* bezeichnet und gelten als behandlungsbedürftig. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass ängstliche Kinder oft das *Temperamentsmerkmal der Verhaltensorstörung* zeigen und dadurch ein erhöhtes Risiko haben, eine Angststörung zu entwickeln. Die zwei am häufigsten eingesetzten *Klassifikationssysteme* für Angststörungen sind das *Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen (DSM-IV)* und die *Internationale Klassifikation psychischer Störungen (ICD-10)* (vgl. u.a. Essau, 2014, S. 31; Essau; Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 87). In Anlehnung an diese beiden *Klassifikationssysteme* wird zunächst eine Abgrenzung von Angststörungen zu normgerechten Ängsten vorgenommen.

Anschliessend wird ein *Überblick* zu den verschiedenen *Angststörungen im Kindes- und Jugendalter* gegeben. Ebenso wird aufgezeigt, wie häufig Angststörungen im Kindes- und Jugendalter sind, in welchem Alter der Störungsbeginn liegt, wie der Verlauf ist und mit welchen *weiteren psychischen Auffälligkeiten* Angststörungen komorbide sind.

2.3.1 Merkmale und Klassifikation von Angststörungen

Da Ängste im Kindesalter sehr häufig sind, ist es schwierig, sie von **pathologischen, behandlungsbedürftigen Ängsten** abzugrenzen. Wenn Ängste besonders stark sind, über mehrere Monate anhalten und zu einer Beeinträchtigung der normalen Entwicklung des Kindes führen, gelten Angststörungen als pathologisch (vgl. Schneider, 2004, S. 10f.). Auch *Essau* (2014) führt Merkmale besonders starker Ängste auf.

Angst wird ihrer Ansicht nach anormal, wenn...

- ihre Dauer und Intensität dem Potenzial einer Gefährdung nicht angemessen ist,
- sie in harmlosen Situationen oder ohne jegliche wahrnehmbare Bedrohung auftritt,
- sie überdauernden (chronischen) Charakter hat,
- das Individuum keine Möglichkeit der Erklärung, Reduktion oder Bewältigung der Angst hat und seine Lebensqualität massiv beeinträchtigt wird (Essau, 2014, S.29).

Die Grenzen zwischen *entwicklungsphasentypischen* und *pathologischen* Ängsten sind jedoch fließend und für die Betroffenen selbst sowie für Aussenstehende wie Eltern oder Lehrpersonen schwierig zu erkennen. *Klassifikationssysteme* helfen dabei, die verschiedenen Ausprägungen der Ängste einzuordnen und spezifische Störungsbilder erkennen zu können. Verschiedene Autoren verweisen diesbezüglich auf die **Klassifikationssysteme DSM-IV und ICD-10**, welche die Kernmerkmale der Angststörungen beinhalten und ein Hilfsmittel bei der Einordnung von Ängsten und bei der Diagnosen von Angststörungen sind (vgl. u.a. Ahrens-Eipper, Lepow & Nelius, 2010; Essau, 2014; Petermann & Petermann, 2015). *Fuhrmann & von Gontard* (2015) weisen daneben auf ein weiteres, speziell für junge Kinder entwickeltes Klassifikationssystem hin. Die Kriterien des Systems „Zero to Three“ lassen sich für Kinder ab dem ersten Lebensjahr anwenden, eignen sich jedoch auch noch für Siebenjährige (vgl. S.25).

Allen **klassifizierten Angststörungen** gemeinsam ist eine übermäßige oder unangemessene Angst, welche bei den Betroffenen zu einer *Funktionsbeeinträchtigung* führt. Unterschiede liegen in dem Reiz, welcher der Angst zugrunde liegt sowie in der Angstreaktion (vgl. Essau, 2014, S.34). *Essau* (2014) gibt in ihrem Buch in Anlehnung an das *DSM-IV* und *die ICD-10* einen **umfassenden Überblick** zu den **häufigsten Angststörungen des Kindes- und Jugendalters** (vgl. S. 31-83). Auf der Grundlage dieser detaillierten Beschreibungen werden nachfolgend die verschiedenen Erscheinungsformen von Angststörungen zusammenfassend dargestellt.

Störung mit Trennungsangst

Ab dem siebten Lebensmonat bis zu Schuleintritt sind Trennungsängste Bestandteil der normalen kindlichen Entwicklung. Damit von einer *Störung mit Trennungsangst* gesprochen werden kann, muss die Angst in Hinsicht auf Alter und Entwicklungsstand des Kindes unangemessen sein. Betroffene Kinder haben eine überwältigende Furcht vor Verlust der Eltern oder Angst vor einer Trennung durch eine Katastrophe (vgl. Essau, 2014, S. 36-38).

Spezifische Phobie

Spezifische Phobien zeichnen sich durch eine ausgeprägte Angst vor bestimmten Objekten oder Situation aus. Diese Angst muss unbegründet sein und sollte bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren mindestens während sechs Monaten fortbestehen. Kinder, die an einer *Spezifischen Phobie* leiden, erkennen oft nicht, dass ihre Angst übertrieben oder unangemessen ist (vgl. Essau, 2014, S. 48-52).

Soziale Phobie

Die *Soziale Phobie* ist gekennzeichnet durch eine anhaltende Angst vor wenig bekannten Menschen. Bei Kindern bezieht sich diese Angst auch auf Gleichaltrige. Betroffene haben Angst vor sozialem Fehlverhalten oder sozialem Urteil. Es kommt zu Vermeidungsverhalten: Soziale Situationen werden gemieden, was zu einer Einschränkung der Freizeitaktivitäten führt (vgl. Essau, 2014, S. 52-58).

Generalisierte Angststörung

Merkmal der *Generalisierten Angststörung* ist eine übermäßige, unkontrollierbare Angst und Sorge im Zusammenhang mit verschiedensten Ereignissen oder Aktivitäten. Oft sind es Sorgen über relativ unbedeutende Ereignisse (vgl. Essau, 2014, S. 65-70).

Panikstörung

Die *Panikstörung* sind wiederkehrende Panikattacken, welche oft unerwartet auftreten. Ein spezifischer Reiz ist nicht immer erkennbar. Die Attacken werden durch eine gewaltige Empfindung drohender Gefahr und einem Fluchttrieb begleitet. Die *Panikstörung* ist bei Kindern schwer erkennbar. Kleine Kinder klagen oft über Angst vor Übelkeit, was ein Hinweis auf die körperlichen Begleitsymptome einer *Panikattacke* sein kann (vgl. Essau, 2014, S. 38-44).

Agoraphobie

Die *Agoraphobie* zeichnet sich durch eine Tendenz aus, bestimmte Situationen zu vermeiden (z.B. Menschenmengen, öffentliche Verkehrsmittel oder das Alleinsein). Betroffene fürchten sich vor eigenen körperlichen Empfindungen, welche in diesen Situationen auftreten (*Panikattacke* oder *panikartige Symptome*). Menschen mit einer *Agoraphobie* haben Angst, sich an Orten aufzuhalten, in denen eine Flucht schwer möglich oder peinlich wäre, oder an denen im Falle auftretender Symptome keine Hilfe zu erwarten wäre (vgl. Essau, 2014, S. 45-48).

Posttraumatische Belastungsstörung

Die *Posttraumatische Belastungsstörung* tritt nach einem traumatischen Erlebnis auf. Das Erlebte wird fortlaufend auf verschiedene Weise wiedererlebt. Die Störung muss länger als ein Monat anhalten. Kinder haben oft Alpträume, intensive Ängste, fühlen sich hilflos und zeigen Verhaltensweisen, die ihrem Alter nicht angemessen sind. Kinder drücken ihre Erinnerungen häufig im Spiel oder durch Zeichnungen aus (vgl. Essau, 2014, S. 70-74).

Akute Belastungsstörung

Die *Akute Belastungsstörung* tritt während oder innerhalb eines Monats nach einer extrem traumatischen Belastungssituation auf. Mindestens drei der folgenden Symptome treten auf: Emotionale Taubheit, Derealisierung, Verringerung der Wahrnehmung der Umgebung, Depersonalisation oder dissoziative Amnesie. Die Störung hält mindestens zwei Tage und maximal einen Monat an (vgl. Essau, 2014, S. 75-77).

Zwangsstörung

Die *Zwangsstörung* zeichnet sich durch störende, immer wiederkehrende zeitaufwändige (mehr als eine Stunde pro Tag) *Zwangshandlungen und Zwangsgedanken* aus. Im Unterschied zu entwicklungsbedingten Zwangshandlungen müssen diese bei Unterbrechung wieder von vorne begonnen werden. Eine Unterbrechung bedeutet für Betroffene eine enorme Belastung, denn sie sind überzeugt davon, dass bei nicht beenden des Rituals etwas Schreckliches passiert. *Zwangshandlungen und Zwangsgedanken* komplementieren sich oft. *Zwangshandlungen* dienen dazu *Zwangsgedanken* zu neutralisieren, da diese starke Angst und Belastung beinhalten. *Zwangshandlungen* erfolgen nach bestimmten Regeln oder Stereotypen. Betroffene versuchen ihr Handeln oft zu verbergen. Bei leichten Zwangshandlungen kann dies über Wochen oder Monate im Verborgenen geschehen (vgl. Essau, 2014, S.48-65).

Andere Phobien und Ängste

Kinder mit **Schulvermeidungsverhalten** fürchten sich so stark vor der Schule, dass sie vor Sorge krank werden können. Sie wollen nicht zur Schule gehen. Das *Schulvermeidungsverhalten* kann in unterschiedlich starker Ausprägung auftreten: Kinder weigern sich zur Schule zu gehen oder haben Mühe, in der Schule zu bleiben.

Die **Schulphobie** ist gekennzeichnet durch die Angst vor bestimmten Reizen, die mit Schule zusammenhängen (z.B. Soziale Ausgrenzung oder negative Bewertung). Sie steht häufig in Zusammenhang mit Trennungsangst.

Kinder mit **Prüfungsangst** erleben körperliche, kognitive und behaviorale Angstsymptome während Prüfungssituationen. Da sie dadurch in ihren Prüfungsleistungen beeinträchtigt werden, weisen diese Kinder schlechtere schulische Leistungen auf.

Der **Selektive Mutismus** wird meist zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr festgestellt. Typischerweise sprechen diese Kinder zuhause, jedoch nicht vor Fremden. Oft handelt es sich um *Schulmutismus*. Bei Kindergarten- und Schuleintritt wird von einem *selektiven Mutismus* gesprochen, wenn ein Kind länger als ein Monat nicht spricht und dies nicht auf Fremdsprachigkeit zurückführbar ist. Kinder mit *selektivem Mutismus* sind daneben unsicherer und sozial ängstlicher (vgl. Essau, 2014, S. 77-80).

2.3.2 Häufigkeit, Verlauf und Komorbidität

Häufigkeit

Nach heutigem Wissensstand sind *psychische Auffälligkeiten* im Kindes- und Jugendalter häufig. Neben chronischen körperlichen Erkrankungen gehören sie zu den **häufigsten Krankheitsbildern im Kindes- und Jugendalter** (Ravens-Sieberer, Klasen & Petermann, 2016, S. 4). Hierzu werden neben *Depressionen*, *ADHS* und *Störungen des Sozialverhaltens* auch *Angststörungen* gezählt. Die bisherige Forschung hat gezeigt, dass ungefähr 10% der Kinder und Jugendlichen irgendwann einmal an einer Angststörung leiden (vgl. Essau, 2014, S. 118; Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 91). Die Ergebnisse der „Befragung zum seelischen Wohl-

befinden und Verhalten“ (BELLA-Kohortenstudie) bestätigen diese Befunde. Im Rahmen dieser Studie wurden in Deutschland 3'256 Kindern und Jugendliche im Alter von sieben bis neunzehn Jahren sowie deren Eltern befragt (vgl. Ravens-Sieberer et al., 2016, S. 5f.). Die Studie ergab einen signifikanten **Unterschied zwischen dem Bericht der Eltern und dem Selbstbericht** der Kinder und Jugendlichen in Bezug auf die Häufigkeit der Angststörungen. Die Analyse der Elternberichte ergab für 10.6% der Kinder und Jugendlichen Anzeichen einer klinisch bedeutsamen Angst. Im Selbstbericht zeigten 10% der Jungen Anzeichen einer Angststörung. Bei den Mädchen waren es demgegenüber 21.4%. Für Mädchen zeigt sich demnach eine auffällige Diskrepanz zwischen Fremd- und Eigenwahrnehmung (vgl. Klasen et al., 2016, S. 10). Diese Erkenntnis sollte insbesondere für die Diagnosestellung von Angststörung berücksichtigt werden. Für Mädchen lässt sich daraus eine deutlich höhere **Prävalenzrate** für die Entwicklung einer Angststörung als für Jungen ableiten. Auch diese Befunde decken sich mit früheren Studienerkenntnissen, nach denen Mädchen zwei- bis viermal häufiger an einer Angststörung erkranken als Jungen (Essau, 2014, S. 123f.; Essau, Conradt & Reiss, 2004, S. 97).

Bereits sehr junge Kinder zeigen Anzeichen klinischer Angst. So weisen *Fuhrmann & von Gontard* (2015) auf Studienergebnisse hin, nach welchen im Schnitt 7.7% der zwei- bis fünfjährigen Kinder an Angststörungen leiden. In einer Studie zeigten gar 22% der Kinder, die sechs Jahre und ein Monat alt waren, Zeichen einer Angststörung (vgl. S. 97). Insgesamt nehmen Angstsymptome mit zunehmendem Alter stetig zu (vgl. Klasen et al., 2016, S. 10). Dies ist jedoch störungsspezifisch unterschiedlich.

Nachfolgend soll dargelegt werden, wie die verschiedenen Angststörungen verlaufen und welche Störungen sich durch einen frühen Störungsbeginn auszeichnen und damit in der Prävention besonders berücksichtigt werden sollten.

Verlauf

In der Literatur wird zwischen *Angststörungen mit frühem und spätem Störungsbeginn* unterschieden. Dabei gilt der Zeitpunkt der *Erstmanifestation* als Marker für den Störungsbeginn, da erst diese eine klinische Diagnose ermöglicht. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass Angststörungen mit zunehmendem Alter häufiger werden. Entsprechend vielfältiger werden auch die Störungsbilder.

Im Kindesalter am häufigsten treten die *Störung mit Trennungsangst*, die *Spezifische Phobie* und die *Soziale Phobie* sowie die *Generalisierte Angststörung* auf (vgl. Fuhrmann & von Gontard, 2015, S. 97; Petermann & Petermann, 2015, S. 23). Im Gegensatz zu der Störung mit Trennungsangst, welche mit zunehmendem Alter abnimmt (Essau, 2014, S. 125; Fuhrmann & von Gontard, 2015, S.95), können die anderen Störungen bis ins Erwachsenenalter weiterbestehen und sich – wie im Fall der *Sozialen Phobie* – als sehr stabil zeigen (vgl. Petermann & Petermann, 2015, S. 23; vgl. Petermann & Petermann, 2009, S. 2).

Obschon **Trennungsängste** mit dem Alter rückläufig sind, können sie einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Ausbildung weiterer Angststörungen haben. So werden sie nach *Petermann & Petermann* (2015) als *Vorläuferproblematik* für die *Agoraphobie* gesehen. Diese wiederum kann im Jugendalter zu einer *Panikstörung* führen (vgl. S. 24). Essau (2014) weist darüber hinaus auf einen direkten Zusammenhang zwischen *Trennungssangst* und *Panikstörungen* hin. Demnach könnte *Trennungsangst* bei einigen Kindern sogar als frühere Form der *Panikstörung* angesehen werden (vgl. S. 136f.).

Wenngleich unterschiedliche Studien unterschiedliche Ergebnisse in Bezug auf Häufigkeit und Verlauf von Angststörungen geben, sind sich die Autoren darüber einig, dass eine Angststörung für Betroffene immer mit einer *psychosozialen Beeinträchtigung* und enormem Leidensdruck einhergehen (u.a. Essau, 2014; Fuhrmann & von Gontard, 2015; Ravens-Sieberer et al., 2016). In diesem Zusammenhang überrascht es nicht, dass Angststörungen häufig weitere *Begleiterscheinungen wie Depressionen* nach sich ziehen. Um die Bedeutsamkeit der Behandlung und Prävention von Angststörungen weiter zu verdeutlichen, wird nachfolgend aufgezeigt, mit welchen anderen Krankheitsbildern Angststörungen komorbide sind.

Komorbidität

Angststörungen treten massgebend **komorbide mit weiteren psychischen Störungen** auf. Häufig liegt mindestens eine zweite Angststörung vor (je nach Studie in 20-70% der Fälle). Andere komorbide Störungen sind die *Störung des Sozialverhaltens, Oppositionelles Trotzverhalten, AD(H)S, Alkoholmissbrauch* und *Somatoforme Störungen*. Die *höchste Komorbiditätsrate* fällt auf *Depressionen*. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Angststörung in Kombination mit einer Depression auftritt, ist sogar noch höher als das Auftreten einer weiteren Angststörung (vgl. Essau, 2014, S. 132-136).

Petermann & Petermann (2015) weisen daneben auf eine **Komorbidität zwischen Angst und Aggression** hin. Nach den Autoren wird diese nicht ohne weiteres als selbstverständlich angenommen. In ihren Studien konnten sie die *angstmotivierte* deutlich von einer *egoistisch motivierten Aggression* unterscheiden. Sie kommen zum Schluss, dass das gemeinsame Auftreten von Angst und Aggression schon sehr früh über die angstmotivierte Aggression angelegt sein könnte (vgl. S. 25). Sie ziehen daraus folgendes Fazit:

Das bedeutet, dass sowohl unsicheres als auch aggressives Verhalten durch Angststörung motiviert sein kann. Beide Verhaltensweisen unterscheiden sich demnach nicht in ihrem Motiv; vielmehr scheint es sich um verschiedene Verarbeitungsformen desselben Motivs zu handeln, was sich dann in unterschiedlichen psychischen Störungen ausdrückt (Petermann & Petermann, 2015, S. 25).

Ebenfalls im Zusammenhang mit Angststörungen muss **Schulabsentismus** gesehen werden. Dabei handelt es sich um ein Phänomen beziehungsweise ein Symptom und nicht eine psychiatrische Diagnose. *Schulabsentismus* ist ein Überbegriff für Schulabwesenheit, welche mit psychischen Symptomen einhergeht. Studien in Deutschland weisen auf eine Prävalenz von etwa 5% hin. Die Abwesenheit kann entschuldigt oder unentschuldigt sein und beläuft sich zwischen vier bis hin zu mehr als zehn entschuldigtem oder unentschuldigtem Tagen pro Monat. *Angstbedingter Schulabsentismus* zeigt sich häufig durch *Schulverweigerung*. Die Zunahme der Abwesenheiten korreliert mit dem Alter der Kinder. Die höchste Rate zeigen Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren (vgl. Lenzen, Brunner & Resch, 2016, S. 102-106).

2.4 Erklärungsansätze für die Entwicklung und Aufrechterhaltung von Angststörungen

Es werden in der Literatur verschiedene Modelle zur Entwicklung und Aufrechterhaltung von Angststörungen beschrieben. Allen Angaben gemeinsam ist die Annahme, dass Angststörungen erst durch die Wechselwirkung mehrerer Einflussfaktoren entstehen. Angststörungen entstehen demnach *multifaktoriell*. In der Theorie wird zwischen *biologischen, sozialen* und *psychischen Faktoren* unterschieden. Nachfolgend wird zunächst anhand des *Allgemeinen bio-psycho-sozialen Modells der Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten* von Klaus Fröhlich-Gildhoff (2013) beispielhaft ein mögliches Zusammenspiel dieser Faktoren beschrieben.

Anschliessend wird ausführlich auf Risikofaktoren für die Entwicklung und Aufrechterhaltung von Angststörungen eingegangen. Denn Angststörungen gehören zu den häufigsten Störungen des Kindes- und Jugendalters und „Erkenntnisse über Entwicklungsprozesse, die ursächlich oder aufrechterhaltend für dieses Störungsbild sind, haben eine große Relevanz für Interventionen“ (Zimmermann, Iwanski & Çelik, 2015, S.528).

2.4.1 Multifaktorieller Erklärungsansatz

Die modernen Entwicklungswissenschaften gehen bei der seelischen und körperlichen Entwicklung von einem engen Zusammenspiel von *biologischen, sozialen* und *psychischen Faktoren* aus. Hierbei sind Verhaltensauffälligkeiten nur eine mögliche Variante im Entwicklungsverlauf. (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 33f.). Ein Kind, welches als Risikofaktor eine unsichere Bindung zu seiner Mutter hat, muss demnach nicht zwangsläufig ängstliches Verhalten entwickeln.

Integratives bio-psycho-soziales Modell

Das *Allgemeine bio-psycho-soziales Modell der Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten* von Klaus Fröhlich-Gildhoff (2013) (vgl. Abb. 2.3.3) geht davon aus, dass die *biologischen Ausgangsbedingungen* eines Kindes in Wechselwirkung mit seinen *frühkindlichen (Beziehungs-) Erfahrungen* zu einer *Selbststruktur* führen (vgl. S. 39).

Unter der *Selbststruktur* wird ein Netzwerk *innerpsychischer Schemata* verstanden. Solche *Schemata* sind beispielsweise *Bindungsrepräsentationen*. Sie können sich bereits im ersten Lebensjahr ausbilden, in dem sich der Säugling aktiv mit seiner Umwelt auseinandersetzt. Wahrgenommenes wird von ihm emotional bewertet und als Erinnerung abgespeichert. Ähnliche *Erinnerungsmuster* von *Interaktionserfahrungen* werden fortlaufend zusammengefasst. Daraus entwickelt sich mit der Zeit die *Selbststruktur* aus. Wenn beispielsweise ein Kind Hunger hat und dieser Hunger durch die Bezugsperson beendet wird, wird dies beim Kind als grundsätzliches Vertrauen in andere Menschen abgespeichert. *Stabile Schemata* streben immer wieder nach neuer Bestätigung. Sie sind für die Filterung und Steuerung bei der Aufnahme von Sinnesreizen mitverantwortlich. Die Speicherung von Erfahrungen als Erinnerungen ist demnach abhängig von *schemagesteuerten Bewertungen* (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 36ff.).

Ein Kind hat im Laufe seiner Entwicklung verschiedene *alterstypische Entwicklungsaufgaben und/oder besondere Stress- und Belastungssituationen* zu bewältigen (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 39). Bei *Entwicklungsaufgaben* wird zwischen biologischen Faktoren, gesellschaftliche Vorgaben, Zielen und Erwartungen sowie den individuellen Zielsetzungen des Kindes unterschieden. Diese können je nach Alter unterschiedlich sein. Grössere Entwicklungsübergänge wie beispielsweise der Eintritt in den Kindergarten sind

hierbei von zentraler Bedeutung. Im Kindergartenalter ist dies der Erwerb von Kompetenzen wie derjenigen der *Geschlechterrollen*, den *Umgang mit Altersgenossen und ausserfamiliären Bezugspersonen* sowie der *Rollenkompetenzen im täglichen Leben*. Ebenso gehören dazu noch nicht abgeschlossene Kompetenzen wie der Ausbau von *spielerischen Verarbeitungskompetenzen*, der *Erwerb von sprachlichen Kompetenzen* sowie der Erwerb von *moralischen Urteilskompetenzen* (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 55ff.).

Abb. 2.4.1: Allgemeines bio-psycho-soziales Modell der Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S.40)

Der Erfolg der **Bewältigung** dieser Entwicklungsaufgaben beziehungsweise *Stress- und Belastungssituationen* ist abhängig von der ausgebildeten *Selbststruktur* und den vorhandenen **Risiko- und Schutzfaktoren**. Den sozialen Bedingungen sowie den primären Bezugspersonen eines Kindes kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung zu. Es werden drei *Bewältigungsarten* unterschieden: Eine *angemessene entwicklungs- und selbstwertförderliche Bewältigung*, ein *internalisierender Modus*, welcher durch Rückzug und Selbsteinschränkung gekennzeichnet ist sowie ein *externalisierender Modus*, bei welchem, beispielsweise durch besonders aggressives Verhalten, nach aussen agiert wird (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 39).

Welche biologischen, sozialen und psychische Einflussfaktoren im Zusammenhang mit der Entwicklung von Angststörungen gesehen werden, wird im nachfolgenden Kapitel erläutert.

2.4.2 Risikofaktoren

Wie dargelegt wurde, spielen bei der **Entstehung von Verhaltensauffälligkeiten** sowohl *angeborene Mechanismen* als auch *Umwelteinflüsse* eine entscheidende Rolle. Darüber, in welchem prozentualen Verhältnis sie wirken, kann jedoch keine Angabe gemacht werden (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2014, S. 41). Entscheidend ist jedoch, dass bereits bei der Geburt eine Anlage besteht und diese in Wechselwirkung mit bestimmten Umweltfaktoren zu der Entwicklung einer Angststörung führen kann. In der Literatur wird diesbezüglich zwischen *biologischen*, *psychologischen* und *sozialen Risikofaktoren* unterschieden. Nachstehend werden die wesentlichsten Faktoren eingehend beschrieben.

Biologische Faktoren

Zu den biologischen Faktoren zählen **genetische und physiologische Faktoren** auf Seiten des Kindes (vgl. Petermann & Petermann, 2015, S. 47f.). Im Zusammenhang mit biologischen Faktoren ist es wichtig zu wissen, dass nicht Verhaltensweisen und -merkmale vererbt werden. Nicht die *Gene* alleine, sondern das *sich entwickelnde System* bestimmt den *Reaktionsbereich*. So bestimmen beispielsweise frühe *vorgeburtliche Erfahrungen* sowie vorherrschende *Entwicklungsbedingungen* das Temperament und Lernverhalten mit. Die primäre Bezugsperson wirkt als *psychologischer Regulator* oder *Dysregulator* auf die Hormone des Kindes. So verändert beispielsweise die mütterliche Fürsorge *Genexpressionen*, welche die Antworten auf Stress auf Verhaltens- und hormonaler Ebene regulieren (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 41f.).

Verhaltenshemmung

In der Literatur wird im Zusammenhang mit biologischen Faktoren und der Entwicklung von Angststörungen oft auf das **Temperamentsmerkmal Verhaltenshemmung** verwiesen. Temperamentsmerkmale wurden 1984 erstmals von *Thomas und Chess* wegweisend in Verbindung mit Verhaltensauffälligkeiten beschrieben. Dieses frühe und stabile Temperamentsmerkmal kann Anzeichen für eine Angstneigung sein. Es konnten Reaktionen auf Verhaltens- und Körperebene beobachtet werden. Einerseits zeigt sich Verhaltenshemmung durch *Rückzugs- und Verweigerungsverhalten* gegenüber fremden Menschen und Dingen. Andererseits konnte bei Kindern mit einer Verhaltenshemmung bei der Konfrontation mit neuen Reizen eine stark erhöhte Aktivität des *sympathischen Nervensystems* festgestellt werden. Dies bedeutet, dass sie eine niedrige *Reizschwelle* haben. Bereits bei leichtem Stress nimmt ihre Herzfrequenz zu. Als Folge wird die *Informationsverarbeitung auf neurophysiologischer Ebene* eingeschränkt, wodurch es zu *Denk- und Handlungsblockaden* kommen kann (vgl. Essau, 2014, S. 189f.; Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 93; Petermann & Petermann, 2010, S. 48).

Den Zusammenhang mit Angststörungen stellt *Kagan* (1984/1987) in seinem **Temperamentsmodell** her. Demnach fühlen sich Kinder in unbekanntem Situationen wegen des hohen *Erregungsniveaus des sympathischen Nervensystems* unwohl. Rückzug und Vermeidung mindern zwar die Angst, es können dadurch jedoch keine geeigneten Bewältigungsstrategien erworben werden. Durch das Fehlen jener, wird das Gefühl, der Situation nicht gewachsen zu sein, nochmals verstärkt, was wiederum zu Vermeidungsverhalten führt. Es wird vermutet, dass es durch das *Vermeidungsverhalten im Nervensystem* zu einer *Hypersensibilität auf Noradrenalin* kommt. Dieses wird als Reaktion auf Stress produziert (vgl. Essau, 2014, S. 179f.). Auch wenn *Verhaltenshemmung* in engem Zusammenhang mit Angststörungen gesehen wird, führt dieses Temperamentsmerkmal nicht automatisch zu einer Angststörung (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 94). Erst bei mangelnder Passung mit Umwelтанforderungen führt gehemmtes Temperament zu erhöhter Empfänglichkeit für *psychosoziale Stressoren* (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 44).

Psychologische Faktoren

Als *psychologischen Faktoren* gelten **kognitive und emotionale Faktoren** auf Seiten des Kindes (Petermann & Petermann, 2015, S. 49). In diesem Zusammenhang oft genannt werden *Informationsverarbeitungsprozesse* sowie die Fähigkeit des Kindes zur *Selbstberuhigung*. Ängstliche Kinder neigen dazu, ihre Aufmerksamkeit auf bedrohliche Signale zu richten. Auch die Fähigkeit zur *Emotionsregulation* scheint ein Erklärungsansatz zu sein. Wobei dieser vor allem als Erklärung zur Aufrechterhaltung oder Verschlimmerung von Angststörungen angesehen werden muss (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 93-96). Kullik & Petermann (2012) bestätigt diese Annahme: Empirische Befunde weisen darauf hin, dass die *Emotionsdysregulation* „für die Entwicklung und Dauer der Angststörung eine entscheidende Funktion einnimmt“ (S. 125).

Informationsverarbeitungsprozesse

Nach Kendall (1985) resultiert pathologische Furcht und Angst aus einer chronischen, übermässigen Aktivierung *kognitiver Schemata*, die sich auf Themen beziehen, die mit Bedrohung und Gefahr zusammenhängen (vgl. Essau, 2014, S. 191). Kinder mit Angststörungen richten ihre **Aufmerksamkeit selektiv** auf bedrohliche Signale und mehrdeutige Situationen werden eher bedrohlich interpretiert. Auch haben sie negativere soziale Erwartungen und nehmen sich selbst als weniger kompetent wahr. Weiter richtet sich ihre *Selbstaufmerksamkeit* eher auf negative Gedanken. Oft handelt es sich dabei um irrationale Gedanken wie beispielsweise übertriebene Sorgen und Befürchtungen.

Dadurch, dass diese Kinder keine angemessenen *Kontrollerwartungen* aufgebaut haben, erscheinen ihnen viele Situationen als unvorhersehbar und unkontrollierbar (Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 93). Betrachtet man diesen Zustand aus bindungstheoretischer Sicht, kann dies auf ähnliche familiäre Erfahrungen zurückgeführt werden. So wird beispielsweise in sozialen Situationen häufig Zurückweisung erwartet oder soziale Situationen werden als Ablehnung der eigenen Person erlebt (vgl. Zimmermann et al., 2015, S. 532).

Emotionale Fertigkeiten

Kinder und Jugendliche mit einer Angststörung verfügen über eingeschränkte *emotionale Kompetenzen*. Studienergebnisse zeigen, dass sie bei der **Interpretation von Emotionen** anderer Personen unsicher sind. Sie verfügen über einen eingeschränkten **mimischen Ausdruck** und zeigen Schwierigkeiten bei der Interpretation des mimischen Ausdrucks anderer Personen. Weiter lenken sie ihre Aufmerksamkeit auf bedrohliche emotionale Informationen. Schliesslich verfügen sie über ein mangelndes *Emotionswissen*, welches in direktem Zusammenhang mit der *Emotionsregulationsfähigkeit* zu sehen ist (Petermann & Wiedebusch, 2008, S. 123-126).

Dementsprechend ist die **Fähigkeit zur Emotionsregulation und Selbstberuhigung** bei Kindern mit einer Angststörung im Vergleich zu nicht ängstlichen Kindern eingeschränkter (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 96). Kullik & Petermann (2012) verstehen unter der Emotionsregulation die Fähigkeit, spezifische Strategien einzusetzen, „um positive und negative Emotionen und die daraus resultierenden Verhaltensweisen, soziale Kontakte und physiologische Zustände zu regulieren“ (S. 25). Es können sowohl positive wie auch negative Emotionen reguliert werden. Ein *emotionaler Zustand* kann hervorgerufen, beibehalten, gehemmt oder verändert werden. Dies kann bewusst oder automatisch geschehen, sowohl internal wie auch external (Kullik & Petermann, 2012, S. 96).

Zimmermann et al. (2015) untersuchten in ihrer Studie den Zusammenhang zwischen **Emotionsregulation und emotionaler Verletzungssensivität** bei Jugendlichen mit Angststörungen. Die Studienergebnisse zeigen für diese Jugendlichen *deutlich fehlangepasste Emotionsregulationsstrategien*. Bei Angst ziehen sie sich

sozial zurück, tendieren dazu angstauslösende Situationen zu vermeiden oder ihren emotionalen Zustand zu überspielen und so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Auf diese Weise gelingt es den Bezugspersonen nicht, zu erkennen, dass die Jugendlichen Angst haben und Hilfe notwendig wäre. In Trauersituationen würden Jugendliche mit einer Angststörung der belastenden Situation am liebsten entfliehen. Sie zeigen wenig Fähigkeit darüber nachzudenken, wie sie die Situation oder ihren emotionalen Zustand verändern könnten. Bei Ärger tendieren sie dazu darüber nachzugrübeln, was ihnen zugestossen ist und suchen nicht nach einer Lösung oder sozialer Unterstützung. Stattdessen versuchen sie ihren Ärger zu unterdrücken.

Interessant an den Ergebnissen ist, dass die Unterschiede in der Emotionsregulation von Jugendlichen mit Angststörungen zu gesunden Jugendlichen im Zusammenhang mit der Emotion Angst am geringsten sind. Viel mehr ins Gewicht fielen Unterschiede im Umgang mit Ärger und Trauer (vgl. S. 236-239).

Die Bedeutsamkeit von **Selbstregulationsstrategien** zeigt die Studie von *Stevens et al. (2015)*. Sie kamen zum Schluss, dass *Selbstregulation* und die damit verbundene *Emotionsregulation* ein deutlich stärkerer Einflussfaktor als das elterliche Erziehungsverhalten ist: Eine gut ausgebildete *Selbstregulationsfähigkeit* wirkt als starker **Schutzfaktor**. Junge Erwachsene, welche eine gute *Selbstregulation* hatten, entwickelten auch bei überbehütenden oder kontrollierenden Eltern kaum eine Angststörung. Nur noch elterliche Ablehnung wirkte als stärkerer Einflussfaktor (vgl. Stevens et al., 2015, S. 174).

Soziale Faktoren

Soziale Faktoren haben einen entscheidende Wirkung auf die Entwicklung von Angststörungen. Sie beinhalten **familiäre und umweltbezogene Faktoren** (Petermann & Petermann, 2015, S. 47). Ein besonderer Einfluss wird den *primären Bezugspersonen* zugeschrieben, jedoch auch *kritische Lebensereignisse* und Peer-Gruppen werden im Zusammenhang mit überhöhter Angst gesehen. Nachfolgend werden die verschiedenen sozialen Wirkmechanismen vorgestellt.

Eltern-Kind Bindung

Im Rahmen der frühkindlichen Beziehungserfahrungen sind *Empathie* und *Feinfühligkeit* von besonderer Bedeutung (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 44). In diesem Zusammenhang spielt die *Eltern-Kind Bindung* eine wichtige Rolle. Das **Konzept der Bindung** wurde von *Bowlby (1988)* beschrieben. Demnach möchten Säuglinge eine Bindung eingehen, um Gefühle auszutauschen (vgl. Essau, 2014, S. 176). Das Erleben einer sicheren Bindung, gekennzeichnet durch regelmässige, klare und konsistente Bindungserfahrungen, wird als Basis für Neugierverhalten betrachtet (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 49f.).

Nach der **Bindungstheorie** entstehen Angststörungen aufgrund *unsicherer Bindung* zwischen Kind und Bezugsperson. Diese Unsicherheit entsteht, wenn die Bezugsperson gegenüber dem Kind unaufmerksam ist. Sie geht nicht auf Bedürfnisse ein, insbesondere in belastenden Situationen. Das Kind speichert diese Erlebnisse als *Bindungsrepräsentationen* im *inneren Arbeitsmodell* ab. Es geht davon aus, dass seine Bedürfnisse von anderen nicht verlässlich erfüllt werden, was zu fehlangepasstem zwischenmenschlichem Verhalten und einem Zustand innerer Unruhe führt (Essau, 2014, S. 176ff.)

Neue Studienergebnisse zeigen, dass beispielsweise **Körperkontakt und Kommunikation** auf *unsicher gebundene Kinder* keine beruhigende Wirkung haben. Bei *Angst* oder *Trauer* reagieren diese Kinder auf soziale *Beruhigungs- und Hilfsangebote* mit *Vermeidung oder Rückzug*. Diese werden dadurch unwirksam und das Risiko für die Entwicklung von Angststörungen erhöht sich (vgl. Zimmermann, Iwanski & Çelik, 2015, S. 529f.). Menschen mit einer sicheren Bindung sind dagegen anpassungsfähiger und stressresistenter (Achtergarde, Müller, Postert, Wessing, Mayer & Romer, 2015, S. 520).

Lernen am Modell

Angst kann in Familien zudem durch *Modell-Lernen* weitergegeben werden (vgl. Essau, 2014, S. 185). Studien zeigen, dass Kinder häufig die Ängste der Eltern teilen. **Beobachtetes Angstverhalten** auf einen Reiz oder im Rahmen einer Bedrohung kann demnach als stellvertretende Erfahrung fungieren (vgl. Essau, 2014, S. 167). In engem Zusammenhang hiermit steht die **mütterliche Befindlichkeit**. Da das Kind auf den Gesichtsausdruck der Mutter reagiert, wirken sich speziell Angststörungen und Depressionen der Mutter negativ auf die *Mutter-Kind-Interaktion* aus. Eine belastete Interaktion erhöht das Risiko einer Angststörung, insbesondere einer sozialen Angststörung (Büch, Döpfner & Petermann, 2015, S. 18).

Ergebnisse der *BELLA-Kohortenstudie* bestätigen diese Erkenntnisse: Elterliche Ängstlichkeit korrelierte signifikant mit der generalisierten Ängstlichkeit der Kinder und Jugendlichen (Otto, 2016, S.26). Interessant ist zudem, dass sowohl das Verhalten ängstlicher wie auch nicht ängstlicher Mütter durch die Angst des Kindes beeinflusst wird (Asbrand, Lerach & Tuschen-Caffier, 2015, S. 248). Dies legt eine gegenseitige Beeinflussung nahe, welche sich indirekt oder direkt auf das Erziehungsverhalten der Eltern auswirken kann.

Erziehung

Auf die Wichtigkeit elterlichen Einfühlungsvermögens zur Stressregulation bei Kindern wurde bereits hingewiesen. Jedoch kann sich **übersensibles, überbehütendes Verhalten** der Bezugsperson negativ auf das Kind auswirken: Es werden *Explorationsverhalten* des Kindes sowie damit verbundene Gefühle eingeschränkt. Die Möglichkeit zur *Eigenregulation* und den damit verbundenen Erfahrungen werden dem Kind genommen. Dies hat zur Folge, dass das Kind ein geringes *Spektrum an Affekten* erlebt (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 48f.), was wiederum die Abhängigkeit des Kindes von den Eltern fördert (Asbrand et al., 2015, S. 240).

In ihrer Übersichtsarbeit unterscheiden Asbrand et al. (2015) neben dem bereits beschriebenen *überbehütendem Erziehungsverhalten* noch zwischen **kontrollierendem und negativem Erziehungsverhalten**. Kontrolle umfasst *konstant strenges Verhalten*. Negativität bezeichnet elterliches Verhalten, welches sich durch *wenig Wärme, geringe Akzeptanz, geringe Empfänglichkeit* sowie *hohe Zurückweisung und Kritik* auszeichnet (vgl. S. 240). Es zeigte sich, dass ein höherer Grad elterlicher Kontrolle mit erhöhter Ängstlichkeit verknüpft ist (vgl. Asbrand et al., 2015, S. 242). Im Zusammenhang mit Negativität konnte ein geringfügigerer Einfluss gefunden werden (vgl. Asbrand et al., 2015, S. 248). Eine in den USA durchgeführte Studie mit jungen Erwachsenen kam zu ähnlichen Ergebnissen: Sowohl *überbehütendes* wie auch *ablehnendes Verhalten* der Eltern korrelierte positiv mit Angst (vgl. Stevens, Bardeen & Murdock, 2015, S. 172ff.).

Kritische Lebensereignisse

Neben den primären Bezugspersonen können auch *kritische Lebensereignisse* zur Entwicklung von Angststörungen beitragen. Betroffene Kinder und Jugendliche berichten häufiger solche erlebt zu haben. Hierzu gehören Auseinandersetzungen mit den Eltern, Schwierigkeiten mit einem Geschwisterkind, Probleme im Umgang mit Klassenkameraden, schlechte Schulnoten, Verlust eines Freundes oder Beenden einer Partnerschaft, körperliche und/oder sexuelle Misshandlungen, chronische Krankheiten und belastende Lebensumstände wie die Trennung eines Kindes von den Eltern (vgl. Essau, 2014, S. 196). Diese **Misserfolgs- oder Scheiternerfahrungen** werden in der *Selbststruktur* gespeichert und Angst wie auch Vermeidungsverhalten des Kindes verstärken sich dadurch. Folglich werden spätere kritische Lebensereignisse schlechter bewältigt (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 95).

Peer-Gruppen

Schliesslich wird den *Peer-Gruppen* eine zentrale Bedeutung für die Entstehung von Angststörungen zugeschrieben insbesondere von *Sozialen Ängsten und Sozialen Phobien*. Ängstliche Kinder sind weniger beliebt. Sie werden zwar nicht abgelehnt, jedoch vernachlässigt. Dadurch, dass sie einsamer und zurückgezogener sind, können sie weniger Freundschaften aufbauen und haben weniger Lerngelegenheiten. Dies erhöht das Risiko zu sozialer Inkompetenz. Es entsteht ein **Teufelskreis**: Die *Soziale Angst* verhindert positive *Peer-Gruppen Erfahrungen* (vgl. Fröhlich-Gildhoff, 2013, S. 95f.). *Büch et al.* (2015) bestätigen diese Annahme und weisen darüber hinaus darauf hin, „dass sozial ängstliche Kinder nicht nur weniger soziale Fertigkeiten besitzen, sondern sogar ihre eigenen (begrenzten) Fertigkeiten besonders niedrig einschätzen“ (S. 18).

Zusammenfassend wurde aufgezeigt, dass Angststörungen bei Kindern durch *komplexe Wechselwirkungen* zwischen *biologischen, sozialen und psychologischen Faktoren* entstehen. Auf Seiten des Kindes haben sowohl *genetische* und *physiologische* als auch *kognitive* und *emotionale Faktoren* Einfluss auf die Entwicklung von Angststörungen. Darüber hinaus wirken *familiäre und umweltbezogene Faktoren*. In diesem Zusammenhang soll nun im letzten Kapitel des Theorieteils auf *Schutzfaktoren* sowie die *Prävention* von Angststörungen eingegangen werden.

2.5 Psychische Gesundheit – Diagnostik & Prävention

Angststörungen gehen mit einer hohen *individuellen und gesellschaftlichen Belastung* einher (vgl. Otto et al., 2016, S. 22). Obwohl erwiesen ist, dass Angststörungen unbehandelt oft einen *chronischen Verlauf* nehmen (vgl. Essau, 2014, S. 154), sind noch immer nur 11% der Kinder und Jugendlichen mit *klinisch signifikanten* Symptomen in fachspezifischer Behandlung (vgl. Klasen et al., 2016, S. 17). Die *auslösenden Faktoren* für die Entwicklung von Angststörungen liegen oft in der (frühen) Kindheit. Deshalb und weil die Störung unbehandelt oft einen chronischen Verlauf nimmt, ist es folgerichtig, dass **Präventionsmassnahmen** möglichst früh ansetzen sollten. Je früher Massnahmen ansetzen, umso besser sind die Erfolge (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 59). Bereits bei den 11- bis 17-Jährigen zeigten Interventions- und Präventionsmassnahmen nur noch geringe Veränderungen in der Symptomatik (Otto et al., 2016, S. 29).

Dies zeigt die Bedeutsamkeit der Früherkennung und Prävention von Angststörungen auf. Deswegen hat man dieser Thematik ein eigenes Kapitel gewidmet. Es werden zunächst *diagnostische* Richtlinien vorgestellt. Anschliessend wird auf der Grundlage von *Schutzfaktoren* auf *Präventionsansätze* hingewiesen.

2.5.1 Diagnostische Richtlinien

Eine Diagnose kann nur von **Fachleuten** gestellt werden. Jede Diagnosestellung muss nach bestimmten *Regeln* und unter Einbezug von *Klassifikationssystemen* erfolgen. Eine ausführliche Untersuchung des Kindes und die genaue Erhebung der Krankengeschichte sollten jeweils vorausgehen (vgl. Fuhrmann & von Gontard, 2015, S. 26).

Dabei ist die **psychosoziale Beeinträchtigung** ein wichtiger Faktor: Es wird untersucht, wie weit das Kind durch seine Störung in den *verschiedenen Lebensbereichen* Familie, Gleichaltrige, Schule, soziale Aktivitäten und der Übernahme sozialer Rollen beeinträchtigt ist (vgl. Essau, 2014, S. 142-144).

Um ein möglichst umfassendes *Störungsbild* zu erhalten, sollten die Informationen von verschiedenen **Bezugsquellen** stammen. Es werden neben dem Betroffenen selbst auch Bezugspersonen (Eltern, Lehrpersonen) befragt. Daneben werden beobachtende Verfahren eingesetzt. Es zeigt sich, dass die Einschätzung bezüglich *Schweregrad*, *Leidensdruck* und *Häufigkeit* (*Ausprägung*) oft sehr unterschiedlich ist (vgl. Essau, 2014, S. 92f.). Studienergebnisse zeigen auf, „dass Eltern internalisierende Auffälligkeiten ihrer Kinder niedriger einschätzen als diese selbst“ (Klasen et al., 2016, S. 17). Möglichst früh sollte deshalb auch die Selbstperspektive der Betroffenen miteinbezogen werden (vgl. Klasen et al., 2016, S. 17).

Bei der Wahl entsprechender Erhebungsmethoden spielt das Alter eine wichtige Rolle: Bei der Arbeit mit jüngeren Kindern muss deren *fehlende Lesefähigkeit* und *kognitive Reife* berücksichtigt werden. Fragen können vorgelesen werden, es besteht jedoch keine Garantie, dass sie richtig verstanden werden. Zudem ist nicht sicher, dass sie genaue Angaben über *Häufigkeit*, *Schwere* und *Dauer der Symptome* machen können. Trotzdem ist die Befragung der Kinder wichtig, da dadurch nicht beobachtbare, *innere Symptome* erfasst und beurteilt werden können (Essau, 2014, S. 106ff.).

2.5.2 Prävention

Die „Prävention versucht durch gezielte Massnahmen, das Auftreten von unerwünschten Zuständen (z.B. Verhaltensauffälligkeiten) weniger wahrscheinlich zu machen oder zu verhindern“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2014, S. 57).

Präventionen unterscheiden sich hinsichtlich des **Zeitpunkts**: *Primäre Präventionen* setzen frühzeitig an, um Krankheiten zu vermeiden. *Sekundäre Präventionen* dienen der Früherkennung der Erkrankung, um Verschlimmerungen abzuwenden und *tertiäre Präventionen* versuchen schwere Folgen oder Rückfälle der Krankheit zu vermeiden (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2014, S. 57).

Weiter wird zwischen **Zielgrösse und Spezifität** differenziert: Präventionen können sich auf einzelne *Personen mit bestimmtem Risikofaktor*, auf *ganze Gruppen* oder die *Umgebung* (z.B. einen Kindergarten) beziehen. Präventionen sind zudem **unterschiedlich präzise** ausgerichtet: Es können *universelle gesundheitserhaltende Faktoren* gestärkt werden (z.B. die emotionale Kompetenz) oder aber es werden bereits *identifizierte Risikogruppen* gezielt gestärkt. Die verschiedenen

Präventionskriterien können sich überschneiden oder ergänzen. Je nach gewähltem Kriterium differiert die Intensität der Massnahme und der Umfang der damit erreichten Zielgruppe (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2014, S. 57ff.) (vgl. Abb. 2.5.2).

Abb. 2.5.2: Präventionsansätze (Fröhlich-Gildhoff & Rönna-Böse, 2014, S. 58)

Schutz- und Resilienzfaktoren

Damit *Präventionsmassnahmen* greifen können, ist das Wissen über *Anpassungsmechanismen*, welche beim Kind zu einem positiven Entwicklungsergebnis führen, zentral. Die *Resilienzforschung* beschäftigt sich mit *schützenden Faktoren*, welche dazu beitragen, „die Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen zu unterstützen“ (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 9).

In der Literatur wird zwischen **Schutzfaktoren** und **Resilienzfaktoren** unterschieden (vgl. Tab. 2.5.2). Schutzfaktoren können in **personale und soziale Ressourcen** unterteilt werden. *Resilienzfaktoren* werden neben den *kindbezogenen Faktoren* zu den *personalen Ressourcen* gezählt. Im Gegensatz zu den *weiteren personalen Faktoren* können *Resilienzfaktoren* jedoch erworben werden und sind nicht angeboren oder genetisch bedingt (vgl. Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2014, S. 40). Dies macht sie für die Prävention von psychischen Krankheiten besonders interessant. Jedoch auch soziale Ressourcen können in die Prävention miteinbezogen werden, um initiierte personenzentrierte Veränderungen ressourcenorientiert zu unterstützen.

Tab. 2.5.2: Schutzfaktoren (Fröhlich-Gildhoff & Rönnau-Böse, 2015, S. 29-30)

Personale Ressourcen	Soziale Ressourcen
Kindbezogene Faktoren (angeboren) <ul style="list-style-type: none"> - positive Temperamentseigenschaften - intellektuelle Fähigkeiten - erstgeborenes Kind - weibliches Geschlecht 	Innerhalb der Familie <ul style="list-style-type: none"> - Mindestens eine stabile Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie fördert - → autoritativer / demokratischer Erziehungsstil - Zusammenhalt, Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie - enge Geschwisterbindung - altersangemessene Verpflichtungen des Kindes im Haushalt - hohes Bildungsniveau der Eltern - harmonische Paarbeziehung der Eltern - unterstützendes familiäres Netzwerk (Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn) - hoher sozioökonomischer Status
Resilienzfaktoren (erworben) <ul style="list-style-type: none"> - Selbstwahrnehmung - Selbststeuerung - Soziale Kompetenz - Umgang mit Stress - Problemlösefähigkeiten 	In den Bildungsinstitutionen <ul style="list-style-type: none"> - klare, transparente u. konsistente Regeln und Strukturen - wertschätzendes Klima (Wärme, Respekt u. Akzeptanz gegenüber dem Kind) - hoher, angemessener Leistungsstandard - positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft des Kindes - positive Peerkontakte / positive Freundschaftsbeziehungen - Förderung von Basiskompetenzen (Resilienzfaktoren) - Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen
	Im weiteren sozialen Umfeld <ul style="list-style-type: none"> - kompetente und fürsorgliche Erwachsene ausserhalb der Familie, die Vertrauen fördern, Sicherheit vermitteln und als positive Rollenmodelle dienen (z.B. Erzieherinnen, Lehrerinnen, Nachbarn) - → Ressourcen auf kommunaler Ebene (Angebote der Familienbildung, Beratungsstellen, Frühförderstellen, Gemeindegarbeit usw.) - gute Arbeits- und Beschäftigungsmöglichkeiten - Vorhandensein prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte in der Gesellschaft

Präventionsansätze

Neue Studien fanden im Zusammenhang mit der Entstehung von Angststörungen *protektive Faktoren*, die grösstenteils kongruent zu jenen der *Resilienzforschung* sind. Im Zentrum dieser *Präventionsmassnahmen* steht der **Kompetenzaufbau beim Kind** in Bezug auf *Selbstwertgefühl, Bewältigungsstrategien, Emotionsregulationsstrategien im Umgang mit Angst, Trauer und Ärger* sowie der *sozialen Kompetenzen* (vgl. u.a. Ahrens-Eipper, Leplow & Nelius, 2010, S. 51; Otto et al., 2016, S. 28f.; Petermann & Petermann, 2015, S. 58ff.; Zimmermann et al. 2015, S. 541). Weiter sind **familienbezogene Interventionen** in Form von *Beratung* oder *gezielten Elterntrainings* hilfreich: Ziel ist es, *Erziehungsstil* und *Interaktionsverhalten* der Eltern zu verbessern, dadurch die *Eltern-Kind-Bindung* zu stärken und den langfristigen Erfolg der Kind bezogenen Prävention zu erhöhen (vgl. u.a. Achtergade et al., 2015, S. 520; Asbrand et al., 2015, S. 249f.; Büch et al., 2015, S. 24; S.32). Des weiteren ist die **Psychoedukation der Kinder, Eltern und Lehrpersonen** sinnvoll: Die Aufklärung und Beratung des Kindes ist ab dem Kindergartenalter in altersgemässer Form möglich. Familie, Kindergarten und Schule sollten hinsichtlich der *Symptomatik*, dem damit verbundenen *Leidensdruck* und angemessenen Hilfestellungen Informationen und Unterstützung erhalten. Der Einbezug von Lehrpersonen darf jedoch nur unter Zustimmung von Eltern und Kind erfolgen.

2.6 Schlussfolgerungen für die empirische Untersuchung

Dieses Kapitel verfolgt das Ziel, die theoretischen Inhalte in Beziehung zu den Forschungsfragen zu setzen. Zu diesem Zweck wurden die zentralen Erkenntnisse zusammenfassend dargestellt und ihre Bedeutung für den Arbeitsalltag von Kindergartenlehrpersonen aufgezeigt. Daraus leitete man Ansätze zur Überprüfung vorhandener Ressourcen und Handlungsstrategien ab.

Wissen über Kennzeichen verschiedener Angstformen

Um gefährdete Kinder frühzeitig erkennen zu können, ist ein ausreichend grosses **Wissen über kindliche Ängste und mögliche Störungsformen** von zentraler Bedeutung. Wesentlich ist die Entwicklung eines Bewusstseins für kindliche *Angstsymptome* und die unterschiedlichen *Ausdrucksebenen* (körperliche, behaviorale und kognitive Ebene). Weiter können Ängste erst dann richtig eingeordnet werden, wenn sowohl die normalen Ängste in den verschiedenen Altersstufen, als auch *Angststörungen* bekannt sind. Nur so erkennt man, ob die von einem Kind gezeigten Ängste *phasentypisch* sind oder bereits bewältigt sein sollten. Im **Zusammenhang mit dem Praxisalltag** der Kindergartenlehrpersonen gilt es deshalb zu klären, wie differenziert das Wissen der Lehrpersonen über die verschiedenen *Angstformen und -ausprägungen* ist. Dies wurde in der vorliegenden Arbeit überprüft, indem die Kindergartenlehrpersonen nach ihrer Wahrnehmung von ängstlichen Kindern befragt wurden: Was ist für sie ein ängstliches Kind? Wie muss sich ein Kind verhalten, damit es von den Lehrpersonen als ängstlich wahrgenommen wird? Werden körperliche, behaviorale und kognitive Symptome beobachtet? Können sie benannt werden?

Wissen über die Entstehung von Angststörungen und Schutzfaktoren

Um primäre Präventionen von Angststörungen erfolgreich zu initiieren, ist das **Wissen über die verschiedenen Einflussfaktoren** zentral. Kindergartenlehrpersonen brauchen Kenntnisse zu den verschiedenen *biologischen, psychologisch* und *sozialen Risikofaktoren*, um Schlüsse über die Gefährdung eines Kindes ziehen zu können. Dieses Wissen hilft ihnen, die **Situation eines Kindes besser einzuschätzen** und frühzeitig das Gespräch mit den Eltern zu suchen. Es befähigt sie dazu, mögliche *negative Einflüsse* in der *Familie* (Eltern-Kind-Bindung, Erziehungsfaktoren, psychosoziale Belastungen oder kritische Lebensereignisse)

aufzudecken und den Eltern *Ressourcen* und *Handlungsansätze* aufzuzeigen. Ebenso können sie das Wissen nutzen, um Verhaltensweisen, die **Hinweise auf eine Angststörung** geben, besser einzuschätzen und Rückschlüsse zu ziehen. Kindergartenlehrpersonen merken sodann, wenn ein Kind *psychosozial beeinträchtigt* ist und werden beispielsweise aufmerksam, wenn es...

- sich im Zustand der Angst, Trauer oder Wut schlecht selbst beruhigen kann,
- sich kaum trösten lässt,
- wenig Emotionsausdruck zeigt,
- seine wahren Emotionen überspielt,
- (soziale) Situationen oft als bedrohlich fehldeutet,
- sich zurückzieht,
- angstauslösende Situationen vermeidet, sich selbst einschränkt oder einsam ist.

Es wird ihnen möglich, die Entstehung eines *Teufelskreises* frühzeitig zu erkennen und geeignete **Massnahmen einzuleiten**, um dem Kind zu helfen. Nötigenfalls können sie weitere Fachpersonen beiziehen und sich dafür einsetzen, dass das Kind eine *fachspezifische Behandlung* erhält. Im **Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten** werden sie sich bemühen, das *Selbstwertgefühl* und die *sozialen Kompetenzen* des Kindes zu stärken, ihm *Bewältigungsstrategien* aufzuzeigen sowie sein *Wissen über Emotionen* zu erweitern

Auch hier ging es im **Zusammenhang mit dem Praxisalltag** der Kindergartenlehrpersonen in der Untersuchung darum, zu klären, wie sicher sich die Lehrpersonen im Umgang mit ängstlichen Kindern fühlen. Man versuchte deshalb, die *Handlungsstrategien* der Lehrpersonen im *Interview* aufzudecken. Zu diesem Zweck wurden sie aufgefordert, zu einem *realistischen Fallbeispiel* eigene *Handlungsansätze* zu entwickeln.

2.7 Fragestellung / Hypothesen

In diesem Kapitel wurden zunächst die *Fragestellungen* nochmals aufgeführt und forschungsleitende Unterfragen aufgelistet. Anschliessend hat man *Hypothesen* abgeleitet, welche man im Rahmen dieser Arbeit verifizieren oder falsifizieren möchte.

Fragestellung

Folgende **Forschungsfragen** stehen im Zentrum der vorliegenden Arbeit:

1. Welche kindlichen Angstsymptome nehmen Kindergartenlehrpersonen wahr?
2. In welchen Situationen beobachten Kindergartenlehrpersonen bei Kindern Angst?
3. Welche Strategien wenden Kindergartenlehrpersonen im Umgang mit ängstlichen Kindern an?

Das Ziel war einerseits vorhandene *Angstthematiken* in dieser Altersgruppe zu identifizieren, andererseits das Wissen und die *persönlichen Kompetenzen* der Lehrpersonen einzuschätzen. Dies mit der Intention mögliche *Interventionen* auf der Kindergartenstufe abzuleiten.

Folgende **Unterfragen** unterstützten den Forschungsprozess:

- Wie unterscheidet sich die individuelle Wahrnehmung von Angst?
- Welche Angstsymptome werden wahrgenommen?
- Wie ausgeprägt müssen die Verhaltensweisen der Kinder sein, damit sie wahrgenommen werden?
- Wie interpretieren die Lehrpersonen die Angstsituationen?
- Wovon hat das Kind ihrer Meinung nach Angst?
- Wie reagieren die Lehrpersonen kurzfristig, also unmittelbar in der Situation?
- Welche langfristigen Reaktionen und Strategien zur Unterstützung ängstlicher Kinder wählen sie?
- Wie fühlen sie sich in dieser Situation?
- Wann und wie werden Eltern miteinbezogen?
- Holen sie sich Unterstützung? Wenn ja, bei wem?
- Können sie das Verhalten des Kindes einordnen und damit umgehen?
- Wünschen sie sich mehr Informationen und Unterstützung?

Hypothesen

Ein weiteres forschungsleitendes Instrument war die Entwicklung von *Hypothesen*. Hypothesen sind Annahmen in Bezug auf das Forschungsergebnis, welche auf der Grundlage der Theorie ausgebildet werden (Kukartz, 2016, S. 176). *Arbeitshypothesen* haben in der qualitativen Forschung verschiedene Funktionen. Einerseits dienen sie der Orientierung im Arbeitsprozess (Flick, 2009, S. 41.) und können beispielsweise bei der Generierung von Kategorien für die Interviewanalyse behilflich sein (Kukartz, 2016, S. 63). Andererseits unterstützen sie darin, Belege oder Gegenbeispiele zu finden (Flick, 2009, S. 42), um die *Hypothesen* zu verifizieren oder zu widerlegen (Kukartz, 2016, S. 120).

Auf der Grundlage der erarbeiteten Theorien wurden folgende Ergebnisse erwartet und als *Hypothesen* festgehalten:

- Kindergartenlehrpersonen nehmen die Ängste der Kinder wahr. Je nach Rahmenbedingungen können sie mehr oder weniger gut darauf reagieren.
- Kindergartenlehrpersonen haben Schwierigkeiten, die Ängste der Kinder einzuordnen (fehlendes Wissen oder Zeit)
- Die Auswirkungen von Angst werden tendenziell unterschätzt.
- Die Rahmenbedingungen im Kindergarten lassen eher kurzfristige als langfristige Reaktionen zu.
- Die Eltern oder externe Fachpersonen werden nur in Ausnahmefällen miteinbezogen

Das in diesem Kapitel beschriebene *Forschungsanliegen* und die daraus abgeleiteten *Forschungsfragen* und Hypothesen waren bei der Wahl der *Forschungsstrategie* ausschlaggebend. Im nachfolgenden Arbeitsteil sollen nun der gewählte *Forschungszugang* und die *Forschungsmethode* genauer beschrieben werden.

3 Methode

Für die Beantwortung der Fragestellung wurde ein *qualitativer Forschungszugang* und als Forschungsmethode das *fokussierte Interview gewählt*. Es soll hier zunächst eine Abgrenzung zu der *quantitativen Forschung* vorgenommen und die Vorzüge der *qualitativen Forschung* für die Beantwortung der Fragestellung aufgezeigt werden. Anschliessend wird die gewählte Forschungsmethode mit ihren spezifischen Merkmalen beschrieben

3.1 Qualitative Forschung

Die **qualitative Forschung** betrachtet sich als *verstehende Forschung*, welche am Besonderen beziehungsweise Individuellen ansetzt (vgl. Mayring, 2015, S. 19f.). Im Zentrum steht die Erkundung sozialer Lebenswelten, welche aus der Perspektive der Probanden erfasst wird (vgl. Moser, 2015, S.25). Dazu werden wenige Fälle ausführlich analysiert, um die volle Komplexität eines Forschungsgegenstandes zu erfassen (vgl. Flick, 2009, S. 25). Demgegenüber wird die **quantitative Forschung** als erklärende Forschung bezeichnet (vgl. Mayring, 2015, S. 19). Allgemeine Aussagen und Hypothesen werden hier im wissenschaftlichen Prozess durch quantitative Erhebungen statistisch überprüft (vgl. Moser, 2015, S. 26). Als Grundlage dienen isolierte Daten und Fakten, welche möglichst frei von störenden Nebeneffekten sind (vgl. Mayring, 2015, S. 20).

Sowohl die *qualitative* wie auch die *quantitative Forschung* verfolgend durch *transparent geplantes, systematisches, empirisches Vorgehen* die Beantwortung einer Fragestellung. Das Ziel ist bei beiden Zugängen eine *Verallgemeinerung* der Forschungsergebnisse auf weitere Situationen oder Personen. In der *qualitativen Forschung* erfolgt diese *Verallgemeinerung* im theoretischen Sinn. In der quantitativen Forschung dagegen im statistischen (vgl. Flick, 2009, S. 26f.).

Beide Forschungszugänge haben **Vor- und Nachteile**, welche es im Kontext der zu beantwortenden Fragestellung abzuwägen gilt. In der vorliegenden Arbeit geht es darum, *Wahrnehmungs- und Reaktionsmuster* von Kindergartenlehrpersonen im Umgang mit ängstlichen Kindern zu erforschen. Es handelt sich somit um einen *komplexen Forschungsgegenstand*, der detailliert analysiert werden soll. Die *qualitative Forschung* eignet sich hierzu, weil sie einen grösseren Spielraum für die Beteiligten bietet: Sie ermöglicht Relevantes zum Thema zu machen und im *Situationskontext* darzustellen (vgl. Flick, 2009, S. 27). Dieses Ausleuchten des Kontextes steht stärker im Vordergrund als die Möglichkeit zur Verallgemeinerung. Deshalb wird für die Beantwortung der Fragestellung der qualitative Forschungszugang gewählt.

3.2 Gütekriterien der qualitativen Forschung

Wie die quantitative Forschung, setzt auch die qualitative Forschung Wert auf Kriterien, welche die Qualität einer Forschungsarbeit auszeichnen. In der *qualitativen Forschung* kann zwischen **internen und externen Gütekriterien** unterschieden werden. Zu den internen Gütekriterien zählen beispielsweise *Zuverlässigkeit, Verlässlichkeit, Überprüfbarkeit, Regelgeleitetheit, intersubjektive Nachvollziehbarkeit und Glaubwürdigkeit*. Externe Gütekriterien beziehen sich auf Fragen der *Übertragbarkeit* und *Verallgemeinerbarkeit*. Interne Gütekriterien gelten als Vorbedingung für externe Gütekriterien (vgl. Kukartz, 2016, S. 201ff.). In der vorliegenden Arbeit wurden sowohl den *internen* wie auch den *externen Gütekriterien* Beachtung geschenkt.

Um die **interne Güte** sicherzustellen, wurden bei der Datenerfassung, Transkription und der Durchführung der qualitativen Inhaltsanalyse bestimmte *qualitätssichernde Standards* berücksichtigt (vgl. Kuckartz, 2016, S. 204f.).

- Forschungsabläufe wurden begründet und nachvollziehbar beschrieben.
- Verwendete Daten und Forschungswerkzeuge wurden fixiert (Audioaufnahmen/ Transkripte/ Leitfäden/ Fallvignetten).
- Transkriptionsregeln und Kategoriensystem wurden nachvollziehbar definiert und offengelegt.

Um die **externe Güte** zu erreichen, wurde *trianguliert*. Dadurch kann der Forschungsgegenstand aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden, was die Möglichkeit zur Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse erhöht (vgl. Kuckartz, 2016, S. 218). In der vorliegenden Arbeit wurde dazu mit der *Theorien-Triangulation* gearbeitet. Der Forschungsgegenstand wird bei dieser Methode mit Hilfe der erarbeiteten Theorien und Hypothesen mehrperspektivisch betrachtet (vgl. Flick, 2009, S. 225).

3.3 Fokussiertes Interview

In der *qualitativen Forschung* hat das Gespräch eine besondere Rolle, da die Perspektive und subjektive Bedeutungen der Probanden nicht gut beobachtbar sind (vgl. Mayring, 2002, S. 66). In dieser Untersuchung soll die Eigenwahrnehmung von Kindergartenlehrpersonen im Umgang mit ängstlichen Kindern erforscht werden. Die Gesprächsform des **qualitativen Interviews** eignet sich besonders, Sichtweisen, Meinungen und Interpretationen von Schlüsselpersonen zu erheben und zu vergleichen. Dabei wird eine kleine Zahl Personen interviewt. Methodisch wird mit *unstrukturierten oder halbstrukturierten* Fragen gearbeitet, um den Gesprächsverlauf möglichst offen zu gestalten (vgl. Moser, 2015, S.117f.).

Da im Gespräch ein Problem fokussiert werden soll – konkret der Umgang von Kindergartenlehrpersonen mit ängstlichen Kindern – wurde als Forschungsmethode das **fokussierte Interview** gewählt. Dieses wurde von *Merton und Kendall* bereits 1945 entwickelt (vgl. Mayring, 2002, S. 67) und dient speziell der Untersuchung von Reaktionen in konkreten Situationen des täglichen Lebens (vgl. Merton & Kendall, 1993, S. 177). Ein spezifisches Merkmal des *fokussierten Interviews* ist, dass alle Befragten eine konkrete Situation erlebt haben (vgl. Merton & Kendall, 1993, S.171). In der vorliegenden Untersuchung ist dies die Begleitung von ängstlichen Kindern.

3.3.1 Arbeitsphasen im fokussierten Interview

In der Planung, Durchführung und Auswertung eines fokussierten Interviews können **fünf Arbeitsphasen** unterschieden werden (vgl. Abb. 3.3.1). Die zu untersuchende Situation wird von der forschenden Person zunächst auf *bedeutsame Elemente, Muster* und die *Gesamtstruktur* hin analysiert (1). Daraus werden *Hypothesen* über die Bedeutung und Wirkung bestimmter Aspekte der Situation formuliert, wodurch eine gewisse Objektivität während des Interviews garantiert wird. Auf der Grundlage dieser Analyse wird anschliessend der *Interviewleitfaden* (2) erstellt, welcher die Hauptgebiete der Untersuchung festhält und die Erhebung relevanter Daten sicherstellt (Merton & Kendall, 1993, S. 171-173). Im weiteren Verlauf kann der Leitfaden zunächst in einer Pilotphase an *Probeinterviews* getestet werden (vgl. Mayring, 2002, S. 69). Anschliessend werden die *Interviews* mit den Probanden durchgeführt (3). In der Regel erfolgt zeitgleich eine *Audioaufzeichnung*, um das ermittelte Material anschliessend *transkribieren* (4) und *auswerten* (5) zu können (vgl. Moser, 2015, S.118).

Abb. 3.2.1: Arbeitsphasen des fokussierten Interviews

3.3.2 Techniken im fokussierten Interview

Das *fokussierte Interview* möchte aufdecken, welche Bedeutung die Befragten einzelnen Elementen und Mustern der erlebten Gesamtsituation beimessen (vgl. Merton & Kendall, 1993, S. 186). Deswegen ist es wichtig, eine **vertrauensvolle Interviewatmosphäre** zu schaffen (Moser, 2015, S. 117). Hierzu ist ein Minimum an Führung wichtig, weshalb die Fragen möglichst offen formuliert werden. Dies ermöglicht den Befragten frei zu antworten und eigene Schwerpunkte zu setzen. Um den Redefluss der Befragten nicht zu beeinträchtigen, sollte der Interviewer zudem persönliche Meinungen und Gefühle zurückhalten (Merton & Kendall, 1993, S. 179-186). In diesem Zusammenhang ebenfalls wichtig ist, dass der **Umgang mit dem Interviewleitfaden** flexibel gehandhabt wird. Der Interviewer sollte auf den Befragten eingehen und ihn das Tempo bestimmen lassen. Es empfiehlt sich ein angeschnittenes Thema ausführlich zu behandeln und nicht vorschnell zu verlassen (Merton & Kendall, 1993, S. 192-197; Moser, 2015, S. 117).

Weiter ist es wichtig, dass man die **gemeinsame Gesprächsgrundlage** sicherstellt. Die Situation wird deshalb klar definiert (Merton & Kendall, 1993, S. 186). Das *fokussierte Interview* strebt an, erlebte Situation zu *vergegenwärtigen*, damit sich Interviewer und Befragter im Gespräch auf die gleichen Aspekte der ursprünglichen Situation beziehen (vgl. Merton & Kendall, 1993, S. 188.). „Man versucht, Bedingungen zu schaffen, in denen die Befragten die Situation praktisch nochmals erleben und dadurch besser über bedeutsame Reaktionen berichten können...“ (Merton & Kendall, 1993, S. 188).

Nachfolgendes Kapitel beschreibt, wie die verschiedenen Arbeitsphasen des fokussierten Interviews in der gegebenen Untersuchung umgesetzt worden sind.

4 Umsetzung der Untersuchung

Nachdem die gewählte Forschungsmethode beschrieben wurde, wird in diesem Kapitel die konkrete Umsetzung in der vorliegenden Untersuchung entlang der Arbeitsphasen des fokussierten Interviews (vgl. Kap. 3.2.1) erläutert.

Die zentralen *Erkenntnisse der Sachanalyse* (Phase 1) bilden den theoretischen Rahmen dieser Arbeit.

In einem nächsten Schritt soll hier auf die *Interviewdurchführung* eingegangen werden. Es werden der *Interviewleitfaden* sowie die verwendeten *Fallvignetten* vorgestellt (Phase 2). Die Wahl der *Befragten* wird begründet und die *Rahmenbedingungen* der Interviewdurchführung dargelegt (Phase 3). Schliesslich wird die *Datenaufbereitung* erklärt (Phase 4) und das Vorgehen bei der *Datenauswertung* beschrieben (Phase 5).

4.1 Erhebungsmethode

Zur Erhebung der Daten wurde mit einem *Interviewleitfaden* gearbeitet. Dieser ist so konstruiert worden, dass zu Beginn des Interviews der *Blickwinkel* der Interviewten noch offen für verschiedene *Angstformen* geblieben ist. Erst im weiteren Gesprächsverlauf nahm man bewusst eine *Einschränkung* vor: Der Gesprächsinhalt beschränkte sich auf ein einzelnes Fallbeispiel und die damit verbundenen *subjektiven Erfahrungen* der Befragten, die im direktem Zusammenhang mit diesem konkreten Fall standen. Auf diese Weise konnten die *Reaktionen* der Befragten im Anschluss besser verglichen werden.

4.1.1 Konstruktion des Leitfadens

Ausgehend von Fragestellung, Theorie und Hypothesen wurde der *Interviewleitfaden* konstruiert und in drei Teile gegliedert (siehe Anhang A, Interviewleitfäden).

Als Einstieg in das Interview wurden einige allgemein gehaltene *Sondierungsfragen* gestellt. Diese Fragen ermöglichten einerseits, mehr über die Probanden und ihre Arbeitsbedingungen zu erfahren. Andererseits dienten sie der Einstimmung auf das Thema *ängstliche Kinder* und halfen, mehr über die subjektive Bedeutung dieses Themas für die Befragten zu erfahren (vgl. Mayring, 2002, S. 70). Darüber hinaus wurde dadurch eine gemeinsame Gesprächsgrundlage sichergestellt, indem in diesem Teil die zu erforschende Situation klar definiert werden konnte (vgl. Kap. 3.3.2).

In einem zweiten Teil wurden den Probanden *Leitfadenfragen* gestellt, welche Informationen zu *persönlichen Wahrnehmungen, Haltungen und Wissen* zum Thema *Angst* bei Kindergartenkindern liefern sollten. Ziel war hier das Herausarbeiten von wahrgenommenen *Angstformen* und *Angstsymptomen*.

Der dritte Teil des Interviews diente einerseits der *Erhebung von Strategien*, die Lehrpersonen im Umgang mit ängstlichen Kindern anwenden. Andererseits bestand die Absicht, mehr über ihre Befindlichkeit in Bezug zu vorhandenen *Ressourcen* zu erfahren. Dazu wurde den Probanden Fragen zu einem Fallbeispiel gestellt, welches ihnen vorgängig in Form einer *Fallvignette* zum Lesen vorgelegt worden war. Die Vignette hatte die Funktion eines *Stimulus*, welcher bereits erlebte Situationen vergegenwärtigen sollte (vgl. Kap. 3.3.2). Die Probanden wurden durch die Fallvignette dazu angeregt, die Situation auf der Grundlage ihres eigenen Hintergrundwissens zu beurteilen und nach *Handlungsmöglichkeiten* zu suchen.

4.1.2 Konstruktion der Fallvignetten

Da sich diese Arbeit der Methode des fokussierten Interviews bediente, sollte die Fallvignette, wie bereits erwähnt, eine *Vergegenwärtigungsfunktion* erfüllen (vgl. Kap. 3.3.2). Um diesem Anspruch gerecht zu werden, musste die Vignette eine möglichst realistische Situation wiedergeben. Zu diesem Zweck wurde die **Fallvignette** ausgehend von **empirisch und theoretisch belegten Angstsituationen** konstruiert. Als Basis dienten einerseits Ergebnisse der *Literaturrecherche* in den Bereichen *Häufigkeit und Verlauf von Angststörungen* (vgl. Kap. 2.3.2), andererseits die Arbeit von Mackowiak (2007), welche sich in ihrer Untersuchung *Angstthematiken* von Kindern widmete. Forschungsergebnisse belegen, dass die *Störung mit Trennungsangst*, die *spezifische* und die *soziale Phobie* sowie die *generalisierte Angststörung* im Kindesalter am häufigsten sind und der Störungsbeginn früh auftritt (vgl. Kap. 2.3.2). Die beschriebenen Quellen wurden verglichen. Aufgrund der Übereinstimmung der Angaben über Häufigkeit und Verlauf von Angststörungen konnte man belegen, dass die *spezifische Phobie in Form von Angst vor körperlicher Beeinträchtigung* sowie die *soziale Phobie* im Kindergartenalter häufig beobachtet werden. Deshalb hat man sich dazu entschieden, *Fallvignetten* zu diesen beiden *Angstformen* zu konstruieren.

Mit der Intention, *realistische Fallvignetten* zu konstruieren, wurden in einem nächsten Schritt zwei **Messinstrumente zur Erfassung von Angst** im Kindergartenalter hinzugezogen: Das *Bochumer Angstverfahren für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter* (BAV 3-11) (Mackowiak, 2007, S. 383-405) und der *Elternfragebogen zur Erfassung von Neugier und Ängstlichkeit im Vorschulalter* (ELFRANA 3592) (Mackowiak, 2007, S. 406-412) Daraus wurden **Items typisch ängstlicher Verhaltensweisen** für diese Altersklasse entnommen und entweder dem Fall eines **sozial ängstliches Kindes** oder dem eines **Kindes mit Angst vor körperlicher Beeinträchtigung** zugeordnet. Durch diese Items-Selektion ist es der Forschenden gelungen realitätsnahe Fallbeispiele zu konstruieren. Die nachfolgenden Abbildungen 4.1.2a und 4.1.2b stellen das Vorgehen bei der Fallvignettenkonstruktion dar. Die im Zusammenhang mit Angst vor körperlicher Beeinträchtigung stehenden Items werden in Abbildung 4.1.2a ersichtlich. In Abbildung 4.1.2b sind die im Zusammenhang mit sozialer Angst und Leistungsangst stehenden Items erkennbar. Im Anhang A2 finden sich zudem Beschreibungen zu den verwendeten Messinstrumenten *BAV 3-11* und *ELFRANA 3592* sowie die abgeleiteten Fallvignetten.

Abb. 4.1.2a: Items-Selektion Fallvignette 1: Angst vor körperlicher Beeinträchtigung

Abb. 4.1.2b: Items-Selektion Fallvignette 2: Soziale Angst

4.2 Interviewplanung

4.2.1 Stichprobenkonstruktion – Wahl der Probanden

Um möglichst *repräsentative Untersuchungsergebnisse* zu erhalten, wurde für die Interviewdurchführung eine **heterogene Stichprobe** gewählt. Das *Hauptkriterium* für die Auswahl der Probanden war die Anzahl Jahre *Praxistätigkeit* auf der Kindergartenstufe. Damit wurde bezweckt, dass die Ergebnisse in Beziehung zu *Unterrichtserfahrung* und *Ausbildung* der Probanden gesetzt werden können. Dies mit der Absicht *Rückschlüsse* auf weitere Untersuchungen ziehen zu können. Genaue Angaben zu den interviewten Personen finden sich im Kapitel 5 *Präsentation der Ergebnisse*.

4.2.2 Vorbereitung der Interviewdurchführung

Bereits ein **halbes Jahr vor der Durchführung** der Interviews wurden **sechs Kindergartenlehrpersonen** aus dem beruflichen Umfeld der Forschenden (Gemeinden Glarus und Glarus Nord) auf schriftlichen Weg (per E-Mail) für die Untersuchung angefragt. Das *Schreiben an die Kindergartenlehrpersonen* kann im *Anhang C* eingesehen werden. Zusätzlich wurde eine schulische Heilpädagogin, welche ebenfalls ausgebildete Kindergartenlehrperson ist, zur *Erprobung des Interviewleitfadens* in der *Pilotphase* angefragt. Nachdem *Interviewleitfaden* und *Fallvignetten* konstruiert waren, wurde die konkrete Umsetzung der Untersuchung geplant. Alle sieben Interviews wurden innerhalb von zwei Monaten (November & Dezember 2015) durchgeführt. Da sich der *Leitfaden* in der *Pilotphase* bewährt hatte, wurde er für die *Hauptphase* nicht weiter angepasst.

4.3 Interviewdurchführung und Aufzeichnung

Die **Interviews** fanden allesamt **in den Kindergärten** der Lehrpersonen statt. Damit wurde bezweckt, dass sich die Kindergartenlehrpersonen die Situationen, welche sie mit ängstlichen Kindern erlebt hatten, besser *vergegenwärtigen* konnten (vgl. Kap. 3.2.2). Für die Durchführung der Interviews wurde ein **Zeitraumen** von jeweils 90 Minuten eingeplant. Die Interviews dauerten zwischen 30 und 45 Minuten. Dies unabhängig davon, welcher Fall von den Probanden gewählt wurde. Der **Ablauf** der Interviews gestaltete sich wie folgt: Zu Beginn des Interviews wurden die Kindergartenlehrpersonen dazu aufgefordert, über ihren *beruflichen Werdegang* sowie ihre *aktuellen Anstellungs- und Arbeitsbedingungen* zu erzählen. In diesem Interviewteil wurde auch nach der *Präsenz des Themas Angst* im Kindergarten gefragt. Anschliessend liess man die Lehrpersonen ein ängstliches Kind beschreiben. Hier wurde gezielt nach der *Wahrnehmung von Angstsituationen und Angstsymptomen* gefragt. Ebenso erfasst wurde die *Befindlichkeit* der Lehrpersonen bei der Konfrontation mit Angst bei Kindern. Darauf folgte der Einsatz der *Fallvignetten*. Die Lehrpersonen erhielten die beiden Fallbeispiele zum Lesen und konnten anschliessend frei wählen, welchen der beiden Fälle sie lieber bearbeiten wollten. Es folgten Fragen zu *situationsbezogenen und pädagogisch-didaktischen Interventionen* in Zusammenhang mit diesem Fall. Ebenfalls wurde nach der *Zusammenarbeit mit Bezugspersonen und weiteren Fachpersonen* sowie *Strategien zur persönlichen Verarbeitung* gefragt. Die Lehrpersonen entwickelten Handlungsstrategien zu den Fallbeispielen, berichteten jedoch auch von persönlichen Erfahrungen mit ähnlichen gelagerten Fällen. Dies zeigt auf, dass die *Fallvignetten* ihre *Vergegenwärtigungsfunktion* erfüllen konnten. Gegen Ende des Interviews fragte man die Kindergartenlehrpersonen nach *ihren Wünschen zur persönlichen Kompetenzerweiterung*. Beendet wurde das Interview mit der Frage nach *positiven Erlebnissen* im Umgang mit ängstlichen Kindern (vgl. Anhang A).

Aufgezeichnet wurden die Interviews als **mp3 Audioaufnahme** mit einem **iPhone 5s ®**. Eine *Tondokumentation* hat den Vorteil, dass mehrfaches Hin- und Herspulen möglich wird, was die Verschriftung der Interviews erleichterte (vgl. Moser, 2015, S.107).

4.4 Datenaufbereitung

Nachdem alle Interviews aufgezeichnet waren, wurde mit der *Transkription* begonnen. Ziel einer Transkription ist die *Überwindung der Flüchtigkeit* von Gesprächssituationen. Zu diesem Zweck wird Gesprochenes verschriftet und so für die Analyse zugänglich gemacht (Dresding & Pehl, 2015, S. 17). In der vorliegenden Arbeit wurde mit dem **Audiotranskriptionsprogramm f5transkript ®** gearbeitet. Dieses unterstützte den Transkriptionsprozess in vielerlei Hinsicht. Das Programm ermöglicht unter anderem die *Verlangsamung der Abspielgeschwindigkeit*, setzt *automatisch Zeitmarken* und lässt sich über die *Tastatur* steuern (vgl. Dresding & Pehl, 2015, S. 33).

Bei der Transkription wird in der Regel mit speziellen **Notationssystemen** gearbeitet. Diese verfolgen den Zweck „Aspekte des mündlichen Sprachflusses zu wahren, die bei einem „normalen“ Text verloren gehen (Sprechpausen, Betonungen, Füllwörter etc.“ (Moser, 2015, S. 146). Welches *Regelsystem* gewählt wird, ist abhängig vom verfolgten Ziel (vgl. Moser, 2015, S. 147). Da für die Beantwortung der Fragestellung die sachlichen Informationen des Gesprächs im Vordergrund stehen, wurde für die Transkription ein *einfaches Regelsystem* gewählt. Das dadurch entstandene *Transkript* enthält keine Angaben zu *para- und nonverbalen Ereignissen* und ist von „*Umgangssprache und Dialekt geglättet*“, wodurch eine bessere Lesbarkeit erreicht wird (vgl. Dresding & Pehl, 2015, S. 18). Die Abbildung 4.4 zeigt einen Auszug aus einem Transkript. Detaillierte Angaben zum verwendeten *Transkriptionsregeln* sowie die vollständigen *Transkripte* der Interviews finden sich im Anhang D.

Abb. 4.4: Screenshot Benutzeroberfläche f5transkript ®

Nachdem alle sechs Interviews in transkribierter Form vorlagen, wurde mit der *Datenauswertung* – der fünften Arbeitsphase des *fokussierten Interviews* – begonnen. Die dazu aufgewendeten Arbeitsschritte werden im nachfolgenden Kapitel beschrieben.

4.5 Datenauswertung

Zur Auswertung der Interviewdaten wurde mit der **qualitativen Inhaltsanalyse** gearbeitet. Bei dieser Analyseform spielen das *Verständnis* sowie die *Interpretation* des vorliegenden Textes eine zentrale Rolle. Das Vorgehen ist *systematisch* und orientiert sich an klar festgelegten *Regeln* für die einzelnen *Analyseschritte*. Die *qualitative Inhaltsanalyse* arbeitet *kategorienbasiert*. Im Analyseprozess wird das gesamte Datenmaterial kategorisiert und interpretiert. Das Einhalten von *Gütekriterien* (vgl. Kap. 3.2) hat in dieser Analyseform einen hohen Stellenwert (vgl. Kuckartz, 2016, S. 25ff.) Nachfolgend werden zunächst *zentrale Begriffe* der *qualitativen Inhaltsanalyse* geklärt. Anschliessend wird das *computerunterstützte Datenanalyseprogramm*, mit welchem die Daten ausgewertet wurden, vorgestellt. Abschliessend beschreibt man die Umsetzung der Analyse eingehend.

4.5.1 Begriffsklärung

Grundlegend in der qualitativen Inhaltsanalyse ist der Begriff **Kategorie**. Dieser wird im *sozialwissenschaftlichen Kontext* im Sinn von „Klasse“ verstanden. Eine Kategorie ist somit das Ergebnis einer *Klassifizierung* von Einheiten (vgl. Kuckartz, 2016, S. 31). Synonym zu verstehen ist der Begriff **Code**. Die Totalität aller verwendeten Kategorien bezeichnet man als **Kategorien- oder Codesystem**. In der vorliegenden Arbeit wurde dieses hierarchisch in Haupt- und Subkategorien organisiert (vgl. Kuckartz, 2016, S. 38). Ein weiterer zentraler Begriff der Inhaltsanalyse ist der **Kategorienleitfaden**. Dieser enthält eine Beschreibung sämtlicher Kategorien. Ebenso sind darin Anweisungen und Hilfen für den Codierenden festgehalten. Schliesslich soll hier noch der Prozess des **Kategorisierens** beziehungsweise **Codierens** beschrieben werden. Dabei werden *einschlägige Textstellen* identifiziert und mit einer Kategorie verbunden. Ein *Textsegment*, das so in Verbindung zu einer Kategorie steht, wird als **Codiereinheit** definiert (vgl. Kuckartz, 2016, S. 40f.).

4.5.2 Wahl der Analysemethode

Wie bereits erwähnt, wurde für die Analyse der Daten die *qualitative Inhaltsanalyse* gewählt. Innerhalb der qualitativen Inhaltsanalyse kann zwischen unterschiedlichen Verfahren gewählt werden. Ausschlaggebend hierbei ist, inwiefern das Analyseverfahren der Beantwortung der Fragestellung dient. Allgemein kann bei der Herangehensweise zwischen **deduktiver und induktiver Kategorienbildung** unterschieden werden. Bei der *deduktiven Kategorienbildung* werden die „Kategorien auf der Basis einer bereits vorhandenen inhaltlichen Systematisierung gebildet. Dabei kann es sich um eine Theorie oder Hypothese handeln, aber auch um einen Interviewleitfaden...“ (Kuckartz, 2016, S. 64). Demgegenüber werden bei der *induktiven Kategorienbildung* die Kategorien direkt an den empirischen Daten gebildet. In der qualitativen Forschung sind häufig auch *Mischformen* dieser beiden Vorgehensweisen anzutreffen. Für die vorliegende Arbeit wurde eine solche Mischform gewählt. Diese bezeichnet man als **deduktiv-induktive Kategorienbildung**. Dies, weil mit der *deduktiven Kategorienbildung* begonnen wird und erst im zweiten Schritt am Material weitere Kategorien und Subkategorien gebildet werden. Die deduktiv gebildeten *Kategorien* dienen als *Suchraster* und das Material wird zunächst *grob kategorisiert*. Für die *induktive Kategorisierung* wird anschliessend nur das der jeweiligen Hauptkategorie zugeordnete Material herangezogen (Kuckartz, 2016, S. 95f.). Aus den verschiedenen Mischformen wurde in der vorliegenden Arbeit für die Interviewanalyse die **inhaltlich strukturierende**

Inhaltsanalyse gewählt. Da der Analyseprozess computerunterstützt durchgeführt wurde, wird nachfolgend zunächst das verwendete *Datenanalyseprogramm* vorgestellt. Anschliessend werden die verschiedenen *Phasen der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse* anhand des vorliegenden Datenmaterials eingehend beschrieben.

4.5.3 Computerunterstütztes Datenanalyseprogramm

Zur Auswertung der Daten arbeitete man mit dem *Datenanalyseprogramm MAXQDA®*. Dieses unterstützte die verschiedenen Phasen des Analyseprozesses massgeblich. Das Programm enthält Funktionen, welche das *Markieren wichtiger Textstellen*, das *Schreiben von Memos*, das *Codieren* des Textes nach Kategorien, das *Herausarbeiten von Haupt- und Unterkategorien*, das *Zusammenstellen* aller mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen sowie die *kategorienbasierte Auswertung* erleichtern (vgl. Moser, 2015, S. 149-152; Kukartz, 2016, S. 174-184). Das Programm steht auf der Webseite der Software MAXQDA® als *Testversion* (30 Tage Laufzeit, alle Funktionen enthalten) zum Download zur Verfügung (vgl. www.maxqda.de). Nachfolgend werden die einzelnen Analyseschritte beschrieben, dabei wird jeweils auf die verwendeten Funktionen von MAXQDA® hingewiesen.

4.5.4 Umsetzung der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse

Wie bereits erwähnt, wurde zur Analyse der Interviewdaten die *inhaltlich strukturierende Inhaltsanalyse* angewandt. Kuckartz (2016) weist darauf hin, dass sich diese Form für *vorstrukturierte Forschungsmethoden* – zu denen auch das fokussierte Interview gehört – besonders eignet (vgl. S. 97f.). Er beschreibt den *Analyseprozess* in sieben Phasen. Bevor dargelegt wird, wie die einzelnen Analyseschritte im Forschungsprozess umgesetzt wurden, gibt man hier zunächst einen Überblick zum Ablauf.

Ablauf einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse

Der *Analyseprozess* verläuft in **sieben Phasen** (vgl. Abb. 4.5.4a). Der Prozess beginnt mit der *initiierenden Textarbeit*. In dieser **ersten Phase** werden die Interviewdaten nach für die Beantwortung der Forschungsfragen wichtigen Stellen durchgelesen. Diese werden markiert. Dabei auftauchende Gedanken können in Memos festgehalten werden. In der **zweiten Phase** widmet man sich dem Entwickeln von *thematischen Hauptkategorien*. Grundlage hierfür bilden beispielsweise Theorien, Forschungsfragen, Hypothesen oder Interviewleitfaden. In der **dritten Phase** wird das gesamte Material Zeile für Zeile nach den Hauptkategorien *codiert*. In der **vierten Phase** stellt man die *Codiereinheiten* der gleichen Hauptkategorien zusammen. An diesem zusammengestellten Material werden in der **fünften Phase** *induktiv Subkategorien* gebildet. Wiederrum werden die Codiereinheiten nach Hauptkategorie zusammengestellt. In der **sechsten Phase** wird das komplette Material abschliessend mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem codiert. Damit ist das Material aufbereitet und es kann mit der **siebten Phase** begonnen werden. Es findet die *eigentliche Analyse* statt und die Präsentation der Ergebnisse wird vorbereitet. Im Mittelpunkt des Auswertungsprozesses stehen die kategorisierten Themen und Subthemen (vgl. Kuckartz, 2016, S. 100-121).

Abb. 4.5.4 a: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2016, S. 100)

Umsetzung der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse

In diesem Teil wird der Analyseprozess der vorliegenden Arbeit dokumentiert. Im Zentrum stehen die Phasen zwei bis fünf. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Beschreibung der *Kategorienbildung* sowie der Festlegung des *Kategorienleitfades* und der *Codierregeln*. Alle Phasen wurden mit dem *Datenanalyseprogramm MAXQDA®* computerunterstützt durchgeführt.

Phase 1: Initiierende Textarbeit

Die Interviewtranskripte wurden sorgfältig nach *einschlägigen Textstellen* durchgelesen. Mit der Funktion **Farb-Codieren** im MAXQDA® wurden diese markiert. Es wurde mit fünf verschiedenen Farben gearbeitet. Jeder Farbe wurde ein Thema zugeordnet, welches in engem Zusammenhang mit den Fragestellungen stand. So wurden beispielsweise alle Textstellen, die Aussagen zu beobachteten Angstformen oder Angstsymptome enthielten, blau und solche, die Strategien beschrieben, gelb codiert. Weitere mit Farbe codierte Stellen enthielten Aussagen der Lehrpersonen zu ihrem *Wissen über Angst* (rot), ihren *Emotionen* bei der Arbeit mit ängstlichen Kindern (violett) sowie zu ihrem *persönlichen Hintergrund* und ihrer Arbeitssituation (grün). Die farbcodierten Stellen dienen bei der Bildung von *Codiereinheiten* als hilfreiches Raster: Es war immer ersichtlich, welchem Themenfeld eine Textstelle zugehörig ist. Wie in der nachfolgenden Abbildung ersichtlich wird, können bei der *inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse* innerhalb einer Textstelle mehrere Themen angesprochen sein. Manche Textstellen wurden demnach mehreren Themen zugeordnet. Dies wird in der nachfolgenden Abbildung 4.5.4b ersichtlich. Die orange erscheinende Textstelle wurde sowohl mit gelb als auch mit grün codiert, da sie beiden Themen zugeordnet werden konnte. Gleich verhielt es sich auch mit Haupt- und Subkategorien. Es ist üblich, dass sich codierte Textstellen überlappen können (vgl. Kuckartz, 2016, S. 102).

Abb. 4.5.4b: Screenshot Benutzeroberfläche MAXQDA® - Ausschnitt farbcodiertes Transkript

Phase 2: Entwickeln thematischer Hauptkategorien

Für die Bildung der **thematischen Hauptkategorien** wurden die Fragestellungen, die Theorie, die Hypothesen und der Leitfaden herangezogen. In diesem ersten Schritt ergaben sich deduktiv 11 Hauptkategorien und in einem Fall drei Subkategorien (vgl. Abb. 4.5.4c).

Abb. 4.5.4c: Screenshot Benutzeroberfläche MAXQDA® - deduktiv bestimmte Haupt- und Subkategorien.

Die meisten Oberkategorien wurden dem Interviewleitfaden entnommen. Nur die Oberkategorien *angstauslösende Situationen* und *wahrgenommene Angstsymptome* entstammen direkt den Fragestellungen. Die Unterkategorien zu *wahrgenommene Angstsymptome* (körperliche, behaviorale und kognitive Symptome) wurden aus der Theorie abgeleitet und repräsentieren die drei Erscheinungsebenen von Angstsymptomen. Die Hypothesen wurden herangezogen, um sicherzustellen, dass mit dem Kategoriensystem alle zentralen Themenbereiche abgedeckt werden konnten.

Nachdem die Oberkategorien gebildet waren, wurde mit der Erstellung des **Kategorienleitfadens** begonnen. Die Kategorien wurden darin beschrieben und Anweisungen und Hilfen für den Codierenden festgehalten. Nach vollumfänglich abgeschlossener Kategorisierung ordnete man jeder Kategorie ein einschlägiges Beispiel für die Anwendung der Kategorie – ein sogenanntes *Ankerbeispiel* – zu. Das *Ankerbeispiel* wurde

jeweils mit den Angaben zum *Dokument* (K1-K6) und der *Absatznummer* (Beginn und Ende der Textstelle) gekennzeichnet, damit die Textstelle innerhalb des richtigen Transkripts wiedergefunden werden kann. Der Vollständigkeit halber wird an dieser Stelle bereits an einem Beispiel aufgezeigt, wie die *Kategoriendefinition* im *Leitfaden* zum Ende des Analyseprozesses aussah (vgl. Tab. 4.5.4a). Auf das Aufführen des gesamten *Kategorienleitfadens* wird verzichtet, da dies den Umfang dieser Arbeit übersteigen würde. Der gesamte *Kategorienleitfaden* ist jedoch im *Anhang E* einsehbar.

Tab. 4.5.4a: Beispiel für eine Kategoriendefinition im Kategorienleitfaden

Name der Kategorie	Beschreibung der Kategorie und seiner Anwendung	Ankerbeispiel
HK Angaben zur Person	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen der persönliche und berufliche Werdegang beschrieben wird.	
SK Ausbildung	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen die Ausbildung zur Kindergartenlehrperson erwähnt wird.	Und ich habe an der pädagogischen Hochschule in Zürich die Ausbildung gemacht (Transkript K2, 2-2).

Neben dem *Kategorienleitfaden* wurden vor Beginn der dritten Phase **Codierregeln** – Regeln, wie beim Zuordnen von Textstellen zu Kategorien vorzugehen ist – formuliert. Man hat sich bei der Codierung an folgende Regeln gehalten:

Codierregeln

- Beim Zuordnen der Kategorien galt es, ein gutes Maß zu finden, wie viel Text um die relevante Information herum mitcodiert wurde. Wichtigstes Kriterium war, dass die Textstelle ohne den sie umgebenden Text für sich allein ausreichend verständlich war.
- Es wurden in der Regel Sinneinheiten codiert, jedoch mindestens ein vollständiger Satz.
- Wenn die Sinneinheit mehrere Sätze oder Absätze umfasste, wurden diese codiert.
- Sofern die einleitende (oder zwischengeschobene) Interviewer-Frage zum Verständnis erforderlich war, wurde diese ebenfalls mitcodiert.

(vgl. Kuckartz, 2016, S. 104)

Phasen 4 und 5: Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien / Zusammenstellen der mit der gleichen Kategorie codierten Textstellen

Nachdem die deduktiv bestimmten Kategorien beschrieben waren, konnte die dritte- und vierte Analysephase in Angriff genommen werden. Der vorliegende Text wurde Zeile für Zeile durchgearbeitet und codiert. Die so bestimmten *Codiereinheiten* wurden anschliessend nach *Hauptkategorien* zusammengestellt. Im Analyseprogramm *MAXQDA*® konnte dies durch aktivieren der Dokumente Transkript K1-K6 sowie der jeweiligen Hauptkategorie erreicht werden. Die so entstandene **Liste der Codings** diente als Ausgangspunkt für den nächsten Analyseschritt.

Phasen 5 und 6: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material / Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem

Innerhalb der nach Hauptkategorien erfassten Codiereinheit wurden *induktiv Sub- und Sub-sub-Kategorien* bestimmt. Wie bereits in der zweiten Phase wurde jede definierte Kategorie im Kategorienleitfaden beschrieben (vgl. Anhang E). Ein weiteres Mal wurden die Codiereinheiten zu diesem Zweck nach Hauptkategorien zusammengestellt. Anschliessend konnte mit dem nun *ausdifferenzierten Kategoriensystem* (vgl. Anhang F) der letzte Codierdurchlauf unternommen werden. Die Tabelle 4.5.4b zeigt einen Ausschnitt aus einer mit *MAXQDA® Liste der Codings*. In dieser sind die einzelnen Codiereinheiten nach Dokument und Code geordnet aufgeführt

Tab. 4.5.4b: Ausschnitt aus der Liste der Codings

Dokumentname	Code	Anfang	Ende	Segment
Transkript K3	situationsbezogene Interventionen\ Beobachten	61	61	Ja, ich würde vielleicht zu ihr hin stehen, sie fragen, ob sie das lässig fände und ob sie auch mitspielen möchte. Und wahrscheinlich ja nicht. Und dann, ich würde nicht zu ihr sagen, sie solle auch mitmachen. Ich glaube, da braucht sie einfach noch Zeit.
Transkript K3	situationsbezogene Interventionen\ Beobachten	62	63	Interviewer: Und jetzt ist nun doch schon ein halbes Jahr vorbei. Gibst du ihr so viel Zeit, wie sie braucht? Sagen wir, diese Situation ist jetzt wieder nach einem haben Jahr. Sie beobachtet diese Kinder. Befragter: Ich denke das Problem ist dann eher / also in der Pause und so würde ich jetzt eh sagen (...) ist es ja freiwillig oder.

Phase 7: Einfache und komplexe Analysen / Visualisierungen

In der letzten Phase des Analyseprozesses begann man mit der *eigentlichen Inhaltsanalyse*. Die *Hauptkategorien* wurden *kategorienbasiert* ausgewertet, *Zusammenhänge* der *Subkategorien* innerhalb einer *Hauptkategorie* hergestellt und visualisiert (vgl. Kuckartz, 2016, S. 117-121). Gewonnene Erkenntnisse werden im nachfolgenden Kapitel präsentiert.

5 Präsentation der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die *Ergebnisse* jeder *Hauptkategorie* sowie die *Zusammenhänge* zwischen ihren *Subkategorien* dargestellt und interpretiert. Verwendete Abbildungen und Tabellen wurden mit den Funktionen von *MAXQDA®* und *Microsoft Word®* erstellt. Die präsentierten *Informationen* stammen beinahe vollumfänglich aus den Befragungen der Kindergartenlehrpersonen. Einzelne Angaben musste man bei den Kindergartenlehrpersonen zur Präzisierung und Vervollständigung des Gesamtbildes nachträglich auf schriftlichem Weg einholen. Aufgetreten ist dies nur in den ersten beiden Oberkategorien. An den entsprechenden Stellen hat man darauf hingewiesen. Die in diesem Kapitel verwendeten *Zitate* stammen aus den *Interviewtranskripten* und wurden jeweils mit *Dokumentenname* und *Absatznummern* versehen. Sämtliche zitierten Transkripte finden sich im *Anhang D*.

5.1 Angaben zur Person – Ausbildung und Berufserfahrung

Fünf der interviewten Kindergartenlehrpersonen haben ihre Ausbildung an einem *Kindergartenseminar* gemacht. **K5** hatte im Interview zu diesem Punkt keine Stellung genommen, diese Information wurde nachträglich eingeholt. **K4** hat eine *Pädagogische Hochschule* besucht. Die *Berufserfahrung* der Befragten lag zwischen 4 und 26 Jahren (vgl. Tab. 5.1).

Tab. 5.1: Ausbildung und Berufserfahrung

Lehrperson	Ausbildung	Berufserfahrung
K1	Kindergartenseminar	13 Jahre
K2	Pädagogische Hochschule	4 Jahre
K3	Kindergartenseminar	20 Jahre
K4	Kindergartenseminar	26 Jahre
K5	Kindergartenseminar	ca. 15 Jahre
K6	Kindergartenseminar	ca. 18 Jahre

Nachfolgend werden die Rahmenbedingungen beschrieben, welche bei den einzelnen Lehrpersonen gegeben sind. Diese sind, wie sich bei der Analyse zeigte, für die erfolgreiche Arbeit mit ängstlichen Kindern eine wichtige Voraussetzung.

5.2 Rahmenbedingungen

Arbeitspensum / SHP Unterstützung

Drei der Lehrpersonen arbeiteten zum Zeitpunkt der Befragung *Vollzeit* und drei *Teilzeit* (vgl. Abb. 5.2a). Bei der Lehrperson **K4** wurde diese Information nachträglich eingeholt. Die *Anzahl Unterstützungslektionen durch eine Schulische Heilpädagogin* im eigenen Unterricht reichte von 0 bis 10 Lektionen. Bei den Lehrpersonen **K1**, **K2** und **K5** waren die Angaben zu den Unterstützungslektionen im Interview etwas vage. Deshalb wurde diese Information zur Präzisierung nachträglich nochmals eingeholt. Wie in der Abbildung 5.2 ersichtlich wird, steht die Anzahl Unterstützungslektionen nicht in direkter Verbindung zu der Höhe des Beschäftigungsgrades.

Abb. 5.2: Arbeitspensum und Anzahl Lektionen SHP Unterstützung

Im Zusammenhang mit der Arbeit mit ängstlichen Kindern erwähnte **K1**, dass die Schulische Heilpädagogin zum Zeitpunkt des Interviews keine Funktion einnahm. Dies hauptsächlich, weil die Angst des Kindes im Turnen auftrat, wo die Heilpädagogin nicht anwesend war. **K1** fühlte sich der Situation jedoch gewachsen, weshalb sie die Unterstützung in diesem Fall nicht vermisste. **K2** wies darauf hin, dass es ihr sehr wichtig sei, eine ausgebildete Heilpädagogin zur Seite zu haben. Sie fühle sich, gerade in der Zusammenarbeit mit externen Fachpersonen, besser unterstützt. Ebenso sei ihr die Konstanz der Betreuung wichtig. Viele Wechsel seien für sie, aber speziell auch für ängstliche Kinder schwierig: „Weil ich meine, ein ängstliches Kind. Wie lange braucht dieses, bis es jemandem vertraut. Und wenn du immer solche Wechsel hast...und gerade jetzt, ich sage mal an einer Heilpädagogin, die sind so oft mit diesen zusammen“ (vgl. Transkript K4, 114-118). **K4** arbeitete zum Zeitpunkt des Interviews nicht mit einer Heilpädagogin zusammen, dies hatte damit zu tun, dass die Lehrperson im Teilpensum angestellt war. **K6** schätzte die intensive Unterstützung durch die Heilpädagogin sehr. Gerade im Umgang mit ängstlichen Kindern empfinde sie ihre Präsenz als Entlastung, da sich die Heilpädagogin diesen Kindern annehmen könne, wenn sie selbst keine Zeit finde oder anstehe.

Team

Neben der Präsenz der Heilpädagogin im Unterricht fragte man die Lehrpersonen auch nach der allgemeinen *Zusammensetzung ihres Teams*. Die Ergebnisse wurden in der Tabelle 5.2 zusammengefasst. Es soll hier nicht näher auf die einzelnen Teams eingegangen werden. Man stellte jedoch fest, dass das Team eine besondere Ressource bei der Arbeit mit ängstlichen Kindern darstellt. Nachfolgenden wird zunächst auf die von den Interviewten wahrgenommene *Präsenz* des Themas *ängstliche Kinder* eingegangen. Anschliessend wird die *persönliche Betroffenheit* der Interviewten beschrieben. Dies wird Ausgangspunkt sein, um aufzuzeigen, wie die *Ressource Team* von den Lehrpersonen für die persönliche Verarbeitung genutzt wurde.

Tab. 5.2: Zusammensetzung der Teams

Lehrperson	Team	Lehrperson	Team
K1	<u>grosses Team von 10 Personen</u> Arbeit mit der Klasse: Schulische Heilpädagogin DaZ-Lehrperson	K4	<u>kleines Team</u> Stellenpartnerin Schulische Heilpädagogin
K2	<u>kleines Team</u> Kollegin Parallel-Kindergarten Schulische Heilpädagogin Logopäde DaZ-Lehrperson	K5	<u>kleines Team</u> DaZ-Lehrperson Kollegin Parallel-Kindergarten Schulische Heilpädagogin
K3	<u>kleines Team</u> Schulische Heilpädagogin Kollegin Parallel-Kindergarten Logopäde DaZ-Lehrperson	K6	<u>kleines Team</u> Schulische Heilpädagogin Kollegin Parallel-Kindergarten

5.3 Präsenz des Themas Angst

Das Thema Angst beziehungsweise ängstliche Kinder beschäftigte die Kindergartenlehrpersonen unterschiedlich stark. Allen Kindergartenlehrpersonen gemeinsam war, dass sie Schwierigkeiten hatten, die Präsenz des Themas *ängstliche Kinder* auf einer **Skala von 1-10** einzuschätzen. Als Antwort auf diese Frage beschrieben sie Kinder, die sie zu diesem Zeitpunkt betreuten. Man schloss daraus, dass eine *Schätzung* der Präsenz der Thematik auf einer Skala generell schwierig ist. Bei der Auswertung differenzierte man deshalb zwischen der vorherrschenden *Situation zum Zeitpunkt* der Befragung und der *durchschnittlichen Präsenz* des Themas im Laufe der Berufstätigkeit der Interviewten. Würden alleine die Angaben zu der Anzahl ängstlicher Kinder betrachtet, könnte man zum Schluss kommen, dass die **Thematik ängstliche Kinder** bei allen Lehrpersonen etwa gleich präsent sei (vgl. Tab. 5.3). Analysiert man jedoch die Aussagen der Lehrpersonen genauer, wird ersichtlich, dass die „**Präsenz**“ **sehr unterschiedlich empfunden** wurde. Das Empfinden war einerseits abhängig davon, welche Ängste bereits begleitete Kinder gezeigt hatten und andererseits vom Verständnis des Begriffs *ängstlich*. Die Aussage der Lehrperson **K2** zeigt dies anschaulich:

Angst. Welche Ängste? Also weisst du. Ängste. Angst voreinander. Vor den einzelnen Kindern. Diese diskutiert man aus und dann sind sie wieder weg. Oder permanente Ängste. Weil vielleicht zuhause etwas ist. Diese muss man dann vielleicht. Ich sage jetzt etwas ernster nehmen. Und denen etwas nachgehen. Ja habe ich jetzt in diesen vier Jahren zwei bis dreimal gehabt. Aber das sind dann wirklich Einzelfälle gewesen (Transkript K2, 12-12).

Diese Junge Lehrperson hat in vier Jahren Berufserfahrung zwei bis drei Kindern mit sehr starken Ängsten, die auf den familiären Hintergrund zurückzuführen waren, erlebt (vgl. Tab. 5.3). Nach diesen Erfahrungen ist es gut nachvollziehbar, dass beispielsweise soziale Ängste als relativ unproblematisch eingestuft werden. Auch bei anderen Lehrpersonen zeigte sich eine ähnliche **Tendenz**. Wenn Kinder mit stark ausgeprägten Ängsten in der Gruppe waren, standen diese klar im Fokus. So erzählte **K3** beispielsweise nur von *einem* Kind, welches sie in ihrer täglichen Arbeit sehr herausfordere, weil es gar nichts sprach. Zwei Lehrpersonen gingen im Interviewverlauf noch etwas näher auf den Einfluss der Klassenzusammensetzung ein, was im nachfolgenden Abschnitt präsentiert wird.

Tab. 5.3: Präsenz des Themas Angst

Lehrperson	aktuelle Situation	durchschnittliche Situation
K1	<ul style="list-style-type: none"> zwei bis drei Kinder, die in gewissen Situationen Angst haben 	<ul style="list-style-type: none"> zwei bis drei Kinder mit Ängsten pro Klasse
K2	<ul style="list-style-type: none"> Ein Kind, das vor allem ein wenig Angst hat 	<ul style="list-style-type: none"> zwei bis drei Kinder mit starken Ängsten in vier Jahren im Beruf
K3	<ul style="list-style-type: none"> Ein wirklich ängstliches Kind, das nicht spricht 	<ul style="list-style-type: none"> keine Angaben
K4	<ul style="list-style-type: none"> vier ängstliche Kinder: <ul style="list-style-type: none"> Ein sehr ängstliches Kind Ein ängstlicher Junge, etwas unsicher (Entwicklungsrückstand) ängstliches, unsicheres Mädchen ängstlicher Junge 	<ul style="list-style-type: none"> keine Angaben
K5	<ul style="list-style-type: none"> verschiedene Ängste vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> vier bis fünf ängstliche Kinder pro Jahrgang
K6	<ul style="list-style-type: none"> zwei ängstliche Kinder 	<ul style="list-style-type: none"> meist zwei bis drei ängstliche Kinder auf zwanzig Kinder

5.4 Persönliche Betroffenheit

Diese Kategorie erfasste die persönliche Betroffenheit der Interviewten mit dem Thema ängstliche Kinder. Die Informationen geben ein Bild darüber, wie gut die Kindergartenlehrpersonen mit den Herausforderungen, welche die Arbeit mit ängstlichen Kindern mit sich bringt, umgehen konnten. Bei der *Analyse* bezüglich der *persönlichen Betroffenheit* unterschied man in den Aussagen der Lehrpersonen zwischen drei *Unterkategorien*. Die erste Unterkategorie bezog sich allgemein auf *Emotionen*, welche in der Arbeit mit ängstlichen Kindern entstanden sind. Eine zweite Kategorie war die *persönliche Grenze*. Die Frage in diesem Zusammenhang war, wann die Interviewten im Umgang mit ängstlichen Kindern an ihre Grenzen gekommen waren. In der dritten Unterkategorie wurde die *persönliche Verarbeitung* der Lehrpersonen erfasst.

Emotionen

Als Schwierigkeit im Umgang mit ängstlichen Kindern wurde die **Unsicherheit** über die eigene Wahrnehmung beschrieben. Wurde eine Situation richtig eingeschätzt? Gleichzeitig drückten die Befragten auch **Erschrecken** aus, wenn die Angst eines Kindes nicht oder zu spät bemerkt wurde, sowie **Mitgefühl** mit dem leidenden Kind. Weiter beschäftigte die Lehrpersonen die Herausforderung, den Kindern mit ihrem **pädagogischen Angebot** gerecht werden zu können. Für die Interviewten waren Momente, in denen Kinder ihrer Angst ausgesetzt waren, **schwierige Momente**, da sie sich alle wünschen, dass sich die Kinder geborgen fühlen.

Auch **positive Gefühle** im Umgang mit ängstlichen Kindern wurden beschrieben. Sie zeigten alle in die gleiche Richtung: Gelang es den Lehrpersonen, dass die Kinder Vertrauen fassten, sich wohl fühlten und ihre Ängste selbständig überwinden konnten, war dies für die Kinder mit einem Gewinn an Selbstvertrauen, Stolz und Glücksgefühlen verbunden. Dies miterleben zu können, war für die Lehrpersonen etwas vom schönsten. Genau dieses Ziel möchten die Lehrpersonen in ihrer tägliche Arbeit mit den ängstlichen Kindern erreichen. **K5** meinte: Das ist schon ein Höhepunkt für mich...es macht es und das Gesicht zeigt die Freude darüber, dass es das geschafft hat. Ja so kleine Dinge. Es braucht gar nicht viel...Ja, da bin ich schon Happy“ (Transkript K5, 179-181). Wenn der Weg zu diesem Ziel versperrt war, wurde es für die Lehrpersonen schwierig. Dies zeigt der nachfolgende Abschnitt auf.

Persönliche Grenze

Die Lehrpersonen beschrieben ihre persönlichen Grenzen unterschiedlich. Den beschriebenen Situationen gemeinsam war, dass sie für die Befragten von einer gewissen Hilflosigkeit begleitet wurden. So bestanden beispielsweise **Unsicherheiten** darüber, ob *unternommene Handlungen* für das Kind richtig waren und wie hoch der *Leidensdruck* bei den Kindern wirklich ist. **K1** schilderte hierzu eine Situation, in welcher das Kind von der Mutter weggerissen werden musste: „...mache ich es wirklich richtig, dass ich jetzt dieses Kind reinnehme? Meistens geht es dem Kind nach einer Minute super. Ja. Dort kommt man dann schon an die Grenze vom Handeln / also habe ich es wirklich richtig gemacht...“ (Transkript K1, 127-129). Mehrfach wurde genannt, dass die Grenze dort liege, wo alle **Unterstützungsversuche nicht gegriffen hatten**. Weiter als sehr belastend empfunden wurde der Umgang mit ängstlichen Kindern, bei denen **häusliche Gewalt** vorlag, aber nichts unternommen werden konnte. **K2** beschrieb ihr Erlebnis folgendermassen: „Das Verhalten des Kindes zeigt es, Aussagen sagen es, Zeichnungen sagen es, einfach wirklich alles spricht dafür. Aber du kannst wirklich nichts machen. Und da komme ich wirklich manchmal an meine Grenzen“ (Transkript K2, 140-140) Auch **Rahmenbedingungen**, die es den Lehrpersonen erschwerten, den Kindern zu helfen, wurden genannt. **K5** wies darauf hin, dass aufgrund der *Klassengrösse* wenig Zeit bliebe, sich Gedanken über die Ursachen bestimmter Verhaltensweisen der Kinder zu machen. Auch **K6** sah die grossen Klassen und die *Heterogenität* als Herausforderung an:

„Man hat ängstliche Kinder, man hat Kinder mit verstärkten Massnahmen, man hat die wilden Kinder, die Kinder, die keine Regeln haben, keine Erziehung. Einfach allen gerecht zu werden...Ich finde / gerade mit dieser Klasse, die wir jetzt haben, kann man das alleine gar nicht mehr meistern...Und dann ist es schon so. Die ängstlichen Kinder sind dann schon eher diejenigen, die untergehen. Weil man diese gar nicht so wahrnimmt, weil sie ja so zurückhaltend sind (Transkript K6, 164-164).

Das **Gesamtbild** zeigte, dass die Lehrpersonen die Arbeit mit ängstlichen Kindern als alltägliches wahrnahmen und sich den Herausforderungen, die das Thema mit sich brachte, grösstenteils gewachsen fühlten. Wichtig war für sie ein *interdisziplinäres Netzwerk*, welches sie nutzen konnten, wenn sie anstanden. Solange die Lehrpersonen Anlaufstellen hatten, an die sie sich wenden konnten, um entsprechende Massnahmen in Bewegung zu setzen, gelang es ihnen gut, die Arbeit mit ängstlichen Kindern zu verarbeiten. Schwierig wurde es dann, wenn auch dieses unterstützende Netzwerk nicht greifen konnte, weil das Wohl des Kindes nicht im Mittelpunkt stand. Zusammenfassend waren dies also Situationen, in denen die Lehrpersonen selbst keinen *Einfluss* mehr nehmen konnten. Mit wem sich die Lehrpersonen über schwierige Situationen austauschen, wurde in der nachfolgenden Kategorie erfasst.

Persönliche Verarbeitung

Alle Interviewten zeigen **klare Strategien** zur persönlichen Verarbeitung ihrer Arbeit mit ängstlichen Kindern. Die Analyse zeigte auf, dass das *Team vor Ort* eine besondere *Ressource* in diesem Zusammenhang darstellt. Je spontaner der Austausch mit weiteren Fachpersonen stattfinden kann, desto eher wird dieser genutzt und als Entlastung empfunden. Die Lehrpersonen nutzen speziell den Austausch mit Stellenpartnerinnen oder den Lehrpersonen der Parallelklassen. Wenn die Heilpädagogin oft da ist, ist auch sie eine wichtige Stütze: „...wenn ich arbeite ist es die Heilpädagogin. Oder aber die Kollegin, die nebenan arbeitet. Ein-

fach jemand, der gerade hier ist (Transkript K6, 126 – 126).“ Als Hilfreich empfanden die Interviewten die Möglichkeit, sich über das Verhalten der Kinder austauschen zu können und ihre Wahrnehmung zu vergleichen: „Ich finde es einfach noch spannend zu wissen, wie sehen sie diese Kinder. Manchmal sehen sie ganz andere Sachen als ich“ (Transkript K2, 100-100). Ebenso entlastend könne das Austauschen von Strategien sein „Genau, ja. Und was sie macht. Weisst du, um diese Ideen auszutauschen. Oder was könnten wir noch ausprobieren (Transkript K4, 109 – 109).

Bevor noch konkreter auf die Handlungsstrategien der Kindergartenlehrpersonen eingegangen wird, werden nachfolgend die Ergebnisse zu Wahrnehmungsmustern präsentiert.

5.5 Angstausslösende Situationen

Mit der Bildung dieser Kategorie sollte die **Wahrnehmung von Angstsituationen** aufgezeigt werden. Wichtig zu wissen ist, dass bei der *Codierung* des Materials nur *Nennungen* berücksichtigt wurden, welche **nicht in direktem Zusammenhang mit den Fallvignetten** fielen. Es handelt sich hierbei somit um Situationen, welche die Befragten im Rahmen ihrer bisherigen Unterrichtstätigkeit erlebt haben. Auffallend ist, dass sehr viele beschriebene Angstsituationen durch **soziale Situationen** sowie **Leistungssituationen** entstanden sind (vgl. Abb. 5.5a). Dies deutet darauf hin, dass soziale Ängste und Leistungsängste im Kindergarten sehr präsent zu sein scheinen. An zweiter und dritter Stelle stehen dann die **Angst vor Verletzungen** und **Unbekanntem**. Interessant in diesem Zusammenhang war der Umstand, dass bei der Interviewdurchführung nur die Lehrperson **K5** das **Fallbeispiel „Remo“** wählte, welches einem sozial ängstlichen Kind mit Leistungsangst nachempfunden ist. Dies, obwohl die Themen soziale Angst und Leistungsangst nach Angaben der Lehrpersonen im Kindergartenalltag am häufigsten wahrgenommen wurden. Direkte Hinweise auf die **Beweggründe** für ihre Wahl gaben **K3** und **K5**: Der Fall Remo sei schwieriger zu lösen. K5 entschied sich anschliessend bewusst für diesen Fall. K3 wählte den in ihren Augen einfacheren Fall Julia.

Abb. 5.5a: Angstausslösende Situationen

In der nachfolgenden Abbildung 5.6b sind die genannten Angstsituationen umfassend aufgeführt. Es wird deutlich, dass nicht jede Situationen von allen Lehrpersonen wahrgenommen wurde. Aus der *Grafik* lässt sich auf einen Blick ablesen, ob in einem Transkript zu einer Kategorie viele oder wenige Textsegmente gefunden wurden. Je grösser das *quadratische Symbol*, desto mehr *Codierungen* fanden sich zu dieser Angstsituation. Die *Symbolgrösse* steht im Verhältnis zu allen gefundenen Codiereinheiten der Kategorie *angstausslösende Situationen*. Von allen Befragten erwähnt wurde nur die **Subkategorie soziale Situationen/Leistungssituationen**. Die **Angst vor Verletzungen** wurde von fünf Lehrpersonen benannt. Daraus

lässt sich schliessen, dass alle Befragten angstauslösende Situationen oft im Zusammenhang mit diesen beiden Themen beachten. In den *Subkategorien soziale Situationen/Leistungssituationen* sowie *Angst vor Verletzungen* wurden die Kategorien **Peers**, **Fehler** und **Herunterfallen** am häufigsten benannt. Ebenfalls wiederholt wahrgenommen wurde die **Angst vor Unbekanntem**. Wie sich die Angst bei den Kindern jeweils zeigte, beschreibt das nächste Kapitel.

Abb. 5.5b: Häufigkeit Codiereinheiten pro angstauslösende Situation

5.6 wahrgenommene Angstsymptome

Damit die Frage nach der Wahrnehmung von Angstsymptomen geklärt werden konnte, wurden die Lehrpersonen gefragt, wie sich Angst bei Kindern zeigen kann. In diesem Zusammenhang konnten induktiv 17 Sub-sub-Kategorien gefunden werden, welche jeweils den Sub-Kategorien körperliche, behaviorale oder kognitive Symptome zugeordnet wurden (vgl. Abb. 5.6a). Wie bei der Kategorie *angstauslösende Situationen* wurden auch der Kategorie **wahrgenommene Angstsymptome** nur Textstellen zugeordnet, in denen Angstsymptome unabhängig von dem bearbeiteten Fallbeispiel beschrieben wurden. Damit versuchte man sicherzustellen, dass die Symptome realen Situationen entstammen. Auf der Abb. 5.6a sind sämtliche im Transkript gefundenen Angstsymptome aufgeführt. Aus der *Grafik* lässt sich auf einen Blick ablesen, ob in einem Transkript zu einer Kategorie viele oder wenige Textsegmente gefunden wurden. Je grösser das *quadratische Symbol*, desto mehr *Codierungen* fanden sich zu diesem Angstsymptom. Die *Symbolgrösse* steht im Verhältnis zu allen gefundenen Codiereinheiten der Kategorie *wahrgenommene Angstsymptome*.

Beim Betrachten der *Grafik* von Abbildung 5.6a fällt sofort auf, dass ein Angstsymptom besonders oft beschrieben wurde: Das **Vermeidungsverhalten** wurde von allen Lehrpersonen am häufigsten benannt. Insgesamt fanden sich dazu 33 Textstellen. Das am zweithäufigsten benannte Angstsymptom war **Weinen**. Dieses fand man in 11 Textstellen. Eine Erklärung dafür, dass *Vermeidungsverhalten* so stark wahrgenommen wurde, sieht man darin, dass dieses in praktisch jeder Situation auftreten kann. Die in diesem Zusammenhang beschriebenen Situationen sind vielseitig. Ein weiterer Erklärungsansatz ist die *Herausforderung*, welche *Vermeidungsverhalten* mit sich bringt:

Und dann sollten sie ein Schiff zeichnen...Der wollte einfach nicht zeichnen, das Blatt war immer leer. Und ich sagte: „Zeichne mal.“ Und eben, man ist immer im Stress. Du hast so viele Kinder immer. Und dann denkst du, der tut jetzt einfach blöd und er will jetzt nicht zeichnen und verweigert sich (Transkript K5, 185-185).

Vermeidungsverhalten ist für die Kindergartenlehrpersonen nicht einfach zu handhaben. Und nicht immer ist die genaue Ursache dieses Verhaltens zu ergründen. Gerade, wenn es sich wie in der von **K5** beschriebenen Situation um eine *Stresssituation* handelt und viele Kinder da sind, die ebenfalls ihre Zeit in Anspruch nehmen möchten.

Codesystem	Transkript K1	Transkript K2	Transkript K3	Transkript K4	Transkript K5	Transkript K6	SUMME
▼ wahrgenommene Angstsymptome							0
▼ körperliche Symptome							0
muskuläre Anspannungen					1		2
Kopfschmerzen/Magenschmerzen	1						1
Urinieren						1	1
Schwitzen	3						3
▼ behaviorale Symptome							0
Zittern des Körpers	3						3
Anklammern	2			1			2
starre Haltung/Erstarren		3	1		1	1	6
Versagen der Stimme/Stottern	2			1			2
Weinen	11	3	1	3		3	11
Abwehrhaltung	2	3					2
Hilfe holen	1		1				1
Vermeidung von Augenkontakt/Abwenden	2			1	1		2
Vermeidungsverhalten	33	3	3	3	3	3	33
Hemmung	2						2
aggressives, dominantes Verhalten	2		1				2
▼ kognitive Symptome							0
Konzentrationsschwierigkeiten/Black-out/Vergesslichkeit						2	2
selbstkritische Gedanken	4						4
Σ SUMME	18	13	10	11	11	16	79

Abb. 5.6a: Häufigkeit Codiereinheiten pro Angstsymptom

Auch das **Weinen** lässt sich ähnlich erklären. Weinen löst bei den Lehrpersonen ebenfalls Stress oder Mitleid aus. Wenn ein Kind weint, ist eine gewisse Grenze überschritten worden: „Ja das ist der Weg, auf welchem sie mir in diesem Alter am ehesten sagen können „hey es ist wirklich schlimm“... Und wenn sie zu weinen beginnen,...sage ich am ehesten „was ist los?“ (Transkript K2, 28-28). Diese Aussage zeigt klar auf, dass *Weinen* – erstmals wahrgenommen – eine unmittelbare Reaktion auslöst. Symptome, welche offen gezeigt werden, werden demnach häufiger wahrgenommen. Abbildung 5.6b verdeutlicht dieses Ergebnis noch: *Angstsymptome*, welche sich durch *Verhalten* äussern, wurden beinahe zehnmals häufiger wahrgenommen, als *kognitive* und *körperliche Symptome*. Welche Strategien die Befragten im Umgang mit ängstlichen Kindern zeigten, wird im nachfolgenden Kapitel beschrieben.

Abb.5.6b: Anzahl Nennungen pro Symptomebene

5.7 Situationsbezogene Interventionen

Die **situationsbezogenen Interventionen** wurden im Zusammenhang mit den Fallbeispielen erfragt. Da bis auf eine Lehrperson alle Befragten den Fall Julia gewählt haben, beziehen sich die Interventionen hauptsächlich auf Situationen, in welchen ein Kind *Angst vor Verletzungen* empfindet. Die im Fallbeispiel beschriebene soziale Situation, in welcher *Julia* den Kindern beim Fangen spielen einfach nur zuschaut, veranlasste einige Lehrpersonen jedoch dazu, Interventionsansätze im Zusammenhang mit sozialer Angst oder Leistungsangst zu beschreiben. Die situationsbezogenen Interventionen wurden auch erfasst, wenn sie nicht in direktem Zusammenhang mit dem Fallbeispiel genannt wurden, da der Zweck des Falles hauptsächlich die Vergegenwärtigung ähnlicher Situationen war. Die Abbildung 5.7 zeigt das **Repertoire an Strategien**, welche die Interviewten in angstauslösenden Situationen einsetzten. Es konnten 10 verschiedene Strategien erfasst werden. Am häufigsten wurde die Strategie **Hilfestellungen** eingesetzt. Diesem Code wurden alle Textstellen zugeordnet, in denen Hilfestellungen zur Bewältigung der Angstsituation beschrieben wurden. Der Code kam auch zur Anwendung, wenn das Kind zunächst aus der Situation erlöst wurde. Jedoch nur, wenn das Kind gleich darauf Hilfestellungen erhielt, um die Situation anzugehen. Die Situation wurde auch dann erfasst, wenn das Kind das Problem nicht bewältigen konnte. Nicht codiert wurde, wenn die Hilfestellung in einer reinen Erlösung aus der Situation bestand. Das Ergebnis wurde so interpretiert, dass die Interviewten allgemein bemüht waren, dem Kind Hilfestellungen zu geben, die es ihm ermöglichten, die Situation selbst zu bewältigen. An zweiter Stelle folgten die Strategien **Beobachten** und **positive Verstärkung**. Beobachtet wurde vor allem dann, wenn das Kind nicht in einer akuten Angst war. Was bedeutet, dass die Lehrpersonen zwar die Vermeidungsstrategie des Kindes wahrnimmt, ihm jedoch noch mehr Zeit geben und keinen Druck aufsetzen möchte. Gerade in Situationen, die sich im Freispiel zeigten, ist auch die Frage der Freiwilligkeit für den Entscheid „einfach zu beobachten“ mitverantwortlich. Charakteristisch für diese Strategie ist, dass dem Kind Zeit gelassen wird, es jedoch keine Hinweise für die Bewältigung der Situation erhält. Die Strategie **positive Verstärkung** zeichnet sich dadurch aus, dass das Kind durch Motivation dazu angehalten wurde, sich der Situation erneut zu stellen. Diese erneute Konfrontation konnte dann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die weiteren situationsbezogenen Strategien sind in der Abbildung ersichtlich und werden an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt.

Abb. 5.7: Anzahl Nennungen pro situationsbezogene Intervention

5.8 pädagogisch didaktische Interventionen

Als **pädagogisch-didaktische Interventionen** wurden sämtliche Strategien erfasst, welche im Rahmen des Kindergartenunterrichts bewusst geplant beziehungsweise eingesetzt wurden und der Entlastung oder Stärkung des Kindes dienen. Da die Suche nach Strategien bei den Lehrpersonen hier ebenfalls durch Fallbeispiele angeregt wurde, erfasste man hier auch die in der Interviewsituation erarbeiteten und nicht nur bereits erprobten Strategien. Abbildung 5.8 gibt eine Übersicht über das **Strategienrepertoire** der Lehrpersonen.

Sehr häufig bezogen die Lehrpersonen **Peers** in ihre Arbeit mit ängstlichen Kindern mit ein. Meist stand dahinter die Absicht, dass sich die ängstlichen Kinder von der Gruppe aufgenommen fühlen sollten. Angeregt wurde dies beispielsweise dadurch, dass die Kinder aufgefordert wurden, ein ängstliches Kind zum Mitspielen einzuladen. Oder es wurde eine Spielsituation von der Lehrperson ausgelöst und diese entfernte sich im Anschluss langsam, sodass das ängstliche Kind anschliessend alleine mit den Gleichaltrigen spielte. Weiter wurden die Peers dazu motiviert, ängstlichen Kindern in angstauslösenden Situationen beizustehen. Eine Lehrperson setzte zu diesem Zweck bewusst ein Spiel ein, das sie **König und Diener** nannte. Der König durfte hierbei bestimmen, was der Diener mit ihm spielen soll. Ängstlichen Kindern teilt sie zunächst bewusst die Rolle des Dieners zu. Nach einer Weile wechselten die Kinder die Rollen. Plötzlich war das ängstliche Kind der König. Es kann so lernen, Entscheidungen zu treffen und sich in der Wahl von Spielen durchzusetzen.

Abb. 5.8: Anzahl Nennungen pro pädagogisch-didaktische Intervention

Eine weitere Strategie war der **Einsatz von Niveaustufen**. Hierbei leiteten die Lehrpersonen die ängstlichen Kinder dazu an, sich Schritt für Schritt mehr zuzutrauen. Die angstausslösenden Situationen wurden heruntergebrochen und allmählich anspruchsvoller gestaltet, bis das Kind die ursprüngliche Situation alleine bewältigen konnte. Wichtig war es den Lehrpersonen zudem, das Selbstvertrauen ängstlicher Kinder zu steigern, indem sie ihnen möglichst viele Erfolgserlebnisse ermöglichten, ihnen aber auch bewältigbare Verantwortung übergaben. Kaum erwähnt wurde von den Befragten die Schaffung eines **geschützten Rahmens**, um das Kind vor einer erneuten Konfrontation mit der Angstsituation zu bewahren. Ebenfalls selten **erlösten** die Lehrpersonen die Kinder ganz von ihrer Angst. Es scheint ihnen demnach wichtig zu sein, dass die Kinder die Möglichkeit erhalten, sich ihren Ängsten zu stellen. Ebenfalls nur einmal erwähnt wurde die Einschätzung des **Leidensdrucks** des Kindes. Es kann sein, dass dieser Umstand als selbstverständlich angesehen wird. Sicherlich ist dies jedoch ein Punkt, der noch genauer betrachtet werden möchte. Neben den Interventionen im täglichen Unterricht kann auch die Zusammenarbeit mit Eltern und weiteren Fachpersonen schwierige Situationen entschärfen. Wie die Befragten die Zusammenarbeit gestalten, wird nachkommend beschrieben.

5.9 Einbezug von Bezugspersonen

Zeigen Kinder *anhaltend Angstsymptome*, können diese oft nicht ohne **Zusammenarbeit mit den Bezugspersonen** angegangen werden. Bei der Analyse der Angaben zu dem Einbezug der Bezugspersonen ängstlicher Kinder fand man drei Themenbereiche. In einem ersten Bereich stand der *Zeitpunkt* im Fokus. Also: Wann wurden die Bezugspersonen miteinbezogen? Der zweite Bereich erfasste mögliche *Formen der Zusammenarbeit* und im dritten Bereich arbeitete man *Beweggründe für eine Zusammenarbeit* heraus. Hier stand die Frage nach Ursachen, die eine Zusammenarbeit auslösten im Vordergrund.

Zeitpunkt

Es konnte zwischen **vorbeugender** und **notwendiger** Zusammenarbeit unterschieden werden. Eine Lehrperson erwähnte, dass sie die Eltern bereits am Elternabend *vorbeugend* darauf aufmerksam mache, sich bald bei ihr zu melden, wenn ihr Kind sich nicht wohl fühle. Dieselbe Lehrperson nannte auch die jährlich durchgeführten Standortgespräche als vorbeugendes Gefäß. Die *notwendige Zusammenarbeit* setzte jeweils dann ein, wenn die Lehrpersonen ohne Bezugspersonen nicht weiter kamen. Der Zeitpunkt lag in diesem Fall zwischen einem und drei Monaten. Drei Lehrpersonen gaben an, den Kindern mindestens bis zu den Herbstferien Zeit zu geben und erst wenn bis dahin keine Besserung ersichtlich sei, die Eltern miteinzu beziehen. Eine andere Lehrperson gab an, bei akuten Ängsten bereits nach einem Monat Kontakt aufzunehmen.

Beweggründe

Auslöser für die Zusammenarbeit war meist, dass sich ein Kind durch *starke Symptome* sehr auffällig zeigte und die Lehrpersonen in der Arbeit mit dem Kind anstanden. **Zweck der Kontaktaufnahme** war, mehr über die *Sichtweise der Eltern* und *Informationen zu den Hintergründen* in Erfahrung zu bringen. Dies mit dem Ziel dem Kind gemeinsam mit den Eltern bei der *Überwindung seiner Ängste* helfen zu können. Es interessierte sie, ob sich das Kind zuhause ebenso verhielt und was die Ursache der Angst sein könnte: „Mal schauen (...) wieso hat sie überhaupt eine solche Angst? Woher kommt das? War früher vielleicht mal...etwas passiert?“ (Transkript K2, 60-60).

Formen der Zusammenarbeit

Alle Lehrpersonen gaben an, dass die **Zusammenarbeit mit den Eltern** für eine *Weiterentwicklung des Kindes* sehr wichtig sei. Die Aussage von K1 zeigt diesen Zusammenhang sehr deutlich auf: „Und dann möchte ich aber auch, dass die Eltern auch merken, wir müssen alle zusammen spielen. Weil meistens bei schlimmen Ängsten, müssen wir miteinander kommunizieren...das geht nicht nur mit dem Kind und mit mir“ (Transkript K1, 90-90).

Wenn klar wird, dass das Kind seine Ängste nicht selbst bewältigen kann, fand meist ein **Gespräch** mit den Eltern statt. Die Lehrpersonen versuchen *die Eltern für die Ängste des Kindes zu sensibilisieren* und setzen ihr vorhandenes Wissen über die Entstehung von Ängsten ein, um den Eltern aufzuzeigen, wie sie ihr Kind unterstützen können. Mehrfach wurde der Zusammenhang zwischen den Ängsten der Eltern und derjenigen der Kinder erwähnt. Die Lehrpersonen versuchen den Eltern **Tipps** zu geben wie: Nicht zu viel *Druck* machen, loben oder mal etwas stehen zu lassen, auch wenn es nicht *perfekt* ist. Ebenso gaben sie **Hinweise**, wie die Eltern das Kind zuhause *stärken* können: Die Eltern sollen das Kind mit *Bewegung* herausfordern, mit ihm in den Wald oder auf den Spielplatz gehen, ihm auch mehr *Eigenverantwortung* übergeben und es im Alltag *mithelfen* lassen. So zum Beispiel beim *Kochen* oder *Einkaufen*, damit es selbständig werden kann. Auch nach passenden *Freizeitangeboten*, wie beispielsweise Judo, wurde gemeinsam mit den Bezugspersonen gesucht. Ein **regelmässiger Austausch** wird von den meisten Lehrpersonen als sehr wichtig empfunden. Eine Lehrperson sagte, dass sie sich, wenn Kinder Bauch- oder Kopfschmerzen hätten, mit den Eltern auch telefonisch über ihre Beobachtungen austausche.

Weiter wurde den Eltern auch **Verantwortung** abgegeben. So wurden die Eltern von zwei Lehrpersonen bereits am *Elternabend* vor Kindergarteneintritt darauf hingewiesen, ihr Kind auf die neue Situation vorzubereiten, um ihm die *Ablösung* zu erleichtern. Weiter wurde erwähnt, dass es an den Eltern liege, sich zu melden, wenn es zuhause *Probleme* gebe. So beispielsweise, wenn ein Kind nicht mehr in den Kindergarten kommen möchte oder zuhause Symptome wie *Bauch- oder Kopfschmerzen* zeige. Eine Lehrperson beschrieb in diesem Zusammenhang, dass sie die Eltern in solchen Fällen telefonisch über den Tagesverlauf informiere, damit das Kind weiss, was auf es zukommt.

Insgesamt scheint sich die Zusammenarbeit mit den Bezugspersonen in den meisten Fällen auf **Gespräche** und mehr oder weniger **unverbindliche Hinweise** zu beschränken. Dies, obwohl den Lehrpersonen sehr bewusst ist, wie wichtig der Einbezug der Eltern des Kindes ist. Man leitet daraus ab, dass es schwierig zu sein scheint, bei den Eltern eine wirkliche Veränderung zu erreichen und sie in die Förderung des Kindes miteinzubeziehen. Lehrperson **K4** sagt dazu: „Aber wie es dann zuhause dann weiterläuft, das liegt dann nicht mehr in meinem Ermessen. Da musst du einfach hoffen, dass sie mir das glauben und dass sie versuchen etwas zu machen“ (Transkript K4, 101-101).

In schwierigen Fällen wurden meist auch weitere Fachpersonen hinzugezogen. Welche dies sind, zeigen die Ergebnisse der nächsten Kategorie.

5.10 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Bei der interdisziplinären Zusammenarbeit wurden Unterkategorien zu den Themen *Fachrichtung*, *Formen der Zusammenarbeit*, *Zeitpunkt* und *Beweggründe* gebildet. Es wurde versucht, die einzelnen Punkte miteinander in Beziehung zu setzen und darzustellen. Abbildung 5.10 zeigt die verschiedenen **Fachrichtungen**. Je weiter oben in der Pyramide eine Fachrichtung liegt, desto schneller und häufiger wurde sie von den Befragten kontaktiert.

Abb. 5.10: Intensität der interdisziplinären Zusammenarbeit

In der **Zusammenarbeit** konnte festgestellt werden, dass der Austausch mit *Personen, die täglich vor Ort waren*, eher *spontan* ablief, während mit anderen *Fachpersonen spezielle Gefässe* vereinbart werden mussten. Je leichter der Kontakt hergestellt werden konnte, desto eher wurden die Angebote genutzt. Eine wichtige Rolle scheint die Heilpädagogin zu übernehmen. Sie ist vor Ort, kennt die Kinder und kann jederzeit um Rat gefragt werden. Jedoch auch die Psychomotoriktherapeutin stellt nach Angaben der Lehrpersonen in der Arbeit mit ängstlichen Kindern eine wichtige Bezugsperson dar. Einerseits führe die Psychomotoriktherapeutin jeden Herbst einen *Reihenuntersuch* vor Ort durch, welcher Gelegenheit für einen Austausch biete. Andererseits komme sie auf Anfrage auch in den Kindergarten, um die Kinder zu beobachten. Schulpsychologen wurden erst angefragt, wenn es um Abklärungen ging. In diesem Zusammenhang zeigten sich die Lehrpersonen sehr zurückhaltend.

In der Frage um den **Zeitpunkt** des Einbezugs der verschiedenen Berufsgruppen konnte man eine gewisse zeitliche Hierarchie feststellen. Zu Beginn wurde der Austausch mit Kolleginnen oder den Heilpädagogen gesucht. Anschliessend befragten die Lehrpersonen noch die Psychomotoriktherapeutin oder suchten bereits den Kontakt mit den Eltern. Auch die Ergotherapie wurde relativ bald in Erwägung gezogen. Hier ist die Hemmschwelle jedoch vermutlich ebenfalls etwas grösser, da eine ärztliche Verordnung notwendig ist. Und wie in Abb. 5.10 ersichtlich wird, ist der Arzt weit entfernt von den Lehrpersonen und die Befragten suchten den Austausch mit ihm nur in Ausnahmefällen. Zwei Lehrpersonen erwähnten, dass sie relativ schnell mit einer Psychologin oder einer Psychologen sprechen würden. Eine davon, weil sie eine solche im Bekanntenkreis hat. Insgesamt ergab sich jedoch ein Bild, bei dem die Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst erst relativ spät erfolgte. Fünf der sechs Lehrpersonen gaben an, frühestens ab den Herbstferien erste weiterführende Massnahmen wie Psychomotorik oder Ergotherapie in Betracht zu ziehen. Zunächst versuchen die Lehrpersonen jedoch, oft in Zusammenarbeit mit den Heilpädagogen, selber etwas bei den ängstlichen Kindern zu erreichen. Wenn anschliessend auch gemeinsam mit den Bezugspersonen nichts verändert werden konnte und ersichtlich wurde, dass eine Therapie helfen könnte, wurde diese eingeleitet. Schulpsychologische Abklärungen wurden nicht vor einem halben Jahr unternommen. Eine der Befragten

würde auch dann noch länger mit der Abklärung zuwarten und zu diesem Zeitpunkt zunächst mit einer Psychomotorik- oder Ergotherapie starten.

Die **Beweggründe** waren ähnlich wie beim *Einbezug der Eltern*. Jedoch war hier das *fachliche Wissen* gefragt: Die Lehrpersonen konnten dem Kind alleine nicht weiter helfen. Sie suchten bei den Fachpersonen nach Hilfestellungen und Informationen. Die *interdisziplinäre Zusammenarbeit* mit Therapeuten wurde von den Interviewten dann ausgelöst, wenn zu erwarten war, dass die Therapie dem ängstlichen Kind bei der Bewältigung seiner Angst helfen würde.

Mit der letzten Kategorie wurde das Bedürfnis der Lehrpersonen nach persönlicher Kompetenzerweiterung erfasst. Die Ergebnisse dazu finden sich im nachstehenden Kapitel.

5.11 Kompetenzerweiterung

Mit der Frage nach dem **Bedürfnis**, mehr über das **Thema Angst** wissen zu wollen, wurde erfasst, in welchen Bereichen sich die Kindergartenlehrpersonen mehr Hintergrundwissen wünschten. Ebenfalls wurde erfasst, ob die Befragten eine Vorstellung haben, wie sie an die gewünschten Informationen kommen könnten. Nachfolgende Tabelle zeigt auf, welche **Bedürfnisse** bei den Lehrpersonen vorherrschend waren. Insgesamt am häufigsten genannt wurde der *Wunsch nach konkreten Strategien* im Umgang mit ängstlichen Kindern, um die Richtigkeit der eigenen Praxis überprüfen zu können. Ebenfalls von Interesse waren die *Ursachen und Abstufungen von Ängsten* sowie die *Kenntnis verschiedener Angstformen*. Das Wissen über eine Abstufung von Ängsten bezeichneten die Lehrpersonen als wichtig, weil sie ihnen helfen würde, die Stärke der Ängste besser einzuordnen.

Tab. 5.11: Wünsche und Bezugsquellen der Kompetenzerweiterung

Lehrperson	Kompetenzerweiterung
K1	- Abstufungen von Ängsten - Quelle: Internet
K2	-Strategien im Umgang mit ängstlichen Kindern - Quelle: Internet
K3	- Abstufung und Einordnung von Ängsten - Quelle: Internet oder Landesbibliothek
K4	- möchte dann mehr Wissen, wenn ein ängstliches Kind im Unterricht ist - Quelle: Internet
K5	- Angstursachen - Quelle: Bücher, Arzt, Fachpersonen, Schulpsychologischer Dienst
K6	- Würde gerne mehr wissen, da immer ängstliche Kinder in der Gruppe sind - Unsicherheit darüber, wie sie an dieses Wissen kommen könnte - Schulinterne Weiterbildung

Als **Bezugsquelle** von Informationen über Ängste bei Kindern haben vier Lehrpersonen das *Internet* benannt, eine Lehrperson würde ihr *interdisziplinäres Netzwerk* nutzen und für zwei weitere wären *Bücher* eine wichtige Quelle. Lehrperson **K6** konnte in der Interviewsituation keine Angabe zur einer Informationsquelle geben. Für sie wäre eine *schulinterne Weiterbildung* zu diesem Thema eine wertvolle Informationsmöglichkeit.

Nachdem nun die Ergebnisse der einzelnen Hauptkategorien präsentiert wurden, wird man diese im folgenden Kapitel diskutieren.

6 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel wurden zunächst die zentralen *Erkenntnisse der Untersuchung* zusammenfassend dargestellt. Anschliessend hat man diese diskutiert und mit der *Theorie trianguliert*. Weiter hat man den Bogen zu den *Forschungsfragen* sowie den *Arbeitshypothesen* geschlagen, deren Beantwortung überprüft und ein *Fazit* gezogen. Nachfolgend hat man die eigene Untersuchung *kritisch reflektiert* und schliesslich *Konsequenzen* für die pädagogische Praxis gezogen.

6.1 Zusammenfassung der wichtigsten Befunde

Angaben zur Person/Rahmenbedingungen: Die befragten Kindergartenlehrpersonen *arbeiteten* zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 50 und 100% und verfügten zwischen 4 und 18 Jahren *Berufserfahrung*. Fünf der Interviewten absolvierten die *Ausbildung* an einem *Kindergartenseminar* und eine an einer *Pädagogischen Hochschule*. Die Lehrpersonen erhielten zwischen 0 und 10 Lektionen *Unterstützung* durch eine *Schulische Heilpädagogin*. Die empfundene Entlastung durch die Heilpädagogin hing für die Kindergartenlehrpersonen stark von der Erfahrung und dem Vorwissen der zuständigen Heilpädagogin ab.

Präsenz des Themas Angst: Die Wahrnehmung der Präsenz des Themas Angst wurde stark von den bisherigen und aktuell vorherrschenden Angstthemen in den Kindergartengruppen der Lehrpersonen beeinflusst. Die Befragten sprachen von 2 bis 5 ängstlichen Kindern pro Klasse.

Persönliche Betroffenheit: Im Umgang mit ängstlichen Kindern empfanden die Lehrpersonen je nach Situation *Unsicherheit über die eigenen Wahrnehmung, Erschrecken* oder *Mitgefühl*. Das finden passender pädagogischer Angebote für die ängstlichen Kinder stellt für sie eine Herausforderung dar. *Positive Gefühle* beschrieben die Befragten im Zusammenhang mit Erfolgserlebnissen der Kinder. Weiter anspruchsvoll war es für sie, den *Leidensdruck* der Kinder richtig einzuschätzen. An ihre *Grenzen* kamen sie, wenn sie den Kindern nicht weiterhelfen können, ihre Interventionen keine Wirkung zeigten oder gegebene Rahmenbedingungen eine Hilfeleistung erschwerten oder unmöglich machten. Wichtigste Personen für die persönliche *Verarbeitung* war das Team vor Ort oder die Stellenpartnerin. Die Möglichkeit, die eigene Wahrnehmung vergleichen zu können und Ideen und Strategien auszutauschen, war den Lehrpersonen in diesem Zusammenhang besonders wichtig.

Angstauslösende Situationen/wahrgenommene Angstsymptome: Von allen Befragten am häufigsten wahrgenommen wurden *angstauslösende Situationen* im Zusammenhang mit *sozialen Ängsten* und *Leistungsängsten*. Weiter haben sie oft die Angst vor Verletzungen und Unbekanntem genannt. Bei den *Angstsymptomen* nahmen die Lehrpersonen in erster Linie *Verhaltenssymptome* wahr. Diese wurden gut zehnmal häufiger beschrieben als *körperliche* und *kognitive Symptome*. An erster Stelle standen das Vermeidungsverhalten und das Weinen.

Situationsbezogene und pädagogisch-didaktische Interventionen: Die *Interventionen* wurden von den Lehrpersonen hauptsächlich im Zusammenhang mit dem gewählten *Fallbeispiel* beschrieben. Damit waren Interventionen für ein *Kind mit Angst vor Verletzungen* vorherrschend. Es zeigte sich, dass es den Befragten wichtig ist, dem ängstlichen Kind *Strategien* zu vermitteln, die ihm bei der Bewältigung der Angstsituation helfen. Somit standen an erster Stelle die Strategien *Hilfestellung, positive Verstärkung, der Einbezug von*

Peers und das Bilden von Niveaustufen und die Stärkung des Selbstvertrauens. Ebenfalls oft genannt wurde das *Beobachten*. *Kaum beschrieben* haben die Interviewten die *Ablenkung*, das *Erlösen* aus der Angstsituation und das Abschätzen des *Leidensdrucks*.

Einbezug von Bezugspersonen/Interdisziplinäre Zusammenarbeit: *Bezugspersonen* wurden entweder schon *vorbeugend* einbezogen oder dann, wenn ein ängstliches Kind *starke Angstsymptome* zeigte und die Lehrpersonen dem ängstlichen Kind alleine nicht mehr weiterhelfen konnten. Bei den Eltern holten sie zusätzliche *Informationen* über das Kind und die Situation zu Hause ein. In erster Linie bestand die *Zusammenarbeit* mit den Eltern in *Gesprächen*, in welchen die Lehrpersonen die Eltern im Sinne einer Stärkung des Kindes berieten oder gemeinsam mit ihnen nach Lösungen suchten. Diese Gespräche fanden meist erst *nach den Herbstferien* statt. Es zeigte sich, dass es sehr anspruchsvoll war, bei den Familien eine Veränderung herbeizuführen.

In die Arbeit mit ängstlichen Kinder zogen die Lehrpersonen zudem eine grosse Palette *weiterer Fachpersonen* hinzu. Im Vordergrund stand das Einholen von *Informationen und Unterstützung*. Auch *Therapieangebote* wurden oft genannt. Nach dem *Austausch* mit *weiteren Kindergärtnerinnen* wurde bald die *Heilpädagogin* miteinbezogen. Personen, die vor Ort waren, wurden schneller miteinbezogen als weiter entfernte Fachpersonen. Erst sehr spät miteinbezogen worden sind Angebote des *schulpsychologischen Dienstes*. Ab Kindergartenbeginn erfolgte eine Abklärung bei diesem frühestens nach einem halben Jahr.

Kompetenzerweiterung: Als Erweiterung ihrer Kompetenzen wünschten sich die Kindergartenlehrpersonen *Hinweise auf konkrete Strategien* im Umgang mit ängstlichen Kindern. Weiter wollten sie gerne mehr über die *Ursachen von Angst, Abstufungen von Angststärken und die verschiedenen Angstformen* wissen. Selbstständig erweitern würden sie ihr Wissen über das Internet oder Bücher. Je einmal wurden als mögliche Quellen Fachpersonen sowie eine schulinterne Weiterbildung genannt.

6.2 Diskussion der Ergebnisse

Im Hinblick auf die Beantwortung der Fragestellungen diskutiert man nachfolgend die in dieser Untersuchung gewonnen Erkenntnisse. Zur Vergegenwärtigung des Forschungsanliegens sind die Forschungsfragen nachfolgend nochmals aufgeführt worden:

1. Welche kindlichen Angstsymptome nehmen Kindergartenlehrpersonen wahr?
2. In welchen Situationen beobachten Kindergartenlehrpersonen bei Kindern Angst?
3. Welche Strategien wenden Kindergartenlehrpersonen im Umgang mit ängstlichen Kindern an?

Da die gewonnenen Erkenntnisse nicht unabhängig voneinander betrachtet werden können, wurde in der Diskussion auf das isolierte Aufführen der einzelnen Kategorien verzichtet. Vielmehr wurden **gegenseitige Einflüsse** herausgearbeitet und zu den theoretischen Grundlagen (Kap. 2) in Beziehung gesetzt. Abbildung 6.2 stellt die verschiedenen Bereiche dar, die aufgrund der Ergebnisse der Untersuchung für die Arbeit mit ängstlichen Kindern als wichtig erachtet werden.

Zusammenspiel verschiedener Bereiche in der Arbeit mit ängstlichen Kindern

Das Modell der Abbildung zeigt auf, dass im Zentrum des Geschehens die **Lehrperson** mit ihrem Wissens- und Erfahrungsschatz steht. Ihre *Wahrnehmung* für die Ängste der Kinder wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst: Je nachdem welche *Angstthematiken* in ihrer Kindergartengruppe in der Vergangenheit präsent waren, nimmt die Lehrperson in der Gegenwart andere Ängste wahr. Auch die Zusammensetzung der **Kindergruppe** hat einen Einfluss. Befindet sich ein Kind mit starken Angstsymptomen in der Klasse, werden die Ängste der anderen Kinder mit diesen verglichen und dementsprechend als milder eingestuft. Naturgemäss wird somit die Wahrnehmung immer stark vom Hintergrund der Lehrperson beeinflusst. Neben dem Einfluss anderer ängstlicher Kinder darf auch derjenige der restlichen Kinder der Gruppen nicht vergessen werden. Je nach Gruppenzusammensetzung stehen unterschiedliche Themen im Vordergrund.

Abb. 6.2: Zusammenspiel verschiedener Faktoren in der Arbeit mit ängstlichen Kindern

Ferner nimmt das **ängstliche Kind** selbst eine entscheidende Rolle ein. Je nachdem wie offen es seine Angst zeigt, wird es unterschiedlich wahrgenommen. Die **persönliche Betroffenheit** der Lehrperson mit der Situation eines ängstlichen Kindes ist ausschlaggebend für ihre Verarbeitung und für die gewählten Interventionen sowie den Einbezug von Bezugspersonen des Kindes und weiteren Fachpersonen. Schliesslich kann auch das **Team** einen nicht zu unterschätzenden Einfluss haben: Durch Gespräche mit den Personen vor Ort wird die Situation eingeschätzt und neu geordnet, was die Entscheidungen über weitere Massnahmen entscheidend beeinflussen kann.

Diskussion der Bereiche

Vor diesem Hintergrund wird man hier zunächst die Ergebnisse zu den **angstauslösenden Situationen** diskutieren. Die von den Lehrpersonen am häufigsten beschriebenen Angstsituationen *soziale Situationen/Leistungssituationen, Verletzungen und Unbekanntes* entsprechen den sich früh entwickelnden Angststörungen. Dies sind nach der Theorie die soziale und spezifische Phobie sowie die generalisierte Angststörung (vgl. Kap. 3.3.2). Dieses Ergebnis zeigt auf, dass die Lehrpersonen die Ängste der Kinder auch unter

schwierigen Umständen korrekt wahrnehmen konnten. Das Einordnen der Ängste fiel den Lehrpersonen jedoch schwerer. Es bestand eine Unsicherheit darüber, wie Angst überhaupt zu definieren sei. Ob beispielsweise ein scheues Kind auch ein ängstliches Kind sei oder ab wann man von einer Phobie sprechen kann. Das Wissen über die verschiedenen *Angstformen und Abstufungen* wurde von den Lehrpersonen dann auch als wünschenswerter Kompetenzerweiterung benannt. In diesem Zusammenhang wertvoll wäre sicherlich auch die Kenntnis phasentypischer Ängste (vgl. Kap. 2.2.1). Nach dieser Einstufung sind die Angst vor Verletzungen und die Sorge, von den Eltern getrennt zu werden, im Kindergartenalter verbreitet. Leistungsängste sind erst im Schulalter gehäuft anzutreffen und soziale Ängste sind typisch für die Adoleszenz. Ebenfalls untypisch für dieses Alter ist die Angst vor lauten Geräuschen, was auch die Lehrpersonen als auffällig eingestuft haben. Da die Ängste von der kognitiven Entwicklung sowie frühkindlichen Erfahrungen abhängig sind (vgl. Kap. 2.2.1; Kap. 2.4.2), sind Ängste ohne Informationen über den Hintergrund des Kindes schwierig einzuschätzen. Ein wichtiger Indikator ist diesbezüglich der Leidensdruck eines Kindes. Auf diesen Faktor wird im Zusammenhang mit dem Einbezug der Eltern später in der Diskussion noch genauer eingegangen.

Vom Gesichtspunkt des Wissens über Angst und der Frage nach der Definition von Angst wurden weiter die **wahrgenommenen Angstsymptome** betrachtet. Bei der Betrachtung der Ergebnisse fällt sofort auf, dass Verhaltenssymptome gut zehnmal häufiger wahrgenommen werden als kognitive Symptome und körperliche Symptome. Dieses Ergebnis überrascht nicht. Vergleicht man die Symptomebenen miteinander, stellt man fest, dass die *behavioralen Angstsymptome* für den Beobachter am ehesten sichtbar werden. Viele der *kognitiven und körperlichen Symptome* können nur wahrgenommen werden, wenn sie vom betroffenen Kind *nonverbal oder verbal* zum Ausdruck gebracht werden (vgl. Kap. 2.1.1). Das Erkennen von körperlichen und kognitiven Symptomen ist somit in einer Gruppe von zwanzig Kindern schwierig, muss sich die Lehrperson dazu vollständig auf das Kind konzentrieren können. Von den Kindergartenlehrpersonen besondere Aufmerksamkeit erhielten deshalb in erster Linie ängstliche Kinder, die durch stark ausgeprägte Angstsymptome auffielen. Spannend ist, dass *aggressives und dominantes* doch von zwei Lehrpersonen als Ausdruck von Angst gedeutet wurde. Weitaus häufiger reagieren ängstliche Kinder jedoch auf bedrohliche Situationen mit *Vermeidungsverhalten*, da sie sich nicht trauen zu handeln, ziehen sie sich zurück und verschliessen sich (vgl. Friedrich, 2016, S. 11). Es ist somit kein Zufall, dass das Symptom *Vermeidungsverhalten* von den Interviewten so oft beschrieben wurde. Da sich Kindergartenlehrpersonen um die ganze Klasse kümmern müssen, sollten Fachpersonen, insbesondere *schulische Heilpädagoginnen*, in der Erkennung von gefährdeten Kindern eine besondere Funktion einnehmen: Ängstliche Kinder können von ihnen gezielt beobachtet werden.

Da ängstliche Kinder im Kindergartenalter meist noch keine ausgewachsene Angststörung haben, ist die Aufgabe der Lehrpersonen in der *primären Prävention* zu sehen, welche die Absicht verfolgt, eine Erkrankung zu verhindern. Durch den Umstand, dass Kindergartenlehrpersonen im Normalfall für die ganze Gruppe zuständig sind, können sie ängstliche Kinder in erster Linie durch eine *universell angelegte Prävention* fördern. Dies bedeutet, dass sie die allgemein gesundheitsförderlichen Faktoren in der ganzen Gruppe stärken (vgl. Kap. 2.5.1). Als Vertreterinnen einer Bildungsinstitution stellen sie für das Kind eine *soziale Ressource* dar. (vgl. Kap. 2.5.2). Betrachtet man die von den Kindergartenlehrpersonen benannten **situationsbezogenen und pädagogisch-didaktischen Interventionen** und vergleicht diese mit den Schutzfaktoren, welche Bildungsinstitutionen beitragen können, erkennt man, dass die Lehrpersonen durch ihre Interventio-

nen den grossteil der Schutzfaktoren bereits abdecken. Die oft genannten Strategien *Hilfestellung*, *positive Verstärkung*, *Bilden von Niveaustufen*, *Einbezug von Peers* und *Stärkung des Selbstvertrauens* können den folgenden Faktoren, welche die der *sozialen Ressourcen Bildungsinstitution* ausmachen, zugeordnet werden: hoher, angemessener Leistungsstandard, positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft des Kindes, positive Peerkontakte/positive Freundschaftsbeziehungen sowie wertschätzendes Klima. Etwas schwieriger umzusetzen, scheinen die Förderung von Basiskompetenzen (Resilienzfaktoren) und die Zusammenarbeit mit den Bezugspersonen zu sein (vgl. Kap. 2.5.2). Von den Resilienzfaktoren wurden in der Arbeit mit ängstlichen Kindern in erster Linie soziale Kompetenzen und Problemlösefähigkeiten gefördert. Nicht erwähnt worden sind die Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung und der Umgang mit Stress. Beachtet man daneben die *Kompetenzen, welche ängstlichen Kindern bei der Überwindung ihrer Ängste helfen*, stellt man fest, dass diese in der Förderung ängstlicher Kinder durchaus berücksichtigt wurden. Die Interviewten gaben an, das Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken und ihnen Bewältigungsstrategien zu vermitteln. Kaum Beachtung fanden dagegen Emotionsregulationsstrategien.

Bereits angedeutet worden ist die Herausforderung des **Einbezugs der Bezugspersonen**. Allen Lehrpersonen ist eine Zusammenarbeit wichtig. Gerade im Hinblick auf die Einschätzung des Leidensdrucks eines ängstlichen Kindes sind die Bezugspersonen eine wichtige Informationsquelle. Dieser Austausch ermöglicht einzuschätzen, wie stark die *psychosoziale Beeinträchtigung* des Kindes in den verschiedenen Lebensbereichen ist (vgl. Kap. 2.5.1). In die *Beratung* der Bezugspersonen liessen die Kindergartenlehrpersonen ihr Wissen über Hintergründe von Angst einfliessen. Hauptsächlich benannt wurden von ihnen *soziale Ursachenfaktoren* (vgl. Kap. 2.4.2). In das Gespräch mit den Bezugspersonen eingebracht wurde Wissen über Einflüsse der Erziehung sowie Modelllernen durch beobachtetes Angstverhalten bei den Eltern. Ferner schenkten die Lehrpersonen kritischen Lebensereignissen Beachtung. Solche wurden von ihnen bei den Bezugspersonen als mögliche Ursache erfragt. Nicht erwähnt worden sind im Zusammenhang mit der Entstehung von Angst *biologische* und *psychologische Faktoren*. In diesem Bereich scheint bei den Kindergartenlehrpersonen ein Bildungsbedarf zu bestehen. Dies insbesondere, weil Informationsverarbeitungsprozesse und emotionale Kompetenzen in der Förderung ängstlicher Kinder wichtige Faktoren darstellen. Dadurch lässt sich auch der Umstand erklären, dass Emotionsregulationsstrategien in der Praxis der Lehrpersonen keine Erwähnung fanden.

Ein letzter wichtiger Punkt in der Arbeit mit ängstlichen Kindern stellt laut Theorie die **Psychoedukation** der Bezugspersonen dar. Die *Familie* sollten hinsichtlich der Symptomatik, dem damit *verbundenen Leidensdruck* und *angemessenen Hilfestellungen Informationen* und *Unterstützung* erhalten. Daneben sollten jedoch auch *Kindergartenlehrpersonen* und das *Kind* selbst beraten werden (vgl. Kap. 2.5.2). Die Beratung der Familie ist anspruchsvoll und erfordert einiges an Hintergrundwissen. Die *Lehrpersonen* brachten in Gespräche mit den Eltern vorhandenes Wissen ein. Es zeigte sich jedoch, dass die Interviewten selbst den *Wunsch* verspüren, mehr *Hintergrundwissen* zu erhalten – worauf sie auch ein Anrecht haben sollten – um ängstliche Kinder bestmöglich zu unterstützen.

Es stellt sich somit die Frage, wer die *Beratung und Psychoedukation der Lehrpersonen* übernehmen sollte. Die Lehrpersonen gaben an, das vorhandene *Netzwerk* zu nutzen. Trotzdem sind sie im täglichen Unterricht auf sich alleine gestellt. Deshalb sollte ihnen *notwendiges Hintergrundwissen* sowie *konkrete Strategien* für die Arbeit mit ängstlichen Kindern vermittelt werden. Genau in diesen Bereichen äusserten die Interviewten unabhängig von Alter und Ausbildungsweg den *Wunsch nach Kompetenzerweiterung*. Es stellt sich nun die Frage, wie die Kindergartenlehrpersonen zu diesem Wissen gelangen. Schulische Heilpädagoginnen kön-

nen in diesem Bereich sicherlich eine unterstützende Funktion einnehmen und die Lehrpersonen beraten. Dies erfordert jedoch, dass auch *heilpädagogische Lehrkräfte* ausreichend *Hintergrundwissen* über die *Entstehung* und speziell über die *Prävention von Angststörungen* aufweisen, was nach Angaben der Kindergartenlehrpersonen noch nicht ausreichend gegeben ist. Wie genau die Kompetenzerweiterung der Lehrpersonen sichergestellt werden soll, hat man mit dieser Untersuchung nicht abschliessend beantworten können. Dass ein Bildungsbedarf in gewissen Bereichen besteht, konnte jedoch klar aufgezeigt werden.

Nachdem nun die Ergebnisse der Forschungsarbeit eingehend diskutiert worden sind, widmet sich das nachfolgende Kapitel der abschliessenden Beantwortung der Fragestellungen und der Überprüfung der Hypothesen.

6.3 Beantwortung der Forschungsfragen und Überprüfung der Hypothesen

Nachfolgend hat man zuerst die einzelnen Fragestellungen der vorliegenden Arbeit abschliessend beantwortet. Im Anschluss daran wurden die Hypothesen überprüft.

6.3.1 Beantwortung der Fragestellungen

Fragestellung 1: Welche kindlichen Angstsymptome nehmen Kindergartenlehrpersonen wahr?

Kindergartenlehrpersonen nahmen zahlreiche und unterschiedlich stark ausgeprägte Angstsymptome bei Kindern wahr. Mit 83.5% waren die *behavioralen Symptome* die von den Interviewten am weitaus häufigsten beschriebenen Angstsymptome. *Kognitive und körperliche Symptome* wurden mit 7.6% und 8.9% etwa gleich stark wahrgenommen. In der nachfolgenden Tabelle 6.3.1a wurden die genannten Angstsymptome nochmals aufgelistet.

Tab. 6.3.1a: Wahrgenommene Angstsymptome

Behaviorale Symptome	Kognitive Symptome	Körperliche Symptome
Zittern des Körpers, Anklammern, starre Haltung/Erstarren, Versagen der Stimme/Stottern, Weinen, Abwehrhaltung, Hilfe holen, Vermeidung von Augenkontakt/Abwenden, Vermeidungsverhalten, Hemmung, aggressives, dominantes Verhalten	Konzentrationsschwierigkeiten/Black-out/Vergesslichkeit, selbstkritische Gedanken	Muskuläre Anspannungen, Kopfschmerzen/Magenschmerzen, Urinieren, Schwitzen

Fragestellung 2: In welchen Situationen beobachten Kindergartenlehrpersonen bei Kindern Angst?

Kindergartenlehrpersonen beschrieben verschiedenste angstauslösende Situationen. Weitaus am häufigsten beobachteten sie Angst bei Kindern in *sozialen Situationen* und *Leistungssituationen*. Diese machten 47.5% aller beschriebenen Situationen aus. Am zweithäufigsten konnte Angst in Situationen beobachtet werden, in welchen Kinder Angst vor *Verletzungen* hatten (18.6%). An dritter Stelle folgten schliesslich Situationen, in denen die Kinder mit *Unbekanntem* konfrontiert wurden (15.3%). Sämtliche Situationen, in welchen Angst bei Kindern beobachtet wurde, sind nachfolgend in Tabelle 6.3.1b nochmals aufgelistet worden.

Tab. 6.3.1b: Beobachtete Angstsituationen

Angstauslösende Situationen
Soziale Situationen/Leistungssituationen (fremde Erwachsene, vor anderen sprechen, Peers, nicht genügen können, Fehler)
Verletzungen (Gewitter, Ballspiele, wilde Spiele, herunterfallen)
Unbekanntes
Negative Erfahrungen
Geräusche/Töne/Bewegungen
Trennung von Bezugspersonen
Veränderungen

Fragestellung 3: Welche Strategien wenden Kindergartenlehrpersonen im Umgang mit ängstlichen Kindern an?

Die erfassten Strategien konnten in vier Bereiche eingeteilt werden: Die situationsbezogenen Interventionen, die *pädagogisch-didaktischen Interventionen*, der *Einbezug von Bezugspersonen* und die *interdisziplinäre Zusammenarbeit*. Die wichtigsten Bestandteile der einzelnen Bereiche werden nachfolgend einzeln aufgeführt.

Situationsbezogene Interventionen

Situationsbezogene Interventionen beinhalten Strategien, welche zur Unterstützung des Kindes während der angstauslösenden Situation angewandt wurden. Die Lehrpersonen beschrieben folgende Strategien:

Tab. 6.3.1c: Situationsbezogene Interventionen

Situationsbezogene Interventionen	
Hilfestellungen	Befreien
Beobachten	Relativieren
Positive Verstärkung	Beschützen
Ursache erfragen	Angebote anpassen
Reaktionen über Peers	Ablenkung

Pädagogisch-didaktische Interventionen

Pädagogisch-didaktische Interventionen beinhalten Strategien, welche gezielt zur Unterstützung des Kindes eingesetzt wurden. Nachfolgende Strategien wurden in den Interviews beschrieben:

Tab. 6.3.1d: pädagogisch-didaktische Interventionen

Pädagogisch-didaktische Interventionen	
Gezielte Arbeit mit Peers	Plüschtier
Niveaustufen	Gruppe stärken
Selbstvertrauen stärken	Geduld
Vertrauen	Strukturen
Sensibilität	Ausprobieren
Vorentlastung	Geschützter Rahmen
Kleingruppen	Leidensdruck abschätzen
Gespräch über die Angst	Erlösen

Einbezug von Bezugspersonen

Eine weitere wertvolle Strategie zeigten die Kindergartenlehrpersonen im Einbezug von den Bezugspersonen des ängstlichen Kindes. Es wurde das Gespräch mit den Bezugspersonen gesucht mit der Absicht, mehr über die Situation zu Hause sowie über mögliche Ursachen der Angst herauszufinden. Weiter berieten die Lehrpersonen die Bezugspersonen im Hinblick auf Unterstützungsmöglichkeiten des Kindes auf dem Hintergrund ihres eigenen Wissens- und Erfahrungsschatzes.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Schliesslich aktivierten die Kindergartenlehrpersonen ihr interdisziplinäres Netzwerk. Eine wichtige Ressource war das Team vor Ort (weitere Kindergartenlehrpersonen, Heilpädagogin). Darüber hinaus wurden auch Beziehungen zu Therapeutinnen/Therapeuten (Psychomotorik, Ergotherapie, Logopädie), Schulsozialarbeiter, Psychologinnen/Psychologen und Ärzten genutzt. Im Vordergrund standen der Austausch von Wahrnehmungen und Strategien, der Erwerb von Informationen, das Einleiten von Abklärungen sowie die Planung von Therapien.

Nachdem die Fragestellungen abschliessend beantwortet wurden, werden nachfolgend die Hypothesen überprüft.

6.3.2 Überprüfung der Hypothesen

Auf der Grundlage der erarbeiteten Theorien wurden Arbeitshypothesen aufgestellt. Diese sollen nun mit den Forschungsergebnissen verglichen und verifiziert oder falsifiziert werden.

Hypothese 1: Kindergartenlehrpersonen nehmen die Ängste der Kinder wahr. Je nach Rahmenbedingungen können sie mehr oder weniger gut darauf reagieren.

Die Forschungsergebnisse bestätigen diese Annahme. Kindergartenlehrpersonen nehmen die Ängste der Kinder wahr. Es zeigte sich jedoch, dass die Wahrnehmung von verschiedenen Faktoren beeinflusst wird. Dies sind zum einen die im Kindergarten vorherrschenden Rahmenbedingungen. Sie beeinflussen nicht alleine die Reaktionsmöglichkeiten der Lehrpersonen sondern speziell auch deren Wahrnehmung von Ängsten. Weitere Faktoren sind das Wissen der Kindergartenlehrpersonen über Angst sowie ihre bisherigen Erfahrungen mit ängstlichen Kindern. Schliesslich hängt die Wahrnehmung auch stark von den gezeigten Angstsymptomen ab. Je offener ein Kind seine Angst zeigt, umso eher wird es wahrgenommen.

Hypothese 2: Kindergartenlehrpersonen haben Schwierigkeiten, die Ängste der Kinder einzuordnen (fehlendes Wissen oder Zeit).

Die Frage nach der Stärke von Ängsten ist während der Interviews immer wieder aufgetaucht. Die Lehrpersonen äusserten zudem den Wunsch, gerade zu diesem Zweck mehr über die Ursachen von Ängsten, ihre Abstufungen und Erscheinungsformen wissen zu wollen. Die grossen und stark heterogenen Klassen machen es zudem schwieriger, auf Ängste immer adäquat reagieren zu können. Unsicherheiten in diesem Bereich wurden von Kindergartenlehrpersonen mehrfach geäussert. Darüber hinaus erschweren ihnen die beiden Faktoren, fehlendes Wissen und Zeit, das Einordnen der Ängste der Kinder.

Hypothese 3: Die Auswirkungen von Angst werden tendenziell unterschätzt.

Diese Annahme konnte durch die Untersuchung bestätigt werden. Den Lehrpersonen ist bewusst, dass die Kinder leiden. Welche psychosozialen Beeinträchtigungen mit Angst einhergehen können und welche langfristigen Auswirkungen dadurch entstehen, wurde von ihnen nicht zum Ausdruck gebracht. Man schliesst daraus, dass den Lehrpersonen dieser Umstand unbekannt ist. Sie wissen nicht, wie früh sich Angststörungen manifestieren können und dass sich Ängste mit dem Alter tendenziell verstärken. Ebenso scheint ihnen nicht bewusst zu sein, dass viele ängstliche Kinder ihre Ängste nicht offen zeigen und dass gerade ruhige, angepasste Kinder besonders gefährdet sind, Angststörungen zu entwickeln.

Hypothese 4: Die Rahmenbedingungen im Kindergarten lassen eher kurzfristige als langfristige Reaktionen zu.

Auch diese Hypothese lässt sich bestätigen. Die Lehrpersonen verfügen zwar über ein vielfältiges Repertoire an pädagogisch-didaktischen Strategien. Wie bereits erwähnt fehlt den Lehrpersonen gerade bei grossen, heterogenen Klassen oft die Zeit, sich intensiv mit der Förderung ängstlicher Kinder zu beschäftigen. Aus diesem Grund wird im Unterricht oft dann reagiert, wenn das Kind seine Ängste zeigt. Längerfristige Reaktionen beziehen sich auf die Zusammenarbeit mit Fachpersonen und Bezugsperson. Es muss deswegen eine Unterscheidung gemacht werden: Im Unterricht selbst lassen sich vor allem kurzfristige Reaktionen umsetzen. Langfristige Reaktionen können besser ausserhalb des Unterrichts umgesetzt werden.

Hypothese 5: Die Eltern oder externe Fachpersonen werden nur in Ausnahmefällen miteinbezogen

Diese Hypothese konnte so nicht bestätigt werden. Fällt ein Kind auf, erfolgt die Zusammenarbeit mit den Bezugspersonen bald. Mit dem Einbezug von externen Fachpersonen wird jedoch zugewartet. Therapieformen wie Ergo- oder Psychomotorik werden schneller eingeleitet. Bis ein Kind von den Lehrpersonen zur Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst angemeldet wird, vergeht häufig viel Zeit. Meist kommt es nur dann dazu, wenn ein Kind seine Ängste über lange Zeit offen zeigt.

6.3.3 Fazit

Nachdem die Ergebnisse diskutiert, die Forschungsfragen beantwortet und die Hypothesen überprüft worden sind, zieht man in diesem Kapitel nun ein Fazit für die pädagogische Praxis. Nachfolgend wurden die wichtigsten Erkenntnisse aufgeführt:

- Kindergartenlehrpersonen nehmen viele Facetten kindlicher Angst wahr. Es fehlt ihnen jedoch an Hintergrundwissen und zeitlichen Ressourcen, um sämtliche wahrgenommenen Angstformen und Symptome richtig einzuordnen. Aus diesem Grund werden von ihnen in erster Linie Kinder wahrgenommen, die ihre Ängste offen zeigen.
- Die Kindergartenlehrpersonen verfügen über ein grosses Repertoire an Handlungsstrategien. Diese setzen sie entsprechend ihrem Wissen und ihren zeitlichen Ressourcen ein. Grosse, heterogene Klassen verhindern jedoch, dass die Lehrpersonen die ängstlichen Kinder so gezielt fördern können, wie sie dies gerne würden.
- Über die Entstehung von Ängsten bei Kindern, die verschiedenen Formen und Abstufungen von Angst sowie die Prävention von Angststörungen ist den Kindergartenlehrpersonen in ihrer Ausbildungs- und Berufslaufbahn kaum Wissen vermittelt worden. Vorhandenes Wissen haben sich die Lehrpersonen, hauptsächlich durch Praxiserfahrung, selbst angeeignet.
- Um ängstliche Kinder optimal fördern zu können, brauchen Kindergartenlehrpersonen mehr Unterstützung. Die Lehrpersonen sollten praxisorientierte Weiterbildungen zu diesem Thema erhalten. Damit die Kindergartenlehrpersonen unter den gegebenen Rahmenbedingungen präventiv tätig werden können, wird in diesem Rahmen die Vermittlung von Schutz- und Resilienzfaktoren besonders wichtig sein.
- Weiter sollte die gezielte Ausbildung der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Bereich psychischer Krankheiten sichergestellt werden. Diese stellen für die Kindergartenlehrpersonen eine wertvolle Ressource dar, da sie vor Ort sind und die Lehrpersonen in ihrer täglichen Praxis unterstützen und beraten können. In der Erkennung und Förderung gefährdeter Kinder sollten heilpädagogische Fachkräfte zudem eine zentrale Rolle übernehmen.

Die Untersuchung konnte somit aufzeigen, dass Lehrpersonen die Angst der Kinder ernst nehmen und bemüht sind, die Kinder zu stärken. Es konnte jedoch ein klarer Entwicklungsbedarf aufgezeigt werden. Damit die Prävention von Angststörungen bereits im Kindergarten greifen kann, ist die Weiterbildung verschiedener pädagogischen Fachpersonen angezeigt. Für eine wirksame Prävention müssen demnach auf verschiedenen Ebenen Konsequenzen gezogen werden. Welche dies sind und wie die Veränderung herbeigeführt werden kann, konnte im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht beantwortet werden.

6.4 kritische Reflexion der Untersuchung

Ziel dieser Arbeit war es, vorhandene Ressourcen und Handlungsstrategien der Kindergartenlehrpersonen aufzudecken und Handlungsansätze zur Optimierung der Situation zu entwickeln. Dieses Ziel konnte erreicht werden. Der Einsatz **qualitativer Forschungsmethoden** erwies sich zur Erhebung der Daten sowie deren Analyse als geeignetes Werkzeug. Durch die fokussierten Interviews sowie die Fallvignetten war es der Forschenden möglich, Wahrnehmungs- und Reaktionsmuster der Kindergartenlehrpersonen zu erfassen. Gleichzeitig ist die Erhebung, Auswertung und Interpretation der Daten mit der Wahl von qualitativen Forschungsmethoden immer auch den *subjektiven Einflüssen* der Forschenden ausgesetzt. Diesem Umstand hat man durch das Einhalten *qualitativer Gütekriterien* und der damit verbundenen *Triangulation* mit der Theorie entgegengewirkt. Die Verfasserin schätzt, dass ihre Bemühungen in dieser Hinsicht gelungen sind und die Forschungsergebnisse so objektiv wie möglich sind. Nachfolgend hat man einige Punkte aufgeführt, welche beim Lesen der Forschungsergebnisse berücksichtigt werden sollten.

Wahl der Stichprobe

Dadurch, dass die interviewten Kindergartenlehrpersonen aus dem beruflichen Umfeld der Forschenden stammten, arbeiten alle sechs Lehrpersonen in *Glarus* oder *Glarus Nord*. Es wurden somit nur Rahmenbedingungen dieser beiden Gemeinden erfasst. Gleichzeitig jedoch haben alle Befragten ihre Ausbildung an *ausserkantonalen Institutionen* absolviert, weshalb im Zusammenhang mit vorhandenem *Hintergrundwissen* zum Thema *Angst bei Kindern* Rückschlüsse über die Kantonsgrenze hinaus gezogen werden können.

Interviewleitfaden und Interviewdurchführung

Der *Interviewleitfaden* war eine grosse Stütze bei der Durchführung und Auswertung der Interviews. Gleichzeitig wurde durch die Orientierung an den Leitfadenfragen bei der Forschenden auch eine gewisse *Erwartungshaltung* im Hinblick auf die Antworten der Kindergartenlehrpersonen ausgelöst. Die *Fragen* konnten grösstenteils offen formuliert und der *Redefluss* der Interviewten aufrechterhalten werden.

Bei der *Aufbereitung* und *Analyse* des Interviewmaterials stellte die Verfasserin jedoch fest, dass das Interview nicht frei von *suggestiven Fragen* war. So wurde beispielsweise bei der Einschätzung der Präsenz des Themas Angst an einer Skala 0-10 nach der Erfahrungen im *Pilotinterview* suggeriert, dass dies schwierig einzuschätzen sei. Den Interviewten wurde wenig Zeit gelassen, sich zu diesem Punkt Gedanken zu machen.

Weiter aufgefallen ist bei der Analyse, dass die Lehrpersonen bei der Wahl des *Fallbeispiels* durch *suggestiv Fragen* beeinflusst wurden. Zwei der Lehrpersonen äusserten zwar, dass sie das Fallbeispiel *Remo* schwieriger fänden. Von der Forschenden wurde dies jedoch so aufgenommen, dass sie lieber den Fall *Julia* bearbeiten möchten. Bei einer Lehrperson wurde durch *suggestives Nachfragen* der Forschenden der definitive Entscheid für den Fall Julia ausgelöst. Es ist nicht klar, ob die Lehrperson sich ohne Nachfrage möglicherweise für den in ihren Augen schwierigeren Fall *Remo* entschieden hätte.

Diese Beispiele zeigen auf, wie anspruchsvoll das Führen von Interviews ist. Für die Forschende war dies eine neue und bereichernde Erfahrung.

Erfassung der Angstsymptome und Angstsituationen

Für die Fallvignetten hat man zwei *realistische Fallbeispiele* konstruiert, in denen die Kinder ihre Angst stark zeigen. Bewusst wurden diese erst in der zweiten Hälfte der Interviews eingesetzt, um die Vorstellungen der Kindergartenlehrpersonen von einem ängstlichen Kind nicht zu beeinflussen. Dadurch dass bei der *Codierung* darauf geachtet wurde, nur *Symptome* und *Angstsituationen* zu erfassen, die unabhängig vom Fallbeispiel beschrieben wurden, kann hier der Einfluss der Fallbeispiele auf die genannten *Symptome* und *Situationen* ausgeschlossen werden. Dem Leser muss jedoch bewusst sein, dass es sich bei den erfassten *Angstsymptomen* und *Angstsituationen* zwar um eine umfangreiche, jedoch um keine abschliessende Auflistung handeln kann. In der *Interviewsituation* kann nur ein Teil erfasst werden, da die Lehrpersonen nur Situationen nennen können, die ihnen in diesem Moment gerade einfallen. Der Vorteil des *Interviews* war jedoch, dass zu den einzelnen beschriebenen *Symptomen* und *Angstsituationen* *Verständnisfragen* gestellt werden konnten und so Zusammenhänge ersichtlich wurden. Weiter wichtig zu beachten ist, dass die benannten *Angstsituationen* und *-symptome* der *Wahrnehmung der Kindergartenlehrpersonen* entspringen. Diese Angaben widerspiegeln *keine objektive Einschätzung* der Realität. Aus diesem Grund dürfen die in den Ergebnissen präsentierten *Erscheinungsformen* von Angst im Kindergarten nicht mit den tatsächlich vorhandenen *Angstformen* und *-symptomen* verwechselt werden. Vielmehr ging es darum, aufzuzeigen, wie viel eine Kindergartenlehrperson wahrnehmen kann. Dies ist im Rahmen der Untersuchung ausreichend gelungen.

Erfassung der Strategien

Bei den Ergebnissen zu den *vorhandenen Strategien* muss dem Leser bewusst sein, dass diese im Rahmen der Bearbeitung eines der beiden *Fallbeispiele* erfasst wurden. Es wurde somit nicht das gesamte *Strategienrepertoire* der Lehrpersonen erfasst, sondern in erster Linie das *Repertoire* für Kinder mit *Angst vor Verletzungen* oder *sozialen Ängsten* und *Leistungsängsten*. Um das gesamte *Repertoire* erfragen zu können, wäre möglicherweise der Einsatz eines *Fragebogens* hilfreich gewesen. Dies hätte den Vorteil, dass die Lehrpersonen in Ruhe über ihre *Strategien* nachdenken könnten. Im Gespräch können in erster Linie spontane Einfälle erfasst werden. Dadurch, dass es sich bei den *konstruierten Fallbeispielen* jedoch um zwei der häufigsten *Angstformen* im Kindergartenalter handelt, konnte sicherlich ein grosser Teil der vorhandenen *Strategien* erfasst werden.

Die **Reflexion der Untersuchung** zeigt auf, dass durch die vorliegende Arbeit wichtige Fragen bezüglich der *Prävention von Angststörungen* geklärt werden konnten. Gleichzeitig werfen bestimmte Bereiche wieder neue Fragen auf. Welche *weiterführenden Forschungstätigkeiten* sich aus den Ergebnissen ableiten lassen, hat man im nachfolgenden Kapitel beschrieben.

6.5 Ausblick

Der Blick auf die *aktuelle pädagogische Praxis* der Kindergartenlehrpersonen zeigt auf, dass im Bereich der *Prävention von Angststörungen* Handlungsbedarf besteht. Durch die vorliegende Forschungsarbeit konnte aufgezeigt werden, dass es mit einer *Weiterbildung* für Kindergartenlehrpersonen zum Thema *ängstliche Kinder* nicht getan ist. Vielmehr geht es darum, die *Kompetenzen* einer möglichst grossen Anzahl *pädagogischer Fachkräfte* zu erweitern. Daneben ist die *Sensibilisierung* der Gesellschaft für das Thema *Angst* anzu-

streben. Dass bereits Bestrebungen in diese Richtung unternommen wurden, zeigt die Eingangs der Arbeit erwähnte Kampagne von *Pro Infirmis*.

Da ein grosses Thema in vielen kleinen Schritten angegangen werden muss, hat man sich Überlegungen zu weiterführenden **Forschungsansätzen** gemacht. Folgende *Forschungsarbeiten* könnten an die vorliegenden Ergebnisse anknüpfen.

- Weitere Forschungsarbeiten könnten sich mit den aktuellen **Lehrplänen der pädagogischen und heilpädagogischen Hochschulen** auseinandersetzen und diese auf Inhalte zu der Thematik *Angst bei Kindern* sowie *Angststörungen* analysieren, mit dem Ziel das Thema stärker in der Ausbildung zu verankern. Denn um eine nachhaltige *Veränderung der Situation* herbeizuführen, müssen die Lehrpersonen bereits in der Ausbildung auf die *pädagogische Arbeit* mit ängstlichen Kindern vorbereitet werden.
- Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Arbeit wäre es zudem sinnvoll **Weiterbildungsangebote für Kindergartenlehrpersonen und heilpädagogische Fachkräfte** auszuarbeiten. Die vorliegende Arbeit gibt bereits erste Hinweise, in welchen Bereichen sich Kindergartenlehrpersonen eine *Kompetenzerweiterung* wünschen. In einem nächsten Schritte könnten in einer quantitativen Studie die *Weiterbildungsbedürfnisse der Kindergartenlehrpersonen* zum Thema *Umgang mit ängstlichen Kindern* detailliert erfasst werden. Auf dieser Grundlage könnte man anschliessend ein *Weiterbildungsangebot* ausarbeiten, das auf die *Bedürfnisse* der Kindergartenlehrpersonen ausgerichtet ist. Spannend wäre es zudem, wenn sich diese Weiterbildung an Kindergartenlehrpersonen und ihre Heilpädagoginnen und Heilpädagogen richten würde. Auf diese Weise könnte zeitgleich die *Ressourcen- und Rollenteilung* in der Arbeit mit ängstlichen Kindern angegangen werden und es könnte geklärt werden, welche Funktionen die Kindergartenlehrperson und welche die Heilpädagogin oder der Heilpädagoge übernimmt.

7 Schlusswort

Diese Arbeit beschäftigte sich mit dem Thema **Angst bei Kindern**. Ängstliche Kinder haben ein erhöhtes Risiko, an einer *Angststörung* zu erkranken. Eine *Angststörung* ist für Betroffene mit grossem Leid verbunden und schränkt sie in vielen *Lebensbereichen* erheblich ein. Die bisherige Forschung hat gezeigt, dass ungefähr 10% der Kinder und Jugendlichen irgendwann einmal an einer *Angststörung* leiden. Bereits diese Gegebenheit zeigt auf, dass im Bereich der *Prävention von Angststörungen* Handlungsbedarf besteht. Weiter zu denken gibt, dass rund 90% der Kinder und Jugendlichen mit *klinisch signifikanten* Symptomen ohne *fachspezifische Behandlung* sind und dass *Angststörungen* unbehandelt oft einen *chronischen Verlauf* nehmen. Nach den Gründen für diesen Zustand zu fragen, war für die Autorin somit eine logische Konsequenz.

Mit der Absicht, in Zukunft eine Optimierung der gegebenen Situation herbeizuführen, hat man sich entschieden, die **aktuellen Bedingungen** auf der Kindergartenstufe zu untersuchen. Wie bereits erwähnt, erweisen sich Angststörungen als sehr stabil. Zudem entwickelt sich die Störung bereits ab dem frühen Kindesalter. Da Angststörungen durch komplexe *Wechselwirkungen* zwischen *biologischen*, *psychologischen* und *sozialer Faktoren* entstehen, können **Bildungsinstitutionen** für Kinder als *Schutzfaktor* fungieren: Lehrpersonen haben die Möglichkeit, ängstlichen Kindern *klare Strukturen*, *Wertschätzung* und *angemessene Förderung* zu bieten sowie ihre *Leistungsbereitschaft positiv zu verstärken*. Daneben bietet sich ihnen die Möglichkeit zur *Förderung von Basiskompetenzen*, welche die *Widerstandsfähigkeit* eines Kindes gegenüber Belastungen unterstützen (Resilienzfaktoren). Für ängstliche Kinder besonders wichtig ist zudem, in ihrem *Selbstwertgefühl* und ihren *sozialen Kompetenzen* gestärkt zu werden sowie konkrete *Strategien zur Bewältigung von angstauslösenden Situationen* zu erhalten. Weiter bedeutsam für diese Kinder ist es, ihr *Wissen über Emotionen* zu erweitern. Durch gezielte *Aufklärung und Beratung* können darüber hinaus enge *Bezugspersonen* in der Stärkung ihrer Kinder unterstützt werden.

Da demzufolge der Kindergarten eine wichtige Rolle in der **Prävention von Angststörungen** einnehmen sollte, ging es in einem ersten Schritt darum, vorhandene *Ressourcen* aufzudecken. Zu diesem Zweck wurden *Wahrnehmungsmuster* und *Handlungsstrategien* von Kindergartenlehrpersonen untersucht. Die Ergebnisse der *qualitativen Interviews* machten deutlich, dass die aktuell vorhandenen *Ressourcen* von Kindergartenlehrpersonen nicht ausreichen, um ängstliche Kinder hinreichend zu stärken. **Es konnte aufgezeigt werden**, dass Lehrpersonen ängstliche Kinder zwar wahrnehmen, tendenziell jedoch die Stärke der Angst sowie deren Auswirkungen unterschätzen. Wahrgenommen wurden in erster Linie Kinder, die ihre Angst offen zeigten. Bei den von den Lehrpersonen beschriebenen *Angstsymptomen* handelte es sich bei 83.5% um *Verhaltenssymptome*. Mit Abstand am meisten wahrgenommen wurde *Vermeidungsverhalten*. Zu gut 50% wurde Angst *in sozialen Situationen und Leistungssituationen* beobachtet. Die Kindergartenlehrpersonen zeigten ein vielfältiges *Repertoire an Handlungsstrategien*. Viele dieser Strategien widerspiegeln, dass die *Bildungsinstitution* Kindergarten für ängstliche Kinder eine *soziale Ressource* ist. Eine gezielte Förderung der Kinder konnte unter gegebenen Bedingungen jedoch kaum umgesetzt werden: Den Lehrpersonen fehlte es an *zeitlichen* und *personalen Ressourcen* sowie an *Hintergrundwissen*, um ängstliche Kinder im Rahmen des Kindergartenunterrichts ausreichend gut wahrzunehmen und zu stärken. Als zentrale Ressource in diesem Zusammenhang hat man gut ausgebildete *schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen* erfasst. In der Untersuchung kam jedoch zum Ausdruck, dass diese Ressourcen noch nicht optimal genutzt werden konnte.

Die Autorin kommt abschliessend zum Ergebnis, dass der Kindergarten zum aktuellen Zeitpunkt wenig zu der Prävention von Angststörungen beitragen kann. Es ist somit eine lohnenswerte Aufgabe für **zukünftige Untersuchungen**, einerseits eingehend die *Bedürfnisse der Kindergartenlehrpersonen* für den Umgang mit ängstlichen Kindern zu erheben und im Folgenden *Weiterbildungsangebote* zu schaffen. Andererseits sollte die *Wissensvermittlung* in den *Lehrplänen der pädagogischen und heilpädagogischen Hochschulen* sichergestellt und so die *Basis* für zukünftige *Präventionsarbeit* geschaffen werden.

8 Danksagung

An dieser Stelle möchte ich nun meinen **Dank** aussprechen, an alle, die mich während meinem Studium und dem Schreiben meiner Arbeit unterstützt haben:

Vielen **Dank** meinen *Interviewpartnerinnen*, die mir mit Offenheit und Interesse gegenüber traten.

Ein weiterer **Dank** geht an meine *Betreuerin Susanne Kofmel*, welche für meine Anliegen immer ein offenes Ohr hatte.

Danken möchte ich auch meiner *Familie und meinen Freunden* für ihre tatkräftige Unterstützung und ihr Verständnis.

Ganz besonders **Danke** sagen möchte ich Dir *Andreas*, dass du immer an mich geglaubt hast und mich während meiner gesamten Ausbildungszeit unterstützt und entlastet hast.

Danke Ursina, für deine kritische Auseinandersetzung mit meiner Arbeit und deine vielen konstruktiven Rückmeldungen.

Ein letzter **Dank** gehört euch, *Samantha* und *Janine*, für die vielen aufmunternden Worte und den wertvollen Austausch, der mich in meiner Arbeit immer wieder weitergebracht hat.

Literaturverzeichnis

- Pro Infirmis. (2016). *800'000 Menschen in der Schweiz leiden an Angststörungen. Angst lähmt – Neue Sensibilisierungskampagne von Pro Infirmis*. Zugriff am 27.05.2016 unter <http://www.proinfirmis.ch/de/medien/kampagne-2016/medienmitteilung.html#c13820>
- Achtergarde, S., Müller, J., Postert, C., Wessing, I., Mayer, A., & Romer, G. (2015). Der Zusammenhang von Bindungsmustern und der Entwicklung von Angstsymptomen im Kindes- und Jugendalter. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*. 64. 496 – 526.
- Ahrens-Eipper, S., Leplow, B. & Nelius, K. (2010). *Mutig werden mit Til Tiger. Ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder*. (2., erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Asbrand, J., Lerach, T. & Tuschen-Caffier, B. (2015). Störungstypische Erziehungsfaktoren bei Aufmerksamkeits- und Angststörungen im Kindes- und Jugendalter. Ein systematischer Überblick. *Zeitschrift für Klinische Psychologie und Psychotherapie*. 44 (4), 239 – 253.
- Büch, H., Döpfner, M. & Petermann, U. (2015). *Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie. Band 20. Soziale Ängste und Leistungsängste*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Dresding, Dr. T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (6., Aufl.). Marburg: Eigenverlag.
- Essau, C. A. (2014). *Angst bei Kindern und Jugendlichen*. (2.Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Essau, C. A., Conradt, J. & Reiss, B. (2004). Klassifikation, Epidemiologie und diagnostische Vorgehen. In Schneider, S. (Hrsg.) *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Behandlung*. (S. 79-102). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Friedrich, S. & Friebel, V. (2016). *Kindern Mut machen. Hilfe bei Schüchternheit und Ängsten*. (korrigierter Nachdruck der 1. Auflage 2011). Köln: Balance Buch + Medien Verlag.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmbH.
- Fröhlich-Gildhoff, K. (2013). *Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Ursachen, Erscheinungsformen und Antworten*. (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Fröhlich-Gildhoff, K. & Rönna-Böse, M. (2014). *Resilienz*. (3., aktualisierte Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Fuhrmann, P. & von Gontard, A. (2015). *Depression und Angst bei Klein- und Vorschulkindern. Ein Ratgeber für Eltern und Erzieher*. Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Klasen, F. et al. (2016). Verlauf psychischer Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen. Ergebnisse der BELLA-Kohortenstudie. *Kindheit und Entwicklung*. 25 (1). 10-20.
- Kukartz, U. (2016). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (3. überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kullik, A. & Petermann, F. (2012). *Klinische Kinderpsychologie. Band 14. Emotionsregulation im Kindesalter*.
- Lenzen, C., Brunner, R. & Resch, F. (2016). Schulabsentismus: Entwicklungen und fortbestehende Herausforderungen. *Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie*. 44(2), 101-111.
- Mackowiak, K. (2007). *Ängstlichkeit, Angstbewältigung und Fähigkeiten einer „Theory of Mind“ im Vorschul- und Grundschulalter. Zusammenhänge zwischen motivationaler und kognitiver Entwicklung*. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

- Mayring, P. (2015) *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12., überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Merton, R. & Kendall, P. (1993). Das fokussierte Interview. In C. Hopf & E. Weingarten (Hrsg.), *Qualitative Sozialforschung*. (3. Aufl.). (S.171-204). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung. Eine Einführung*. (6., überarbeitete und ergänzte Aufl.) Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag
- Otto, C. et al. (2016). Risiko- und Schutzfaktoren generalisierter Ängstlichkeit im Kindes- und Jugendalter. Ergebnisse der BELLA-Kohortenstudie. *Kindheit und Entwicklung* 25 (1), 21–30.
- Paul, A. (2004). Wer hat Angst vom bösen Wolf? Evolutionsbiologische Grundlagen kindlicher Ängste. In Schneider, S. (Hrsg.) *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Behandlung*. (S. 41-53). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2008). *Klinische Kinderpsychologie. Band 7. Emotionale Kompetenz bei Kindern*. (2. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe Verlag.
- Petermann, U. & Petermann, F. (2009). Themenschwerpunkt. Soziale Angst /Soziale Unsicherheit. *Kindheit und Entwicklung*. 18 (1), 1-5.
- Petermann, U. & Petermann, F. (2015). *Training mit sozial unsicheren Kindern. Behandlung von sozialer Angst, Trennungsangst und generalisierter Angst*. (11., überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Ravens-Sieberer, U., Klasen, F. & Petermann, F. (2016). Themenschwerpunkt. Psychische Kindergesundheit. Ergebnisse der BELLA-Kohortenstudie. *Kindheit und Entwicklung*. 25 (1), 4–9.
- Schneider, S. (2004). Entwicklungspsychopathologische Grundlagen. In Schneider, S. (Hrsg.) *Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen. Grundlagen und Behandlung*. (S. 3-16). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.
- Stevens, E., Bardeen, J. & Murdock, K. (2015). Parenting Behaviors and Anxiety in Young Adults. Effortful Control as a Protective Factor. *Journal of Individual Differences*. 36(3), 170–176.
- Zimmermann, P., Iwanski, A. & Çelik, F. (2015). Emotionsregulation und emotionale Verletzungssensivität bei Jugendlichen mit Angststörungen. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*. 64.

Abbildungsverzeichnis

ABB. 2.4.1: ALLGEMEINES BIO-PSYCHO-SOZIALES MODELL DER ENTSTEHUNG VON VERHALTENS AUFFÄLLIGKEITEN (FRÖHLICH-GILDHOFF, 2013, S.40)	19
ABB. 2.5.2: PRÄVENTIONSANSÄTZE (FRÖHLICH GILDHOFF & RÖNNAU-BÖSE. 2014, S.58)	25
ABB. 3.2.1: ARBEITSPHASEN DES FOKUSSierten INTERVIEWS	32
ABB. 4.1.2A: ITEMS-SELEKTION FALLVIGNETTE 1: ANGST VOR KÖRPERLICHER BEEINTRÄCHTIGUNG.....	35
ABB. 4.1.2B: ITEMS-SELEKTION FALLVIGNETTE 2: SOZIALE ANGST	36
ABB. 4.4: SCREENSHOT BENUTZERMASKE F5TRANSKRIPT ®	38
ABB. 4.5.4 A: ABLAUFSHEMA EINER INHALTLICH STRUKTURIERENDEN INHALTSANALYSE (KUCKARTZ, 2016, S. 100)	41
ABB. 4.5.4B: SCREENSHOT BENUTZERMASKE MAXQDA ® - AUSSCHNITT FARBCODIERTES TRANSKRIPT	42
ABB. 4.5.4C: SCREENSHOT BENUTZERMASKE MAXQDA ® - DEDUKTIV BESTIMMTE HAUPT- UND SUBKATEGORIEN. 42	
ABB. 5.2: ARBEITSPENSUM UND ANZAHL LEKTIONEN SHP UNTERSTÜTZUNG	46
ABB. 5.5A: ANGSTAUSLÖSENDE SITUATIONEN	50
ABB. 5.5B: HÄUFIGKEIT CODIEREINHEITEN PRO ANGSTAUSLÖSENDE SITUATION	51
ABB. 5.6A: HÄUFIGKEIT CODIEREINHEITEN PRO ANGSTSYMPTOM	52
ABB.5.6B: ANZAHL NENNUNGEN PRO SYMPTOMBENE	53
ABB. 5.7: ANZAHL NENNUNGEN PRO SITUATIONSBEZOGENE INTERVENTION	54
ABB. 5.8: ANZAHL NENNUNGEN PRO PÄDAGOGISCH-DIDAKTISCHE INTERVENTION.....	54
ABB. 5.10: INTENSITÄT DER INTERDISZIPLINÄREN ZUSAMMENARBEIT	57
ABB. 6.2: ZUSAMMENSPIEL VERSCHIEDENER FAKTOREN IN DER ARBEIT MIT ÄNGSTLICHEN KINDERN	61

Tabellenverzeichnis

TAB. 2.1.1: BEISPIELE VON ANGSTSYMPTOMEN (ESSAU, 2014, S. 15).....	9
TAB. 2.2.1: ÄNGSTE UND FURCHT IN VERSCHIEDENEN ALTERSSTUFEN (ESSAU, 2014, S. 24)	11
TAB. 2.5.2: SCHUTZFAKTOREN (FRÖHLICH-GILDHOFF & RÖNNAU-BÖSE, 2015, S. 29-30).....	26
TAB. 4.5.4A: BEISPIEL FÜR EINE KATEGORIENDEFINITION IM KATEGORIENLEITFADEN	43
TAB. 4.5.4B: AUSSCHNITT AUS DER LISTE DER CODINGS.....	44
TAB. 5.1: AUSBILDUNG UND BERUFSERFAHRUNG	45
TAB. 5.2: ZUSAMMENSETZUNG DER TEAMS	47
TAB. 5.3: PRÄSENZ DES THEMAS ANGST.....	48
TAB. 5.11: WÜNSCHE UND BEZUGSQUELLEN DER KOMPETENZERWEITERUNG	58
TAB. 6.3.1A: WAHRGENOMMENE ANGSTSYMPTOME.....	64
TAB. 6.3.1B: BEOBACHTETE ANGSTSITUATIONEN	65
TAB. 6.3.1C: SITUATIONSBEZOGENE INTERVENTIONEN.....	65
TAB. 6.3.1D: PÄDAGOGISCH-DIDAKTISCHE INTERVENTIONEN	65

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit - Anhang

Umgang mit ängstlichen Kindern

Wahrnehmungsmuster, Handlungsstrategien und
Ressourcen von Kindergartenlehrpersonen

Eingereicht von: Noemi Neumann

Begleitung: lic. phil. Susanne Kofmel

25.06.2016

Inhaltsverzeichnis Anhang

ANHANG A: INTERVIEWLEITFÄDEN.....	3
ANHANG A1: INTERVIEWLEITFADEN FALLVIGNETTE 1 – JULIA – ANGST UM PERSÖNLICHE UNVERSEHRTHEIT	3
ANHANG A2: INTERVIEWLEITFADEN FALLVIGNETTE 2 – REMO – SOZIAL ÄNGSTLICHES KIND MIT LEISTUNGSANGST.....	5
ANHANG B: FALLVIGNETTEN	7
ANHANG B1: BESCHREIBUNG HERANGEZOGENER ERFASSUNGSINSTRUMENTE	7
ANHANG B2: FALLVIGNETTE 1 – KIND MIT ANGST UM PERSÖNLICHE UNVERSEHRTHEIT	8
ANHANG B3: FALLVIGNETTE 2 – KIND MIT SOZIALER ANGST UND LEISTUNGSANGST	9
ANHANG C: SCHREIBEN AN KINDERGARTENLEHRPERSONEN	10
ANHANG D: TRANSKRIPTION	11
ANHANG D1: TRANSKRIPTIONSREGELN	11
ANHANG D2: TRANSKRIPT K1	12
ANHANG D3: TRANSKRIPT K2	23
ANHANG D4: TRANSKRIPT K3	35
ANHANG D5: TRANSKRIPT K4	43
ANHANG D6: TRANSKRIPT K5	54
ANHANG D7: TRANSKRIPT K6	68
ANHANG E: KATEGORIENLEITFADEN.....	80
ANHANG F: KATEGORIENSYSTEM	97

Abbildungsverzeichnis Anhang

ABB. FA: KATEGORIENSYSTEM TEIL 1.....	97
ABB. FB: KATEGORIENSYSTEM TEIL 2.....	98
ABB. FC: KATEGORIENSYSTEM TEIL 3	99

Anhang A: Interviewleitfäden

Anhang A1: Interviewleitfaden Fallvignette 1 – Julia – Angst um persönliche Unversehrtheit

Begrüssung
Dank , dass Kindergartenlehrperson sich Zeit nimmt.
Frage , ob es in Ordnung ist, wenn ich das Interview auf Band aufnehme, um es später zu transkribieren. Informationen zum Umgang mit dem Material (Vertraulichkeitserklärung/Anonymität)
Sondierungsfragen zur Person / Arbeitssituation / Präsenz des Themas Angst
Bitte erzähle mir doch einfach mal ein bisschen von dir. <ul style="list-style-type: none">- Wie lange arbeitest du schon als Kindergärtnerin? Wie lange hier in diesem Kindergarten?- Welche Ausbildung hast du gemacht?- Wie viele Personen arbeiten in diesem Kindergarten?- Teilst du die Stelle mit jemandem?- Gibt es eine Heilpädagogin? Wie oft ist diese hier?- Wie präsent ist das Thema Angst für dich im Kindergarten? Skala 1-10
Informationen zum Interview (Zweck, Zeitbedarf, Ablauf) -
Hinweis, dass es im Interview darum geht, herauszufinden, wie Kindergartenlehrpersonen mit ängstlichen Kindern umgehen. Dauer: ca. 45 Minuten Ablauf: Einstieg: Fragen zur Person/ Arbeitssituation/ Präsenz des Themas Angst (ca. 10) Teil A: Hier nimmt es mich wunder, was für dich ein ängstliches Kind ist (ca. 10 Min.) Teil B: Hier werde ich dir zwei Fallbeispiele vorlegen. Du darfst dir eines davon auswählen. Wir werden anhand dieses Beispiels darüber sprechen, wie du mit einem ängstlichen Kind umgehst (ca. 25 Min.)
Teil A: Wahrnehmung von Kennzeichen ängstlicher Kindern
Fragen zur Persönlichen Wahrnehmung / Haltung / Wissen zum Thema Angst <ul style="list-style-type: none">- Wir sprechen heute über ängstliche Kinder. Kannst du mir beschreiben, was für dich ein ängstliches Kind ist?- In welchen <i>Situationen</i> zeigen ängstliche Kinder ihre Angst?- <i>Wahrnehmung:</i> Woran merkst du, dass ein Kind Angst hat? Wie äussert sich die Angst bei einem Kind? → Sichtbare Kennzeichen von Angst: körperliche Ebene, Verhaltensebene und kognitive Ebene- Wie geht es dir, wenn du merkst, dass ein Kind sehr ängstlich ist?

Teil B: Strategien zum Umgang mit ängstlichen Kindern
Fall 1: Julia – Kind mit Angst um persönliche Unversehrtheit (spezifische Phobie)
Stell dir vor, Julia kommt neu zu dir in den Kindergarten.
Fragen zu Vorgehensweisen
Du stellst fest, dass sich die Situation nicht verbessert. Julia hat immer wieder Angst. Sie hat auch oft Kopf- oder Bauchschmerzen.
Situationsbezogene Interventionen
Was unternimmst du, wenn du feststellst, dass Julia sich vor einer konkreten Situation fürchtet.
<ul style="list-style-type: none"> - Wie reagierst du, wenn Julia im Turnen weint, weil sie nicht höher auf das Klettergerüst klettern möchte? - Wie reagierst du, wenn du siehst, dass Julia eine Gruppe Kinder beim Fangen beobachtet.
Pädagogisch-didaktische Interventionen
<ul style="list-style-type: none"> - Welche Möglichkeiten siehst du, um Julia ihre Angst zu nehmen? - Was kannst du tun, damit es Julia besser geht? - Siehst du Möglichkeiten, Julias Ängste bei der Unterrichtsgestaltung zu berücksichtigen?
Einbezug von Bezugspersonen des Kindes
<ul style="list-style-type: none"> - Wie und wann beziehst du die Bezugspersonen des Kindes mit ein?
Interdisziplinäre Zusammenarbeit/persönliche Verarbeitung
<ul style="list-style-type: none"> - Wo holst du dir Rat und Unterstützung? - Suchst du den Austausch mit Drittpersonen? - Wenn ja, wann machst du das? Wie machst du das? • (Kinderarzt/Schulleitung/Schulpsychologe/SHP/StellenpartnerIn)
Persönliche Kompetenzerweiterung
<ul style="list-style-type: none"> - Wünschst du dir mehr über das Thema Angst zu wissen? - Weisst du, woher du diese Informationen bekommen kannst? - Wo stösst du an deine Grenzen?
Ausklang:
Um nicht negativ aufzuhören: Erzähl mir bitte zum Abschluss noch von einem positiven Erlebnis mit einem ängstlichen Kind.
Dank
Verabschiedung

Anhang A2: Interviewleitfaden Fallvignette 2 – Remo – sozial ängstliches Kind mit Leistungsangst

Begrüssung
Dank , dass Kindergartenlehrperson sich Zeit nimmt.
Frage , ob es in Ordnung ist, wenn ich das Interview auf Band aufnehme, um es später zu transkribieren. Informationen zum Umgang mit dem Material (Vertraulichkeitserklärung/Anonymität)
Sondierungsfragen zur Person / Arbeitssituation / Präsenz des Themas Angst
Bitte erzähle mir doch einfach mal ein bisschen von dir. <ul style="list-style-type: none">- Wie lange arbeitest du schon als Kindergärtnerin? Wie lange hier in diesem Kindergarten?- Welche Ausbildung hast du gemacht?- Wie viele Personen arbeiten in diesem Kindergarten?- Teilst du die Stelle mit jemandem?- Gibt es eine Heilpädagogin? Wie oft ist diese hier?- Wie präsent ist das Thema Angst für dich im Kindergarten? Skala 1-10
Informationen zum Interview (Zweck, Zeitbedarf, Ablauf)
Hinweis, dass es im Interview darum geht, herauszufinden, wie Kindergartenlehrpersonen mit ängstlichen Kindern umgehen. Dauer: ca. 45 Minuten Ablauf: Einstieg: Fragen zur Person/Arbeitssituation/Präsenz des Themas Angst (ca. 10) Teil A: Hier nimmt es mich wunder, was für dich ein ängstliches Kind ist (ca. 10 Min.) Teil B: Hier werde ich dir zwei Fallbeispiele vorlegen. Du darfst dir eines davon auswählen. Wir werden anhand dieses Beispiels darüber sprechen, wie du mit einem ängstlichen Kind umgehst (ca. 25 Min.)
Teil A: Wahrnehmung von Kennzeichen ängstlicher Kindern
Fragen zur Persönlichen Wahrnehmung / Haltung / Wissen zum Thema Angst
<ul style="list-style-type: none">- Wir sprechen heute über ängstliche Kinder. Kannst du mir beschreiben, was für dich ein ängstliches Kind ist?- In welchen <i>Situationen</i> zeigen ängstliche Kinder ihre Angst?- <i>Wahrnehmung:</i> Woran merkst du, dass ein Kind Angst hat? Wie äussert sich die Angst bei einem Kind? → Sichtbare Kennzeichen von Angst: körperliche Ebene, Verhaltensebene und kognitive Ebene- <i>Haltung:</i> Wie geht es dir, wenn du merkst, dass ein Kind sehr ängstlich ist?

Teil B: Strategien zum Umgang mit ängstlichen Kindern
Fall 2: Remo – sozial ängstliches Kind mit Leistungsangst Stell dir vor, Remo kommt neu zu dir in den Kindergarten.
Fragen zu Vorgehensweisen
Du stellst fest, dass sich die Situation nicht verbessert. Remo findet auch nach einem halben Jahr wenig Anschluss. Im Kreis ist er meist angespannt und wirkt abwesend.
Situationsbezogene Interventionen Was unternimmst du, wenn du feststellst, dass Remo sich vor einer konkreten Situation fürchtet. <ul style="list-style-type: none"> - Wie reagierst du, wenn Remo anfängt zu weinen? - Was machst du, wenn Remo sich weigert sich an Aktivitäten im Kreis zu beteiligen? - Remo findet keinen Anschluss und ist immer für sich alleine. Wie unterstützt du ihn in den jeweiligen Situationen Anschluss zu finden?
Pädagogisch-didaktische Interventionen <ul style="list-style-type: none"> - Welche Möglichkeiten siehst du, um Remo seine Angst zu nehmen? - Was unternimmst du, damit es Remo besser geht? - Siehst du Möglichkeiten, Remos Ängste bei der Unterrichtsgestaltung zu berücksichtigen?
Einbezug von Bezugspersonen des Kindes <ul style="list-style-type: none"> - Wie und wann beziehst du die Bezugspersonen des Kindes mit ein?
Interdisziplinäre Zusammenarbeit/persönliche Verarbeitung <ul style="list-style-type: none"> - Wo holst du dir Rat und Unterstützung? - Suchst du den Austausch mit Drittpersonen? - Wenn ja, wann machst du das? Wie machst du das? • (Kinderarzt/Schulleitung/Schulpsychologe/SHP/StellenpartnerIn)
Persönliche Kompetenzerweiterung <ul style="list-style-type: none"> - Wünschst du dir mehr über das Thema Angst zu wissen? - Weisst du, woher du diese Informationen bekommen kannst? - Wo stösst du an deine Grenzen?
Ausklang Um nicht negativ aufzuhören: Erzähl mir bitte zum Abschluss noch von einem positiven Erlebnis mit einem ängstlichen Kind.
Dank
Verabschiedung

Anhang B: Fallvignetten

Anhang B1: Beschreibung herangezogener Erfassungsinstrumente

Für die Konstruktion der Fallvignetten wurden neben einschlägiger Literatur Instrumente zur Erfassung von Angst im Kindergartenalter herangezogen (vgl. Kap. 4.1.2). Bevor die konstruierten Fallvignetten präsentiert werden, werden hier die verwendeten Erfassungsinstrumente kurz vorgestellt.

Das Bochumer Angstverfahren für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter (BAV 3-11) wurde von Mackowiak (2007) entwickelt. Sie befragte dazu eine Expertengruppe (161 Eltern, Erzieherinnen und Lehrpersonen) zu einer Auswahl empirisch und theoretisch belegter Angstsituationen. Die Befragten mussten Angstsituation auf ihre Bedrohlichkeit für die von ihnen betreuten Kinder hin beurteilen. Ebenso mussten sie angeben, ob und wenn ja, welche Angstthematik in der Altersgruppe als passen gelten können (vgl. Mackowiak, 2007, S.131f.). Daraus lassen sich die im Kindergarten präsenten Angstthematiken ableiten, weshalb dies ein hilfreiches Werkzeug zur Konstruktion der Fallvignetten war.

Der Elternfragebogen zur Erfassung von Neugier und Ängstlichkeit im Vorschulalter (ELFRANA 3592) dient der Einschätzung kindlicher Verhaltensweisen in typischen Alltagssituationen. Es handelt sich dabei um ein stabiles Instrument zur Erfassung von Neugier- und Angstfacetten. Beinhaltet sind Items zu den Bereichen Neugier und Ängstlichkeit. Bei den Items zur Ängstlichkeit wird zwischen sozialer Ängstlichkeit, Angst vor körperlicher Beeinträchtigung sowie kognitiven Ängsten, Sorgen und Befürchtungen unterschieden (Mackowiak, 2007, S. 406-412).

Eine Zuordnung der verschiedenen Situationen und Symptome zu spezifischen Angstformen wie der sozialen Angst oder der Angst um körperliche Unversehrtheit ist im *BAV 3-11* nicht gegeben. Diese wurde von der Autorin theoriegeleitet selbst vorgenommen.

Anhang B2: Fallvignette 1 – Kind mit Angst um persönliche Unversehrtheit

Aus den im Zusammenhang mit Angst vor körperlicher Unversehrtheit selektierten Items (vgl. Kap. 4.1.2) wurde eine Auswahl getroffen. Diese diente als Ausgangspunkt für die nachfolgende Fallvignette. Verwendete Items sind im Fall *kursiv* geschrieben.

Fall 1: Julia - Ein Kind mit Angst um körperliche Unversehrtheit

Julia ist fünf Jahre alt und besucht seit einem halben Jahr den Kindergarten. Julia ist sehr ängstlich, sie verhält sich sehr ruhig und zurückhaltend.

Wenn die anderen Kinder draussen auf dem Spielplatz *spielen*, *steht Julia abseits und beobachtet*. Sie *versucht nur zögerlich mitzuspielen*.

Wenn die anderen Kinder *wilde Spiele* spielen, wie beispielsweise Fangen oder auf dem Trampolin herumtoben, *zieht sich Julia zurück und schaut lieber nur zu*.

Im Turnen ist Julia immer sehr vorsichtig. Beim *Klettergerüst steigt sie nie hoch hinauf*. Sollte sie von einem erhöhten Punkt *herunterspringen*, *wird es Julia mulmig*. Es kommt auch vor, dass Julia *sich verkrampft oder zu weinen anfängt*, wenn sie in diese oder ähnliche Situationen gerät.

In letzter Zeit klagt Julia häufig über *Kopf- oder Bauchschmerzen*. Die Kindergartenlehrperson macht sich Sorgen. Sie versucht Julia immer wieder zu ermutigen, jedoch ohne Erfolg.

Anhang B3: Fallvignette 2 – Kind mit sozialer Angst und Leistungsangst

Aus den im Zusammenhang mit sozialer Angst und Leistungsangst selektionierten Items (vgl. Kap. 4.1.2) wurde eine Auswahl getroffen. Diese diente als Ausgangspunkt für die nachfolgende Fallvignette. Verwendete Items sind im Fall *kursiv* geschrieben.

Fall 2: Remo – Ein sozial ängstliches Kind mit Leistungsängsten

Remo ist fünf Jahre alt. Seit einem halben Jahr besucht er den Kindergarten. Remo ist sehr scheu, ruhig und zurückhaltend.

Für Remo war der Übertritt in den Kindergarten eine schwierige Zeit. Als Remo zum ersten Mal der Kindergartenlehrperson begegnete, *brachte er keinen Ton hinaus. Er wollte ihr auch nicht die Hand geben, sondern klammerte sich an seine Mutter und versteckte sich hinter ihr. Als er sich von ihr trennen musste, weinte er bitterlich.*

Während den ersten Wochen *erkundete Remo den Kindergarten nur sehr zögerlich. Wenn er von anderen Kindern zum Mitspielen aufgefordert wurde, zog er sich zurück. Er spielte oft etwas für sich alleine oder schaute den anderen Kindern beim Spielen zu.*

Bei gemeinsamen Aktivitäten im Kreis *meldet sich Remo auch jetzt nie freiwillig. Wenn Remo dazu aufgefordert wird, im Kreis etwas vorzumachen oder aufzusagen, macht er dies nicht oder nur sehr zögerlich. Selbst dann, wenn es sich dabei um ein Spiel handelt. Er verkrampft sich stattdessen, schaut weg, dreht sich ab oder beginnt zu weinen.*

Wenn Remo *Hilfe braucht* – sei dies bei einer Bastelarbeit oder im freien Spiel – *holt er sich diese Hilfe nicht. Es kommt vor, dass Remo dann nur dasitzt und nichts macht oder zu weinen beginnt.*

Die Kindergartenlehrperson ist besorgt, egal wie sehr sie sich bemüht, Remo zu ermutigen, er bleibt sehr schüchtern und findet nur *schwer Anschluss in der Gruppe.*

Anhang C: Schreiben an Kindergartenlehrpersonen

Juni 2015

Liebe...

Im letzten Herbst habe ich an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich mit der Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin begonnen. Derzeit setze ich mich mit meiner Masterarbeit auseinander. Ich schreibe sie zum Thema „Umgang mit ängstlichen Kindern auf der Kindergartenstufe“.

Es geht mir darum, herauszufinden, wie Kindergartenlehrpersonen ängstliche Kinder wahrnehmen, welche Beobachtungen sie zur Entwicklung von ängstlichen Kindern machen, wie sie mit ihnen umgehen und ob sie sich sicher im Umgang mit ihnen fühlen oder sie sich in diesem Bereich mehr Unterstützung wünschen. Um die Fragestellung zu beantworten, möchte ich Einzelinterviews mit Kindergartenlehrpersonen führen. Jedes Interview dauert ca. 30 Minuten. Geplant sind die Interviews für November/Dezember.

Kannst du dir vorstellen, an einem Interview teilzunehmen?

Persönlich würde ich mich sehr darüber freuen, mit dir ein spannendes Gespräch zum Umgang mit ängstlichen Kindern führen zu können! Falls du noch mehr wissen möchtest, kannst du mich auch gerne anrufen (Tel. 079 575 61 16).

Ich wünsche dir einen guten Schuljahresabschluss und grüsse dich herzlich

Noemi

Anhang D: Transkription

Anhang D1: Transkriptionsregeln

Bei der Transkription hat man sich an ein einfaches Transkriptionssystem gehalten (vgl. Dresding & Pehl, 2015, S. 20-23). Folgende Regeln wurden bei der Transkription beachtet.

1. **Es wurde wörtlich transkribiert**, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhandene Dialekte wurden möglichst wortgenau ins *Hochdeutsche* übersetzt. Wenn keine eindeutige Übersetzung möglich war, wurde der *Dialekt* beibehalten.
2. **Wortverschleifungen** wurden nicht transkribiert, sondern an das *Schriftdeutsch* angenähert.
3. **Wort- und Satzabbrüche** sowie **Stottern** wurden *geglättet* beziehungsweise *ausgelassen*, **Wortdopplungen** nur erfasst, wenn sie als *Stilmittel* zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, sehr wichtig.“. „Ganze“ *Halbsätze*, denen nur die Vollendung fehlte, wurden jedoch erfasst und mit dem **Abbruchzeichen** / gekennzeichnet.
4. **Interpunktion** wurde zu Gunsten der Lesbarkeit *geglättet*, das heißt bei kurzem Senken der Stimme oder uneindeutiger Betonung wurde eher ein *Punkt* als ein *Komma* gesetzt.
5. **Pausen** wurden durch drei *Auslassungspunkte* in Klammern (...) markiert.
6. **Verständnissignale** des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ etc. wurden nicht transkribiert. AUSNAHME: Eine Antwort besteht NUR aus „mhm“ ohne jegliche weitere Ausführung. Dies wurde als „**mhm (bejahend)**“, oder „**mhm (verneinend)**“ erfasst, je nach Interpretation.
7. **Besonders betonte Wörter oder Äußerungen** wurden durch **GROSSSCHREIBUNG** gekennzeichnet.
8. **Jeder Sprecherbeitrag** erhielt eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gab es eine freie, leere *Zeile*. Auch kurze Einwürfe wurden in einem separaten *Absatz* transkribiert.

Anhang D2: Transkript K1

- 1 Interviewer: Zuerst könntest du mir vielleicht einfach mal etwas zu dir erzählen. Wie lange du bereits als Kindergärtnerin arbeitest (...) was für einen Ausbildungsweg du genau gemacht hast.
-
- 2 Befragter: Genau. Also ich habe noch das altmodische sozusagen gemacht. Ein Semi mit / (...) was sicher ein grosser wichtiger Punkt ist, ich habe eine grosse Aufnahmeprüfung machen müssen, damit ich dort überhaupt angekommen bin.
-
- 3 Also das merken auch die Lehrer im Moment selber von der PH. Ich habe noch viel mit der PH Chur zu tun. Dass das leider ein Negativpunkt ist im Moment in gewissen Bereichen. Man musste auch mit Kinder etwas machen. Man hat schon gesehen, wie man damit umgeht. Das ist jetzt vor (...) wann bin ich fertig geworden. 2003 bin ich fertig geworden.
-
- 4 Interviewer: Dann warst du wahrscheinlich noch eine der Letzten.
-
- 5 Befragter: ja die zweit Letzte. Und jetzt bin ich das elfte Jahr hier in diesem Kindergarten.
-
- 6 Interviewer: Also warst du immer in diesem Kindergarten?
-
- 7 Befragter: Also ich habe mal noch in einer KITA gearbeitet, auf Kindergartengruppe. Habe aber auch kleine Kinder gesehen. Das war noch ganz spannend, was alles passiert. Wie sie überhaupt Kindergartenkinder werden. Ich habe die Kindergartengruppe gehabt, habe aber die Anderen aber gesehen. Und dann habe ich hier angefangen.
-
- 8 Interviewer: Okay. Und wie viele andere Personen sind noch in diesem Kindergarten?
-
- 9 Befragter: In meinem? Oder allgemein?
-
- 10 Interviewer: Also mal allgemein und dann noch /
-
- 11 Befragter: Also das ganze Team sind (...) sind zehnt Leute im ganzen im Kindergartenteam tätig.
-
- 12 Interviewer: Also gross.
-
- 13 Befragter: Ja sehr gross und ich ich habe direkt zu tun in meiner Klasse, mit einer schulischen Heilpädagogin am Freitagmorgen. Plus mit der DaZ Lehrperson das ist Dienstagnachmittag, wo es mich nicht betrifft und Mittwoch- und Freitagmorgen.
-
- 14 Interviewer: Also das Interview geht ja um das Thema Angst, Angst bei Kindern. Wie präsent ist das Thema für dich gerade aktuell. Wie beschäftigt dich das momentan?
-
- 15 Befragter: Also ich habe momentan zwei bis drei Kinder die in gewissen Situationen Angst haben. Und das gibt es immer wieder, so wie das jetzt ist. Dass sie Angst vor dem Turnen haben. Weil sie es nicht können, weil sie grobmotorisch einfach noch nicht eigentlich auf diesem Entwicklungsstand sind, wie sie eigentlich sollten. Sie haben es vielleicht nie erfahren können, weil die Mamis sie gebremst haben. Kaum klettert man irgendwo hinauf, ruft man schon so: „Hör auf, pass auf“. Man lässt sie nicht, man geht nicht. Viele Kinder haben Angst in
-

solchen Sachen, weil sie vier Jahre lang im Wägeli sitzen und plötzlich müssen sie in den Kindergarten kommen und sie sind nicht mehr / Angst haben etwas zu verpassen. Das sind so kleine Ängste. Das sind so aktuelle Themen. Aktuell wir haben noch eine Kindergartenkatze. Also es ist nicht direkt eine Kindergartenkatze, sie gehört dem Schulabwart. Aber wenn manchmal gelüftet wird, kommt sie rein. Und es gibt immer wieder Angst.

-
- 16 Interviewer: Also vor dieser Katze
-
- 17 Befragter: Ja genau. Wissen nicht, wie damit umgehen. Das sind meistens so Sachen.
-
- 18 Interviewer: Unbekannte Begegnungen vielleicht (...)
-
- 19 Befragter: Ja. Nicht kennen gelernt haben, keine haben. Neue Erfahrungen machen müssen.
-
- 20 Interviewer: mhm (bejahend). Aber es ist doch präsent und ein Thema, das dir immer wieder begegnet.
-
- 21 Befragter: Genau. Ja das ist immer wieder bei so / und die kleinen Kinder haben das sehr viel. Was ist denn morgen, was machen wir dann. Oder?
-
- 22 Interviewer: mhm (bejahend). Einfach, also auch diese Unsicherheit vor der Zukunft?
-
- 23 Befragter: ja. Und aktuell, ich weiss nicht wie es wird, wenn der Samichlaus kommt am Samstagabend.
-
- 24 Interviewer: mhm (bejahend)
-
- 25 Befragter: Dunkel, alle Leute, wir alleine draussen, Samichlaus, Laternen. Alles neu, alles anders.
-
- 26 Interviewer: Hast du gemischte Gruppen?
-
- 27 Befragter: Ja klein und gross.
-
- 28 Interviewer: Okay. Ja das war nun so ein bisschen zum Einsteigen. Einfach damit du ein bisschen einen Überblick hast. Ich stelle nun so ein wenig grundsätzliche Fragen dazu, was für dich ein ängstliches Kind ist, allgemein. Und danach habe ich noch zwei Fallbeispiele, die du dann lesen kannst und dann je nach dem, was für dich momentan besser passt. Dort stelle ich dir dann Fragen dazu. Wie du einfach mit diesem Kind umgehen würdest.
-
- 29 Befragter: Okay.
-
- 30 Interviewer: Ja also eben. Wir sprechen über ängstliche Kinder. Kannst du mir vielleicht einfach mal beschreiben. Was ist für dich ein ängstliches Kind? Wie äussert sich das?
-
- 31 Befragter: Also.
-
- 32 Interviewer: Gewisse Situationen hast du schon ein bisschen erzählt. Vielleicht kommt dir noch mehr in den Sinn. Oder du hast gerade eine konkrete Situation.
-
- 33 Befragter: Also wirklich ein ängstliches Kind heisst nicht, dass es mit vielleicht mit Vorbehalt an etwas heran geht. Mit Vorbehalt vielleicht einmal schaut. Oder, das gibt es manchmal auch
-

so im Volksmund. Was ist denn wirklich ein ÄNGSTLICHES KIND? Ist es jetzt einfach eins, das nicht so distanzlos ist, wie ein anderes, das einfach gerade drauflos / sondern zuerst alles beobachtet für sich und zuerst noch ein wenig Schutz vom Mami möchte. Zum Beispiel. Vor allem in der Anfangsphase. Oder ist es wirklich ein ängstliches Kind, das sich wirklich schon Angst zeigt mit schweissigen Händen, mit Zittern, mit wirklich weinen. Also wo man. Also es gibt dann wie so zwei verschiedene, finde ich. Die Anderen, die lassen das schnell mal liegen. Und dann gibt es wirklich diese Kinder / also (...) ich habe im Moment wirklich einen kleinen Jungen, der hat wirklich Angst vor dem Turnen. Angst zu klettern. Er hat Stress, also es (...) es tut sich dann in Stress, in psychischen Druck / oder das ist dann diese Angst. „Ich kann es nicht.“ Er sagt dann ganz viel „ich kann das halt noch nicht.“

-
- 34 Interviewer: mhm (bejahend)
-
- 35 Befragter: Aber ich übe das. Und ich verstärke das auch positiv. Also wieder üben. „Schau, das können wir“.
-
- 36 Interviewer: Also, er sagt: „ich übe das“ oder sagst du ihm?
-
- 37 Interviewer: Also eine Faulheit von (...)
-
- 38 Befragter: Er sagt das mittlerweile auch. Aber nicht wegen mir, eigentlich. Das sagt er auch sonst (...) Aber er hat natürlich vor allem. Er ist körperlich sehr sehr klein. Sein Hirn ist zu weit. Er versteht, was da eigentlich ist. Andere würden vielleicht einfach mal drauflos. Der Körper macht gar nicht mit. Also er ist wirklich noch sehr klein. Er trägt sogar noch Windeln. Aber das ist eher eine Faulheit.
-
- 39 Befragter: Von ihm oder von der Mutter oder von allen miteinander. Im Moment es stört nicht. Ich schicke ihn zweimal aufs WC. Er hat keine Angst vor dem WC. Also es gibt auch manchmal Kinder die Angst haben alleine auf das WC zu gehen. Dann gehen wir einfach mal mit. Aber ja. Das ist so ein bisschen der Unterschied. Das ist für mich dann wirklich so ein ängstliches Kind. Wenn man merkt es kommt in einen psychischen Stress.
-
- 40 Interviewer: Und bei einem anderen sagst du das verliert sich.
-
- 41 Befragter: Das verliert sich. Die kann man besser / wenn diese Ablösungsängste manchmal sind. Manchmal projiziert auch ein Mami diese Angst auf das Kind. Das kommt auch immer darauf an. Wie kennt ein Kind das. Und diese Kinder kannst du manchmal ein bisschen einfacher nehmen. Oder einfach nehmen an der Hand. Und diese Kinder, die das alles einfach gar nicht mehr haben, sondern einfach eine andere Angst da ist, da muss man etwa anders damit umgehen.
-
- 42 Interviewer: Ja also körperlich Symptome hast du schon ein wenig gesagt. Was hast du konkret schon erlebt. Wo du diesem Kind vielleicht auch angesehen hast /
-
- 43 Befragter: Kinder, die in die Hosen piseln.
-
- 44 Interviewer: Also vor Angst?
-
- 45 Befragter: Vor Angst. (...) Kinder die wirklich Schweißhände haben. Also wirklich extrem.
-

Kinder, die nicht mehr sprechen können. Anfangen zu stottern oder weinen natürlich. Dann zittern am ganzen Körper. Vor allem wenn sie dann / also das ist sehr viel, wenn es um grob-motorische Sachen geht im Turnen. Klettern ist meistens das Problem. Die Sprossenwand hoch. Dass sie wirklich zittern. Oder dann wirklich gleich verweigern. Also gar nichts machen.

46 Interviewer: Okay, sich verweigern.

47 Befragter: Das sind aber weniger. Meistens sind es die anderen wo man es wirklich /

48 Interviewer: Und wie geht es dir, wenn du merkst dass ein Kind solche Ängste hat, so ängstlich ist?

49 Befragter: Wenn man es nicht weiss. Wenn man es nicht sofort wahrnimmt. (...) Dann erschrecke ich manchmal. Also ich denke dann so „ah, oh jesses Gott. Habe ich ich jetzt nicht richtig geschaut? Sollten wir mehr schauen?“ Aber es sind meistens ja Voraussetzungen, welche die Kinder ungefähr mitbringen sollten in diesem Alter. Und ich das dann mit ihnen machen können sollte. Und dann zeigt es sich irgendwie, dass sie an ihre Grenzen kommen. Wie sich das zeigt, wie man das merkt. Ich habe heute eine Situation gehabt. Es war wieder dieser Junge. Er konnte die Farbschachtel nicht öffnen. Er hatte Stress. Schweissige Hände. Da ging nichts mehr. Dann sehe ich das natürlich, dass das nicht geht. Ich möchte aber dass sie nicht gleich von Anfang an aufgeben müssen. Dass man ihnen einfach ein bisschen hilft. Dass man sie nicht gleich von Anfang an davon befreit. Mann muss es einfach etwas abschätzen. Heute, das war ein kleines Beispiel. Wir haben es dann miteinander / und nach dreimal probieren hat er es dann auch geschafft.

50 Interviewer: Aber eben da war offensichtlich doch Stress da.

51 Befragter: Ja Stress, tropfnasse Hände.

52 Interviewer: Ja. Also das heisst, du fühlst dann mit dem Kind. Habe ich dich richtig verstanden?

53 Befragter: Genau. Ich möchte ihm eigentlich helfen, dass er das Erlebnis positiv umsetzen kann. Also wie zum Beispiel. Wenn ich Angst habe vor dem Klettern, kann ich ja als Hilfestellung natürlich dort sein. Und sie sind ja dann jeweils RIESEN Stolz, wenn sie es dann doch geschafft haben. Und dann manchmal nach eineinhalb Jahren fragt fast niemand mehr, oder.

54 Interviewer: Also das heisst du würdest sie nicht gleich total befreien sondern einfach Hilfestellungen geben, damit sie ihrer Angst begegnen können.

55 Befragter: Je nach Situation vielleicht zuerst gleich befreien. Und dann so aufbauen miteinander. Ihm auch erklären, dass es auch mehr weiss darüber auch. Das ich noch wichtig manchmal. Weil gerade im Turnen, so in Stresssituationen. Wie ist denn die? Jetzt wie ist sie morgen, wenn wir Turnen gehen. Ich habe dann heute um halb zwölf zu ihm gesagt: „Ist es morgen gut wegen dem Turnen?“. „Jaja.“ Aber er hat dann trotzdem gefragt: „Was machen wir denn?“ Dann habe ich nur gesagt „Samichlaus Turnen“ und dann war es gut. Jetzt sind wir da wirklich am arbeiten.

- 56 Interviewer: Also du bereites ihn vor auf das was kommt?
-
- 57 Befragter: Ja, weil ich denke es ist eine Angst und noch nicht eine Phobie.
-
- 58 Interviewer: Okay, ja. Gut das wäre der zweite Teil gewesen. Und nun wären nun noch die Fallbeispiele. Ich gebe dir diese nun einfach mal. Es ist ein Mädchen und ein Junge. Du darfst sagen, welches du gerne hättest.
-
- 59 Interviewer: Also, du darfst dir jetzt einfach mal vorstellen, das Mädchen wäre bei dir im Kindergarten, oder es käme frisch zu dir. Vielleicht hat es nach einem halben Jahr gewechselt. Eben, die Situation hat sich nicht verbessert, sie hat immer wieder Angst du hast schon viel versucht. Und eben sie hat auch Kopfweh und Bauchweh und das kommt immer wieder. Ja was unternimmst du konkret wenn du jetzt eben feststellst, sie hat Angst in einer solchen Situation. Ich denke es ist jetzt gerade sehr ähnlich, oder, wie reagierst du, wenn Julia jetzt zum Beispiel gerade weint vor dem Klettergerüst und sie möchte nicht weiter nach oben klettern im Moment, wie reagierst du?
-
- 60 Befragter: Also wenn ich dort bin?
-
- 61 Interviewer: Ja also also du bist mit deiner Gruppe im Turnen.
-
- 62 Befragter: Also okay, wenn ich dort bin. Also ich mache ganz viel im Turnen, dass ich dann wie so (...) also ich mache Basic oder zum Beispiel jetzt zuerst, dass sie sich immer auch selber mehr zumuten können. Und immer wenn, also, dass sie eigentlich zum Beispiel zuerst einfach zuunterst an der Sprossenwand rüberlaufen kann oder überhängen (...) und die Grossen können schon oben durch oder so. Oder umgekehrt. Und wenn sie eigentlich Angst , wichtig ist, wenn sie Angst hat. In einer solchen Situation. Hat es hier ein Klettergerüst?
-
- 63 Interviewer: mhm (bejahend) weiter unten.
-
- 64 Befragter: Ja also am Klettergerüst, wenn die Kinder dort sind und sie haben Angst. Ich darf, ich finde es falsch wenn ich einfach komme und sie wegnehme.
-
- 65 Interviewer: mhm (bejahend)
-
- 66 Befragter: Weil dann lassen sie sich vielleicht einfach los und sind vielleicht zwei Meter oben und spüren das nicht. Sonder gleich zeigen, wie kannst du selber runter oder wie kannst du dich selber aus dieser Situation befreien. Auch wenn ich weiss ein Kind weint und ist im Stress. Es ist mir noch wichtig. Weil sonst manchmal die einen lassen sich einfach los.
-
- 67 Interviewer: ja.
-
- 68 Befragter: Gerade in einer solchen Situation: „Nicht loslassen, ich bin da. Ich halte dich, wenn etwas passiert. Aber ja nicht loslassen.“ sondern dann langsam lernen, wie gehe ich runter. Und wenn jetzt (...) es gibt so Kinder, oder ich habe gerade im letzten Jahr so ein Kind gehabt, ein Mädchen. Das ist dann einfach dort gewesen.
-
- 69 Interviewer: mhm (bejahend) also es hat einfach zugeschaut.
-
- 70 Befragter: Und ich probiere eigentlich immer einfach via Kinder. Dass die anderen Kinder

dieses Kind holen um mitzuspielen. Oder immer, immer, immer. Für das hat man so ein bisschen die Grossen. Oder spiele ganz viel König und Diener. Das lösen wir. Dann ist zum Beispiel ein Kind zuerst der König und dann darf das sagen, wohin es spielen gehen möchte und der Diener muss mit. Und dann eben umkehren. Dann ist plötzlich das andere Kind oder vielleicht so in scheues Kind der König und das andere muss mit. Und das funktioniert sehr sehr gut, jetzt vom sozialen, ängstlichen Aspekt her ist das etwas wahnsinnig gutes. Und ich probiere es immer auch mit den Kindern zu lösen. Manchmal haben Kinder ja aber auch Kopfweh oder Bauchweh nur zuhause oder. Und da sagen sie nichts. Ich weise immer die Eltern am Elternabend auch darauf hin, sie sollen bitte schon nach einer Woche sagen, wenn etwas, dann ist etwas. Bauchweh ist nicht einfach Bauchweh, dann hat man vielleicht etwas psychisches. Und meistens sieht man kleine, kleine Fortschritte, oder. Mit den Kinder, manchmal. Man muss dann unbedingt auch mit den Eltern sprechen. Das Dreieck muss unbedingt stimmen. Kind, wir und die Eltern und im Dreieck drin noch die anderen Kinder. Wenn man gut miteinander zusammenarbeitet, dann sieht man Fortschritte. Und wenn wirklich irgendetwas ist, wenn man nicht mehr weiter weiss. Dann würde ich zum Psychologen gehen.

-
- 71 Interviewer: Also externe Hilfe holen?
-
- 72 Befragter: Also nicht unbedingt zum Schulsozialarbeiter. Wenn ich wirklich merke, es ist eigentlich eine psychische Angst. Dann gehe ich gerade direkt, wirklich jetzt.
-
- 73 Interviewer: okay, also eben, wenn du jetzt wirklich so ein halbes Jahr und es geht einfach nichts.
-
- 74 Befragter: Ja, wenn jetzt wirklich gar gar nichts geht. Das musste ich bisher noch nicht. Aber das würde ich machen.
-
- 75 Interviewer: mhm (bejahend) ja, also du hast jetzt schon einige Ansätze gesagt. Also Möglichkeiten und diese Angst zu nehmen. Kommt dir noch etwas in den Sinn, dass du schon ausprobiert hast?
-
- 76 Befragter: Es gibt manchmal immer wieder so spezielle Beispiele. Wo man manchmal gar nicht so richtig weiss. Wo dann so ein „Aha Ding“ kommt. Ich hatte einmal ein Kind, das hat gar nie gesprochen. Es war einfach immer nur da. Ein Jahr lang. Dann ist ein Hund zu Besuch gekommen. Und dann hat diese Mutter mit uns Sachen gemacht mit diesem Hund. Und dann sind wir raus. Und dann ruft das Kind in einer Lautstärke zu diesem Hund „Chianti kommt hierhin“. Aber das sind dann wie so (...)
-
- 77 Interviewer: Es hat es wie so gelöst?
-
- 78 Befragter: Wie gelöst. Man muss so viel ausprobieren. Oder eben, Kinder, die Angst haben. Je nachdem: „nimm etwas von zuhause mit, nimm ein Tier mit, etwas das dich tröstet.“ Wenn, egal in welcher Situation. Also im Turnen ist es natürlich ganz anders. Dort kann man dann auch wirklich den Stress / „Mach eine Pause.“ Ich habe meistens auch noch Farbstifte und so „Kim-Spiele“ dabei.
-
- 79 Interviewer: Dass sie etwas Abstand nehmen können und dann doch wieder dazukommen.
-

- 80 Befragter: Genau. Aber die Kinder immer wieder fragen nach dem Turnen. Das mache ich auch noch viel oder einfach sonst: „Ist es gut für dich?“ Und meistens, ich habe noch nie etwas anderes gesehen, haben sie gelacht. Und sind ja dann doch stolz.
-
- 81 Interviewer: Also dann beziehst du die ängstlichen Kinder bereits konkret bei der Planung vom Unterricht mit ein? Also dass du dir bereits Gedanken machst, wie gestaltest du den Unterricht, damit auch sie mitmachen können.
-
- 82 Befragter: Ja, also gerade turnerische Sachen. Da bricht man runter und macht dann vielleicht drei, viermal etwas, wo das Kind sich super fühlt. Aber für die anderen natürlich trotzdem / dann macht man halt einfach andere Sachen. Aber dass das Kind sich gut fühlt. Genau, dass es keine Angst mehr haben muss (...) In anderen Bereich muss man schon schauen, dass man es etwas runterbricht. Aber es gibt ganz viele Kinder, die haben Angst vor dem psychischen Druck. Die haben Angst vor der Schule. Weil der Druck kommt. Und das ist ganz, ganz schwierig. Weil ich merke das und ich möchte zum Beispiel, dass die Kinder vielleicht in die Einführungsklasse gehen können oder eine andere Lösung finden. Aber wenn die Eltern dann nicht mitspielen. Das ist Wahnsinn. Das ist wahnsinnig. Wenn die Eltern nicht merken, dass das Kind Angst hat. Sie haben dann Angst in den Kindergarten zu kommen. Sie kommen dann nicht mehr in den Kindergarten.
-
- 83 Interviewer: Also die Kinder? Also sie kommen dann nicht mehr?
-
- 84 Befragter: Also sie wollen nicht mehr kommen.
-
- 85 Interviewer: Also rufen dann die Eltern an, dass du das merkst?
-
- 86 Befragter: Ja.
-
- 87 Interviewer: Also sie kommen dann trotzdem? Oder kommen sie wirklich nicht mehr? Oder haben die Eltern einfach einen Kampf, um sie zu bringen?
-
- 88 Befragter: Genau. Die haben einen Kampf, um sie zu bringen. Das weiss man ja manchmal nicht. Weil den Kindern geht es dann trotzdem meistens gut, wenn sie da sind. Diese Angst vom „was machen wir heute?“ vom „ich kann es nicht“ oder. Also diese Versagerangst. Das haben viele Kinder natürlich schon. Weil der Druck von aussen ganz gross ist. Und meistens von den Eltern oder. Weil man kann ja nicht runterbrechen, es fällt einem eine Zacke aus der Krone. Das gibt es ganz, ganz viel. Dass die schon einen wahnsinnigen Druck haben. Und das im Kindergarten. Dabei sollten sie einfach Kind sein können.
-
- 89 Interviewer: Es ist also einfach dieses spüren. Wenn es dann wirklich so ist.
-
- 90 Befragter: Ja dann rufen sie mich an und ich sage ihnen dann zum Beispiel was passiert. Thema das und das (...) Oder sage absichtlich wir machen das. Obwohl ich vielleicht etwas anderes geplant hätte. Und dann möchte ich aber auch, dass die Eltern auch merken, wir müssen alle zusammen spielen. Weil meistens bei schlimmen Ängsten, müssen wir miteinander kommunizieren. Und da geht nicht nur. Kleine Sachen schon. Aber das geht nicht nur mit dem Kind und mit mir.
-

- 91 Interviewer: Ja. Jetzt sind wir schon gerade beim nächsten Punkt gelandet. Eben so. Wie und wann beziehst du die Eltern, die engsten Bezugspersonen des Kindes mit ein?
-
- 92 Befragter: Ja eben je nachdem was es dann ist. Bei den Kleinen da haben wir Standortgespräche. Da wird man schnell mal noch etwas inne. Die grossen kennt man dann mittlerweile gut. Und ja / am Elternabend sage ich immer, sie sollen sich relativ bald melden, wenn irgendetwas ist. Nicht zuwarten. Ich hoffe, sie nehmen das ernst. Einige melden sich etwas schneller als man müsste. Auch nicht so schlimm.
-
- 93 Interviewer: Ja lieber mal zu schnell oder.
-
- 94 Befragter: Aber dass sie auf mich zukommen. Weil ich sehe nicht, was zuhause ist.
-
- 95 Interviewer: Also dass du einfach von Anfang an Offenheit kommunizierst.
-
- 96 Befragter: Und sonst, wenn wirklich etwas ist, das nicht mehr geht. Dann kontaktiere ich die Eltern. Manchmal schwierig abzuschätzen. Aber man muss da manchmal nach Bauchgefühl handeln.
-
- 97 Interviewer: Also das heisst, wenn du merkst dass du anstehst, dann gehst du auf die Eltern zu. Also wenn du merkst, dass irgendetwas nicht stimmt.
-
- 98 Befragter: Ja oder ich frage mal nach. Ob sich eine neue Situation ergeben hat zuhause. Ob irgendetwas anders ist. Und es viel auch noch so, dass manchmal auch zuhause das Umfeld nicht mehr so intakt ist, wie vielleicht vorher. Oder der Papi plötzlich neu arbeitet und nicht zuhause ist. Ja alles solche Sachen kommen dann manchmal auch. Aber jede Situation ist anders.
-
- 99 Interviewer: Und wo holst du dir Rat und Unterstützung?
-
- 100 Befragter: Ja da ist es cool, wenn man ein grosses Team ist. Dann kann man so mal etwas deponieren. Wenn es schlimmer werden würde, das musste ich bisher noch nicht. Dann würde ich zur Schulsozialarbeit gehen oder natürlich zum Schulleiter.
-
- 101 Interviewer: Hab ihr auch jemanden Zuständiges für den Kindergarten?
-
- 102 Befragter: Ja genau. Und es ist wichtig, dass man immer miteinander spricht. Das ist nicht nur Eltern, Kind und ich. Da kommt manchmal noch der Hort dazu. Oder Kinder die extern betreut sind. Oder man hört etwas von jemand anderem. Dass man so etwas inne wird. Aber ich denke bei Arbeitskollegen ist es sehr gut, sich Rat holen zu können. Dann muss man nicht alles nachhause nehmen.
-
- 103 Interviewer: Also dann nutzt du das wirklich sehr. Den Austausch mit Drittpersonen.
-
- 104 Befragter: Ja. Sehr eigentlich.
-
- 105 Interviewer: Also so wann und wie haben wir schon gehabt. Ziehst du manchmal auch den Kinderarzt bei?
-
- 106 Befragter: sehr selten. Aber es hat es schon gegeben, dass ich einem Arzt angerufen habe.
-

Weil wirklich etwas gewesen ist. Und er musste fast seine Schweigepflicht brechen. Weil ich habe ihn nach dem Untersuch nochmals angerufen. Wir haben dann rausgefunden, dass die Eltern lügen. Ja aber da geht es nur um das Wohl des Kindes. Alles andere geht mich nichts an. Aber dort wusste ich, da stimmt etwas nicht. Nicht ob sexuelle Übergriffe. Wir wussten nicht ob irgendwie (...) sonst psychische Erniedrigungen, Verwahrlosung. Allgemein. Alleine gelassen. Wir wisse es bis heute noch nicht. Und das Kind ist jetzt in der zweiten Klasse.

107 Interviewer: ja (...) okay.

108 Befragter: Es geht dann immer weiter oder. Es ist auch wichtig, dass man es dann weiter gibt. Jedes Kind ein bisschen seine Akte hat. Dass man auch mit den Lehrern austauscht. Damit diese nicht wieder von vorne beginnen müssen. Aber das habe ich wirklich schon gemacht. Es kann manchmal auch schlecht rauskommen. Wenn. Es hat sich auch schon ein Arzt verplappert.

109 Interviewer: Ja das ist natürlich immer eine Schwierigkeit.

110 Befragter: Das ist immer eine Schwierigkeit. Und das Problem ist eigentlich. Es ist nur dann, wenn nicht das Wohl des Kindes im Mittelpunkt steht. Weil wenn das Wohl des Kindes im Mittelpunkt steht, dann komme ich den Eltern entgegen und die Eltern mir. Meistens. Und dann funktioniert es. Und wenn irgendwo noch irgendetwas anderes ist (...) dann funktioniert es leider nicht. Dann muss man manchmal etwas speziellere Wege gehen. Leider.

111 Interviewer: Und jetzt konkret in Bezug auf ängstliche Kinder. Wie ist da die Zusammenarbeit mit der schulischen Heilpädagogin? Tauscht ihr euch stark aus? Übernimmt sie da ihren Part?

112 Befragter: Im Moment muss sie da keinen Part übernehmen. Weil sie ist nicht / es ist wirklich im Turnen, im Moment akut. Und vorher, wenn es so schulischer Druck, Angst ist. Dann war sie natürlich auch schon bei Gesprächen dabei. Dass sie auch ihren Standpunkt sagt. Dass sie das auch sieht. Dass man das auch den Eltern klar machen möchte. Wenn sie es nicht glauben wollen. In diesem Sinne. Oder eine Elternpartei es nicht glauben möchte und die andere sieht es eigentlich. Dann ist sie dabei. Aber im Moment ist da wirklich im Turnen und da bin ich allein. Aber das können wir gut angehen. Es geht sehr gut. Es ist wirklich so normaler Alltag.

113 Interviewer: Ja. Und woher hast du dein Wissen über das Thema Angst? Wie hast du dir das angeeignet?

114 Befragter: (...) speziell angeeignet habe ich mir da nichts. Ich glaube das ist einfach so (...) das klingt jetzt vielleicht ein wenig blöd. Einfach der gesunde Menschenverstand. Einfach schauen, was / einfach nach dem Bauchgefühl reagieren. Irgendwelches theoretisches Wissen habe ich mir nicht angeeignet.

115 Interviewer: Einfach durch die Arbeit mit den Kindern.

116 Befragter: Ich frage mich jetzt gerade ob ich das vielleicht müsste. Nein das ist jetzt wirklich auch / das weiss ich auch in der Ausbildung, da war gar nie ein Thema. Nie.

- 117 Interviewer: Okay. Wünschst du dir. Oder hattest du schon mal das Bedürfnis mehr über Thema zu wissen?
-
- 118 Befragter: Ja vielleicht was es für diverse Abstufungen gibt. Welche Angst. Also wie ich das vorher gesagt habe. Es gibt so wie zwei verschiedene. Ist das schon Angst? Oder was ist denn das überhaupt? Wann, wann beginnt Angst? Wann beginnt eine Phobie? Wann beginnt vielleicht /
-
- 119 Interviewer: Was ist vielleicht noch im Bereich vom normalen?
-
- 120 Befragter: Was ist dann vielleicht schon eine Neurose oder so? Genau. Ja da wäre sicher nicht schlecht.
-
- 121 Interviewer: Weiss du auch wo du diese Informationen holen könntest?
-
- 122 Befragter: Ja, nicht verzagen Herr Google fragen.
-
- 123 Interviewer: Also dann würdest du zuerst über das Internet suchen.
-
- 124 Befragter: Vielleicht dann auch bei dir.
-
- 125 Interviewer: Ja diese Möglichkeit besteht dann sicher.
-
- 126 Befragter: Ja nun vielleicht noch. Wo stösst du an deine Grenzen? Also konkret immer noch mit ängstlichen Kindern
-
- 127 Befragter: (...) Also so Kinder, die sich gar nie vom Mami ablösen wollen. Wenn man sie wegzerren muss. Wegen der Trennungsangst. Obwohl, was ist Trennungsangst. Was ist ist Spiel. Was hat das Mami noch beeinflusst? Oder. Wo fängt es dort an. Wo hört es dort auf. (...) das ist einfach so (...) mache ich es wirklich richtig, dass ich jetzt dieses Kind reinnehme? Meistens geht es dem Kind nach einer Minute super. Ja. Dort kommt man dann schon an die Grenze vom Handeln / also habe ich es wirklich richtig gemacht. Obwohl mir machen es eigentlich alle gleich. Und ich bespreche es auch immer mit den Mamis. Aber das ist so. Dort kommt man an einen Punkt wo man denkt, mmh.
-
- 128 Interviewer: Dass du das Gefühl hast du plagst das Kind?
-
- 129 Befragter: Ja. Muss das jetzt sein? Obwohl nach wenigen Minuten geht es dem Kind super.
-
- 130 Interviewer: Also einfach der Moment von der Ablösung.
-
- 131 Befragter: Ja. Das haben wir immer wieder. Das ist einfach der Alltag. Weil die Kinder immer jünger werden. Also sind vielleicht solche Trennungsängste /
-
- 132 Interviewer: Also hast du das Gefühl du merkst, dass das stärker ist oder vermehrt vorkommt seit du jüngere Kinder hast?
-
- 133 Befragter: Ja. Und dass auch die Mamis vor allem diese Angst haben. Und diese Angst von den Mamis „oh jetzt musst du gehen“. Das projiziert man auf die Kinder.
-
- 134 Interviewer: Jetzt noch ganz zum Schluss wäre es schön, wenn du mir einfach von einem
-

positiven Erlebnis mit einem ängstlichen Kind erzählen könntest.

-
- 135 Befragter: Ja das war auch mal, als wir über eine Sprossenwand gingen. Und dann haben wir das geschafft, miteinander. Und dann hat er gewusst wie das geht. Der Junge. Und dann hat er nicht mehr aufgehört. Rauf, rüber, runter. Rauf, rüber, runter. Rauf, runter, rüber. Das sind dann so Sachen wo sie nicht mehr hören. Sie wollen es dann immer machen.
-
- 136 Interviewer: Also wo am Anfang die Angst da war und dann plötzlich sogar Begeisterung da war.
-
- 137 Befragter: Ja genau. Dass man es in das Positive umkehren konnte. Erfolgserlebnisse oder. Erfolgserlebnisse, die rauskommen. Ja. Oder Kinder, die ich jetzt in der Schule sehe. Die einfach so ängstliche, etwas zurückhaltende Kinder waren. Und jetzt einfach mit der Zeit irgendwie ganz andere Kinder geworden sind. Aber das ist dann so der Lauf der Zeit.
-
- 138 Interviewer: Schön dass du sie noch siehst.
-
- 139 Befragter: Ja. Ich sehe sie noch. Weil sie sind noch da und ich bin auch schon länger da. Genau. Und ja. Was ich noch wichtig finde. Man hat Kinder, die ziehen um innerhalb des Kindergartens. Dann hat man immer das Gefühl, die machen das so einfach.
-
- 140 Interviewer: Also du meinst in eine andere Gruppe?
-
- 141 Befragter: Also wenn sie nach einem halben Jahr in ein anderes Dorf ziehen. Dann hat man immer als Eltern das Gefühl „jaja, die Kinder machen das schon“. Aber viele Kinder haben dann aber Angst vor dieser neuen Situation. Und es ist anders. Und ich war auch so ein Kind. Das würde man manchmal vielleicht nicht denken. Aber ich habe das gar nicht lässig gefunden. Ich kann nicht nicht das Gefühl von Angst sagen, damals. Aber ich weiss noch, dass ich nicht mehr gehen wollte. Damals war das noch kein Thema. Dann war ich einfach zuhause für ein paar Wochen. Es war zu viel für mich.
-
- 142 Interviewer: Also du meinst jetzt wirklich von einem Dorf in ein anderes. Also ein Kindergartenwechsel. Eine neue Gruppe, neue Lehrperson und ein neues Umfeld.
-
- 143 Befragter: Dass ein Kind, bei dem das nie ein Thema war. Weil das Kind ist ganz normal, kein Problem. Dass es dann plötzlich kippen kann. Und man das nie denken würde.
-
- 144 Interviewer: Plötzlich ist etwas da, was vorher nicht da war.
-
- 145 Befragter: Genau.
-
- 146 Interviewer: Gut. Ja vielen Dank.
-
- 147 Befragter: Schon fertig?
-
- 148 Interviewer: Ja du hast einiges erzählt, vielen Dank.
-

Anhang D3: Transkript K2

- 1 Interviewer: Also dieses Interview geht ja um ängstliche Kinder. Also es geht darum, wie du diese wahrnimmst diese ängstlichen Kinder und wie du damit umgehst. Also als Gesamtthema. Es wäre nun aber schön, wenn du einfach etwas von dir erzählen könntest. Wie lange du bereits arbeitest. Welche Ausbildung du gemacht hast. Einfach dein Weg.
-
- 2 Befragter: Also ich arbeite nun bereits vier Jahre an diesem Ort. Also überhaupt schon. Und ich habe an der pädagogischen Hochschule in Zürich die Ausbildung gemacht.
-
- 3 Interviewer: und wie viele Personen arbeiten im Kindergarten. Wie viele Personen seid ihr hier?
-
- 4 Befragter: Hier sind wir jetzt/ Ich habe meinen Kindergarten. Meine Kollegin hat ihren Kindergarten. Dann haben wir eine Heilpädagogin und ein Logopäde, der am Dienstag immer kommt. Und dann ist noch DaZ Lehrperson. Aber sie arbeitet im Schulhaus drüben.
-
- 5 Interviewer: Und teilst du deine Stelle mit jemandem?
-
- 6 Befragter: Nein.
-
- 7 Interviewer: Und dann hast du noch eine Heilpädagogin. Wie oft ist sie hier?
-
- 8 Befragter: Sie ist viel da. Sie ist am Montag hier, sie ist am Dienstag hier und am Mittwoch.
-
- 9 Interviewer: Und wie viele Lektionen?
-
- 10 Befragter: Ja also das teilen wir uns, meine Kollegin und ich. Wir haben gesamthaft 13 Lektionen.
-
- 11 Interviewer: Und das Thema Angst bei Kindern. Wie präsent ist dieses? Momentan aber auch rückblickend? Wenn du eine Skala hättest eins bis zehn. Könntest du das irgendwie einschätzen? Oder wechselt es auch?
-
- 12 Befragter: Es wechselt etwas. Es kommt schon etwas darauf an. Es kommt darauf an. Angst. Welche Ängste? Also weisst du. Ängste. Angst voreinander. Vor den einzelnen Kindern. Diese diskutiert man aus und dann sind sie wieder weg. Oder permanente Ängste. Weil vielleicht zuhause etwas ist. Diese muss man dann vielleicht. Ich sage jetzt etwas ernster nehmen. Und denen etwas nachgehen. Ja habe ich jetzt in diesen vier Jahren zwei bis dreimal gehabt. Aber das sind dann wirklich Einzelfälle gewesen.
-
- 13 Interviewer: Wo dann aber wirklich auch starke Ängste waren?
-
- 14 Befragter: Ja.
-
- 15 Interviewer: Und wenn du nun einfach an ängstliche Kinder denkst. Also ein Kind, das vielleicht einfach sehr zurückhaltend ist. Sehr ruhig ist.
-
- 16 Befragter: Das vor allem einfach so ein wenig Angst hat. Ja das habe ich aktuell auch eins. Das wirklich sehr ängstlich ist. Und das zeigt sich überall ein wenig.
-
- 17 Interviewer: Jetzt das weitere Interview hat wie zwei Teile. Im ersten Teil frage ich so etwas allgemein. Einfach wie du/ Was für dich Ängste sind oder wie sich diese zeigen. Und im zweiten
-

Teil habe ich zwei Fallbeispiele, die du lesen kannst. Und dazu werde ich auch wieder einige Fragen stellen. Einfach damit wir über ein konkretes Kind sprechen können. Also vielleicht kannst du mir einfach mal beschreiben. Was ist denn für dich ein ängstliches Kind?

-
- 18 Befragter: Ja eines das einfach vor allem ein wenig Angst hat. Also wenn ich zum Beispiel eine Geschichte erzähle. Und dann mache ich vielleicht irgend ein Geräusch. Dann zuckt es gleich zusammen. Oder fängt gleich an zu weinen. Oder wenn ich zum Beispiel auch, da habe ich schon ein paar Kinder gehabt, etwas rasant durch das Zimmer laufe. Ich bin nicht jemand der so langsam durchschleicht. Dann gibt es viele Kinder die zucken gerade zusammen. Das zeigt dann für mich auch was für Ängste die vielleicht haben. Oder was sie schon erlebt haben.
-
- 19 Interviewer: Kannst du mir vielleicht erzählen. Welche Situationen kommen dir in den Sinn, wo du diese Kinder erlebt hast. In welchen Situationen zeigen sie die Ängste. Also wo du findest/ Du sagst jetzt einfach, sie sind ein wenig schreckhaft. Vielleicht kommen dir noch andere Situationen in den Sinn, wo du erlebt hast, wo sie ihre Ängste gezeigt haben.
-
- 20 Befragter: Wenn ich zum Beispiel in einer Sinnes Lektion/ Wenn ich möchte, dass sie etwas probieren. Die einen fangen gerade an zu weinen. Sie wollen nichts neues probieren, sie haben Angst, dass ich sie vergiften möchte. Oder ich weiss auch nicht. Weist du, sie haben einfach Angst vor etwas neuem. Andere haben Angst wenn ich mit ihnen rausgehen möchte. Zum Beispiel vor einer Rutschbahn. Sportliche Sachen. Im Turnen, über ein Bänkli laufen.
-
- 21 Interviewer: Okay. Und wie zeigt sich dann diese Angst?
-
- 22 Befragter: Die einen fangen an zu weinen. Die anderen verweigern, wollen nicht darüber laufen. Andere ziehen sich zurück.
-
- 23 Interviewer: Was heisst das für dich, sich so zurück zu ziehen? Woran siehst du das dann?
-
- 24 Befragter: Ja einfach ab dem Bänkli, jetzt im Turnen, und sich in eine Ecke / wirklich sich jetzt so zurückziehen. Oder dass sie einfach an einen anderen Posten gehen und das Gefühl haben, ich sehe es jetzt nicht. So in diesem Stil.
-
- 25 Interviewer: Also das wäre dann mehr so ausweichen. Sie suchen einen Weg, um der Situation auszuweichen.
-
- 26 Befragter: Ja.
-
- 27 Interviewer: okay. Und dass ein Kind zu weinen beginnt. Erlebst du das noch viel? Erlebst du noch viel, dass sich die Ängste durch weinen zeigen?
-
- 28 Befragter: Ja. Ja das ist der Weg, auf welchem sie mir in diesem Alter am ehesten sagen können: „Hey es ist wirklich schlimm.“ Also „lass mich sein, ich möchte das wirklich nicht.“ Sie können mir ja noch nicht so gut sagen „ich möchte das nicht, ich habe Angst“, das ist noch schwierig. Und wenn sie zu weinen beginnen, dann frage ich / sage ich am ehesten, „was ist los?“ Und das ist für sie dann am einfachsten so.
-
- 29 Interviewer: Also das ist vor allem das Verhalten. Aber kannst du das auch auch körperlichen Ebene beobachten. Dass sie es dir auf eine Art zeigen.
-

- 30 Befragter: Ja (...) am ehesten noch. Das ist dann aber. Gut das interpretiere ich jetzt. Aber ich habe auch schon ein Kind gehabt, dass gerade wenn ich etwas schnell durch den Raum laufe, wo dann / oder irgendwie ein Blatt nehme und laut hinwerfe / die sich dann wirklich mit den Händen schützen wollen. Und das zeigt mir dann manchmal auch, was ist denn wohl dahinter? Was passiert wohl zuhause? Oder wenn ich im Kreis ein Bewegungslied mache und laut etwas mit den Händen herumfuchtle, dass die einen Kinder wirklich vor den Kopf gehen und sich schützen wollen. Und auch zeigen.
-
- 31 Interviewer: Also du hast das Gefühl, dass sie ihre Ängste recht offen zeigen.
-
- 32 Befragter: Ja
-
- 33 Interviewer: Und wie geht es dir dabei, wenn du erlebst, dass ein Kind Angst hat?
-
- 34 Befragter: Ja ich erschrecke einfach. Weil, ich ihnen nichts böses möchte. Ich merke dann einfach, dass ich das bei diesem Kind nicht mehr machen darf. Dass ich einfach viel behutsamer mit diesem umgehe. Wobei bei anderen ist das kein Problem. Die sind sich das gewohnt. Das ist / und andere haben vielleicht Dinge erlebt, wo ich das unterlassen sollte, mit ihnen so zu gestikulieren.
-
- 35 Interviewer: Also das heisst, im Moment erschreckst du dich. Beschäftigt es dich auch längerfristig oder ist es mehr in diesem Moment?
-
- 36 Befragter: Ja bei gewissen Kindern schon, weil sie zeigen vielleicht dann wenn sie etwas zeichnen. Und diese Kinder die fallen einem ja auf. Diese beobachtet man dann noch etwas intensiver als andere. Und das sind dann meistens auch diese, die dann vielleicht auch sonst noch verhaltensauffälliger sind. Und diese zeigen ihre Ängste, sage ich jetzt mal, dann vielleicht in einer Zeichnung. Die dann / gut das interpretiere ich jetzt. Aber ich finde, das ist so. Wenn sie eine Zeichnung machen, dann habe ich das Gefühl, dass dies auch Ängste sein könnten, welche das Kind so verarbeitet. Und das beschäftigt mich dann schon noch längerfristig. Weil ich mir dann überlege, was da alles dahintersteckt. Und wenn sie dann solche Dinge in der Zeichnung noch erzählen und dann machst du dir schon Gedanken, oder. Was passiert jetzt da genau? Zuhause oder sonst irgendwo.
-
- 37 Interviewer: Ja. Also du hast gesagt, sie haben sonst noch Verhaltensauffälligkeiten. Was beobachtest du denn neben den Ängsten. Was siehst du oft miteinander? Also wenn du das Gefühl hast, das Kind hat Ängste, es ist ängstlich. Was sind für dich andere typischer Verhaltensweisen, die sie noch oft zeigen?
-
- 38 Befragter: Ja also in der Gruppe. Also ein Kind, das sehr ängstlich ist, das traut sich auch in der Gruppe nichts. Beobachte jetzt ich bei einem von meinen Kindern. Andererseits gibt es aber auch wieder andere, die sehr ängstlich sind und in der Gruppe extrem vorlaut sind. Das ist dann gerade wieder das Gegenteil, sie müssen etwas kompensieren.
-
- 39 Interviewer: Also dann haben sie eher Ängste im Turnen.
-
- 40 Befragter: Genau. Und müssen es dann hier wieder kompensieren, dass sie in der Gruppe sehr stark sind. Aber ich denke diese Kinder, die wirklich Ängste haben / die sich schützen müssen /
-

die wirklich tiefgründiger sind. Diese, das habe ich einfach beobachtet, die zeigen sich schon extrem zurückhalten, auch sonst. Fast schon introvertiert. Einfach wirklich verschlossen, auch sonst. Es ist nicht so einfach an diese Kinder ranzukommen.

41 Interviewer: Doch das ist gut, danke. Nun kommen wir also zum zweiten Teil mit den Fallbeispielen. Du kannst nun in Ruhe beide lesen. Es sind ein Mädchen und ein Junge. Und du kannst einfach wählen. Vielleicht welches aktueller ist oder wo du vielleicht selbst schon ein Kind erlebt hast. Also ich würde dich nun fragen, wie du mit diesem Kind umgehst. Vielleicht hilft dir das beim Entscheiden.

42 Befragter: Ich werde diesen nehmen.

43 Interviewer: Also dann nimmst du die Julia. Also dann darfst du dir jetzt einfach mal vorstellen, Julia gehe zu dir in den Kindergarten. Und du stellst fest, dass sich die Situation nicht verbessert, du hast schon einiges versucht. Aber sie hat einfach immer wieder Angst. Kopfweh, Bauchschmerzen und zeigt dir dies auch. Vielleicht zuerst in der Situation selbst. Also du merkst sie hat Angst. Sie fürchtet sich vor eine Situation. Wie reagierst du zum Beispiel im Turnen. Sie möchte nicht weiter hochklettern beim Klettergerüst. Wie reagierst du direkt in dieser Situation?

44 Befragter: Ja wenn sie nicht weiter hochklettern möchte, dann lasse ich sie auch. Ich zwingen niemanden weiter hochzuklettern, ganz klar. Vielleicht würde ich eine andere Übung für sie machen, damit sie nicht immer negative Erlebnisse hat, sondern ein positives. Und anstelle von dem Klettergerüst ihr vielleicht die Sprossenwand schmackhaft machen. Und die Kletterstange sein lassen. Und einfach mal ein positives Erlebnis hat und nicht immer das negative Erlebnis in sich hat. Vielleicht nützt das ja etwas.

45 Interviewer: mhm (bejahend). Also du würdest einfach versuchen die Situation anzupassen, dass sie sich doch etwas herausfordern kann, aber einfach auf ihrem Niveau.

46 Befragter: Ja auf ihrem Niveau. Nicht immer überfordern. Weil anscheinend überfordert sie das. Habe ich das Gefühl.

47 Interviewer: mhm (bejahend). Ja, okay. Und wenn sie nun immer nur daneben steht. Die anderen spielen Fangis oder rennen im Garten umher und sie steht nur daneben und schaut einfach nur zu. Und gerade im Moment, du beobachtest sie wieder. Wie würdest du versuchen auf sie einzugehen?

48 Befragter: Ja ich versuche natürlich schon sie zu animieren. Ich sage mal „hey komm“ und nehme auch mal die anderen Kinder und sage „hey nehmt sie doch mal mit, spielt mal“ und wenn sie halt nicht Fangis spielen möchte, es gibt ja so Kinder, die haben irgendwie Angst vor diesem Fangis. Es ist zu schnell dieses Spiel irgendwie. Sie ertragen es einfach nicht. Auch im Turnen. Das kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Aber dann eben etwas anderes spielen mit ihr. Einfach damit sie in Kontakt kommt. Oder das ich halt einmal gerade dann in dieser Situation mit ihnen ein Spiel spiele und mich dann langsam entferne. Einfach. Sie muss etwas in diesen Kontakt kommen.

49 Interviewer: Also dass du dann mit einer kleinen Gruppe ein Spiel beginnst.

- 50 Befragter: Ja. Und dass ich ihnen mal zeige: Hey Julia kann ja auch etwas. Und dass sie vielleicht nicht zuerst. Aber dass einer mal der Animator ist und dass sie dann danach auch dieses Spiel leiten kann. Dass sie merken, sie ist ja auch noch da. Vielleicht nehmen sie sie irgendwie auch gar nicht wahr. Oder, wenn sie natürlich einfach immer nur dasteht und beobachtet. Ich würde mal so probieren.
-
- 51 Interviewer: mhm (bejahend) okay, hast du schon mal so einen Fall gehabt?
-
- 52 Befragter: Ja wir haben da eben eins. Also jetzt ist es besser. Aber am Anfang stand sie auch einfach nur da. Und wirklich nichts, ja nichts gemacht. Also wenn sie kam, stand sie in der Garderobe. Ja und wir sehen ja auch nicht immer alles. Und sie konnte eine halbe Stunde in der Garderobe stehen. Aber bei ihr kommt auch noch dazu, dass sie nichts spricht. Und das ist nochmals ein bisschen ein anderer Fall.
-
- 53 Interviewer: Aber du hast auch schon so zu unterstützen versucht und hast dann auch Fortschritte gesehen?
-
- 54 Befragter: Ja. Und auch bei mir schon Kinder, die wirklich einfach nur dastehen. Um man denkt: „wieso machst du nichts?“ Aber man muss sie ja dann eben etwas einbringen. Weil die anderen Kinder, die rennen umher und sehen diese gar nicht. Ich meine man muss sie wirklich etwas sozialisieren, ein wenig in die Gruppe bringen.
-
- 55 Interviewer: Damit sie nicht untergehen.
-
- 56 Befragter: Ja. Aber irgendwann, das ist jetzt vielleicht etwas böse gesagt. Aber irgendwann sind die anderen Kinder so stark miteinander, dass sie das Gefühl haben, sie kommen gar nicht mehr in diese Grüppchen rein.
-
- 57 Interviewer: mhm (bejahend). Was siehst du für Möglichkeiten Julia ihre Angst zu nehmen?
-
- 58 Befragter: Jetzt ganz allgemein?
-
- 59 Interviewer: Ganz allgemein, ja. Also ich denke, die Ängste kann man ja ein wenig einordnen. Es sind wirklich so Situationen, wo sie Angst davor hat, dass ihr etwas passieren könnte.
-
- 60 Befragter: Ja. Also ich denke, ich würde erst mal schauen, woher kommen diese Ängste überhaupt? Bevor ich weiss, wie ich sie ihr nehmen kann. Ich würde vielleicht zuerst mal mit der Mutter und dem Vater mal sprechen. Mal schauen (...) wieso hat sie überhaupt eine solche Angst? Woher kommt das? War früher vielleicht mal irgendetwas, etwas passiert? Da kann ich noch lange auf dieses Kind einsprechen und vielleicht ist da wirklich etwas da, von dem ich sagen muss, ja da hätte ich vielleicht auch gewisse Ängste. Die man tiefgründiger anschauen, behandeln muss. Also behandeln, vielleicht einfach mal mit dem Kind anschauen. Und sonst. Ja.
-
- 61 Interviewer: Und so auf der Ebene, auf der du Handlungsmöglichkeiten hat im Kindergarten.
-
- 62 Befragter: Ich würde vielleicht mit ihr zuerst einmal mit einem Büchlein. Einfach mal ganz einfach mit ihr ein Büchlein hervorheben und mal schauen. Was ist Angst, wie kann ich das ein wenig überwinden. Einfach so, natürlich auf Kindesebene. Einfach mal mit ihr das eins zu eins, einfach nur sie und ich einmal anschauen, thematisieren. Und vielleicht so mit einem Stofftier, immer

wenn sie diese Ängste hat, soll sie das / wir können das irgendwo im Kindergarten deponieren. Soll sie zu diesem Stofftierchen und dass diesem gerade erzählen. So würde ich das glaube ich mal machen.

63 Interviewer: Ja. Und eben, ich denke Julia, die leidet ja auch darunter. Was kannst du vielleicht auch machen, damit sie sich ein wenig besser fühlt. Auch wenn sie ihre Ängste vielleicht noch hat?

64 Befragter: (...) ja was kann ich mit ihr machen? Ich denke ich kann einfach mit ihr, ja sprechen ist schwierig. Ja ich kann einfach mit ihr sprechen und sie entlasten, indem sie im Turnen nicht solche Sachen machen muss. Und (...) ja. Ich denke ich würde es eben zuerst mit diesen Methoden versuchen.

65 Interviewer: Dass du sie einfach auch ein wenig entlastest. Ihr auf eine Art auch ein wenig Schutz geben. Meinst du so in diese Richtung.

66 Befragter: Ja ich denke und vielleicht auch mal mit ihr mal rausgehen und sie/ Ja. Und doch würde ich sie jetzt doch nicht zu fest in den Mittelpunkt nehmen. Eben mit diesem Büchlein und diesem Stofftier und dann schauen, wie sich das entwickelt. Aber nicht, ich würde da jetzt nicht ein Riesending daraus machen. Ich würde mal schauen, wie das so kommt und das Kopfweh und Bauchweh ist ja so / ja Einbildung, ja sicher hat sie das. Aber das kommt durch diese Ängste und ich habe das Gefühl das geht schnell weg, wenn sie sich auch sicherer fühlt in der Gruppe. Ich denke vielleicht auch mal mit der Gruppe, ja so ein wenig die Gruppe stärken. Das wäre vielleicht auch noch etwas.

67 Interviewer: Ja wir sind nun gerade schon etwas bei der nächsten Frage. Wie kannst du ihre Ängste bei der Unterrichtsgestaltung berücksichtigen? Das wäre so ein Ansatz. Siehst du vielleicht noch anderes?

68 Befragter: Also ich würde sicher die Gruppe. Also sie stärken?

69 Interviewer: Also einfach, wenn du zum Beispiel etwas planst mit der Gruppe. Wenn du einen Tag planst. Was kannst du bei der Planung berücksichtigen, dass sie vielleicht diese Ängste nicht so erlebt oder vielleicht sich schon herausgefordert fühlt, aber in einem Mass. Dass sie auch Erfolgserlebnisse hat.

70 Befragter: Wenn ich meine Planung anschau, würde ich sicher schauen, dass sie, wenn ich eine Arbeit mache, nicht überfordert ist. Einfach ihrer Leistung angepasst. Wenn sie in einer Gruppenarbeit ist, dass sie sicher mit einer Gruppe ist, bei welcher sie nicht von Beginn weg das Kommando übernehmen muss. Dass sie. Ich denke, da wäre sie auch wieder überfordert. Einfach dass sie schön mitkommt. Nicht immer an ihre Grenzen kommt, aber auch nicht unterfordert ist. Das soll es ja auch nicht sein. Und dass sie einfach langsam diese Ängste abbauen kann. Hey ich bin da völlig am Anschlag. Einfach dass sie merkt, das geht ja. Jeder Tag war eigentlich ein guter Tag. Sie sollte nie nachhause gehen und denke „jesses Gott, war das ein Tag im Kindergarten.“ Also es soll jeder Tag sein: „Hey das ist jetzt gut gegangen“. Ich habe das Gefühl auch bei der Planung, immer schön die Struktur behalten. Dass sie merkt, dass jeder Tag schön das gleiche ist. Also: „da passiert mit nichts anderes, da. Am Freitag gehen wir schön Turnen, ich

muss nicht plötzlich am Montag ins Turnen“. Einfach dass sie immer schön Kontinuität hat. Ich denke für ein solches Kind, mit solchen Ängsten ist das sehr wichtig. Dass sie einfach merkt: „Die da vorne möchte mir nichts böses.“ Es ist immer schön /

-
- 71 Interviewer: Also dass es ein wenig vorhersehbar ist.
-
- 72 Befragter: Ja und auch immer / das ist mir einfach aufgefallen. Kindern, die solche Ängste haben, denen muss man immer alles sagen, was man macht. Also wenn die Zahnputzfrau kommt. Das ist auch so eine angsteinflössende Situation bei den einen. Dass man das sagt, vorher ankündet. Man hat ja immer das Gefühl, ja nichts sagen und dann ist es gut. Aber ich glaube Kinder die Angst haben, die möchten das auch wissen, dass sie sich auch darauf vorbereiten können. Ich glaube da muss man einfach mit offenen Karten spielen und sagen: „Hey morgen, da kommt sie dann.“ Und wirklich auch erzählen, wenn man zum Zahnarzt geht. Das ist eine ganz schlimme Situation. Wirklich, deswegen hat man ja auch den Wochenplan.
-
- 73 Interviewer: Also sagst du dann einfach: „Sie kommt“ oder erzählst du auch was sie dann macht.
-
- 74 Befragter: Ich sage auch was sie macht.
-
- 75 Interviewer: Also was genau passiert, was auf sie zukommt.
-
- 76 Befragter: Ja wenn ich sage sie kommt, dann spinnen sie sich die wildesten Sachen zusammen. Oder. Also wenn ich sage, wir gehen zum Zahnarzt, schauen die mich SO an. Zahnarzt, schlimm, Filme die sie gesehen haben. Aber wenn ich/ Wir haben es schon nachgespielt, ein Büchlein angeschaut, was sie denn machen. Also gar nicht schlimm, oder. Und am Schluss, das erste Jahr da bin ich auch reingerasselt. Da habe ich auch gesagt, wir gehen zum Zahnarzt und dann haben alle geweint beim Zahnarzt.
-
- 77 Interviewer: Jöh. Also bei ihm dann?
-
- 78 Befragter: Ja. Und weil sie einfach nicht wussten, was auf sie zukommt. Sie hatten alle eine höl-
len Angst.
-
- 79 Interviewer: Also das ist dann so allgemein. Das sind dann nicht nur die ängstlichen Kinder?
-
- 80 Befragter: Nein nein. Also die ängstlichen haben einfach getan wie/
-
- 81 Interviewer: Waren einfach noch schlimmer?
-
- 82 Befragter: Ja. Und die anderen können es einschätzen, nachdem ich gesagt habe, er schaut in den Mund, er macht das und das.
-
- 83 Interviewer: Und sich etwas darunter vorstellen.
-
- 84 Befragter: Ja. Und ich glaube das ist sehr wichtig. Gerade für die, die extreme Angst haben.
-
- 85 Interviewer: Und wie und wann beziehst du auch die Bezugspersonen eines Kindes mit ein? Was sind es für Situation, was sind es für Kinder und wann findest du, jetzt muss ich mit den Bezugspersonen sprechen?
-
- 86 Befragter: Ja wenn ich alleine nicht mehr weiterkomme. Wenn ich das Gefühl habe: Hey, jetzt
-

brauche ich entweder einfach Rat oder mehr Informationen oder wir müssen einfach zusammenarbeiten. Dann muss ich sie einfach haben. Seien dies die Eltern oder sei dies anderweitig.

87 Interviewer: Und wie beziehst du sie bei. Vielleicht konkret hier bei Julia, wie würdest du die Eltern einbeziehen?

88 Befragter: Ja vielleicht bei einem Gespräch. Was ist die Vorgeschichte. Oder (...) vielleicht auch mal mit ihr etwas machen. Wie vielleicht auch einen Plan ausarbeiten. Ich bin im Kindergarten dran mit Strukturen, sie immer ein Stück näher zu bringen an den Erfolg. Und dann möchte ich gerne, dass es zuhause auch so ist. Dass man am gleichen Strick zieht. Und das ist immer etwas schwierig. Und das wird hier auch schwierig sein. Weil das Kind hat ja nicht einfach so Angst. Also ich denke ein Kind ist von Grund auf extrem neugierig und möchte alles erkunden. Also so sind die meisten Kinder. Und wenn das nicht so ist, hat das irgend einen Hintergrund. Vielleicht ist die Mutter extrem ängstlich. Vielleicht der Vater, vielleicht. Und ich denke da muss man zusammen schauen, weshalb. Und dann müssen sie mit mir gemeinsam schauen, dass das nicht mehr so ist. Und vielleicht mit diesem Kind mal an einem Wochenende oder an einem Abend etwas machen. Oder vielleicht soll sie noch in eine Gruppe gehen. Wo sie nach der Schule sonst noch etwas machen kann. In das Judo oder ich weiss auch nicht. Einfach irgendwie etwas / nicht dass es stagniert. In den Ferien läuft nichts.

89 Interviewer: Dass sie auch in der Freizeit an ihren Ängsten arbeiten kann.

90 Befragter: Ja genau. Und auch dass die Familie an den Ängsten arbeitet. Dass das ihnen auch bewusst ist: „Hey wir müssen hier zusammen etwas machen.“ Das finde ich extrem wichtig. Weil sonst bin ich hier am arbeiten und kaum geht das Kind zur Tür hinaus / das bringt irgendwie auch nichts. Und so beziehe ich die Eltern auf diese Weise mit ein. Und wenn ich wirklich merke, da sind Ängste da, die etwas mit der Familie zu tun haben, dann kann man natürlich auch externe Leute einbeziehen.

91 Interviewer: Ja. Also wir sind hier beim nächsten Punkt angekommen. Wo holst du dir Rat und Unterstützung?

92 Befragter: Ja sicher bei der Heilpädagogin. Also, sie sieht ja diese Kinder auch. Und sie würde Julia sicher auch / ich sage mit ihr zusammenarbeiten, an diesen Ängsten arbeiten. Ganz sicher. Und ich denke, sei dies bei mir hier im Zimmer oder auch hier / Also ich würde mir bei ihr sicher Rat holen. Und wenn es gar nicht mehr geht/ Gut bei diesem Fall hier denke ich / da würde ich mir sicher bei der Schulsozialarbeiterin Hilfe holen. Aber das wäre dann schon, also /

93 Interviewer: Also erste Anlaufstelle ist schon die Heilpädagogin.

94 Befragter: Ja, ja sicher.

95 Interviewer: Und suchst du auch sonst den Austausch mit Drittpersonen. Unabhängig von der Heilpädagogin. Vielleicht mit deiner Kollegin. Tausch ihr euch auch aus?

96 Befragter: Ja. Wir sprechen immer über unsere Kinder. Weil wir sehen sie auch immer draussen im Garten und so. Und auch mit der Deutschlehrerin.

- 97 Interviewer: Also einfach mit Fachpersonen die um die herum sind, tauschst du dich aus?
-
- 98 Befragter: Ja.
-
- 99 Interviewer: Ja, also wann machst du das? In welchen Situationen. Wann tauschst du dich aus. Ist es einfach grundsätzlich oder wirklich wenn du nicht mehr weiter kommst selber, oder auch vorher schon?
-
- 100 Befragter: Nein, ich mache es eigentlich grundsätzlich. Egal bei welchen Kindern. Ich finde es einfach noch spannend zu wissen, wie sehen sie diese Kinder. Manchmal sehen sie ganz andere Sachen als ich. Dann denke ich vielleicht, jetzt muss ich noch anders an dieses Kind hinschauen. Oder sie sehen das Kind auch ganz anders, in anderen Situationen. Ich sehe es in der grossen Gruppe, sie in der kleinen Gruppe. Das ist manchmal extrem interessant, was für Fähigkeiten sie manchmal entwickeln, wenn sie in der Kleingruppe sind.
-
- 101 Interviewer: Und wie machst du das, wie tauschst du dich aus?
-
- 102 Befragter: Also wie meinst du das?
-
- 103 Interviewer: Also trifft ihr euch, habt ihr beispielsweise spezielle Gefässe? Oder ist das in der Pause?
-
- 104 Befragter: Es ist sehr spontan. Im Kindergarten haben wir ja nicht wirklich Pause. Das läuft dann so, wenn wir draussen die Kinder beobachten. Und mit den Fachlehrpersonen ist es dann, wenn wir uns über die Kinder austauschen. Dann schon während den Sitzungen. Aber mit der Kollegin einfach wenn wir uns sehen.
-
- 105 Interviewer: Also hast du wöchentliche Sitzungen mit der Heilpädagogin, wo ihr euch austauscht?
-
- 106 Befragter: Ja normalerweise schon. Wir bleiben auch alle immer länger. Und dann sehen wir uns und so können wir uns austauschen. Das ist auch wichtig. Oder.
-
- 107 Interviewer: Ja, auf jeden Fall. Also du hast die Heilpädagogin erwähnt, Sozialarbeit, hast du auch mit dem Kinderarzt oder mit der Schulleitung oder Schulpsychologen zu tun. Wo suchst du noch nach weiteren Anlaufstellen oder Austausch und Informationen.
-
- 108 Befragter: Ja. Schulpsychologen sicher, bei den Abklärungen oder. Schulleiter. Jetzt über die Kinder nicht wirklich, weil er kennt sie ja nicht. Da ist einfach mehr das administrative, das suche ich bei ihm.
-
- 109 Interviewer: Oder Unterstützung bei einem schwierigen Gespräch. Hast du das auch schon erlebt?
-
- 110 Befragter: Ja, sehr selten. Wirklich selten. Das ist glaube ich in diesen vier Jahren einmal vorgekommen. Aber der Schulleiter hat das auch angeboten. Wirklich. Ja da kann man auch Hilfe holen, das stimmt schon. Aber jetzt über die Kinder wirklich weniger. Und jetzt der Kinderarzt, er war auch schon an Gesprächen dabei. Aber auch selten.
-
- 111 Interviewer: Also war es dann eher wenn ein Kind abgeklärt wurde?
-

- 112 Befragter: Ja. Und mit dem Logopäden findet auch noch ein reger Austausch statt, weil er wirklich auch hier ist. Und er macht die Reihenuntersuchungen. Und er ist wirklich viel / wir haben viel den Austausch. Weil wir viele Fremdsprachige haben. Er gibt uns viele Tipps über den Wortschatz. Und er kommt auch viel an Gespräche mit.
-
- 113 Interviewer: Also dann hast du das Gefühl, du bist gut aufgehoben? Hast du Unterstützung, wenn du sie brauchst?
-
- 114 Befragter: Ja, es ist einfach/ Die Heilpädagoginnen, die wechseln bei uns immer. Es wäre schön, wenn eine bleiben würde, die ausgebildet wäre. Ja, aber /
-
- 115 Interviewer: Also da merkst du, dass euch etwas fehlt, was sehr wertvoll wäre.
-
- 116 Befragter: Vor allem ich finde / also ich möchte niemandem zu nahe treten, der nicht ausgebildet ist / aber da merkst du einfach den Unterschied von jemandem, der ausgebildet ist und von jemandem der nicht ausgebildet ist. Also mussten wir feststellen. Auch vom ganzen administrativen Aufwand her. Wenn du das alles selbst noch machen musst neben dem Kindergarten und allem. Das ist wirklich einfach sehr viel Arbeit. Und ich denke auch für die Kinder, wenn du immer Wechsel hast, jedes halbe Jahr kommt jemand neues und es geht wieder jemand. Das ist nicht so toll.
-
- 117 Interviewer: Und jetzt so konkret auf ängstliche Kinder bezogen. Dann wenn du niemanden hast, von dem du das Gefühl hast, er ist eine Stütze, suchst du dann trotzdem noch weiter. Oder machst du es dann einfach alleine? Wie macht ihr es dann?
-
- 118 Befragter: Ja wir probieren es einfach alleine. Weil ich meine, ein ängstliches Kind, wie lange braucht dieses, bis es jemandem vertraut. Und wenn du immer solche Wechsel hast / und die Kinder haben sich mal jemandem anvertraut / und gerade jetzt, ich sage mal an einer Heilpädagogin, die sind so oft mit diesen zusammen. Und dann wechselt das wieder. Und das ist schwierig, auch für die Kinder. Und das sagen wir immer wieder. Aber, ja.
-
- 119 Interviewer: Leitet ihr denn auch Abklärungen ein, jetzt bei so ängstlichen Kindern?
-
- 120 Befragter: Ja, das machen wir einfach selbst.
-
- 121 Interviewer: Macht ihr das über den schulpsychologischen Dienst? Dann konkret auch die Ursachen von diesen Ängsten abklären?
-
- 122 Befragter: Ja. Also ich muss sagen, die meisten haben auch einfach sonst noch Defizite. Also /
-
- 123 Interviewer: Es ist so das Gesamtpaket, wo auch Ängste auch immer wieder auftreten?
-
- 124 Befragter: Ja.
-
- 125 Interviewer: Der letzte Punkt ist noch so ein wenig persönliche Kompetenzerweiterung. Wünschst du dir mehr über das Thema Angst zu wissen? Fühlst du dich sicher? Oder wie geht es dir damit?
-
- 126 Befragter: Nein also ich würde jetzt schon gerne noch / über jedes Thema würde man gerne mehr wissen. Also ich fühle mich da jetzt nicht extrem sicher. Ich denke oft, wenn ich Kinder-

zeichnungen sehe oder so Kinder, wie sie reagieren, da denke ich manchmal: „Uhhh.“ Ja. Also weisst du /

127 Interviewer: Also so / geht es mehr in Richtung Hintergründe der Ängste oder woher diese Ängste kommen? Oder mehr wie man damit umgehen könnte?

128 Befragter: Ja beides eigentlich. Ich denke oft: „bin ich jetzt richtig damit umgegangen oder hätte ich jetzt gerade das Gegenteil machen sollen?“ Ja. Also meine Kollegin und ich sprechen noch oft darüber. Wie sollen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Einfach so / ja.

129 Interviewer: Weisst du wo du solche Informationen bekommst?

130 Befragter: Ja also ich würde jetzt in das Internet gehen. Oder, das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert. Da musst du immer abwägen, ja, was sind gute Informationen und was nicht.

131 Interviewer: Ja aber so als erste Anlaufstelle wäre es das Internet.

132 Befragter: ja.

133 Interviewer: Okay. Gut. Wo kommst du an deine Grenzen?

134 Befragter: Jetzt ganz allgemein?

135 Interviewer: Also im Umgang mit ängstlichen Kindern.

136 Befragter: Ja (...) einfach bei der Frage. Wenn ich ein Kind habe, das so reagiert. Weisst du so / wo ich merke, dass es Ängste hat. Die darauf zurückzuführen sind, dass das Kind wahrscheinlich Gewalterlebnisse hat zuhause. Wo es wirklich ganz, ganz klar ist, eigentlich. Aber ich nicht weiss, was ich machen soll. Also doch ich weiss ja schon, was ich machen soll, aber irgendwie kann man ja doch nichts machen. Also weisst du, das habe ich auch schon mit dem Schulsozialarbeiter besprochen. Es muss so eindeutig sein, dass du etwas machen kannst und da komme ich schon an meine Grenzen. Weil ich finde /

137 Interviewer: Also du hast auf eine Art ein Verdacht /

138 Befragter: Genau.

139 Interviewer: Aber nicht die Handhabe um etwas zu unternehmen. Also einfach Situation, wo du weisst, dass da etwas ist. Aber du kannst nichts unternehmen.

140 Befragter: Ja. Das Verhalten des Kindes zeigt es, Aussagen sagen es, Zeichnungen sagen es, einfach wirklich alles spricht dafür. Aber du kannst wirklich nichts machen. Und da komme ich wirklich manchmal ein meine Grenzen. Und muss sagen, aber hey. Aber da kann man wirklich nichts machen.

141 Interviewer: Und dann damit auch umgehen zu können.

142 Befragter: Ja. Und du siehst ja diese Kinder. Und manchmal sind es wirklich offene Bücher und erzählen dir alles. Aber eben. Wenn du dann die Eltern auch darauf ansprichst. Ja das sind Kinder. Ja. Und das finde ich dann schon sehr hart.

- 143 Interviewer: Ja. Gut. Das wären nun meine Fragen gewesen. Möchtest du noch etwas sagen, das dich gerade beschäftigt, das du loswerden möchtest?
-
- 144 Befragter: Nein, ist gut.
-
- 145 Befragter: Okay. Gut. Einfach damit wir nun nicht so negativ aufhören müssen, wäre es schön, wenn du noch von einem positiven Erlebnis mit einem ängstlichen Kind erzählen. Etwas wo du findest, da ist etwas gegangen oder das war einfach schön mit diesem Kind.
-
- 146 Befragter: Ja. Also ich habe ein Kind, das die Arme nicht bewegen kann. Also es hat den Bizeps und den Trizeps nicht. Also, aber schon angeboren. Und das Kind war zu Beginn auch sehr ängstlich. Die Sprossenwand raufklettern und so ging auch nicht. Obwohl das ja eigentlich verständlich ist, weil dieses Kind kann ja die Arme nicht hochnehmen. Und die Bank hochlaufen und über den Schwedenkasten hinunterspringen und einfach auch sonst allgemein. Es war einfach ein ängstliches Kind. Und jetzt muss man sagen, zum Beispiel heute gerade im Turnen ist das dort hochgeklettert, die Sprossenwand und hinuntergesprungen. Und wirklich super. Ich denke gewisse Ängste kann man einfach auch nehmen. Ja das ist jetzt auch mit allen anderen Kinder herumgerannt. Und. Gut, es geht in die Physio- und Ergotherapie. Aber es hat sich wirklich gemacht, trotz seines grossen Handicaps. Ich muss sagen, es hat seine Ängste fast schon überwunden.
-
- 147 Interviewer: Ja das ist doch schön. Neben allem anderen, das man erleben muss, das nicht so gut geht. Ja gut, wir sind am Ende. Vielen Dank.
-

Anhang D4: Transkript K3

- 1 Interviewer: Zunächst herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst für das Interview.

- 2 Befragter: Ja gerne, ich hoffe, es hilft dir auch.

- 3 Interviewer: Zu Beginn wäre es schön, wenn du mir einfach mal erzählen könntest, wie du Kindergärtnerin geworden bist, welchen Ausbildungsweg du gemacht hast.

- 4 Befragter: Also. Ich bin schon eine Weile Kindergärtnerin. Ich habe noch nach alter Schule das Kindertagenseminar in Amriswil besucht. War dort drei Jahre im Thurgau. Danach konnte ich in Mitlödi eine Stellvertretung machen und dann kam ich nach Engi und habe dort einige Jahre gearbeitet.

- 5 Interviewer: Okay. Wie viele Jahre insgesamt arbeitest du bereits.

- 6 Befragter: Also im Jahr 1996 habe ich das Semi abgeschlossen, also das sind jetzt bereits zwanzig Jahre.

- 7 Interviewer: Und hier bist du jetzt auch schon /

- 8 Befragter: Ja bin ich jetzt auch schon beinahe zehn Jahre. Nein, zehn oder elf Jahre. Hier in diesem Kindergarten arbeite ich nun seit drei Jahren 100 Prozent.

- 9 Interviewer: Und wie viele Personen sind mit dir gemeinsam in diesem Kindergarten?

- 10 Befragter: Ja also im Kindergarten drin ist einfach die Heilpädagogin. Und dann kommt der Logopäde noch einmal pro Woche und die DaZ Lehrerin ist auch in der Nähe.

- 11 Interviewer: Und die Heilpädagogin. Wie viele Lektionen ist sie bei dir?

- 12 Befragter: Drei Lektionen aus dem Grundangebot.

- 13 Interviewer: Und das Interview geht ja um das Thema Angst und zwar um Angst bei Kindern. Und wie präsent ist dieses Thema für dich im Moment im Kindergarten?

- 14 Befragter: Im Moment habe ich noch ein Kind, mit welchem ich mich schwer tue, weil es nicht spricht. Und sie muss anscheinend Angst haben etwas zu sagen, weil sie die Sprache nicht kann.

- 15 Interviewer: Es ist in dem Fall ein fremdsprachiges Mädchen?

- 16 Befragter: Ja und verweigert durch das die Sprache komplett.

- 17 Interviewer: okay.

- 18 Befragter: Sie sagt auch nicht grüezi oder adieu oder hoi oder tschau oder ganz einfache Dinge.

- 19 Interviewer: Also spielt sie dann auch nicht im Kindergarten? Bewegt sie sich auch nicht?

- 20 Befragter: Doch, das macht sie. Aber alles stumm.

- 21 Interviewer: Und dann also auch mehr für sich alleine?

- 22 Befragter: Nein, jetzt seit den Herbstferien hat sie Freundinnen gefunden und es ist ihr jetzt schon auch / sie bewegt sich etwas freier.
-
- 23 Interviewer: Ja. Aber mit den Kindern spricht sie auch nicht?
-
- 24 Befragter: Also ich bin mir nicht so sicher. Sprechen nicht, mehr einfach gigeln und mal einen Schrei loslassen. Aber vor allem, wenn ich nicht schaue.
-
- 25 Interviewer: Okay. Ja. Danke das ist für den Anfang super. Jetzt, das ganze Interview läuft so ab, dass ich dir in einem ersten Teil einfach Fragen dazu stelle, was für dich Angst ist oder ängstliches Verhalten. Und in einem zweiten Teil gebe ich dir zwei Fallbeispiele, die du lesen kannst. Und du kannst dich für eines entscheiden. Ich werde dir wieder Fragen dazu stellen, wie du reagieren würdest. Ist das gut so?
-
- 26 Befragter: Ja das ist gut.
-
- 27 Interviewer: Ja also, was ist für dich ein ängstliches Kind. Wenn du an ein ängstliches Kind denkst, was ist das in deinen Augen?
-
- 28 Befragter: Gut ich muss sagen im Kindergarten, Angst hat ganz viele verschiedene Gesichter.
-
- 29 Interviewer: Ja du darfst einfach verschiedenes erzählen.
-
- 30 Befragter: Oftmals, vielleicht der erste Fall den man hat, wenn man Angst hört, sind verängstigte Kinder. Kinder die nicht mutig sind. Die Angst haben, etwas falsch zu machen. Angst haben sich zu äussern oder etwas in Angriff zu nehmen, das schiefgehen könnte. Diese Angst vor Fehlern. Aber dann gibt es auch Kinder, die Angst haben und das ganz anders ausdrücken und man das nicht gleich auf den ersten Blick feststellen kann.
-
- 31 Interviewer: Kommt dir hier eine Situation in den Sinn.
-
- 32 Befragter: Ja ich habe zum Beispiel ein Mädchen, das keine beste Freundin hat. Und sie ist nicht gerne alleine. Und das ist für sie eine schlimme Situation. Aber sie geht dann so dominant auf andere Kinder zu. Vielleicht hat sie Angst, dass sie dann alleine ist. Und sie buhlt so um diese Gunst. Das ist zum Beispiel für mich auch ein Zeichen, dass sie so versucht es zu kompensieren.
-
- 33 Interviewer: Kommen dir noch weitere Situationen in den Sinn, wo Kinder ängstliches Verhalten zeigen?
-
- 34 Befragter: Ja natürlich in Situationen, die neu sind. Sei es nun im Turnen oder im Wald oder man macht eine Schulreise. Oder sie müssten mit einer anderen Person etwas machen. Zum Beispiel beim Reihenuntersucht des Logopäden. Dieser findet in der Turnhalle statt. Da wollte ein Kind nicht mit dem Logopäden in den Keller runter gehen, quasi. Das ist auch etwas.
-
- 35 Interviewer: Und woran merkst du, dass die Kinder Angst haben? Also wie äussert sich diese Angst?
-
- 36 Befragter: Ja die einen weinen. Die anderen sind erstarrt oder hilflos. Die anderen rufen: „Hilf mir!“ Also es ist ganz unterschiedlich. Das ist auch von Kind zu Kind verschieden, wie sie mit Angst umgehen. Obwohl sie so klein sind, haben sie schon ihre Muster.
-

- 37 Interviewer: Und was erlebst du noch oft? Welche Verhaltensweisen?
-
- 38 Befragter: Ja das Verweigern natürlich, im Turnen: „Das mache ich nicht, das will ich nicht. Ich klettere nicht dort hoch oder ich balanciere nicht über diese Bank.“
-
- 39 Interviewer: mhm (bejahend). Und wie geht es dir dabei, wenn du merkst, das Kind hat Angst?
-
- 40 Befragter: Irgendwie versucht man es ins positive zu wenden, ein Kind zu ermuntern und ihm diese Angst etwas zu nehmen.
-
- 41 Interviewer: mhm (bejahend) also das ist jetzt, wie du reagieren würdest. Aber wie fühlst du dich dabei, wenn du merkst, das Kind hat Angst?
-
- 42 Befragter: Ja also ich möchte ihm helfen. Also ich empfinde quasi: „Oh nein“, weil es ist ja etwas Schlimmes, wenn es sich so fühlt. Also einfach das Mitgefühl haben, dass es sich jetzt schlecht fühlt.
-
- 43 Interviewer: Also das heisst, du fühlst mit dem Kind. Dass dir das leid tut oder beschäftigt dich das dann auch?
-
- 44 Befragter: Nein also, bei uns ist Angst etwas alltägliches. Ich versuche das irgendwie etwas aufzufangen und das Kind zu unterstützen.
-
- 45 Interviewer: Ja.
-
- 46 Befragter: Und es kommt dann auf das Kind an. Bei den einen musst du sagen: „Und doch, du machst jetzt das, ich helfe dir, aber du musst es probieren“ und bei einem anderen sagst du „komm, wir machen es zusammen“ ganz sanft. Man muss einfach auch die Kinder kennen.
-
- 47 Interviewer: Ja doch, das ist gut. Dann würde ich dir jetzt gerne die Fallbeispiele zum lesen geben. Es sind einfach zwei typische Verhaltensweisen, die in diesem Alter noch häufig vorkommen. Und du kannst dann einfach eines auswählen.
-
- 48 Befragter: mhm (bejahend).
-
- 49 Befragter: Ja, also für mich spielt es nicht so eine Rolle, welcher Fall.
-
- 50 Interviewer: Du darfst wählen. Vielleicht der, der für dich momentan eher beschäftigt oder was du insgesamt schon mehr erlebt hast.
-
- 51 Befragter: Eben, ich habe jetzt dieses Kind, das ich vorher erwähnt habe, das ist eine Kombination aus diesen beiden Fällen. Es ist beides zusammen. Ja ich denke dieses hier ist bestimmt schwieriger, um eine Lösung zu finden, als das.
-
- 52 Interviewer: also möchtest du lieber das einfachere?
-
- 53 Befragter: Es spielt mir nicht so eine Rolle. Jaja. Nehmen wir dieses hier.
-
- 54 Interviewer: Ja also, du kannst dir jetzt einfach mal vorstellen, Julia würde zu dir in den Kindergarten kommen oder sie wäre bereits hier und du hast schon viel ausprobiert, stellst aber fest, dass sich die Situation nicht verbessert. Sie hat immer wieder Angst und sie hat auch Kopf- und
-

Bauchschmerzen. Und zunächst interessiert mich, was du unternimmst, wenn du feststellst / so in der Situation selbst. Julia hat gerade Angst, sie fürchtet sich. Wie reagierst du dann? Zum Beispiel, wenn sie am Klettergerüst weint, weil sie nicht mehr höher gehen möchte.

55 Befragter: Ich würde zu ihr hin stehen, bei ihr sein. Aber ich glaube ich würde sie nicht ermuntern oder ihr sagen, dass sie höher klettern soll. Ich würde sie machen lassen aber ihr signalisieren: Ich bin da, geh so hoch wie du magst. Und dann halte ich dich, zum runterklettern.

56 Interviewer: Also gibst du ihr einfach die Sicherheit, die sie braucht.

57 Befragter: mhm (bejahend)

58 Interviewer: Und wie ist es, wenn du sie andere Kinder beobachten siehst, die Fangis spielen? Das macht sie noch oft.

59 Befragter: Sie steh einfach da und schaut zu.

60 Interviewer: genau.

61 Befragter: Ja, ich würde vielleicht zu ihr hin stehen, sie fragen, ob sie das lässig fände und ob sie auch mitspielen möchte. Und wahrscheinlich ja nicht. Und dann, ich würde nicht zu ihr sagen, sie solle auch mitmachen. Ich glaube, da braucht sie einfach noch Zeit.

62 Interviewer: Und jetzt nun doch schon ein halbes Jahr vorbei. Gibst du ihr so viel Zeit, wie sie braucht? Sagen wir, diese Situation ist jetzt wieder nach einem haben Jahr. Sie beobachtet diese Kinder.

63 Befragter: Ich denke das Problem ist dann eher / also in der Pause und so würde ich jetzt eh sagen (...) ist es ja freiwillig oder. Mehr im Turnen, da kannst du ja nicht sagen: „jetzt sitzt du halt draussen und machst nicht mit.“ Eigentlich meist kommt es ja und irgendwann machen sie mit. Dass ihr vielleicht sagen würde: „Such dir ein Kind aus, wo du an der Hand nimmst, dann könnt ihr zusammen fortrennen und dann hat es dich nicht alleine.“ Also dass sie wie ein Gotti oder Götti hat, die sich etwas kümmern. Oder dass ich mit ihr Fangis spielen würde. Also dass ich sie halte und dann würden wir zusammen wegrennen.

64 Interviewer: Also wie eine Schutzfunktion.

65 Befragter: Begleiten. Ja. Weil, es muss sie ja anscheinend stressen. Total. Sie steht dort und schaut zu. Vielleicht würde sie gerne, aber traut sich nicht. Ist aber offensichtlich überfordert.

66 Interviewer: Und sie hat Angst, verletzt zu werden. Bei ihr ist das noch speziell. Ja okay, das ist gut. Hast du sonst noch eine Situation, die du siehst.

67 Befragter: Also ich würde sicher mal mit den Eltern sprechen, hier. Weil es muss ja auch eine Ursache haben. Wie soll ich sagen, einen motorischen. Sie fühlt sich motorisch so total unsicher, deshalb macht sie es ja nicht. Dass sie dort noch Unterstützung erhalten könnte.

68 Interviewer: Ja. Und zu welchem Zeitpunkt würdest du die Eltern einbeziehen?

69 Befragter: Etwa nach einem halben Jahr oder sogar früher. Ich denke. Also nach einem halben

Jahr ist schon lange, wenn sie gar nichts macht. Und ich denke so /

-
- 70 Interviewer: würdest eher schon vorher schon das Gespräch mit den Eltern suchen.
-
- 71 Befragter: Ja und einfach auch mal fragen, wie es denn zuhause ist. Und wenn sie sagen, sie gehe nie auf die Schaukel, sie klettert nie herum. Dann sind ja auch ganz viele Erfahrungen, die sie nicht machen kann. Was sich wiederum auf das ganze Bewegungsverhalten auswirkt und auf die ganze Motorik.
-
- 72 Interviewer: Und wenn du diesen Kontakt suchst und mit ihnen sprichst. Also das ist sicher etwas, du fragst nach, wie es zuhause ist. Wie würdest du noch mit ihnen zusammenarbeiten? Wie würdest du sie einbeziehen?
-
- 73 Befragter: Gerade wenn dann solche Symptome wie Kopf- und Bauchschmerzen kommen. Wie sie das einschätzen (...) ja das man vielleicht / es ist immer schwierig zu sagen, dass man sich regelmässig austauscht. Aber dass man sich dazu austauscht, wenn es stärker wird. Mal ein Telefon oder so.
-
- 74 Interviewer: Was könnten weitere Gesprächsinhalte sein, die du mit den Eltern hast?
-
- 75 Befragter: Dass man versucht ihr Selbstvertrauen und aber auch die Unsicherheit im motorischen Bereich sichert. Sicher würde ich zum Beispiel, wenn es im Gespräch klar wird, dass das Sinn machen würde, eine Abklärung für Psychomotorik machen. Dass sie dort Unterstützung bekommen könnte. Gerade auch in einer Gruppentherapie mit Spielen und Bewegung. Dass sie dort in einer Kleingruppe Sicherheit gewinnen könnte.
-
- 76 Interviewer: Auch Erfahrungen sammeln könnte.
-
- 77 Befragter: Ja in einem geschützten Rahmen und nicht mit zwanzig Kindern. Weil das macht dann meistens Angst.
-
- 78 Interviewer: Ja und was siehst du für Möglichkeiten im Rahmen vom Kindergarten Julia ihre Angst etwas zu nehmen.
-
- 79 Befragter: Ja ich denke wichtig ist, dass sie sich wohl fühlt. Und dass man schaut, dass sie in Kleingruppen etwas machen kann. Dass sie vertraute Kinder hat, die sich ihr etwas annehmen. Sie etwas animieren mutiger zu werden, Dinge zu machen.
-
- 80 Interviewer: Okay. Und wie würdest du das machen?
-
- 81 Befragter: Ja das kann man ganz gut steuern in verschiedenen Unterrichtsformen. Auch im Turnen kann man in Kleingruppen turnen.
-
- 82 Interviewer: Was kannst du selbst machen, dass es ihr besser geht?
-
- 83 Befragter: Ja das ist noch schwierig. Ich kann ihr höchstens signalisieren, dass ich da bin, dass sie zu mir kommen kann. Dass ich versuche, sie zu ermuntern. Dass sie aber weiss, dass sie nichts machen muss, dass ihr extrem Angst macht. Ich denke bei ihr ist Zwang nicht das Wahre.
-
- 84 Interviewer: Ja. Und siehst du in der Unterrichtsgestaltung, Planung, Möglichkeiten, wie du ihre
-

Ängste berücksichtigen kannst?

-
- 85 Befragter: mhm (bejahend) (...) ich denke gerade wenn man kooperative Lernformen macht, dass man kleine Gruppen hat. Zu zweit, dass sie wählen kann, mit wem sie zusammen sein möchte. Jetzt nicht gerade mit den wildesten Kindern. Dann ist die Verunsicherung eher noch grösser.
-
- 86 Interviewer: mhm (bejahend). Ich denke im Turnen zeigt sich ihre Angst auch immer wieder. Welche Möglichkeiten siehst du dort?
-
- 87 Befragter: Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit „Mut tut gut“, mit diesen Posten. Wir haben eine Jahresplanung. Und nach den Herbstferien beginnen wir. Da hat es immer vier verschiedene Bewegungsposten. Mit Geräten rutschen, klettern, balancieren und da sind sie immer zu viert zusammen. Und die Aufgabe ist auch, einander zu helfen. Und auch dass sie die Möglichkeit haben, hoch hinauf zu klettern, wenn sie das möchten oder nicht so hoch hinauf zu klettern. Und dass ich immer bei demjenigen Posten stehe, wo es etwas schwieriger ist.
-
- 88 Interviewer: mhm (bejahend) Also das heisst du machst dann auch oder ermöglichst auch, dass es verschiedene Niveaustufen hat.
-
- 89 Befragter: Ja also diese können sie sich selbst geben. Also nein, Niveaustufen sind es einfach innerhalb des Postens.
-
- 90 Interviewer: Wie eben unterschiedlich hoch klettern zu können.
-
- 91 Befragter: Ja genau, so. Aber schon, dass alle Kinder alle Posten machen.
-
- 92 Interviewer: Ja. Kommt dir sonst noch etwas in den Sinn, das du schon ausprobiert hast?
-
- 93 Befragter: Ja, es gibt natürlich verschiedene / auch Spiele, die das speziell fördern, denke ich. Wo man Vertrauen in sich selbst haben muss, in die anderen.
-
- 94 Interviewer: Kommt dir gerade eines in den Sinn, konkret?
-
- 95 Befragter: Ja so „führen-folgen“ Spiele oder Körpererigenwahrnehmung, verschiedene Massagebälle, klopfen, einfach was es nicht alles gibt. Das ist etwas das man etwas mehr machen könnte, im Kindergarten.
-
- 96 Interviewer: Aber das heiss, du weisst eigentlich / du hast ein Repertoire.
-
- 97 Befragter: Ja. Also ich könnte sicher noch mehr Repertoire brauchen. Also gerade so, wenn man sagt, man möchte gezielt für dieses Kind ein Spiel machen. Planen macht man dann ja eher so global.
-
- 98 Interviewer: Ja klar, du musst ja dann immer wieder alle Kinder berücksichtigen.
-
- 99 Befragter: Ja genau.
-
- 100 Interviewer: Ja und jetzt in einem Fall, der dich beschäftigt, wo holst du dir Rat und Unterstützung?
-
- 101 Befragter: Ja als ich denke sicher im Gespräch mit der Kollegin, sicher mit meiner Arbeitskollegin.
-

Das ist der erste Austausch und danach mit der Heilpädagogin. Die auch Fachperson auf diesem Gebiet ist und die das dann vielleicht noch konkreter sieht. Oder noch Abklärungen machen kann, woran es auch noch liegen könnte. Ja.

102 Interviewer: Also das wären deine ersten Anlaufstellen. Suchst du dir auch bei Drittpersonen ausserhalb des Kindergartens Unterstützung? Oder mindestens den Austausch?

103 Befragter: Also, meinst du wie eine Art Supervision?

104 Interviewer: Ja oder beispielsweise beim schulpsychologischen Dienst, wann machst du diesen Schritt?

105 Befragter: Also dass ich dorthin gehe um einen Fall zu besprechen und um zu fragen, was ich machen soll. Meinst du so?

106 Interviewer: Beispielsweise so oder dann in Richtung Abklärung, was dann auch wieder Rat gibt.

107 Befragter: Aha, ja. Ich denke aber dann würde sicher zuerst/ das wäre dann so ein vierter Schritt. Wenn das Gespräch mit der Heilpädagogin und mit den Eltern / und dann würde man sagen: Gut, wir wissen alle nicht so richtig weiter, wir möchten das Kind gerne abklären.

108 Interviewer: Okay, das heiss, wenn du nicht weiter kommst.

109 Befragter: Oder aber man sieht ganz klar, dieses Kind braucht mehr Unterstützung. Und wir brauchen mehr Lektionen für dieses Kind, dann muss man es ja auch abklären lassen.

110 Interviewer: Ja. Okay.

111 Befragter: Aber das ist nicht meine erste Anlaufstelle.

112 Interviewer: Ja. Und wie ist die Zusammenarbeit mit der Zusammenarbeit mit der Heilpädagogin, wenn du ein solches hast? Suchst du einfach den Austausch und was könnte ein nächster Schritt in der Zusammenarbeit sein?

113 Befragter: Also wünschenswert wäre, dass man sich austauscht und zum Beispiel Beobachtungen zusammenfasst. Und dann, was immer gut ist, den Kontakt mit dem Kinderarzt oder Kontakt mit Bezugspersonen im allgemeinen, aber das würde dann die Heilpädagogin machen. Und dann abklären, was schon geschehen ist und was nicht und auch mit den Eltern sprechen. Das ist sicher eine Erleichterung für die Kindergartenlehrperson. Dass diese Zusammenarbeit professionell verlaufen kann. Und dass jemand die Fäden in der Hand hat.

114 Interviewer: Ja, doch das ist gut. Wünschst du dir auch mehr über das Thema Angst zu wissen?

115 Befragter: Ja es ist immer hilfreich oder. Ich denke es ist so ein alltägliches Thema. Und manchmal denkt man vielleicht auch: „Ja, jetzt tu doch nicht so.“ Oder man sieht es und nimmt es wahr, aber wie tiefgreifend diese Angst ist. Oder: „Der tut jetzt doch einfach schon blöd, hei.“ Oder. Man tut es vielleicht manchmal so etwas ab.

116 Interviewer: mhm (bejahend) also so etwas besser einordnen können, wann es wirklich eine starke Angst ist oder wann muss man genauer hinschauen.

- 117 Befragter: Ja genau. Weil, eben, das habe ich am Anfang schon gesagt. Angst hat einfach so viele Gesichter.
-
- 118 Interviewer: Ja.
-
- 119 Befragter: Und gerade bei Lernschwierigkeiten von Kindern. Manchmal ist es einfach, weil sie so blockiert sind. Weil sie Angst haben. Und manchmal auch einfach zuhause die Situation nicht gut ist. Es ist oft nicht nur der Kindergarten, der den Kindern Angst macht. Sondern viele andere Dinge auch. Wo dann einfach das Verhalten im Kindergarten entsprechend ist.
-
- 120 Interviewer: Weisst du auch woher du diese Informationen bekommst?
-
- 121 Befragter: Also wenn ich jetzt mehr über Angst wissen möchte.
-
- 122 Interviewer: Ja.
-
- 123 Befragter: Ja ich denke im Internet, in der Landesbibliothek. Oder ich würde dich fragen.
-
- 124 Interviewer: Ja, doch. Das ist gut. Wo stösst du an deine Grenzen?
-
- 125 Befragter: Wenn ein Kind sich total verweigert. Wenn man merkt, da kommt einfach nichts. Es kommt nichts. Es ist nicht der geringste Fortschritt bemerkbar. Dann finde ich so: Oh mein Gott. Dann komme ich unter Druck. Ich denke: Ohje, es verpasst so viel und es sollte dann mal zur Schule. Und dann kommt der Stress: Jetzt muss man doch etwas machen. Aber was man dann machen muss, das ist dann dahingestellt.
-
- 126 Interviewer: Also wenn du den Austausch mit vielen Personen gesucht hast, mit dem Kind gearbeitet hast und es passiert noch immer nichts.
-
- 127 Befragter: Ja. Ja.
-
- 128 Interviewer: Okay. Zum Schluss wäre es noch schön, wenn du mir von einem positiven Erlebnis mit einem ängstlichen Kind erzählen könntest.
-
- 129 Befragter: Ja. Zum Beispiel im letzten Jahr war ein Junge im kleinen Kindergarten. Dieser wollte einfach nicht auf einer Schaukel sitzen oder im Schaukelring. Oder alles was wackelig war. Und alles, was das vestibuläre System auf die Probe gestellt hat, hat er total verweigert. Am Anfang als er in den Kindergarten kam, hat er mir nicht die Hand gegeben. Wollte nicht richtig Grüezi sagen. Er kam rein und dort, das waren seine vier Quadratmeter. Von der Tür bis zum Lavabo, dort das war sein Radius. Dort stand er und hat zugeschaut.
-
- 130 Interviewer: Da waren wirklich ganz starke Ängste da.
-
- 131 Befragter: War einfach dort und hat nichts gemacht. Ich habe ihn dann gelassen oder ihn gefragt: „Was möchtest du machen?“ Und dann ist er nach einer Weile mal zum Tisch malen gegangen. Einfach gesessen am Platz, seinen sicheren Ort. Und jetzt, nach einem Jahr Kindergarten, jetzt ist es doch schon mehr. Jetzt sagt er Grüezi, er spricht mit mir, ist kommunikativ. Macht im Turnen mit, lacht, hat Freude. Und bei ihm hat das wirklich etwas gebracht, dass man ihm diese Zeit gegeben hat und ihm sagte, dass er kommen darf, wenn etwas ist. Und dieser hat gebraucht, zu sehen, hier geschieht nichts schlimmes, es ist okay hier. Niemand tut mir etwas.
-

- 132 Interviewer: Und hier konntest du aber immer kleine Schritte beobachten. Bis er sich jetzt wohl fühlt
-
- 133 Befragter: Ja. Jetzt ist er ganz unauffällig.
-
- 134 Interviewer: Ja das ist schön.
-
- 135 Befragter: Ja wirklich.
-
- 136 Interviewer: Vielen Dank. Möchtest du von dir noch etwas sagen zum Thema?
-
- 137 Befragter: Ja ich finde es ein interessantes Thema. Und eigentlich wäre es schön, noch mehr zu wissen, darüber.
-

Anhang D5: Transkript K4

- 1 Befragter: Also ich bin nach der Sekundarschule ein Jahr ins Tessin arbeiten arbeiten gegangen. Das musste man damals. Ein halbes Jahr Praktikum, in einem Heim, in einer Familie. Und ich war dann in einem Kinderheim im Tessin, ein Jahr lang. Und nach diesem Jahr war ich dann 17 Jahre alt und dann habe ich meine Ausbildung als Kindergärtnerin angefangen. Damals ohne Hochschulabschluss. Sekundarschule hat gereicht. Dann hat es Kindergartenseminare gegeben. Dort ging ich drei Jahre zur Schule, mit ganz viel Praktikum. Und nach diesen drei Jahren war ich noch nicht zwanzig und habe das Diplom in den Händen gehabt. So bin ich Kindergärtnerin geworden. Ich arbeite nun seit 26 Jahren. Und ich würde es wieder machen. Also es ist eigentlich mein Traumberuf.
-
- 2 Interviewer: Ja und ihr arbeitet ja zu zweit. Eine Heilpädagogin ist auch drei Lektionen pro Woche da. Wie erlebst du das?
-
- 3 Befragter: Also ich erlebe es im Moment gar nicht mehr. Aber ich habe die Heilpädagogin die letzten beiden Jahre erlebt. Ich habe es immer als Entlastung empfunden.
-
- 4 Interviewer: Okay. Und wie schätzt du aktuell das Thema Angst / wie präsent ist das.
-
- 5 Befragter: Also jetzt bei dieser Gruppe, die ich jetzt habe, da habe ich ein ängstliches Kind gehabt. Wirklich ängstlich. Ganz am Anfang, als er kam, hat er eigentlich nichts gesprochen. Und jetzt nach bald einem Jahr hat er den Knopf extrem aufgetan. Aber er war in dieser Klasse für mich das ängstliche Kind, ängstlich, unsicher. Ja einfach, was kommt auf mich zu. Weil er es schon mal erlebt hat. Er war schon in einem andere Kindergarten letztes Jahr und dort hat es nicht geklappt. Dort war er einfach sehr wahrscheinlich noch etwas zu unreif. Und kam dann ein Jahr später hierher, also in einen anderen Kindergarten und es war alles neu. Er kam wirklich sehr ängstlich.
-
- 6 Interviewer: Ja er ist jetzt sehr ängstlich. Es gibt ja unterschiedliche Abstufungen. Ich denke er fiel sehr auf. Aber auch sonst. Einfach ein bisschen ängstliche Kinder, also wo du das Gefühl hast, dass sie dir schon etwas auffallen, aber sie einfach nur etwas ängstlich. Wie würdest du es hier einschätzen.
-
- 7 Befragter: In dieser Gruppe. Ja hat es auch in dieser Klasse. Da hat es ein Junge, der ist einfach
-

etwas unsicher. Weil er merkt, ich bin noch nicht so weit wie die anderen. Wen haben wir da noch. Und ein Mädchen, das ist auch ängstlich und unsicher. Und ein anderer Junge, aber wieder auf eine andere Art.

8 Interviewer: Also doch noch präsent.

9 Befragter: Ja.

10 Interviewer: Weil ich habe hier eine Skala eins bis zehn. Sicher schwankt es immer wieder etwas.

11 Befragter: Logisch.

12 Interviewer: Wie würdest du es im Moment einschätzen?

13 Befragter: Also im Moment denke ich haben sich alle die, bei denen diese Thema war, habe ich das Gefühl, konnten sich wirklich einleben und fühlen sich wohl. Nur ein Junge fällt immer noch auf. Dieser ist noch nicht wirklich hier angekommen. Bei ihm ist es noch präsent. Aber bei allen anderen ist es gut gekommen in diesem halben Jahr.

14 Interviewer: Also ist es im Moment eher weniger aktuell dieses Thema.

15 Befragter: Ja.

16 Interviewer: Okay. Aber ich denke du hast schon so viele Gruppen begleitet, dass es sicher immer wieder mal vorgekommen ist.

17 Befragter: Jaja.

18 Interviewer: Ja. Also das war nun der Einstieg. Und jetzt kommen zwei Teile. Im ersten Teil frage ich dich einfach was für dich ein ängstliches Kind ist und im zweiten Teil darfst du von zwei Fällen einen auswählen und dann frage ich dich, wie du mit diesem Kind umgehen würdest. Also kannst du mir vielleicht einfach mal beschreiben, was für dich ein ängstliches Kind ist?

19 Befragter: Also ein ängstliches Kind ist für mich nicht ein Kind, das beim ersten Tag weint. Weil da kann auch etwas anderes sein. Das kann die Ablösung von der Mutter sein. Das muss nicht unbedingt mit Angst verbunden sein. Aber eben dieser Junge, das ist für mich wirklich ein typisches ängstliches Kind. Weil diese Mutter, es ist glaube ich sogar der Grossvater mitgekommen am ersten Tag. Und dann weinte er und wollte nicht weg. Es war alles neu und er fühlte sich ganz verloren hier im Kindergarten. Wo andere Kinder schon etwas von der Mutter weggehen, auch wenn sie geweint haben, weil sie sehen: Oh hier kann ich spielen und da hat es Kinder und da kenne ich vielleicht eines. Und dieser Junge, der war wirklich verloren hier drin. Weisst du, so wirklich verloren. Dass er nicht wusste, was er jetzt, was soll ich jetzt hier. Erwartet mich hier wieder das gleiche, wie ich schon einmal hatte vor einem Jahr. Das vergisst ein Kind ja auch nicht einfach so. Oder wie ist denn da. Es ist so viel für die Kinder. Da sind plötzlich noch zwanzig andere Kinder da. Da sind auf einmal fremde Lehrerinnen da, die er überhaupt nicht kennt. Diese Angst vor uns, die Angst vor den Kindern, die Angst vor dem Raum. Alles eigentlich ist eine Angst.

20 Interviewer: Du bist nun direkt schon ein wenig zu der nächsten Frage gegangen.

- 21 Befragter: Oh, sorry.
-
- 22 Interviewer: Nein das ist gut. Ich sage es dann einfach, dann kann ich es wieder aufnehmen. Eben, welche Situationen sind es, in denen diese Kinder ihre Ängste auch zeigen?
-
- 23 Befragter: Situationen. Das ist eigentlich fast während dem ganzen Morgen. Jetzt bei solchen Kindern. Die kommen rein. Und dann wissen sie am zweiten Tag vielleicht, dass sie die Finken anziehen müssen. Können es aber vielleicht noch nicht alleine, wären auf meine Hilfe angewiesen. Ich bin vielleicht nicht dort und komme dann und sehe es weinen. Und muss dieses Kind übernehmen und an der Hand führen und versuchen, ihm das so einfach wie möglich zu machen. Angst vor Ungewissem. Vor Dingen, die es nicht kennt. Eigentlich alles, der ganze Morgen war für diesen Jungen wirklich Angst.
-
- 24 Interviewer: Also ein Kind, das wirklich ängstlich ist, so kann man ja fast sagen, es hat Dauerstress.
-
- 25 Befragter: Ja dieser hatte ganz sicher Dauerstress.
-
- 26 Interviewer: mhm (verneinend). Kommen dir auch noch andere Situationen in den Sinn? Vielleicht jetzt mal abgelöst von diesem Jungen? Die du schon erlebt hast, wo Kinder ihre Angst gezeigt haben.
-
- 27 Befragter: Ja. Also zum Beispiel wenn es gewittert. Das kann eine Angst sein. Es gibt auch Kinder denen es zu laut ist, welche Angst vor der Lautstärke haben. Es gibt Kinder, die Angst vor anderen Kindern haben. Und zum Beispiel nicht in die Pause möchten. Ja es gibt so viele Angstsituationen für solche Kinder, oder.
-
- 28 Interviewer: Ja. Und wie zeigt sich diese Angst? Also was sind sichtbare Kennzeichen von Angst? Woran merkst du, ah dieses (unverständlich)
-
- 29 Befragter: Also gut. Es gibt Kinder die beginnen einfach zu weinen und du hast keine Ahnung weshalb. Und dann musst du rausfinden, was denn ist. „Was hast du denn? Hast du Angst? Warum hast du Angst?“ Das, ja eben das weinen ist sicher ein Punkt. Dann zurückziehen von einem Kind. Das nur dort steht und gar nichts macht, oder. Wo nicht diese offensichtliche Angst ist, dass es weint. Sondern hier musst du das Feingefühl haben, um zu sehen, diesem ist einfach nicht wohl. Angst, mich etwas zu fragen. Auch wenn ich noch nie mein lautes Organ gebraucht habe.
-
- 30 Interviewer: Woran merkst du, dass es Angst hat, dich zu fragen?
-
- 31 Befragter: Ja das sind Situationen, in denen ein Kind auch dort steht und eigentlich weißt du und siehst genau, es möchte mich etwas fragen, darf ich dort spielen oder so. Aber es hat Angst, mich das zu fragen.
-
- 32 Interviewer: mhm (bejahend) ja. Und das siehst du am Blick an? Oder an was siehst du es, dass es Angst hat?
-
- 33 Befragter: An was sehe ich das? Ach siehst du, das sind so Dinge, die einfach automatisch gehen. Ich sehe das, eben, wenn ein Kind einfach nur rumsteht irgendwo, verloren. Das siehst du an der Haltung an. Oder es steht da und möchte etwas sagen und bringt nichts raus. Eben. Ne-

ben dem Weinen musst du dieses Feingefühl haben für diese Kinder.

-
- 34 Interviewer: Gibt es denn noch weitere körperliche Anzeichen? Also neben dem Weinen und einfach ruhig dazustehen?
-
- 35 Befragter: Ja klar. Es gibt noch viele Anzeichen. Aber ich bin jetzt am Überlegen, was ich gesehen habe.
-
- 36 Interviewer: Gesehen hast. Ja das ist auch das, was mich interessiert. Was du schon beobachten konntest.
-
- 37 Befragter: Ja eben, ich denke dieses komische herumstehen von einem Kind. Das nervöse, auch von einem Ort zum anderen gehen und nicht / einfach dieses überfordert sein. Und wie siehst du das? Das siehst du in verschiedenen Facetten. Das siehst du / sehr wahrscheinlich auch auch eine geduckte, unsichere Haltung von einem Kind. Wo eines, das offen ist, ganz anders dasteht. Das Gesicht ist traurig. Oder lebt. Ja es sind dann auch so Gesichtsmomente und du siehst genau, etwas stimmt jetzt nicht.
-
- 38 Interviewer: Ja, ist gut. Und jetzt, wie geht es dir, wenn du merkst, dass ein Kind wirklich sehr ängstlich ist?
-
- 39 Befragter: Ja das ist kein schöner Moment. Also für mich sind das Knacknüsse. Für mich sind das sehr interessante Kinder. Diese laufen nicht einfach so ring durch, wie andere Kinder, die: Ich und die Welt und so. Sondern hier musst du dich wirklich anstrengen, überlegen: Wie bringe ich das jetzt mit diesem Kind hin, damit dieses Kind hier ankommen kann. Und sich wohl fühlt und geborgen fühlt und gerne kommt.
-
- 40 Interviewer: mhm (bejahend). Also das heisst, es beschäftigt dich auch stark, wenn du solche Kinder drin hast.
-
- 41 Befragter: Also gut, wenn es dich nicht beschäftigt, wärst du am falschen Ort. Nein /
-
- 42 Interviewer: Ja weißt du, es kann auch sein, dass es dich so beschäftigt, dass du nicht mehr loslassen kannst. Oder /
-
- 43 Befragter: Nein, nein.
-
- 44 Interviewer: Oder ist einfach im Moment, wenn du hier bist, wo du denkst: „Es tut mir leid, ich würde ihm gerne helfen.“ Oder.
-
- 45 Befragter: Ja. Das tut mir dann leid. Da würde ich gerne helfen. Wenn ich dann aber zum Beispiel merke, dass noch mehr hinter dieser Angst ist, dass es jetzt nicht nur um den Kindergarten oder mich geht. Sondern dass es da um familiäre Dinge geht, was ich auch schon erlebt habe. Wo ein Kind wirklich misshandelt wurde. Diese Dinge, diese kann ich nicht hier lassen, die nehme ich nachhause. Diese nehme ich wirklich nachhause und dass sind dann die ganz schlimmen Dinge. Wo es dann nicht nur an mir liegt, zu reagieren, sondern wo ich gewisse Dinge / also da musst du KESB und alle diese Dinge /
-
- 46 Interviewer: Fachpersonen einschalten.
-

- 47 Befragter: Ja genau. Das andere, wovon wir vorher gesprochen haben, sind für mich andere Ängste. Wo ICH schauen muss. Hier bin ICH die Person, die es in den Griff bekommen muss, mit diesem Kind. Wo ich aber dann auch meist merke, dass es um hier geht. Und es gibt nicht noch eine riesengrosse Geschichte dahinter. Weil diese Dinge nehme ich mit nachhause. Ja. Diese Riesengeschichten. Wo es dann noch um andere Ängste geht.
-
- 48 Interviewer: mhm (bejahend) Gut. Jetzt habe ich noch diese beiden Fälle. Bestimmt wirst du einem der beiden Fälle schon mal begegnet sein. Du kannst einfach sagen, welchen Fall du im Moment lieber mit mir anschauen möchtest.
-
- 49 Befragter: Dieser. Die Julia.
-
- 50 Interviewer: Gut. Also dann darfst du dir jetzt einfach mal vorstellen, dass Julia bei dir im Kindergarten. Und du stellst fest, dass die Situation nicht besser wird. Sie hat immer wieder Angst. Und sie hat oft Kopf- und Bauchschmerzen. Zuerst geht es darum, in der Situation zu helfen. Also wenn sie gerade wirklich ihre Ängste hat. Wie reagierst du beispielsweise, wenn Julia im Turnen zu weinen beginnt. Weil sie Angst hat, irgendwo hoch zu klettern. Oder vielleicht ist sie hochgeklettert.
-
- 51 Befragter: Und hat dort oben so ein wenig einen Beklemmungsanfall.
-
- 52 Interviewer: Ja. Also sie beginnt auf jeden Fall zu weinen.
-
- 53 Befragter: Also gut, bei einer solchen Julia. Wäre ich jetzt relativ vorsichtig. Also Julia müsste bei mir Dinge, die sie nicht machen möchte. Also eben, so auf ein Klettergerüst. Wenn sie jetzt zu weinen beginnt und sagt: „Nein, da möchte ich nicht rauf“, dann würde ich sie lassen. Ich würde sie lassen. Weil wir sprechen hier immer noch vom Anfang des Kindergartens. Oder?
-
- 54 Interviewer: mhm (bejahend) Ja, das ist das erste halbe Jahr.
-
- 55 Befragter: Das ist der Anfang vom Kindergarten. Und bei solchen Julias. Also da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich solchen Julias Zeit gebe. Auch wenn sie jetzt im Stübli nicht mitmachen möchten. Dann müssen sie nicht mitmachen.
-
- 56 Interviewer: Also es ist bei ihr jetzt schon ein halbe Jahr so. Und sie macht es immer noch nicht. Sie beginnt immer noch zu weinen. Ich denke, einige Male warst du schon im Turnen mit ihr.
-
- 57 Befragter: Und jetzt geht sie hoch und beginnt zu weinen.
-
- 58 Interviewer: Ja. Vielleicht ist die Aufgabe, ihr könnt so hoch klettern wie es geht. Und dann dürfen sie irgendwo hochklettern oder irgendwo rüber klettern. Und dann möchte sie nicht mehr weiter.
-
- 59 Befragter: Wäre dann aber für mich okay. Dann müsste sie auch nicht weiter hoch.
-
- 60 Interviewer: Ja. okay. Dann würdest du sie aus dieser Situation erlösen.
-
- 61 Befragter: Ja. Ich würde sie erlösen. Ich würde sie runterholen. Also. Ja ich würde versuchen. Sie ist sehr wahrscheinlich dann ja auch nicht hoch oben. Du könntest sie wahrscheinlich noch runterholen. Und ihr, versuchen / ja lässt sie sich halten? Das steht hier nicht. Also da würde ich sie

runterholen. Sie sehr loben. Also zuerst beruhigen und sie danach loben. Indem ich sagen würde: „Das hast du super gemacht. Jetzt warst du schon dort oben.“ Also nur so würde ich das machen.

62 Interviewer: Ja, okay. Und diese andere Situation. Sie beobachtet die Kinder beim Fangis spielen. Man merkt, dass es sie eigentlich interessieren würde. Aber sie macht nicht mit. Sie steht einfach daneben. Wie würdest du sie in dieser Situation / wie würde du da reagieren.

63 Befragter: Ja in diesen Situationen versuche ich jeweils über die Kinder zu reagieren. Dass ich an grossen Kindern sagen: „Hey, geht doch Julia mal fragen, ob sie mitspielen möchte.“ Und wenn sie nein sagt, würde ich sie lassen. Weil irgendwann macht sie es. Aber dann versuche ich wirklich, dass die Kinder sie fragen. Damit sie das Gefühl bekommt: „Aha, sie wollen mich ja.“ Dass nicht ICH alles mache. Sondern dass / meistens ist es bei den anderen Kindern weniger verklemmt, also wenn ich es sage.

64 Interviewer: mhm (bejahend). Ja. Und sie hat ja jetzt wirklich Angst, sie könnte verletzt werden beim Spielen.

65 Befragter: Jawohl, genau. Ja eben, da würde ich zuerst ein Kind schicken, das fragt. Und wenn sie dann noch immer nicht gehen würde, würde ich sicher das Gespräch mit ihr suchen. Und wenn ich dann rausfinden würde, dass sie Angst davor hat, verletzt zu werden. Dann würde ich versuche, ihr zu erklären, dass ich manchmal auch hin falle. Und dass dies passieren kann und dass dies nicht jedes mal schlimm sein muss. Ich würde so versuchen, sie zu überzeugen.

66 Interviewer: Die Angst etwas nehmen.

67 Befragter: Vertrauen bekommen, weisst du. Ja. Und dass man nicht immer gleich zum Arzt muss, wenn man mal hin fällt. Oder dann würde ich, wenn einer hingefallen ist sage: „Schau mal, der ist jetzt auch gerade hingefallen. Man darf weinen. Und wenn es weh macht, dann pflege ich dich und gebe dir ein Pflaster und schaue zu dir.“ Ja.

68 Interviewer: Und was siehst du sonst noch für Möglichkeiten, ihr die Angst etwas zu nehmen?

69 Befragter: Also bei einem solchen Kind würde ich versuchen, Zeit mit ihr zu verbringen. Weisst du. Mit ganz einfachen Spielen. Wo sie Erfolgserlebnisse hat. Die ihr etwas Sicherheit geben: Das kann ich ja.

70 Interviewer: Also Spiele bei denen es auch um Bewegung geht? Oder wo sie sich selbst etwas in diese Gefahr begeben muss oder in diese Angst?

71 Befragter: Nein. Ich würde zuerst mit ganz einfachen Dingen. Dem Schneckenspiel am Tisch. Weisst du. Wo sie einfach das Vertrauen zu mir gewinnen würde.

72 Interviewer: Also damit die Vertrauensbasis mit DIR (unverständlich)

73 Befragter: Genau. Damit sie merkt: „Ah, da schaut jemand. Also wenn etwas ist, ist jemand hier, der zu mir schaut. Und die hat mich auch gerne, diese Frau.“ Also weisst du, dieses Vertrauen. Und danach. Wegen der Bewegung. Wegen dem hinfallen. Das würde ich erst danach, sorgfältig beginnen zu versuchen.

- 74 Interviewer: Also dass das Vertrauen zuerst da sein muss. Bevor /
-
- 75 Befragter: Ja. Du kannst nicht sofort das grosse Problem angehen. Also finde ich. Also wirklich, dass du zunächst versuchst, dass sie etwas zuhause ist hier. Dass sie ein gutes Gefühl hat in den Kindergarten zu kommen. Und nicht das Gefühl hat, ich versage, weil ich im Fangis nicht mitmache. Dann macht sie im Fangis nicht mit. Auch nach einem halben Jahr noch nicht. Ir-gendwann will sie.
-
- 76 Interviewer: mhm (bejahend) okay. Und was kannst du machen, damit es ihr besser geht. Also man hat ja das Gefühl, es geht ihr schon nicht so gut, oder.
-
- 77 Befragter: Ja. Aber eben, das ist das was ich jetzt gesagt habe. Mit dieser Basis. Mit diesem Vertrauen haben. Sich wohl fühlen hier. Wenn du dich wohl fühlst, dann wagst du ja auch mehr. Auch mit deinen grossen Problemen. Dann wagst du. Also wenn du dich wohl fühlst bei jeman-dem und sprechen kannst. Dann sprichst du auf einmal mehr über Dinge, über welche du dich mit anderen Leuten, mit denen du dich nicht wohl fühlst, nicht machst. Und das ist bei einem Kind auch. Und ein Kind ist so gesteuert, dass es all das eigentlich sehr gerne machen würde. Aber diese Julia hat vielleicht eine Mutter zuhause, die vielleicht sagt: „Hhhh...jesses nein. Und wenn du jetzt hier auf dieses Klettergerüst gehst. Und wenn du dann runterfällst, dann müssen wir ins Spital.“ Das wissen wir ja alles nicht, wie das ist. Also muss ich versuchen, ihr vertrauen zu ge-ben.“
-
- 78 Interviewer: Okay. Ein nächster Punkt wäre noch. Wenn du den Unterricht gestaltetest. Wie kannst du ihre Ängste dort berücksichtigen?
-
- 79 Befragter: Also jetzt zum Beispiel im Stübli?
-
- 80 Interviewer: Ja zum Beispiel.
-
- 81 Befragter: Ja ich denke nur gerade wegen dem Trampolin.
-
- 82 Interviewer: Also es kann auch sonst etwas sein.
-
- 83 Befragter: Also hier würde ich. Also wo sie ja auch Angst hat. Dort würde ich zum Beispiel ganz klar eine Regel aufstellen, dass man alleine darf. Gut ich hätte im Kindergarten nie ein Trampolin. Das wäre mir zu gefährlich. Aber hier würde ich zum Beispiel schauen, dass man nur noch allei-ne darf und nicht mehr zu dritt. Sondern dass eines zwei Minuten alleine. Und dann das nächste. Dass es merken würde: „Ah, hier hat es ein Netz, hier kann ich nicht rausfallen. Ich kann nicht in jemanden reinfallen, weil ich alleine dort sein kann.“ Und dann wieder so darauf aufbauen.
-
- 84 Interviewer: Dieses Aufbauen, das hast du mehrmals gesagt. Das ist dir wichtig.
-
- 85 Befragter: Ja. Einfach weil dieses Kind braucht ja eine Sicherheit haben.
-
- 86 Interviewer: Also aufbauen im Sinn von / dass sie immer mehr trauen kann?
-
- 87 Befragter: Genau.
-
- 88 Interviewer: Ja. Also in ihrem Fall. Kommen dir da noch andere Dinge in den Sinn. Die du im Unterricht einfliessen lassen könntest, wo sie so aufbauen kann.
-

- 89 Befragter: Ja eben. Wenn so ein Kind dabei ist. Dann machst du nicht gleich von Beginn an Bodenhöggerlis. Also dann musst du eben wirklich zunächst die sanfteren Spiele und erst dann. Ja einfach, dass sie das Vertrauen bekommt: „Hier geschieht mir gar nichts. Auch wenn ich mal etwas wage. Stägeli uf Stägeli ab. Das ist für ein solches Kind bereits gefährlich. Oder. Da würde ich zum Beispiel. Oder das mache ich auch so. Da stehe ich auf. Gehe dieses Kind / also zuerst muss es ja nicht mitmachen. Und irgendwann entscheide ich, jetzt müssen wir mal einen kleinen Schritt weiter gehen. Da stehe ich auf. Hole das Kind an der Hand. Halte es, biete ihm meine Hand und dann gehen wir miteinander darüber. Oder ich führe sie über dieses Stägeli uf Stägeli ab. Solche Hilfestellungen. Dass man diesem Kind / eben mit kleinen Schritten und eben solche Hilfestellungen gibt, dass es irgendwann alleine über dieses Stägeli uf Stägeli ab geht.
-
- 90 Interviewer: mhm (bejahend). Also sanft immer etwas schwieriger machen.
-
- 91 Befragter: Und solche Kinder brauche einfach mehr Hilfe, wo andere darüber rennen oder fast fliegen und vielleicht auch mal hinfallen und es macht zwar weh, aber man lacht schlussendlich trotzdem. Aber solche Kinder brauchen Hilfe. Hilfe, dass man ihnen ein Stück weit entgegenkommt. Und sie führt. Zunächst.
-
- 92 Interviewer: Ja. Und wann beziehst du auch die Bezugspersonen des Kindes mit ein.
-
- 93 Befragter: Also wenn das jetzt nach einem halben Jahr noch immer gleich wäre, wie am Anfang vom Kindergarten. Dann müsste man schon mal sprechen. Aber nein, ich glaube sogar schon früher. Bei uns ist es meistens so, dass wenn sie im Sommer kommen und es hat sich bis im Herbst noch gar nicht geändert. Dann müsste man mal mit diesen Eltern zusammensitzen und schauen, wie ist diese Situation zuhause. Könnte man vielleicht eine Ergotherapie einbauen. Dass sie etwas sicherer würde, jetzt in diesem Fall. Ja einfach so. Ja, schon im Herbst.
-
- 94 Interviewer: Also du würdest das Gespräch mit den Eltern suchen. Und wie würdest du sie einbeziehen?
-
- 95 Befragter: Die Eltern?
-
- 96 Interviewer: Ja.
-
- 97 Befragter: Also was ich natürlich ganz vergessen habe. Ich habe ja noch eine Heilpädagogin bei mir. Diese würde ich natürlich auch miteinbeziehen.
-
- 98 Interviewer: Ja. Also das kommt gleich noch.
-
- 99 Befragter: Ah gut. Das ist mir jetzt gerade eingefallen.
-
- 100 Interviewer: Jetzt gerade im Moment geht es wirklich um die Eltern, wie arbeitest du mit den Eltern zusammen?
-
- 101 Befragter: Ja gut. Hier würde ich dann wirklich, ehrlich wie ich bin. Wenn ich rausfinden würde, wenn das jetzt so extrem ängstliche Eltern wären. Würde ich mit ihnen darüber sprechen. Würde ihnen erklären, dass das für das Kind das negative herausholt. So wie sie es machen. Aber wie es dann zuhause dann weiterläuft, das liegt dann nicht mehr in meinem Ermessen. Da musst du einfach hoffen, dass sie mir das glauben und dass sie versuchen etwas zu machen.
-

- 102 Interviewer: Also du versuchst ihnen konkrete Ratschläge zu geben für zuhause. Die sie umzusetzen versuchen können.
-
- 103 Befragter: Ja genau.
-
- 104 Interviewer: Doch. Und jetzt sind wir nun eben beim nächsten Punkt. Wo holst du dir Rat und Unterstützung?
-
- 105 Befragter: Eben. Das wäre für mich eben ein Punkt, der VOR den Eltern kommt. Oder. Weil wir nun ja die Heilpädagogen im Kindergarten haben. Da ist es für mich klar, das ist bei uns eine dritte Person. Und das schadet gar nicht, wenn diese Leute das auch anschauen. Dann haben wir noch die Psychomotorik Therapeutin. Das ginge natürlich auch, bei solchen Kindern, die solche körperlichen Ängste haben. Ja. Und dann eben die Eltern.
-
- 106 Interviewer: Also dass du zunächst versuchst herauszufinden, woran es liegen könnte. Oder was man machen könnte und danach mit den Eltern. Und suchst du auch sonst den Austausch mit Drittpersonen? Tauscht du dich sonst noch mit jemandem aus?
-
- 107 Befragter: Ja, gut. Wir haben hier natürlich das Glück, dass wir diese Stelle teilen. Wir sind immer zu zweit und das ist natürlich schon meine erste Adresse, meine Stellenpartnerin. Oder das ist klar. Weil die Kinder haben wir miteinander und da laufen natürlich viele Gespräche zwischen uns. Und das ist natürlich schon schön, wenn du eh schon zu zweit bist, anstatt alleine. Alleine musst du dann wirklich die Heilpädagoginnen und / diesen Weg eingehen. Und wir können das bereits miteinander besprechen und das ist schon noch (unverständlich)
-
- 108 Interviewer: Also den Alltag und wie sie es erlebt.
-
- 109 Befragter: Genau, ja. Und was sie macht. Weisst du, um diese Ideen auszutauschen. Oder was könnten wir noch ausprobieren.
-
- 110 Interviewer: Und dann gleist ihr auch zusammen etwas auf, je nachdem.
-
- 111 Befragter: Genau. Ja.
-
- 112 Interviewer: Okay. Wenn du Drittpersonen oder Fachstellen einbeziehst. Wie machst du das? Also die Heilpädagogin einbeziehen oder Psychomotorik. Wie machst du das?
-
- 113 Befragter: Da frage ich die Heilpädagogin an, ob sie dieses Kind mal anschauen kann. Und sage ihr unter Umständen noch gar nicht viel. Aber weil sie ja von Anfang an da ist, fällt es ihr ja auch auf.
-
- 114 Interviewer: Und jetzt so Ergotherapie?
-
- 115 Befragter: Dann rufst du diese Stellen an und fragst. Also Ergotherapie. Nein diese kommen nicht schauen.
-
- 116 Interviewer: Aber Psychomotorik?
-
- 117 Befragter: Psychomotorik. Dort kannst du einladen. Dass sie vielleicht mal während eines ganzen Morgens zuschauen kommt. Und. Ja. Oder auch nur mal eine oder zwei Stunden.
-

- 118 Interviewer: Und wann machst du diesen Schritt?
-
- 119 Befragter: Also diesen Schritt. Wenn es so extrem ist. Dann würde ich diesen vom Herbst an machen.
-
- 120 Interviewer: Also wenn du merkst / also du versuchst es zuerst selbst und dann, wenn es nicht geht, würdest du /
-
- 121 Befragter: Genau, wenn ich merke, dass dieses Kind noch mehr Hilfe braucht. Oder auch. Es geht dann auch um den Körpertonus. Meist sind solche Kinder auch etwas schwach in einem Punkt, die dann solche Angst haben, wegen dem Hinfallen oder so. Das kann eben schon helfen. Solche Dinge.
-
- 122 Interviewer: Also dann doch relativ rasch. Also ein halbes Jahr wäre dann schon etwas lang.
-
- 123 Befragter: Ja es ist einfach so, dass wir sie bis im Herbst lassen. Weil das sind ja dann acht oder neun Wochen. Das ist ja nicht so lange. Oder. Da kann ein Kind noch viele Schritte machen in dieser Zeit. Aber wenn du dann merkst, nach den Ferien, es ist noch nichts passiert. Dann ist für mich schon der Punkt, wo man es angehen muss. Wenn es so auffällig ist.
-
- 124 Interviewer: Und wünschst du dir auch mehr über das Thema Angst zu wissen?
-
- 125 Befragter: Also wenn ich so ein Kind hätte, würde ich mich schon noch mehr mit dem Thema Angst befassen. Oder ich denke, es ist immer ein interessantes Thema.
-
- 126 Interviewer: Also du würdest dem nachgehen, wenn du gerade so einen Fall hast. Dann wünschst du dir / dann hast du das Gefühl, da müsstest du noch mehr wissen.
-
- 127 Befragter: Ja . Dann beginne ich auch zu lesen, mich zu informieren. Und so.
-
- 128 Interviewer: Und weisst du, wo du solche Informationen bekommst?
-
- 129 Befragter: Im Internet.
-
- 130 Interviewer: Du gehst als erstes ins Internet.
-
- 131 Befragter: Ja. Da gehe ich ins Internet. Und ich habe eine Freundin, die ist Psychiaterin und das ist für mich auch immer eine Anlaufstelle.
-
- 132 Interviewer: Okay. Also auch Fachpersonen, in diesem Fall. Wo kommst du an deine Grenzen?
-
- 133 Befragter: Bei diesem Thema?
-
- 134 Interviewer: Ja bei ängstlichen Kindern.
-
- 135 Befragter: Also, wo kommen ich an meine Grenzen? Ja eigentlich, wenn sich das Kind gar nicht bewegt. Also gar nicht bewegt, wenn gar nichts läuft. Wenn ich gar keine Verbesserung sehe. Wenn ich sehe, dass sich das Kind noch immer nicht wohler fühlt hier. Es wagt sich noch immer nicht mehr. Dann / also an meine Grenzen (...) weisst du, da hole ich mir dann ja Hilfe. An meine Grenzen käme ich dann sehr wahrscheinlich, wenn all diese Hilfe dann auch nichts nützen würde. Weil dann haben wir ein anderes Problem.
-

- 136 Interviewer: Ja. Also wenn du schon sehr viel in Bewegung gesetzt hast /
-
- 137 Befragter: Und es würde gar nichts passieren. Kein Schritt. Dann ist noch etwas anderes da.
-
- 138 Interviewer: Und dann, das ist deine Grenze, wo du findest, jetzt sind mir ein Stück weit die Hände gebunden.
-
- 139 Befragter: Ja nein, eigentlich nicht die Hände gebunden. Sondern dann müssen wir weiter schauen. Und dann geht man meist in sehr schwierige Themen, wieso das Kind Angst hat. Also es kann Misshandlung, es kann alles sein, oder. Also dann stosse ich an Grenzen, in solchen Fällen. Wenn man merkt, es geht noch weiter. Es ist nicht nur, dass das Kind Angst hat, weil die Mutter das all diese Jahre suggeriert hat, sondern weil es noch andere Beweggründe hat. Wenn dann gar nie ein Schritt vorwärts geht. Aber an meine Grenzen, nicht dass ich jetzt wütend auf dieses Kind wäre.
-
- 140 Interviewer: Nein, nein. Sonder mehr an deine persönliche Grenze. Oder dass es zur Belastung wird.
-
- 141 Befragter: Mehr was ich noch machen soll.
-
- 142 Interviewer: Ja, also an die Grenzen deiner Handlungsfähigkeit.
-
- 143 Befragter: Genau.
-
- 144 Interviewer: Da ist mehr das gemeint. Möchtest du gerne selbst noch etwas zum Thema sagen? Meine Fragen sind langsam zu Ende. Vielleicht kommt dir gerade noch etwas in den Sinn, von dem du findest, dass es für mich wichtig sein könnte.
-
- 145 Befragter: Nein, ich glaube ich habe alles gesagt.
-
- 146 Interviewer: Gut, dann wäre es schön, wenn du mir zum Schluss noch von einem positiven Erlebnis mit einem ängstlichen Kind erzählen könntest.
-
- 147 Befragter: Ja der (Name). Ein positives Erlebnis. Wir haben versucht ihm ein Zuhause zu geben. Er hat zu Beginn gar nichts gesprochen. Und nach und nach wurde es besser. Und jetzt ist er ein lustiger Junge und fühlt sich pudelwohl hier. Das sind schöne Momente.
-
- 148 Interviewer: Gut, danke vielmals.
-
- 149 Befragter: Bitteschön.
-

Anhang D6: Transkript K5

- 1 Interviewer: Für den Anfang wäre es vielleicht einfach mal schön, wenn du etwas von dir erzählen könntest. Wie du Kindergärtnerin geworden bist, wie viele Jahre du schon arbeitest (...) Ja einfach so dein Werdegang.
-
- 2 Befragter: Ja, also ich habe zuerst eigentlich einen anderen Beruf gelernt, ich habe Verkäuferin gelernt. Früher wollte ich eigentlich schon immer Lehrerin werden, hatte dann ja aber die Ausbildung nicht, um dort einzusteigen. Und so war ich dann mal in einem Kindergarten und habe mich dann entschieden das Semi zu machen. Also erst mit zwanzig habe ich angefangen und war dann erst mit dreiundzwanzig fertig.
-
- 3 Interviewer: Okay.
-
- 4 Befragter: Ja und dann habe ich zuerst in Zürich gearbeitet und später dann hier. Auch im Jobsharing. Nicht so lange. Und dann habe ich für längere Zeit alleine gearbeitet. Später dann wieder im Jobsharing. Alles zusammen ungefähr fünfzehn Jahre.
-
- 5 Interviewer: Ja und die aktuelle Stelle teilst du?
-
- 6 Befragter: Ja, ziemlich 50 und 50%.
-
- 7 Interviewer: Und wie viele andere Personen sind noch involviert?
-
- 8 Befragter: Also, die auch hier sind oder auch mit dem Deutsch?
-
- 9 Interviewer: Ah ist das Deutsch nicht hier?
-
- 10 Befragter: Nein, nicht im Kindergarten. Die Kinder gehen raus.
-
- 11 Interviewer: Ja, okay. Ja, dann einfach mal hier.
-
- 12 Befragter: Hier. Also hier sind wir nur noch zu dritt. Das ist meine Kollegin, die Montag und Dienstag arbeitet. Und dort ist intensiv die Heilpädagogin dabei. Insgesamt ist sie acht Lektionen da. Und ich bin Mittwoch, Donnerstag, Freitag und bei mir ist sie am Freitagmorgen.
-
- 13 Interviewer: Und dann ist noch der Kindergarten nebenan. Wo ihr einfach auch noch Austausch habt.
-
- 14 Befragter: ja und wo wir jetzt begonnen haben für die Kinder das Spielen zu öffnen. Sie können manchmal auch rüber spielen gehen. Und die anderen kommen hierher.
-
- 15 Interviewer: Und so kennst du alle etwas?
-
- 16 Befragter: Ja. So ist es etwas offener. Auch für uns und auch für die Kinder. Weil sie müssen danach plötzlich zusammen zur Schule.
-
- 17 Interviewer: Okay, ja dann verstehst du dich bestimmt mit der Kindergartenlehrperson gut.
-
- 18 Befragter: Ja, im Moment geht das. Es würde sicher nicht mit jedem gehen.
-
- 19 Interviewer: Okay. Das Thema wäre ja nun Angst. Also Angst bei Kindern. Wie präsent ist das Thema bei dir?
-

- 20 Befragter: Angst in dem Sinne /
-
- 21 Interviewer: Angst oder einfach ängstliche Kinder.
-
- 22 Befragter: Ja, also wir haben sicher ängstliche Kinder. Also ich habe mir dann so die Frage gestellt: Angst, kommt das auch aus Unsicherheit? Angst, gehört das ein wenig zusammen? Weisst du: Wenn du Angst hast wirst du unsicher. Ob das sich auch gegenseitig bedingt. Und dann haben wir natürlich schon (unverständlich). Wo eben sehr unsicher sind. Angst. Ja eben Angst. Ganz am Anfang natürlich, oder, wenn sie kommen. Vielleicht noch nie in einer öffentlichen Institution gewesen. Noch nie mit anderen Gleichaltrigen zusammen gewesen.
-
- 23 Interviewer: Also so etwas Ablösungsängste.
-
- 24 Befragter: Ja sicher das. Ja und das Offne. Auf andere zugehen, auf Fremde.
-
- 25 Interviewer: Sagen wir mal auf einer Skala von eins bis zehn. Wie aktuell ist es gerade im Moment?
-
- 26 Befragter: Ja eben, in welchem Bereich dann wieder. Angst etwas nicht machen zu können. Eine Aufgabe nicht machen zu können.
-
- 27 Interviewer: Also auf den Bereich kommt es nicht so an.
-
- 28 Befragter: einfach allgemein.
-
- 29 Interviewer: ja einfach ängstlich /
-
- 30 Befragter: ängstlich in jedem Bereich.
-
- 31 Interviewer: egal in welchem Bereich.
-
- 32 Befragter: Also ich sage mal der eine hat diesen Bereich, der andere hat jenen Bereich.
-
- 33 Interviewer: Ja, genau. Einfach was du unter ängstlich verstehst. Von eins bis zehn. Vielleicht kannst du es sagen, vielleicht ist es auch schwierig.
-
- 34 Befragter: Es ist wirklich schwierig. Es kommt sehr darauf an. Jedes Kind ist ja wieder anders.
-
- 35 Interviewer: Aber du hast jedes Jahr wieder mal ängstliche Kinder?
-
- 36 Befragter: Ja, auf jeden Fall. Ein paar, also mehr als eines. Es sind sicher vier oder fünf vielleicht.
-
- 37 Interviewer: Ja, doch. Das war jetzt so etwas der Einstieg. Jetzt sind dann nochmals wie zwei Teile. Also im ersten Teil geht es darum, dass ich dich einfach frage, was für dich ängstliche Kinder sind. Das ist der erste Teil. Und dann habe ich noch zwei Fälle. Und dann darfst du beide lesen und ich stelle dir einfach Fragen, wie du mit diesen Kindern umgehen würdest. Einfach damit du ein bisschen weisst, was auf dich zukommt.
-
- 38 Befragter: Ja, doch, das ist gut.
-
- 39 Interviewer: Ja. Also vielleicht mal zum Anfang. Kannst du mir einfach mal beschreiben, was für dich ein ängstliches Kind ist.
-

- 40 Befragter: Also ein ängstliches Kind ist eben vielleicht jemand, der sich nicht traut, seine Bedürfnisse zu sagen. Mitzuteilen. Sei es in einer grossen Gruppe oder sei auch bei Erwachsenen oder auch bei Gleichaltrigen. Das sich nicht traut im Turnen etwas zu machen. Sich nicht traut irgendwo hochzuklettern. Das siehst du ja dann sofort. Eben das sind dann viele Ängste. Oder, die sich auch weigern eine Arbeit zu machen. Am Tisch vielleicht. Die würden (unverständlich). Und dann musst du wieder herausfinden, was ist es jetzt. Und plötzlich merkst du: Ah, es hat Angst. Weil es die Aufgabe nicht versteht oder vielleicht Angst hat, es könne sie nicht richtig lösen. Oder vielleicht auch einfach nicht das machen kann, was es sich vielleicht vorstellt. Und nicht auf das Blatt bringt.
-
- 41 Interviewer: Ja du hast jetzt eben schon ein wenig begonnen zu beschreiben, in welchen Situationen sich dies zeigt. Kommen dir noch mehr Situationen in den Sinn. Die du erlebt hast, oder vielleicht auch gerade frisch erlebt hast.
-
- 42 Befragter: Ja wenn / Vielleicht Konflikte miteinander, oder so ein wenig / ja ich würde vielleicht sagen die Scheuen. Die scheuen Kinder sind vielleicht auch ein wenig ängstlich. Ja oder, vielleicht Kinder die nie in einen Konflikt kommen, weil sie einfach auch immer ausweichen. Und sich nicht trauen, mit anderen Kinder zu spielen, weil sie einfach Angst haben, in einen Konflikt zu geraten. Und dann mit diesem Konflikt nicht umgehen können.
-
- 43 Interviewer: Also das sind dann Situationen, wo sie mit anderen Kindern zu tun haben und Angst haben. Und dann hast du vom Turnen erzählt. Vielleicht kommt dir hier gerade eine Situation in den Sinn.
-
- 44 Befragter: Ja. Also da gibt es viele Dinge. Zum Beispiel die Sprossenwand hochklettern, nicht trauen, Angst vor der Höhe haben. Oder etwas, das sich bewegt. Die dann den Körper nicht spüren, sich nicht stabilisieren können und dann Angst davor haben. Angst vor dem Ball. Den Ball nicht halten können, weil sie diese Angst haben.
-
- 45 Interviewer: mhm (bejahend), ja doch. Und woran merkst du, dass ein Kind Angst hat? Wie äussert sich diese Angst beim Kind?
-
- 46 Befragter: Ja eben, jetzt beim Turnen / Also allgemein vielleicht das Verweigern, oder einfach auch mit den Äusserungen „ich will nicht.“ Oder vielleicht sagen sie auch „ich habe Angst.“ Jetzt vielleicht im Turnen, dass sie es gar nicht probieren wollen. Sich zurückziehen. Oder sich verstecken. Oder ja. Auch im Kreis, wenn sie keine Antwort geben wollen und sich gar nicht melden. Einfach so unscheinbar wie möglich machen.
-
- 47 Interviewer: Und woran merkst du jetzt das? Also, ich weiss nicht: Möchte sich unscheinbar wie möglich machen. Was zeigt das Kind gegen aussen?
-
- 48 Befragter: Gegen aussen?
-
- 49 Interviewer: Also an was /
-
- 50 Befragter: Also ich sage jetzt mal, es sackt ein bisschen in sich hinein. Es schaut sicher nirgendwo hin. Sicher so ein wenig an den Boden hinunter. So als wäre es nicht hier, oder. Und eben, sich so klein machen. Und sicher nicht aufzeigen. Einfach so ein wenig teilnahmslos sein. Als

würde es gar nicht / vielleicht hört es tiptop zu. Aber man hat vielleicht das Gefühl, es sei gar nicht hier.

51 Interviewer: mhm (bejahend). Also man hat einfach so das Gefühl, die Körperhaltung zeigt es dann. Also dass es sich abwendet beispielsweise.

52 Befragter: Ja genau.

53 Interviewer: oder im Turnen hast du eben gesagt versteckt /

54 Befragter: Ja, als ob es gar nicht da wäre.

55 Interviewer: mhm (bejahend). Und gibt es noch andere körperliche Anzeichen, die du beobachten kannst? Wo die Angst hervorkommt oder sichtbar wird. Ja oft sind es ja einfach ruhige Kinder. Und vielleicht übersieht man es. Aber irgendwie merkt man es ja dann trotzdem. Und mich interessiert, was sind es so für körperliche Zeichen. Oder eben Verhalten. Dazu hast du schon ein wenig gesagt.

56 Befragter: Ja jetzt sonst einfach, dass sie vielleicht verkrampft werden oder so. Vielleicht. Ein wenig. Aber das sehe ich weniger. Also es ist wirklich mehr so das Unscheinbare. Ich glaube so das Verkrampfte habe ich nicht so. Ich habe jetzt nicht gerade ein Kind im Kopf, dass jetzt eines so völlig verspannt und so ist.

57 Interviewer: Hast du aber auch schon erlebt?

58 Befragter: Ja, sicher. Wo sie dann wirklich so richtig verspannt und verkrampf, völlig im Stress sind.

59 Interviewer: Okay. Und ja. Wie geht es dir dabei, wenn du merkst, dass ein Kind so ängstlich ist?

60 Befragter: Ja. Also ich versuche es dann zu motivieren. Also ich versuche dann auf das Kind einzugehen. Manchmal braucht es nur ein kleiner Wink. Oder man muss nur mal kurz aufstehen und das Kind an der Hand nehmen und es vielleicht führen. Oder vielleicht spricht man es an und sagt ihm die Antwort. Einfach so irgendwie. Es gibt dann immer auch verschiedene Varianten. Ja ich spüre dann, wo taut es ein wenig auf, wo reagiert es. Wo spricht es an. Man muss es immer so auf verschiedene Arten versuchen.

61 Interviewer: Und wie geht es dir mit dem? Also du merkst, ein Kind hat Angst, wie fühlst du dich selbst? Wie geht es dir, wenn du ängstliche Kinder hast?

62 Befragter: Ja also es tut mir leid. Weil ich möchte eigentlich, dass es da raus kommt. Es tut mir leid für das Kind. Weil ich möchte, dass sie selbständig werden können, selbstsicher. Dass sie diese Selbstsicherheit gewinnen können. Weil ich denke, in dieser Welt musst du ja mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen können. Und dann tut es mir wirklich leid und ich versuche alles, dass ich einen kleinen Teil machen kann /

63 Interviewer: Damit es ihnen besser geht.

64 Befragter: Ja.

- 65 Interviewer: Ja doch. Ja das war so der erste Teil. Jetzt gebe ich dir die beiden Fälle. Diese kannst du wirklich in aller Ruhe lesen und dann sagen, welcher für die vielleicht aktueller ist oder dich mehr interessiert.
-
- 66 Befragter: Ja.
-
- 67 Befragter: Der ist ein wenig einfacher (Lachen). Ja was soll ich sagen.
-
- 68 Interviewer: Ja du kannst sagen. Meine Fragen sind einfach so, wie du mit der Situation umgehst. Ja. Also du kannst wirklich frei entscheiden
-
- 69 Befragter: mhm (bejahend). Ja wir können ja mal das schwierigere, wie ich jetzt finde, probieren.
-
- 70 Interviewer: Also eben, also solche Kinder hast du auch schon gehabt?
-
- 71 Befragter: Ja. Ja sicher.
-
- 72 Interviewer: Weil ich denke das ist wichtig, dass du auch Erfahrung hast mit solchen Kindern. Aber eben, man kommt teilweise an seine Grenzen.
-
- 73 Befragter: Nein also. Soll ich ein Beispiel sagen? Ich habe mal eins gehabt. Oder möchtest du lieber nicht?
-
- 74 Interviewer: Also (...) vielleicht später noch. Oder vielleicht kommen wir auch darauf zurück während dem Gespräch.
-
- 75 Befragter: Jaja. Jaja.
-
- 76 Interviewer: Also eben, in dem Fall der Remo. Du kannst dir einfach vorstellen, das fällt dir jetzt wahrscheinlich nicht so schwer. Remo wäre bei dir im Kindergarten. Du stellst fest, dass sich die Situation nicht verbessert. Auch nach einem halben Jahr findet Remo wenig Anschluss und im Kreis wirkt er meistens angespannt und sehr abwesend. Und als erstes interessiert mich einfach: Was unternimmst du, wenn du feststellst, dass Remo sich in einer konkreten Situation fürchtet. Wir können jetzt zum Beispiel nehmen, wie reagierst du, wenn Remo anfängt zu weinen, wenn ihm die Tränen kommen. In einer Situation, in welcher er wirklich einfach Angst hat.
-
- 77 Befragter: Ja dann, wenn es vielleicht am Platz ist und er etwas arbeiten müsste, dann würde ich mich sicher zu ihm setzen. Und würde zunächst gar nicht viel sagen, einfach dort sein. Sei es vielleicht, dass er ein Bild ausmalen müsste. Dann würde ich ihn zunächst ermuntern. Und wenn ich merkte, dass es nicht geht, dann würde ich ihm ein wenig helfen. Würde so etwas gleichgültig neben ihm sitzen und würde so ein wenig belangloses Zeug sprechen. Vielleicht was ihn betrifft oder etwas über den Kindergarten. Einfach gar nicht unbedingt zu fest Druck geben auf das Thema, das schon da ist.
-
- 78 Interviewer: Also machst du das dann um ihn abzulenken?
-
- 79 Befragter: Ja vielleicht auch so. Dass er gar nicht merkt, dass das das wichtige ist. Und danach. Ja. Ich versuche ein wenig zu überlisten, sage ich jetzt dem mal. Ja das ich einfach so gleichgültig ein wenig male und danach würde ich ihm vielleicht auch eine Farbe hinlegen und ihm dann sagen: „Schau, du kannst mir hier ein wenig helfen, wir können das zusammen ausmalen.“ Pro-
-

bieren. Vielleicht geht es, vielleicht nicht. Dann lasse ich sie noch ein wenig weiter ausmalen. Wenn der Erfolg nicht kommt, wenn ich sehe, dass die anderen Kinder zum Beispiel schon fertig sind, dann würde ich sagen: „Schau, wir machen an einem anderen Tag weiter“, damit er es zu Seite legen kann.

-
- 80 Interviewer: Ja, dass du ihn dann auch etwas befreist von der Situation.
-
- 81 Befragter: Ja und irgendwann, wenn er jetzt diese Arbeit fertig machen sollte, würde ich vielleicht auch ein anderes Kind beauftragen. Wenn ich merke, dass es nicht geht, er sich weigert.
-
- 82 Interviewer: ja, okay. Und im Kreis ist er ja auch sehr zurückhaltend und man sieht ihm an, dass er sich nicht wohl fühlt. Was würdest du hier unternehmen, damit du ihn doch ein wenig einbeziehen kannst?
-
- 83 Befragter: Ja also zuerst würde ich es wirklich einfach lassen. Dann würde ich ihn die ersten paar mal / dann macht er halt einfach nicht mit. Aber wo ich immer ein wenig Bedenken habe, dass dann die anderen plötzlich auch kommen: „Ouh, ich mache auch nicht, ich habe auch keine Lust mehr“ und so. Es ist immer Gefährlich, dass du dann Mitläufer hast. Deshalb versuche ich eigentlich, dass nicht zu lange und nicht zu oft zu machen. Dann würde ich, wenn er bei einem Spiel an der Reihe ist und er geht nicht, dann würde ich aufstehen und würde mit ihm gehen, ihn aufnehmen, mitnehmen und ihm sagen „komm wir gehen zusammen“ und wenn er nicht sofort kommt. Vielleicht würde ich ihn schon ein wenig an den Händen halten und ein wenig, ich sage mal, also nicht Druck machen in dem Sinn, aber einfach ein wenig / Aber wenn ich merke, er weigert sich, dass ich ihn dann natürlich nicht zwingen würde.
-
- 84 Interviewer: Also wenn du merkst, dass er anfangen würde zu weinen, dann lässt du ihn.
-
- 85 Befragter: Ja. Aber wenn ich merke, dass er das vielleicht ein wenig braucht. Man muss einfach immer auf das Kind schauen. Wenn ich merke: Oh doch, jetzt kommt er. Dann geht es und sonst würde ich es sein lassen. Ich würde vielleicht auch versuchen, dass ein anderes Kind meine Rolle übernehmen würde.
-
- 86 Interviewer: Dass ein anderes Kind ihn mitnimmt oder ihn begleitet.
-
- 87 Befragter: Ja ich sage: „Geh du ihn holen und macht das miteinander“, einfach immer ausprobieren. Immer so ein wenig nebenbei. Wie so ein wenig gleichgültig, sage ich jetzt mal.
-
- 88 Interviewer: Dass es dann nicht gerade im Mittelpunkt steht.
-
- 89 Befragter: Ja genau. Dass er nicht das Gefühl hat, es drehe sich alles um ihn. Wie nebenbei versuchen. Aber natürlich schon klar bewusst.
-
- 90 Interviewer: Also du würdest schon versuchen ihn mitzunehmen, ein wenig herausfordern, einfach so viel wie möglich / einfach wie es irgendwie geht. Ohne dass er zusätzlichen Stress hat.
-
- 91 Befragter: Nein. Ja genau. Ja.
-
- 92 Interviewer: Okay.
-
- 93 Befragter: Und ja, wie soll ich sagen, einfach immer wieder. Es geht wahrscheinlich ja nicht beim
-

ersten Mal.

-
- 94 Interviewer: Mit Geduld ja. Okay. Ja und er hat ja auch sonst Probleme Anschluss zu finden. Er ist für sich alleine, er spielt oft für sich. Siehst du auch hier Möglichkeiten ihn zu unterstützen? Damit er auch in diesen Situationen Anschluss finden kann?
-
- 95 Befragter: Ja vielleicht würde ich zuerst den Kindern sagen: „Ihr könnt den Remo auch gerade mitnehmen“, wenn er das nicht macht, dann lasse ich es auch. Dann würde ich auch sagen: „komm wir machen ein Spiel zusammen“ und danach / ja probieren, ob das geht. So ein Tischspiel, mache ich dann manchmal mit solchen Kindern. Und dann würde ich dann automatisch noch ein anderes dazu nehmen. Wenn ich zum Beispiel sehe, es steht nur rum. Dann würde ich sagen: „ Du kannst gerade mit uns ein Spiel machen.“ Und dann probiere ich das so sukzessive und plötzlich gehe ich dann aber raus.
-
- 96 Interviewer: mhm (bejahend).
-
- 97 Befragter: Dass dann zum Schluss die Kinder spielen. Die Kinder miteinander und nicht ich mit den Kindern.
-
- 98 Interviewer: Also und dann hast du die Erfahrung gemacht, dass es mit dir gegangen ist? Mit dir ist es gegangen? Eher gegangen als mit einem Kind alleine? Also dass sie eher mit dir gespielt haben.
-
- 99 Befragter: Das geht meistens bei solchen Kindern. Jetzt vielleicht nicht ganz am Anfang. Dann geht es nicht. Aber wenn sie sich ein wenig eingewöhnt haben. Das ist jetzt hier auch beschrieben, dass es schon längere Zeit so ist. Er weiss den Ablauf, kennt die Rituale und so, er kennt mich schon. Dann geht das eigentlich meistens so.
-
- 100 Interviewer: mhm (bejahend). Okay. Und was siehst du für Möglichkeiten Remo seine Angst ein wenig zu nehmen?
-
- 101 Befragter: Ja das ist jetzt eine etwas schwierige Frage. Ja (...)
-
- 102 Interviewer: Es gibt kein richtig oder falsch.
-
- 103 Befragter: Ja, eben es ist einfach immer ein ausprobieren. Ich weiss nicht, ob man diesen Kindern die Angst nehmen kann. Ich glaube die haben sie immer. In so einer Situation. Die habe das immer, die kommen immer an einen Punkt, wieder an einem neuen Ort oder je älter sie werden. Ich glaube es ist dann immer dieses Thema. Ja ich probiere einfach zu motivieren. Positiv zu motivieren und zu sagen: „Du kannst das.“ Oder dann die Ansprüche / Meistens haben ja diese Kinder auch hohe Ansprüche, die sie gar nicht bestehen können, diesen gar nicht gerecht werden können. Und vielleicht auch mal versuche zu sagen: „Du, es ist auch so okay.“ Mal etwas stehen lassen.
-
- 104 Interviewer: Okay, ja.
-
- 105 Befragter: Positiv motivieren. Dass es auch gut ist.
-
- 106 Interviewer: mhm (bejahend). Und ihm geht es offensichtlich nicht gut. Also man sieht ihm auch
-

an, dass er sich nicht wohl fühlt. Was unternimmst du, dass es ihm doch etwas besser geht?

107 Befragter: Ja sicher mal das Gespräch mit den Eltern suchen. Vielleicht mal fragen, wie es denn zuhause ist. Sind das Situationen, die zuhause Probleme machen. Erzählen die Eltern dass es zuhause das gleiche ist. Ja und sonst sicher auch Hilfe von aussen holen. Vielleicht einfach eine Psychomotorik oder so.

108 Interviewer: Dass du noch jemanden beiziehen würdest.

109 Befragter: Ja. Wenn mir dann irgendwann die Ideen ausgehen. Also da warte ich dann nicht zu lange. Also wenn ich finde, das ist wirklich wichtig, da müssen wir jetzt noch jemanden haben. Und dann in welche Richtung es gehen könnte /

110 Interviewer: Also hier ist es nun doch schon ein halbes Jahr gegangen.

111 Befragter: Ja gut das /

112 Interviewer: Ist da für dich eher lang oder würdest du bereits vorher handeln. Oder, wenn ein Kind so starke Ängste hat.

113 Befragter: Ja. Das ist immer etwas schwierig zu beurteilen (...) ja, ein halbes Jahr ist eben doch relativ schnell vorbei. Wenn sie gerade frisch in den Kindergarten kommen ist ein halbes Jahr wahnsinnig schnell vorbei. Bis sie sich nur eingelebt haben ist schon Herbstferien. Und dann ist schon Weihnachten. Von dem her würde ich sagen / aber danach müsste man schon. Aber die Eltern würde ich sicher vorher miteinbeziehen. Viel vorher.

114 Interviewer: mhm (bejahend). Also du sprichst jetzt von einer Abklärung?

115 Befragter: Ja, aber /

116 Interviewer: Aber das Gespräch mit den Eltern würdest du vorher suchen?

117 Befragter: Jaja, auf jeden Fall. Viel vorher. Also schon vor den Herbstferien.

118 Interviewer: Ja. Würdest du schauen. Wenn / manchmal ist es einfach am Anfang. Aber wenn du nun merkst, dass es nicht besser wird. Dann würdest du schon vor den Herbstferien schauen.

119 Befragter: Ja. Ja sicher mit den Eltern auf jeden Fall. Aber eine Abklärung wahrscheinlich erst nach einem halben Jahr.

120 Interviewer: Mal schauen, was man erreichen könnte gemeinsam mit den Eltern. Ja und was siehst du für Möglichkeiten Remos Ängste bei der Unterrichtsgestaltung zu berücksichtigen? Also wenn du den Tag planst. Wie kannst du den Tag planen, gewisse gemeinsame Sequenzen planen, wo seine Ängste etwas berücksichtigt werden. Oder vielleicht diese Ängste vielleicht gar nicht haben muss.

121 Befragter: Ja dass er vielleicht im Kreis mal etwas spezielles machen darf. (...) Ja, was soll ich jetzt sagen als Beispiel. (...) Dass er verantwortlich ist für etwas ganz einfaches, das gar nicht schwierig ist. Ich muss jetzt gerade überlegen was. Ja wenn es vielleicht nur ist, dass ich den Rollladen hinunter lassen muss. Dass ich ihm diese Verantwortung übergebe und sage: „du,

Remo geh doch kurz die Rollläden runterlassen, indem du dort hinten den Pfeil drückst, der nach unten zeigt.“ Ja solche Sachen. Dass er ein Selbstbewusstsein entwickeln kann.

122 Interviewer: Einfache Aufgaben.

123 Befragter: Ja eben, nichts das ihn überfordert. Oder vielleicht wenn ein anderes, vielleicht schwächeres Kind Hilfe braucht, dass man dann ihm sagt: „hol doch dort kurz eine Schere, dann können wir ihm etwas helfen beim Ausschneiden.“ Einfach so einige Dienstleistungen. Und die dann immer wieder etwas mehr steigern.

124 Interviewer: Damit er sich auch kompetent erleben kann.

125 Befragter: Ja. Je sicherer er sich in diesen Sachen fühlt, umso schwieriger sind dann auch die Aufgaben.

126 Interviewer: mhm (bejahend), okay und so in Kreissituationen, da ist man ja immer gleich sehr ausgestellt. Ich nehme an, ihr seid auch jeden Tag mal im Kreis. Hast du dort auch spezielle Spiele oder wo er dann doch dabei sein könnte mit seinen Ängsten. Oder nicht so ausgestellt ist. Oder lässt du ihn im Kreis eher einfach sein und schaust sonst, wie du ihn unterstützen könntest.

127 Befragter: mhm (bejahend). (...) Ja ich würde ihn sicher nicht gleich ein Spiel beginnen lassen. Weil das ginge wahrscheinlich gar nicht, da wäre er ja total exponiert. Aber während dem Spiel, wenn er sich verweigert, dass man dann eben gerade mitgeht. Mit ihm zusammen versucht.

128 Interviewer: mhm (bejahend). Ja. Du hast vorher schon von dir aus erzählt, dass du dann mit den Eltern oder / Ab wann findest du, jetzt muss ich die Eltern einbeziehen, jetzt muss ich mit den Eltern sprechen. Oder einfach mit den Bezugspersonen, je nachdem, wer es dann ist.

129 Befragter: Also wenn er jetzt frisch in den Kindergarten kommt, ja dann würde ich sagen so nach einem Monat.

130 Interviewer: wenn es dann nicht besser wird.

131 Befragter: Ja dann würde einfach mal nachfragen. Ja vielleicht mal zuerst zwischen Tür und Angel. Wenn sie ihn begleiten. Dass man mal sagt, eben das mal anspricht und vielleicht mal kurz fragt, ob es zuhause auch so ist. Und wenn du dann merkst, dass es ein grosses Thema ist, dann merkt man, dass man mal reden sollte.

132 Interviewer: Dass man mal zusammensitzt.

133 Befragter: mhm (bejahend)

134 Interviewer: Und in welcher Form würdest du sie einbeziehen. Mit ihnen zusammenarbeiten, in einem solchen Fall wie Remo?

135 Befragter: Ja eben, wenn ich dann spüre, dass er zuhause auch die gleichen Ansprüche hat, etwas perfekt und richtig zu machen oder so. Oder auch sonst nicht mit anderen Kindern spielt. Dass man den Eltern versucht zu sagen, dass sie etwas Druck abnehmen. Dass auch die Eltern nicht zu viel Druck auf das Kind ausüben. Dass auch die Eltern auch etwas / manchmal spürst du es den Eltern an, dass sie das gleiche Thema haben. Dann kannst du sie ein wenig darauf hin-

weisen. Und manchmal spüren sie es selber im Gespräch und sagen selber: „Ich bin auch ein wenig so.“ Ja und dass sie dann auch mal etwas weniger Ansprüche haben und dann werden diese Ängste vielleicht auch etwas weniger.

-
- 136 Interviewer: Also dass du mit ihnen darüber sprichst, wie sie mit dem Kind umgehen können.
-
- 137 Befragter: Ja. Einige Beispiele geben, Hilfestellungen. Ja.
-
- 138 Interviewer: Hast du gerade eine Idee für eine Hilfestellung die du geben könntest, als Tipp.
-
- 139 Befragter: Ja eben, einfach das gleiche wie ich auch. Dass wenn er zuhause etwas macht, dass man mithilft. Zusammen etwas macht und dann vielleicht. Und auch sagt, dass es egal ist, wenn etwas nicht ganz perfekt ist. Dass man auch lobt. Es ist gut, so wie es ist.
-
- 140 Interviewer: Ja, okay. Ja jetzt sind noch zwei letzte Punkte. Und einer davon wäre, wo du dir Rat holst und Unterstützung.
-
- 141 Befragter: Wo?
-
- 142 Interviewer: Oder bei wem. Wo, ja Stellen
-
- 143 Befragter: Ja. Also zuerst sicher mit der Stellenpartnerin oder auch der Kollegin nebenan. Da kann man sicher auch mal austauschen und dann hat sie vielleicht eine Idee. Und dann probiert man es mal auf diese Art. Und sonst eben die Heilpädagogin, die haben wir ja auch noch da. Die sich sicher auch diesem Kind annehmen würde. Da wäre ich entlastet. Und sicher mit ihr sprechen, wie man die Woche planen könnte, um das Kind etwas zu entlasten. Oder unterstützen, um etwas mehr Selbstsicherheit zu entwickeln. Und wenn dann die Heilpädagogin findet, dass man weitere Massnahmen treffen muss. Eben zum Beispiel Psycho- oder Ergotherapie oder vielleicht sogar eine Abklärung beim Schulpsychologischen Dienst. Das ist dann eigentlich immer der letzte Schritt.
-
- 144 Interviewer: Also dass du es zuerst noch anders versuchst und dann wenn es gar nicht / also ich sage jetzt, ein halbes Jahr habt ihr schon gearbeitet mit Remo. Würdest du hier dann doch mal eine Abklärung beim schulpsychologischen Dienst in Erwägung ziehen? Oder noch etwas zuwarten?
-
- 145 Befragter: mhm (verneinend) da würde ich jetzt noch länger zuwarten. Da würde ich zunächst Psychomotorik / ja. Oder eben Ergotherapie.
-
- 146 Interviewer: Auf diesem Weg versuchen das Selbstvertrauen aufzubauen.
-
- 147 Befragter: Ja ich glaube das wäre / nein da würde ich noch warten.
-
- 148 Interviewer: Ja. Also darüber mit wem du dich austauschen würdest haben wir gesprochen. Also erste Anlaufstelle wäre deine Stellenpartnerin. Und die Heilpädagogin. Einfach die, die hier sind.
-
- 149 Befragter: Ja einfach die Leute, die um mich sind.
-
- 150 Interviewer: Und fühlst du dich da gut aufgehoben?
-
- 151 Befragter: Ja.
-

- 152 Interviewer: Ist das für dich gut so.
-
- 153 Befragter: Ja. Ich finde wir haben hier sehr viele Möglichkeiten. Ja.
-
- 154 Interviewer: Okay. Un der letzte Punkt wäre noch so ein wenig deine persönliche Kompetenzerweiterung. Wünschst du dir auch mehr über da Thema Angst zu wissen?
-
- 155 Befragter: Ja auf jeden Fall. Ich bin sehr interessiert an psychologischen Hintergründen. Oder eben warum es sein kann.
-
- 156 Interviewer: Also dann würde dich vor allem interessieren, woher diese Ängste kommen.
-
- 157 Befragter: Ja.
-
- 158 Interviewer: Und weisst du auch wo du diese Informationen bekommst? Wenn du sie jetzt brauchst.
-
- 159 Befragter: Ja. Bücher. Literatur.
-
- 160 Interviewer: Welche Bücher? Also weisst du, so Anlaufstellen. Also wenn du findest, es beschäftigt mich diese Kind. Ich würde gerne etwas mehr wissen. Wo würdest du dich informieren.
-
- 161 Befragter: Ja da würde ich schon über / Ich weiss auch nicht, vielleicht sogar über den Arzt. Oder auch die Fachpersonen. Schulpsychologischer Dienst.
-
- 162 Interviewer: Ja okay.
-
- 163 Befragter: Oder vielleicht selbst mal in den Bücherladen. Ein Buch über Angst / ich habe sogar eines zuhause.
-
- 164 Interviewer: Ja. Aber du hättest so deine Anlaufstellen.
-
- 165 Befragter: Ja doch, weil es nimmt mich selber wunder, wo denn jetzt der Knopf ist. Oder.
-
- 166 Interviewer: Ja klar. Es ist natürlich auch ein sehr komplexes Thema. Also wie viele andere ja auch, wenn es um die Entwicklung der Kinder geht.
-
- 167 Befragter: Jaja.
-
- 168 Interviewer: Vielleicht noch. Wo kommst du auch an deine Grenzen?
-
- 169 Befragter: Oh oft.
-
- 170 Interviewer: Im Umgang mit ängstlichen Kindern. Bleiben wir mal bei den ängstlichen Kindern.
-
- 171 Befragter: Ja. Nein natürlich, da bin ich immer wieder an die Grenzen gekommen. Also eben, manchmal versuchst du alles und es geht einfach nicht. Und dann bist du hilflos, weiss wirklich nicht mehr /
-
- 172 Interviewer: Und wie fühlst du dich dabei?
-
- 173 Befragter: Ich fühle mich hilflos. Oder fühle mich wirklich auch / jetzt nicht gerade dass du versagt hast. Aber es mag mich schon, dass ich nicht herausfinde, was ich dem Kind mitgeben kann. Probiere dann schon einen Weg zu suchen. Dass ich dann fremde Fachpersonen beiziehe. Weil
-

ich finde, dass ich dem Kind irgendwie helfen muss.

174 Interviewer: Also das heiss, deine Grenze ist dann, wenn du findest, dass du schon so viel gemacht hast und nicht mehr weisst, was du noch machen sollst.

175 Befragter: Ja. Es ist dann eine persönliche Überforderung. Ich stehe dann an.

176 Interviewer: Und weisst nicht, was du machen sollst.

177 Befragter: Ja. Ich habe schon so viel versucht und gemacht und weiss dann nicht mehr weiter.

178 Interviewer: Jaja. Ja doch. Dann wäre es zum aufhören noch schön ein positives Erlebnis von dir zu hören. Mit einem ängstlichen Kind. Ein schönes Erlebnis, das du gehabt hast.

179 Befragter: Ja einfach nur schon die kleinen Dinge finde ich schon positiv. Wenn ich es auf irgendeine Art erreiche, dass ich ein Kind diese wackelige Bank hochbegleiten kann und es runter springt auf diese Matte runter. Das ist schon ein Höhepunkt für mich. Und es macht es ein zweites Mal mit führen. Und es macht es und das Gesicht zeigt die Freude darüber, dass es das geschafft hat. Ja so kleine Dinge. Es braucht gar nicht viel. Einfach das ich merke, ich konnte ein wenig etwas /

180 Interviewer: so die kleine Fortschritte.

181 Befragter: Ja, da bin ich schon Happy.

182 Interviewer: Die dir dann auch wieder Motivation geben.

183 Befragter: Ja da bin ich total / da bin ich selbst happy.

184 Interviewer: Ja, das ist schön. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Möchtest du gerne noch etwas sagen zum Thema?

185 Befragter: Ja eben, als ich noch in Zürich gearbeitet habe. Das war eines der ersten Male, dass ich überhaupt damit konfrontiert worden bin. Mit Angst, in dem Sinn. Da habe ich gar nicht so weit überlegt, du bist so jung und unerfahren und machst einfach, hast dein Programm. Und dann sollten sie ein Schiff zeichnen. Und dann habe ich ein wenig mit Druck. Der wollte einfach nicht zeichnen, das Blatt war immer leer. Und ich sagte: „Zeichne mal.“ Und eben, man ist immer im Stress. Du hast so viele Kinder immer. Und dann denkst du, der tut jetzt einfach blöd und er will jetzt nicht zeichnen und verweigert sich. Und überlegst gar nicht warum und wieso, weil du gar keine Zeit hast. Und dann habe ich ihm irgendwie Druck aufgesetzt: „Jetzt mach dieses Schiff.“ Und wurde so ein wenig böse, einfach so. Und dann ging er unter den Tisch, hat sich versteckt.

186 Interviewer: okay, ja.

187 Befragter: Und dann habe ich gedacht: Huch. Bin gerade erschrocken und habe mir überlegt was ich jetzt machen soll. Und dann ist dieses Blatt weiss geblieben und die anderen Kinder haben gemalt. Und habe da immer noch nicht richtig gewusst, was eigentlich das Thema ist.

188 Interviewer: Also warum er sich jetzt versteckt.

- 189 Befragter: Ja und warum er nicht dieses Schiff zeichnet. Er kann es ja machen, wie er will. Oder. Er hatte einfach im Kopf sein Schiff. Es müsste genau so aussehen. Und er wusste genau: Das kann ich nicht, ich habe noch nie ein Schiff gezeichnet und jetzt sagt die mir ich solle ein Schiff zeichnen. War total überfordert und ja, das ist auch eine Art von Angst.
-
- 190 Interviewer: Ja, dass er das nicht hinkriegt.
-
- 191 Befragter: So, wie er sich das vor/ oder wie er meint, dass ich mir das vorstelle. Und da haben wir dann auch mit den Eltern / ganz genau weiss auch nicht mehr, wie wir dann darauf gekommen sind. Aber ich weiss, dass ich mich sicher mit den Eltern ausgetauscht habe. Und dass rausgekommen ist, dass er sehr hohe Ansprüche an sich hat. Und dass er dann danach zuhause, ich weiss nicht, tonnenweise Schiffe gemalt hat.
-
- 192 Interviewer: Zum üben, jöh. Ja.
-
- 193 Befragter: Ja. Und ja, er hat es aber überwunden. Danach zeichnete er.
-
- 194 Interviewer: Er hat dann im Kindergarten auch noch ein Schiff gezeichnet?
-
- 195 Befragter: Er ja einfach überhaupt.
-
- 196 Interviewer: oder einfach grundsätzlich?
-
- 197 Befragter: Ja überhaupt. Weil er zeichnete nie.
-
- 198 Interviewer: Also er hat auch sonst nie gezeichnet? Nicht nur jetzt in dieser Situation?
-
- 199 Befragter: Nein, weil er eben auch ausgewichen ist. Es war ihm nicht wichtig. Es war ein Bauernjunge, draussen sein war das wichtigste. Und das hat er gar nie so gemacht und die Eltern haben das auch nie so gefördert. Und dann kommt er in den Kindergarten und muss zeichnen. Also er hat auch diese Kopffüssler und diese Strichdinger hat er gar nie gemacht, weil er nie gezeichnet hat. Also du siehst oft Kinder, die zuerst /
-
- 200 Interviewer: Und er hat dann aber von sich aus zuhause begonnen zu üben.
-
- 201 Befragter: Ja das war dann sein Ansporn zuhause.
-
- 202 Interviewer: Und danach hat er sich im Kindergarten auch getraut.
-
- 203 Befragter: Ja, dann hat er gemerkt, dann ist es sukzessive gegangen und irgendwann hat er das dann überwunden. Ob er Freude daran hatte, weiss ich nicht, aber er hat es gemacht.
-
- 204 Interviewer: Er hat sich dem gestellt. Das ist dann ja schön zu sehen, dass etwas geht.
-
- 205 Befragter: Ja, doch doch. Ja das war eines der ersten Aha-Erlebnisse und wo ich merkte, dass ich etwas sensibler umgehen muss, mit solchen Kindern. Da kannst du nicht so reinfahren. So rumpeln.
-
- 206 Interviewer: Ja was beschäftigt sie.
-
- 207 Befragter: Ja was ist denn genau. Warum und wieso.
-

208 Interviewer: Immer auch überlegen, warum sie das jetzt so machen.

209 Befragter: Ja genau. Weil das habe ich da noch nicht gemacht. Ich habe einfach gedacht, der tut blöd, der macht es jetzt einfach nicht. Der will vielleicht dich plagen oder was auch immer. Dabei war es sein Thema.

210 Interviewer: Ja das ist spannend. So die erste Begegnung.

211 Befragter: Ja das ist so eines, das mir geblieben ist.

212 Interviewer: Ja. Doch. Dann danke vielmals, das war schön, sehr spannend.

Anhang D7: Transkript K6

- 1 Interviewer: Also für den Anfang kannst du mir vielleicht einfach mal etwas von dir erzählen, wie du Kindergärtnerin geworden bist, wie lange du bereits hier arbeitest. Einfach deinen Weg.
-
- 2 Befragter: Also als ich zu Ausbildung rauskam, fand man kaum eine Stelle. Es waren immer 100 bis 200 Bewerbungen pro Jahresstelle. Da war ich einfach froh, dass ich jedes Jahr wieder eine Stelle hatte. Und habe während vier bis fünf Jahren immer gewechselt, jedes Jahr und da habe ich wirklich viel Verschiedenes gesehen. In Zürich habe ich mal gearbeitet und danach bin ich hierher gekommen. Und hier bin ich jetzt schon etwa zwölf oder dreizehn Jahre. Zuvor 100 Prozent. Und mal noch Teilzeit in einer Kinderkrippe. Und nun teile ich diese Stelle seit sieben Jahren mit meiner Stellenpartnerin.
-
- 3 Interviewer: Etwa fünfzig zu fünfzig.
-
- 4 Befragter: Ja. Genau. Also ich habe etwas weniger. Aber wir sind gleichwertig.
-
- 5 Interviewer: Ungefähr, so für die Kinder ist es gleich von Tagen her.
-
- 6 Befragter: Genau.
-
- 7 Interviewer: Ja und und wie viele Lektionen ist die Heilpädagogin bei dir?
-
- 8 Befragter: Jetzt muss ich gerade überlegen, es ist so viel. Drei am Montag. Am Morgen zwei und am Nachmittag eine. Am Dienstag ebenfalls. Ich glaube sogar etwas mehr als zwei Lektionen. Wegen dem Turnen, ich konnte dies nicht mehr alleine verantworten. Und jetzt kommt sie mit ins Turnen und am Nachmittag ist sie auch eine Lektion. Und am Freitagmorgen noch zwei Lektionen.
-
- 9 Interviewer: Okay. Und das Interview selbst geht ja um Angst, also Angst bei Kindern, ängstliche Kinder. Wie präsent ist dies gerade aktuell, bei euch im Kindergarten?
-
- 10 Befragter: Ja ich würde sage so etwa zwei ängstliche. Ja und eines ist vielleicht auch noch eher ängstlich. Aber das ist vielleicht auch wegen der Situation. Frisch in der Schweiz, im Kindergarten, alles neue Situationen, die Sprache nicht können. Das ist jetzt schon etwas besser geworden.
-
- 11 Interviewer: Und das ist auch so etwas allgemein, dass es immer so zwei bis drei Kinder hat.
-
- 12 Befragter: Ja, das würde ich sagen, so auf zwanzig. Ja.
-
- 13 Interviewer: Ja okay. Jetzt kommt dann ein erster Teil, bei welchem es mich einfach wunder nimmt, was für dich ein ängstliches Kind ist und der zweite Teil ist dann noch ein Fallbeispiel. Also was ist für dich ein ängstliches Kind? Was zeigt dir diese Angst?
-
- 14 Befragter: Also ein Kind, das sich nichts zutraut. Sehr zurückhaltend ist. Ein Kind, das schnell weint. Das Hilfe braucht von mir. Sei es bei einem Konflikt oder beim Turnen, Angst über etwas zu klettern. Oder auch bei Arbeiten immer wieder Aufmunterung: „doch du machst es gut.“ Das sind so diese Dinge.
-

- 15 Interviewer: Kommen dir noch mehr Situationen in den Sinn, wo sich diese Angst zeigt?
-
- 16 Befragter: Sicher auch in der ganzen Gruppe, im Kreis. Sich melden, etwas vor der ganzen Klasse sagen. Ich denke hier sind ängstliche Kinder auch sehr zurückhalten. Die gar nichts sagen oder dann vielleicht eine Antwort kommt wie: „ich habe es vergessen“ oder „ich weiss es nicht.“ Wenn sie sich nicht trauen, etwas vor der ganzen Gruppe zu sagen.
-
- 17 Interviewer: Ja. Und woran merkst du, dass sie Angst haben. Vorher hast du gesagt, sie weinen, sind zurückhaltend. Fällt dir hier noch mehr ein, wie diese Angst auch zum Ausdruck kommt?
-
- 18 Befragter: Ja also im Turnen, wenn sie Angst haben über etwas hinüber zu klettern, zu balancieren oder so. Das kann fast bis zum Schlottern, jetzt im Turnen. Ja und sonst (...) ich muss überlegen (...) Ja vielleicht fehlen ihnen auch Freunde, sie sind oft alleine, mit sich selbst beschäftigt. Oder dass sie sich von stärkeren Kindern sagen lassen, was sie machen sollen. Dass sie sich einfach immer so in der Opferrolle befinden.
-
- 19 Interviewer: mhm (bejahend). Also man sieht es einem Kind ja auch an, irgendwie. Man merkt, dass es sich unwohl fühlt und Angst hat. Warum merk man, dass es Angst hat? Es ist auch das, was mich noch interessiert.
-
- 20 Befragter: Die Unsicherheit. Die Kinder, die noch kein Deutsch sprechen.
-
- 21 Interviewer: Also, wie zeigt diese sich.
-
- 22 Befragter: Also dieses Kind blüht auf, wenn man mit ihm etwas macht und ihm sagt, dass es das gut macht. Und sonst eher vom Ausdruck her.
-
- 23 Interviewer: Also die ganze Mimik meinst du?
-
- 24 Befragter: Ja. Abgelöscht kann man vielleicht nicht sagen, aber so etwas ausdruckslos.
-
- 25 Interviewer: Ja, okay. Und wie geht es dir dabei, wenn du merkst, dass ein Kind wirklich Angst hat?
-
- 26 Befragter: Also ich versuche es dort abzuholen, wo es ist und es aufzumuntern. Zu motivieren. Dass ich ihm mal sage: „komm, das nächste mal probierst du es alleine, du schaffst es“ so in diesem Sinne.
-
- 27 Interviewer: Und wie fühlst du dich dabei. Also du sagst jetzt eher, was du machst, oder? Aber wie geht es dir dabei. Wenn du merkst, da ist ein Kind, das hat oft Angst, man merkt, es ist belastet.
-
- 28 Befragter: Ja, was soll ich sagen. Ja ich habe schon das Gefühl, dass ich diesen Kindern gegenüber etwas weniger Druck aufsetze. Als anderen gegenüber. Dass ich vorsichtiger mit ihnen umgehe, als bei solchen draufgänger Kindern.
-
- 29 Interviewer: Also und beschäftigt dich das dann auch? Also wenn du merkst /
-
- 30 Befragter: Es hat auch schon Fälle gegeben, die mich vielleicht beschäftigt haben und die ich dann mit nachhause genommen habe. Ja. Aber dann ist vielleicht nicht nur das Kind selbst, son-
-

dern auch noch die ganze familiäre Situation. Wo man merkt, bei diesem Kind entstehen Ängste aus dem familiären Hintergrund. Und das beschäftigt mich schon. Das trage ich auch mit nachhause. Aber solche Ängste, die nur hier sind, im sozialen Umfeld, das kann ich gut wegstecken.

-
- 31 Interviewer: Dann ist es einfach der Moment, wo du mit dem Kind fühlst, aber danach /
-
- 32 Befragter: Nein, eigentlich alles, was etwas schwerere Fälle sind, familiärer Hintergrund. Das kann ich nicht einfach hier lassen und nachhause gehen und fertig.
-
- 33 Interviewer: Ja, okay. Nein das ist gut. Okay, dann wären wir schon fertig mit dem ersten Teil. Ich gebe dir nun die beiden Fallbeispiele. Es sind Ängste, die sehr häufig sind im Kindergarten. Also ich denke einen der beiden Fälle wirst du sicherlich schon mal erlebt haben. Du kannst beide lesen und mir dann sagen, über welchen du lieber sprechen möchtest.
-
- 34 Befragter: mhm (bejahend).
-
- 35 Interviewer: Du darfst sagen. Vielleicht, was du schon mehr erlebt hast oder was dich gerade im Moment anspricht. Die Julia?
-
- 36 Befragter: mhm (bejahend).
-
- 37 Interviewer: Sie hat ja Angst, dass ihr selbst etwas geschieht, körperlich. Und du kannst dir jetzt einfach mal vorstellen, sie käme zu dir in den Kindergarten, die Situation hat sich nicht verbessert. Ja und sie klagt auch immer wegen Kopf- und Bauchschmerzen. Ja. Zuerst geht es um die Reaktion in der Situation selbst, wo die Angst hervorkommt. Ich denke es ist vielleicht so, wie du mir bereits beschrieben hast. Sie beginnt zu weinen. Oder du kannst dir jetzt mal vorstellen, dass sie irgendwo hochklettern soll oder ist ist bereits schon oben und sie beginnt zu weinen. Wie würdest du in dieser Situation reagieren?
-
- 38 Befragter: Ich würde hingehen und fragen, was das Problem ist und danach würde ich helfen.
-
- 39 Interviewer: mhm (bejahend). Also helfen?
-
- 40 Befragter: Hilfestellung, die Hand geben, sie halten. Dass sie sich sicher fühlt und wieder sicher nach unten kommt. Aber schon / Ich sage schon immer: „Das nächste Mal probierst du nochmals alleine. Du schaffst es bestimmt.“ Und meist geht es dann ja irgendwann und dann ist das Erfolgserlebnis so gross für ein Kind.
-
- 41 Interviewer: mhm (bejahend) Also du versuchst sie einerseits herauszuholen aus der Angst /
-
- 42 Befragter: Ja aus dieser Angst. Weil ich das Gefühl habe, dass sie wie blockiert sind, so ängstliche Kinder.
-
- 43 Interviewer: mhm (bejahend). Aber du möchtest trotzdem, dass sie es wieder versuchen kann.
-
- 44 Befragter: Ja. Also gerade im Turnen. Auf jeden Fall. Weil es ist danach oft mit einem Erfolgserlebnis verbunden. Oder ich sage das nächste Mal: „Schau, ich lege meine Hand hierhin, du probierst alleine und nur im schlimmsten Fall, kannst du meine Hand packen.“
-
- 45 Interviewer: Also dann bist du dabei und begleitest sie. Dass du ihr auch Schrittweise aufzeigst,
-

wie sie klettern könnte.

-
- 46 Befragter: Ja genau. Ich gebe einem solchen Kind auch die Zeit, die es braucht. Gerade im kleinen Kindergarten sowieso. Im grossen Kindergarten sage ich vielleicht schon mal: „Das schaffst du jetzt alleine, probier mal, ich schaue.“ Aber im kleinen Kindergarten helfe ich schon noch mehr und bin auch vorsichtiger. Weil sonst kann man das Kind noch mehr blockieren. Je mehr man als Lehrperson Druck macht, auf solche ängstlichen Kinder. Ich finde, man muss sie einfach dort abholen, wo sie sind.
-
- 47 Interviewer: Hast du das auch schon erlebt, dass ein Kind blockiert hat? Oder war das schon immer deine Strategie.
-
- 48 Befragter: Also wenn ich sie dort abhole, wo sie sind, dann klappt es eigentlich immer gut. Aber es hat auch schon Kinder gegeben, die vielleicht gesagt haben: „jetzt mache ich es nicht mehr.“ Und im kleinen Kindergarten denke ich: Dann schaust du eben zu, das nächste mal turnen wir wieder etwas anderes.
-
- 49 Interviewer: Also das gibt es auch, dass sie sich ganz raushalten und je nach dem vielleicht einfach zuschauen.
-
- 50 Befragter: Ja. Und im kleinen Kindergarten lass ich das eigentlich auch. Gerade so Fangis Spiele, da haben noch viele Kinder Angst.
-
- 51 Interviewer: Ja das wäre gerade so der nächste Punkt. Aber das ist ja jetzt geführt. Und ich denke es gibt auch Situationen, in der Pause oder wenn sie draussen spielen, dass sich ein Kind / sie schaut einfach zu. Man merkt, sie würde gerne mitspielen. Es ist ihr aber doch zu wild. Es ist so dieser Zwiespalt. Wie würdest du hier reagieren?
-
- 52 Befragter: Ich hatte im letzten Jahr ein Kind, das ist beinahe ein Jahr lang / also vor allem draussen, nur gesessen und hat zugeschaut.
-
- 53 Interviewer: Und wie hast du reagiert?
-
- 54 Befragter: Ich habe es gelassen. Dort habe ich es gelassen. Weil es war nicht in einer akuten Angst. Wo ich finde, wenn ich nicht helfen gehe, fällt es runter oder macht sich weh oder verletzt sich. Ich habe es gelassen.
-
- 55 Interviewer: Und jetzt spielt es mit.
-
- 56 Befragter: Aber ich habe es noch mit der Psychomotorik Therapeutin besprochen. Sie hat uns gesagt, wir sollen es im Auge behalten und wenn es im grossen Kindergarten immer noch so extrem ist, dann könnte sich auch mit einem solchen Kind arbeiten.
-
- 57 Interviewer: Aber zuerst noch etwas Zeit geben.
-
- 58 Befragter: Genau. Ja.
-
- 59 Interviewer: Aber dieses Kind hatte keine weiteren Symptome, wie Julia, die /
-
- 60 Befragter: Es hat auch Probleme im Turnen mit der Garderobe. Da sind die Eltern auf mich zuge-
-

kommen. Ich glaube die Garderobe war das Problem, weil es dort manchmal auch etwas chaotisch ist. Dann haben wir es so versucht, dass er in der Garderobe neben mir sitzen darf. Damit er den Schutz von meiner Nähe hat.

-
- 61 Interviewer: Und das ging dann besser?
-
- 62 Befragter: Ja, dann hat sich das Problem mit der Garderobe gelöst.
-
- 63 Interviewer: Und inzwischen auch ganz gelöst?
-
- 64 Befragter: Er ist immer noch neben mir in der Garderobe. Aber sonst, im Garten und so ist es ein völlig anderes Kind geworden.
-
- 65 Interviewer: Also, dass er wirklich auch mitspielt.
-
- 66 Befragter: Genau. Aber ich denke, das ist auch mit den Eltern. Man muss halt wirklich manchmal miteinander reden. Und schauen, was könnte man noch versuchen.
-
- 67 Interviewer: So dass der Leidensdruck vom Kind /
-
- 68 Befragter: Genau ja.
-
- 69 Interviewer: Also bei ihm war nun diese Situation und du hast ihn einfach noch etwas gelassen. Hast dir Rat geholt, hast dich etwas abgesichert. Hast dann abgewartet. In einem anderen Fall würdest du es vielleicht anders machen?
-
- 70 Befragter: Ja. Vielleicht. Aber bei diesem Kind, er war einfach sehr zurückhaltend. Aber im Garten, da habe ich ihn wirklich gelassen. Und er hat sich auch nie zuhause negativ geäußert, es sei langweilig im Garten. Er hat einfach alles beobachtet.
-
- 71 Interviewer: Also dass es dann doch spannend genug war.
-
- 72 Befragter: Ja. Aber eben das Turnen wurde wirklich zu einem Leidensdruck für ihn. Und ich finde, wenn es zu einem Leidensdruck wird, dann muss man schauen, was man machen kann.
-
- 73 Interviewer: Und was hast du da gemacht? Ich denke das war ja dann ein ähnlicher Fall wie Julia.
-
- 74 Befragter: Also in der Garderobe habe ich neben mich genommen und im Turnen. Ich turne oft an den Posten, dort ist es kein Problem.
-
- 75 Interviewer: Ah dort war es kein Problem.
-
- 76 Befragter: Nein. Einfach so Fangis, vielleicht eher.
-
- 77 Interviewer: Ah da war dann mehr einfach die Garderobe das Problem.
-
- 78 Befragter: Ja aber alles was geführt ist und wo er wusste, was seine Aufgabe ist, war weniger ein Problem. Aber es gibt andere Kinder, die beim Fangis Angst haben und dann raus sitzen. Wo nur mitmachen möchten, wenn sie fangen dürfen.
-
- 79 Interviewer: Aha, interessant.
-
- 80 Befragter: Aber dort sage ich dann, das geht nicht. Entweder man macht mit, immer. Oder man
-

schaut zu. Aber dann kann man auch nicht Fänger sein.

-
- 81 Interviewer: Okay. Und welche Möglichkeiten siehst du, jetzt wieder bei Julia, ihr diese Ängste auch etwas zu nehmen?
-
- 82 Befragter: Also eben, das ist dann ähnlich wie das Kind, das draussen nur gesessen ist.
-
- 83 Interviewer: Es hat einfach das Gefühl, es könnte sich selbst verletzen, es könnte runterfallen, es könnte vielleicht umgerannt werden.
-
- 84 Befragter: Ja auch immer mit ermuntern. Auch das Selbstwertgefühl stärken. Aber ich finde bei einem solchen Kind, könnte man vielleicht auch schauen, ob es eine Therapie gäbe. Psychomotorik zum Beispiel. Dort in einer Gruppe solche Situationen wirklich ganz gezielt üben.
-
- 85 Interviewer: mhm (bejahend). Dass sie dort die Erfahrung auch im geschützten Rahmen machen kann.
-
- 86 Befragter: Ja genau. Und in der kleinen Gruppe lernen kann und sich dort sicher fühlt und das dann auch weitertragen kann. Aber vorrangig würde ich sicher versuchen, es von meiner Seite her zu motivieren. Oder vielleicht auch versuchen andere Kinder beizuziehen. Und sagen: „kannst du ihr die Hand geben, kannst du ihr zeigen oder helfen?“ Und dann mit einem Kind ZUSAMMEN.
-
- 87 Interviewer: Ja, also dass sie nicht alleine muss.
-
- 88 Befragter: Ja genau.
-
- 89 Interviewer: Dass sie eine Stütze hat.
-
- 90 Befragter: Ja.
-
- 91 Interviewer: Okay. Ja und ihr geht es ja nicht so gut. Siehst du sonst noch etwas, das du machen kannst, dass sie sich wohl fühlt, dass es ihr besser geht.
-
- 92 Befragter: Also ich würde sicher auch das Gespräch mit den Eltern suchen.
-
- 93 Interviewer: Ja. Okay.
-
- 94 Befragter: Um zu fragen, wie sie das Kind zuhause erleben. Und vielleicht auch so versuchen herauszufinden, was der Grund ist. Oder ob es zuhause anders ist als im Kindergarten. Ja.
-
- 95 Interviewer: Und wann ziehst du die Eltern bei. Wie lange wartest du ab?
-
- 96 Befragter: (...) also ich würde bestimmt einige Wochen abwarten. Wenn es frisch in den Kindergarten kommt / vielleicht bis November schauen und beobachten und danach. Ich finde einem Kind, das frisch im Kindergarten ist, muss man schon etwas Zeit lassen. Und wenn man jetzt sieht, es ist nicht ein grosser Leidensdruck da, sondern es beobachtet und ist aktiv, aber möchte nicht mitmachen.
-
- 97 Interviewer: Und jetzt ein Kind wie Julia, wo man merkt, dass es diesen Leidensdruck hat. Würdest du hier bereits vorher reagieren?
-

- 98 Befragter: Würde ich vielleicht vorher. Mal ansprechen, ja.
-
- 99 Interviewer: Und dann lädst du die Eltern zu einem Gespräch ein? Oder einfach wenn ihr euch seht? Oder wie machst du das?
-
- 100 Befragter: Als manchmal, so gewisse Dinge schon zwischen Tür und Angel. Aber wenn man wirklich in die Tiefe gehen möchte oder etwas ausführlicher, dann finde ich, muss man schon etwas abmachen.
-
- 101 Interviewer: Also bei Julia würdest du vorher schon mal abmachen.
-
- 102 Befragter: Ja
-
- 103 Interviewer: Also hier bei diesem Beispiel ist ja doch schon relativ viel Zeit vergangen.
-
- 104 Befragter: Ja. Ja.
-
- 105 Interviewer: mhm (bejahend) okay. Und wie würdest du mit den Eltern zusammenarbeiten? Wie würdest du sie miteinbeziehen?
-
- 106 Befragter: Ja. Ich würde versuchen, ihnen aufzuzeigen, dass sie sie auch von zuhause her stärken sollen. Rausgehen. Auf Spielplätze, in den Wald, einfach um alle diese Dinge, die mit der Bewegung zu tun haben / dass sie dort Sicherheit bekommt. Und auch, dass sie ihr sagen, wenn sie etwas gut gemacht hat. Einfach das Selbstwertgefühl stärken. Aber es ist immer schwierig.
-
- 107 Interviewer: Ja. Aber du würdest ihnen doch immerhin einen Input geben, was sie auch dazu beitragen könnten.
-
- 108 Befragter: Oder ihr auch Eigenverantwortung abgeben, mit Amtli. Oder auch in alltäglichen Situationen. Beim Kochen helfen, beim Einkaufen. Einfach so diese Selbständigkeit.
-
- 109 Interviewer: So im Allgemeinen.
-
- 110 Befragter: Ja.
-
- 111 Interviewer: Okay. Und so bei der Unterrichtsplanung und Gestaltung. Welche Möglichkeiten siehst du hier, um Julias Ängste zu berücksichtigen? .
-
- 112 Befragter: Ja in unserer Situation mit der Heilpädagogin ist das natürlich super. Hier kann man sich viel zu zweit (unverständlich). Die eine arbeitet etwas mit diesen an einem Tisch und die andere ein wenig mit den anderen. Wenn man eine Heilpädagogin so oft in der Klasse hat, ist das natürlich schon eine Entlastung. Sie kann sich auch mal solchen Kindern annehmen.
-
- 113 Interviewer: mhm (bejahend) okay. Und wenn du den Unterricht planst. Machst du dir vielleicht auch bereits Gedanken, wie du / sagen wir mal, du gehst ins Turnen mit den Kindern. Gibt es hier auch / also dass du dir bereits während dem Planen. Du sagst du hast Stationen, dass du dir überlegst, wie du ihre Ängste berücksichtigen könntest. Dass diese Ängste vielleicht gar nicht so zum Vorschein kommen.
-
- 114 Befragter: Also nein, bei der Planung nehme ich keine Rücksicht auf ängstliche Kinder. Ich zeige im Turnen zwar immer zwei Varianten vor, was man Turnen kann. Also wie, was die Aufgabe ist.
-

Und dann sagen ich oft, dass diejenigen, die Angst haben, zum Beispiel bei der Wackelbank unten durch gehen können. Also ich zeige dann zwei Stufen, wie man es machen könnte. Mit einer Steigerung.

-
- 115 Interviewer: Also dann berücksichtigst du das eigentlich schon.
-
- 116 Befragter: Ja, aber nicht /
-
- 117 Interviewer: Also einfach grundsätzlich?
-
- 118 Befragter: Ja.
-
- 119 Interviewer: Also, dass das bereits ein Grundsatz bei dir ist, dass du unterschiedlich Niveaus hast?
-
- 120 Befragter: Genau. Oder sonst bin ich bei den Posten, wo man vielleicht keine Niveaus machen kann. Dann ist für mich klar, bei diesem Posten braucht es meine Betreuung. Dort bin ich stationiert und helfe den Kindern. Oder dann sieht man auch: Oh in dieser Gruppe ist dieses Kind. Und dann wechselt man halt auch etwas zwischen den Posten hin und her.
-
- 121 Interviewer: Also wenn du siehst ein Kind hat mehr Angst /
-
- 122 Befragter: Dann schaue ich und wenn ich sehe, dass es an der Reihe ist, dann würde ich dorthin gehen. Und ein anderes hat vielleicht dort Angst, dann wechsele ich einfach meine Standort je nach Kind.
-
- 123 Interviewer: Okay. Ja. Und wo holst du dir Rat und Unterstützung im Umgang mit ängstlichen Kindern?
-
- 124 Befragter: Also die Heilpädagogin ist im Moment eigentlich die wichtigste Person im Moment. Um auszutauschen, Tipps. Sei es zu ängstlichen Kinder oder einem anderen Kind. Wir sind sehr oft im Kontakt. Sei es nun während dem Kindergarten, wenn man sich etwas erzählt, wenn einem gerade etwas einfällt. Oder dann nach dem Kindergarten.
-
- 125 Interviewer: Ja. Sie ist deine erste /
-
- 126 Befragter: Ja, weil meine Stellenpartnerin. Wenn ich arbeite, sehe ich sie nicht. Wir tauschen uns of mit Notizen oder SMS aus. So. Aber wenn ich arbeite ist es die Heilpädagogin. Oder aber die Kollegin, die nebenan arbeitet. Einfach jemand, der gerade hier ist.
-
- 127 Interviewer: der gleichzeitig hier ist.
-
- 128 Befragter: Ja genau. Bei dem man fragen, kann: „hey,wie würdest du das machen?“
-
- 129 Interviewer: Ja. Und du hast noch von der Psychomotorik Therapeutin erzählt. Bist du auf sie zugegangen? Oder hast du dich auch mit der Heilpädagogin ausgetauscht und bist so drauf gekommen?
-
- 130 Befragter: Sie macht immer einen Reihenuntersuch.
-
- 131 Interviewer: Dann war das in diesem Rahmen.
-

- 132 Befragter: Ja. Sie kommt immer bereits im Oktober. Und dann komm sie ins Turnen und hier in den Kindergarten. Sie kommt an zwei Morgen. Und sonst schaut oft auch die Heilpädagogin. Sie nimmt oft dann mit diesen Fachpersonen Kontakt auf.
-
- 133 Interviewer: Ja. Okay. Und dass das dann so wieder zu dir zurück kommt und du so auch eine Rücksicherung hast.
-
- 134 Befragter: Ja. Genau. Aber es ist schon viel einfacher geworden. Früher gab es keine Heilpädagogin, keine Psychomot / Also einfacher, das ist jetzt vielleicht falsch gesagt. Die Kinder sind vielleicht schon auch anders geworden als früher.
-
- 135 Interviewer: Aber es hat mehr Fachleute.
-
- 136 Befragter: Ja, wo man sich auch austauschen kann. Früher war man mehr für sich alleine.
-
- 137 Interviewer: man musste alleine zurecht kommen. Ja, das ist sicher ein Vorteil. Andererseits wird bestimmt auch mehr in die Tiefe gegangen. Wo man es sich früher vielleicht einfach noch entwickeln gelassen hat.
-
- 138 Befragter: Es hat sich vieles geändert, das ganze Umfeld. Und die Kinder sind bestimmt auch nicht mehr so, wie noch vor zwanzig Jahren.
-
- 139 Interviewer: Und sie werden jetzt auch noch jünger.
-
- 140 Befragter: Ja.
-
- 141 Interviewer: Das macht bestimmt auch etwas aus, vielleicht auch bei den Ängsten. Hast du hier eine Unterschied gemerkt bei den jüngeren Kindern, dass sie vielleicht ängstlicher sind?
-
- 142 Befragter: Nein, das könnte ich nicht sagen. Also gerade in dieser Gruppe gar nicht. Hier sind die jüngeren wirklich sehr stark. Aber es kann vielleicht schon eine Rolle spielen, bei gewissen Kindern.
-
- 143 Interviewer: Ich habe jetzt so etwas an das Ablösen gedacht. Diese Ablösungsängste.
-
- 144 Befragter: Ja. Ja. Nein, dieses Jahr nicht. Aber ich denke es gibt sicher jüngere Kinder, die Ablösungsschwierigkeiten haben.
-
- 145 Interviewer: Aber du könntest es jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass es dir aufgefallen wäre.
-
- 146 Befragter: Nein. Ich denke es sind nicht einfach die Jüngeren. Es kommt sicher auch darauf an, was vor dem Kindergarten war. Ob sie schon in einer anderen Institution waren. Sei es Spielgruppe, Krippe oder so. Oder immer nur bei der Mutter.
-
- 147 Interviewer: Also hier merkst du eher den Unterschied.
-
- 148 Befragter: Ich glaube es kommt eher darauf an, als aufs Alter.
-
- 149 Interviewer: Also da hast du schon den Unterschied bemerkt?
-
- 150 Befragter: Ja, das hat es auch schon gegeben. Dass du wirklich weinende Kinder hast am Morgen und man der Mutter sagen muss, sie solle nun einfach gehen.
-

- 151 Interviewer: Das ist dann aber eher in der Anfangsphase?
-
- 152 Befragter: Ja. Das ist vor allem im ersten Quartal. Manchmal gibt es bei einem Kind, dass es wie eine kleine Zwischenkrise hat. Aber das legt sich meist schnell wieder.
-
- 153 Interviewer: Und das merkst du, wenn die Kinder am Morgen kommen. Dass sie Mühe haben, von der Mutter wegzugehen? Oder erzählen es die Eltern, dass es zuhause so ist?
-
- 154 Befragter: Also wir sagen am Elternabend, den wir bereits im Juni haben, dass sie am Schnupfernachmittag hierbleiben darf. Aber am ersten Schultag dürfen sie die Kinder noch bringen, müssen danach aber wieder gehen. Und dass sie ihre Kinder auch auf diese Moment vorbereiten sollen. Und es ist dann die Aufgabe der Eltern. Meistens gelingt es. Und wenn es nicht gelingt, dann schaut man wieder, je nach Situation.
-
- 155 Interviewer: Ja. Und nun noch so ein letzter Punkt ist noch dein Wissen über Angst. Wünschtest du dir auch mehr über dieses Thema Angst zu wissen. Oder hast du dir das schon mal gewünscht?
-
- 156 Befragter: Also es wäre sicher spannend. Um zu wissen, ob ich das richtig mache, mit den ängstlichen Kindern? Oder gibt es noch andere Dinge, die uns, so ohne Hintergrund, gar nicht in den Sinn kommen. Oder sind wir auf dem richtigen Weg, ist es okay, so wie wir das machen?
-
- 157 Interviewer: Also hast du dir diese Fragen auch schon gestellt?
-
- 158 Befragter: Es ist jetzt durch dieses Gespräch entstanden.
-
- 159 Interviewer: Also nicht so, dass du mal angestanden bist und gedacht hast, dass du gerne mehr wissen möchtest?
-
- 160 Befragter: Nein. Und sonst hole ich mir die Beratung bei der Heilpädagogin oder bei der Kollegin neben an. So: „hey wie würdest du das machen?“ Ja dann holt man sich wenn man ein Problem hat laufend so die Beratung. Aber es wäre sicher spannend noch mehr zu erfahren. Weil ängstliche Kinder hat man wirklich immer.
-
- 161 Interviewer: Und wüsstest du auch, woher du diese Informationen bekommen könntest?
-
- 162 Befragter: Nein. Ausser es gäbe mal eine Schulinterne Weiterbildung oder so. Nein, keine Ahnung.
-
- 163 Interviewer: Und nun vielleicht noch ein letzter Punkt. Wo stösst du auch an Grenzen? Im Umgang mit ängstlichen Kindern.
-
- 164 Befragter: Ich finde in der heutigen Zeit ist es mehr auch der Spagat, den man machen muss. Man hat ängstliche Kinder, man hat Kinder mit verstärkten Massnahmen, man hat die wilden Kinder, die Kinder, die keine Regeln haben, keine Erziehung. Einfach allen gerecht zu werden. Das finde ich so extrem. Gerade im Kindergarten, welcher das erste Auffangbecken ist. Von all diesen verschiedenen Familien und Kindern. Das. Ich finde / gerade mit dieser Klasse, die wir jetzt haben, kann man das alleine gar nicht mehr meistern. Also dass man all diesen verschiedenen Dingen gerecht werden kann. Und dann ist es schon so. Die ängstlichen Kinder sind dann
-

schon eher diejenigen, die untergehen. Weil man diese gar nicht so wahrnimmt, Weil sie ja so zurückhaltend sind. Es sind eher die dominanten oder diejenigen, die null Erziehung haben. Es sind diese, die einem in Beschlag nehmen. Weil man diesen beinahe Tritt für Tritt hinterherlaufen muss. Ja ich denke, hier gehen die ängstlichen doch etwas unter. Aber ich denke mit diesen Klassengrößen. Ja.

165 Interviewer: Ja, das ist einfach auch eine Tatsache.

166 Befragter: Ja, das ist eine Tatsache und ich sage, da wird die Zukunft so sein, dass man kleinere Klassen machen muss. Oder dass man mehrheitlich zu zweit sein muss. Also zumindest mit so schwierigen, wie wir sie im Moment haben. Ist man wirklich /

167 Interviewer: ist man gefordert.

168 Befragter: Ja ist man wirklich gefordert. Und ich bin froh, dass ich im Moment nicht 100 Prozent arbeite. Das ist der Vorteil an einem Jobsharing. Man hat dann etwas mehr Geduld.

169 Interviewer: Du hast noch deine Tage.

170 Befragter: Ja und Abstand. Und ich denke das ist schon die grosse Herausforderung. Allen gerecht zu werden. Von den ängstlichen, bis zu jenen die „Buff“.

171 Interviewer: Also das ist auch ein Thema, mit welchem du dich auseinandersetzt. Das dich teilweise auch beschäftigt.

172 Befragter: Ja, weil mir tun dann diese Kinder wirklich leid. Weil sie einfach zu kurz kommen. Oder auch die Kinder, die intellektuell weit sind. Diese kommen ein Stück weit auch zu kurz. Aber ich kann mich nun mal nicht durch zehn teilen.

173 Interviewer: Ja. Das ist eine Tatsache.

174 Befragter: Ja.

175 Interviewer: Und jetzt noch ganz zum Schluss, wäre es schön, wenn du mir noch von einem positiven Erlebnis mit einem ängstlichen Kind erzählen könntest.

176 Befragter: Ja das gibt es eigentlich immer wieder. Sei es nun dieser Junge, der im letzten Jahr nur rumgesessen ist und jetzt ist am Fussballspielen, rennt mit und macht alles mit. Ja. Oder sei es. Heute war ein Kind, das eher ängstlich ist, das Adventskind. Und das hat nur /

177 Interviewer: hat es genossen?

178 Befragter: Ja wahnsinnig. Während dem ganzen Ritual hat es gestrahlt. War wirklich richtig Happy. Das finde ich, das sind diese schönen Momente, wo man sieht, es blüht richtig auf. Das tut diesem Kind jetzt so gut. Oder eben auch kleine Erfolgserlebnisse im Turnen. Mal etwas erreichen, auch ohne Hand von der Lehrerin. Dass sind diese Momente, wo man merkt, das Kind blüht richtig auf.

179 Interviewer: Ja. Wo dann das Kind strahlt.

180 Befragter: Ja.

181 Interviewer: Ja ich denke dieser Stolz, das ist dann die ehrlichste Rückmeldung. Oder, wenn ich das Kind strahlen sehe. Wow, jetzt ist es stolz. Ja. mhm (bejahend)

182 Befragter: Ja. Wir sind am Schluss. Danke vielmals.

Anhang E: Kategorienleitfaden

Hinweise zum Lesen des Kategorienleitfadens

Folgende **Abkürzungen** wurden im Kategorienleitfaden verwendet:

HK = Hauptkategorie

SK = Subkategorie

SSK = Sub-sub-Kategorie

Ankerbeispiele: Jeder *Sub- und Sub-sub-Kategorie* wurde mindestens ein *Ankerbeispiel* zugeordnet. Dabei handelt es sich um eine typische Textstelle für die jeweilige Kategorie. Jedes *Ankerbeispiel* hat man mit einer Quellenangabe versehen (Dokument und Absatznummer).

Den *Hauptkategorien* hat man nur dann ein *Ankerbeispiel* zugeordnet, wenn keine *Subkategorien* gebildet worden sind. Alle weiteren *Hauptkategorien* enthalten kein *Ankerbeispiel*, da in ihnen sämtliche *Sub- und Sub-sub-Kategorien* enthalten sind. Ebenfalls ohne *Ankerbeispiele* sind *Subkategorien*, zu denen *Sub-sub-Kategorien* gebildet worden sind. Auch hier liegt der Grund darin, dass die *Sub-sub-Kategorien* in der *Subkategorie* mitenthalten sind.

Name der Kategorie	Beschreibung der Kategorie und seiner Anwendung	Ankerbeispiel
HK Angaben zur Person	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen der persönliche und berufliche Werdegang beschrieben wird.	
SK Ausbildung	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen die Ausbildung zur Kindergartenlehrperson erwähnt wird.	Und ich habe an der pädagogischen Hochschule in Zürich die Ausbildung gemacht (Transkript K2, 2-2).
SK Berufserfahrung	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, die Angaben der Kindergartenlehrpersonen über die Anzahl Jahre Berufserfahrung enthalten.	Also im Jahr 1996 habe ich das Semi abgeschlossen, also das sind jetzt bereits zwanzig Jahre (Transkript K3. 6-6).
HK Rahmenbedingungen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen die aktuelle Arbeitssituation beschrieben wird.	
SK Arbeitspensum	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen der Beschäftigungsgrad erwähnt wird.	Ja, ziemlich 50 und 50% (Transkript K5, 6-6).
SK Unterstützung SHP	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen die Unterstützung durch die Heilpädagogin beschrieben wird.	<p>Interviewer: Ja und wie viele Lektionen ist die Heilpädagogin bei dir?</p> <p>Befragter: Jetzt muss ich gerade überlegen, es ist so viel. Drei am Montag. Am Morgen zwei und am Nachmittag eine. Am Dienstag ebenfalls. Ich glaube sogar etwas mehr als zwei Lektionen. Wegen dem Turnen, ich konnte dies nicht mehr alleine verantworten. Und jetzt kommt sie mit ins Turnen und am Nachmittag ist sie auch eine Lektion. Und am Freitagmorgen noch zwei Lektionen (Transkript K6, 7-8)</p> <p>Befragter: Ja in unserer Situation mit der Heilpädagogin ist das natürlich super. Hier kann man sich viel zu zweit (unverständlich). Die eine arbeitet etwas mit diesen an einem Tisch und die andere ein wenig mit den anderen. Wenn man eine Heilpädagogin so oft in der Klasse hat, ist das natürlich schon eine Entlastung. Sie kann sich auch mal solchen Kindern annehmen (Transkript K6, 112-112).</p>

SK Team	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen das Team beschrieben wird, zu welchem die Kindergartenlehrperson im Rahmen ihrer Unterrichtstätigkeit mindestens wöchentlich Kontakt hat.	Hier sind wir jetzt/ Ich habe meinen Kindergarten. Meine Kollegin hat ihren Kindergarten. Dann haben wir eine Heilpädagogin und ein Logopäde, der am Dienstag immer kommt. Und dann ist noch DaZ Lehrperson. Aber sie arbeitet im Schulhaus drüben (Transkript K2, 4-4).
HK Präsenz des Themas Angst im Kindergarten	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, wie präsent das Thema Angst im Kindergarten ist.	
SK aktuelle Situation	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, wie viele Kinder zum Zeitpunkt des Interviews an Ängstlichkeit leiden.	Also ich habe momentan zwei bis drei Kinder die in gewissen Situationen Angst haben (Transkript K1, 15-15).
SK durchschnittliche Situation	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in welchen erwähnt wird, wie präsent das Thema Angst über die Jahre hinweg war.	Es wechselt etwas. Es kommt schon etwas darauf an. Es kommt darauf an. Angst. Welche Ängste? Also weisst du. Ängste. Angst voreinander. Vor den einzelnen Kindern. Diese diskutiert man aus und dann sind sie wieder weg. Oder permanente Ängste. Weil vielleicht zuhause etwas ist. Diese muss man dann vielleicht. Ich sage jetzt etwas ernster nehmen. Und denen etwas nachgehen. Ja habe ich jetzt in diesen vier Jahren zwei bis dreimal gehabt. Aber das sind dann wirklich Einzelfälle gewesen (Transkript K2, 12-12).
HK Persönliche Betroffenheit	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, welche Gefühle im Rahmen der Arbeit mit ängstlichen Kindern aufkommen, was schöne oder schwierige Momente sind und auf welchem Weg Erlebtes verarbeitet wird.	
SK Emotionen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen persönliche Gefühle beschrieben werden, die im Rahmen der Arbeit mit ängstlichen Kindern aufkommen.	Wenn man es nicht weiss. Wenn man es nicht sofort wahrnimmt. (...) Dann erschrecke ich manchmal. Also ich denke dann so „ah, oh jesses Gott. Habe ich ich jetzt nicht richtig geschaut? Sollten wir mehr schauen?“ Aber es sind meistens ja Voraussetzungen, welche die Kinder ungefähr mitbringen sollten in diesem Alter. Und ich das dann mit ihnen

		machen können sollte. Und dann zeigt es sich irgendwie, dass sie an ihre Grenzen kommen (Transkript K1, 49-49).
SK Persönliche Grenze	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen die persönliche Grenze der Lehrpersonen beschrieben wird. Die Angaben müssen im Zusammenhang mit dem Umgang mit ängstlichen Kindern erwähnt werden.	Also, wo kommen ich an meine Grenzen? Ja eigentlich, wenn sich das Kind gar nicht bewegt. Also gar nicht bewegt, wenn gar nichts läuft. Wenn ich gar keine Verbesserung sehe. Wenn ich sehe, dass sich das Kind noch immer nicht wohler fühlt hier. Es wagt sich noch immer nicht mehr. Dann / also an meine Grenzen (...) weisst du, da hole ich mir dann ja Hilfe. An meine Grenzen käme ich dann sehr wahrscheinlich, wenn all diese Hilfe dann auch nichts nützen würde. Weil dann haben wir ein anderes Problem (Transkript K4, 135-135).
SK Persönliche Verarbeitung	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen Strategien zur persönlichen Verarbeitung der Arbeit mit ängstlichen Kindern beschrieben werden.	Also zuerst sicher mit der Stellenpartnerin oder auch der Kollegin nebenan. Da kann man sicher auch mal austauschen und dann hat sie vielleicht eine Idee. Und dann probiert man es mal auf diese Art. Und sonst eben die Heilpädagogin, die haben wir ja auch noch da (Transkript K5, 143-143).
HK angstausslösende Situationen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen angstausslösende Situationen frei beschrieben, gewertet oder interpretiert werden. Der Code kommt nicht zur Anwendung, wenn die angstausslösende Situation direkt dem Fallbeispiel entnommen worden ist.	
SK negative Erfahrungen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass negative Erlebnisse für die Angst verantwortlich sind: Es besteht eine Angst vor dem bereits Bekannten.	Ja einfach, was kommt auf mich zu. Weil er es schon mal erlebt hat. Er war schon in einem andere Kindergarten letztes Jahr und dort hat es nicht geklappt. Dort war er einfach sehr wahrscheinlich noch etwas zu unreif (Transkript K4, 5-5).
SK Veränderungen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen die Angst eines Kindes beschrieben wird, die durch eine Veränderung der Situation, in der sich das Kind befindet, entstanden ist.	Befragter: Ja. Ich sehe sie noch. Weil sie sind noch da und ich bin auch schon länger da. Genau. Und ja. Was ich noch wichtig finde. Man hat Kinder, die ziehen um innerhalb des Kindergartens.

Dann hat man immer das Gefühl, die machen das so einfach.

Interviewer: Also du meinst in eine andere Gruppe?

Befragter: Also wenn sie nach einem halben Jahr in ein anderes Dorf ziehen. Dann hat man immer als Eltern das Gefühl „jaja, die Kinder machen das schon“. Aber viele Kinder haben dann aber Angst vor dieser neuen Situation. Und es ist anders. Und ich war auch so ein Kind. Das würde man manchmal vielleicht nicht denken. Aber ich habe das gar nicht lässig gefunden. Ich kann nicht nicht das Gefühl von Angst sagen, damals. Aber ich weiss noch, dass ich nicht mehr gehen wollte. Damals war das noch kein Thema. Dann war ich einfach zuhause für ein paar Wochen. Es war zu viel für mich.

Interviewer: Also du meinst jetzt wirklich von einem Dorf in ein anderes. Also ein Kindergartenwechsel. Eine neue Gruppe, neue Lehrperson und ein neues Umfeld.

Befragter: Dass ein Kind, bei dem das nie ein Thema war. Weil das Kind ist ganz normal, kein Problem. Dass es dann plötzlich kippen kann. Und man das nie denken würde (Transkript K1, 139-143).

SK Unbekanntes	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen die Angst vor etwas Unbekanntem beschrieben wird.	Ja natürlich in Situationen, die neu sind. Sei es nun im Turnen oder im Wald oder man macht eine Schulreise (Transkript K3, 34-34).
SK Geräusche/Töne/Bewegungen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben oder erwähnt wird, dass ein Kind ein Geräusch, Ton oder eine Bewegung als bedrohlich empfindet.	Also wenn ich zum Beispiel eine Geschichte erzähle. Und dann mache ich vielleicht irgend ein Geräusch. Dann zuckt es gleich zusammen. Oder fängt gleich an zu weinen (Transkript K2, 18-18).
SK soziale Situationen/ Leistungssituationen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen soziale Ängste, Leistungsängste oder Kombinationen der beiden Angstformen beschrieben werden.	

SSK fremde Erwachsene	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen die Angst vor einer erwachsenen Person erwähnt oder beschrieben wird.	Oder sie müssten mit einer anderen Person etwas machen. Zum Beispiel beim Reihenuntersucht des Logopäden (Transkript K3, 34-34).
SSK vor anderen sprechen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen ein Kind Angst hat, vor anderen Menschen zu sprechen. Dies kann vor einer Gruppe, aber auch vor einer einzelnen Person sein.	Sicher auch in der ganzen Gruppe, im Kreis. Sich melden, etwas vor der ganzen Klasse sagen (Transkript K6, 16-16).
SSK Peers	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen ein Kind beschrieben wird, dessen Angst durch Schwierigkeiten im Umgang mit Gleichaltrigen ausgelöst wird. Diese Angst kann vor, während oder nach dem Kontakt mit Gleichaltrigen entstehen.	Es gibt Kinder, die Angst vor anderen Kindern haben. Und zum Beispiel nicht in die Pause möchten (Transkript K4, 27-27).
SSK nicht genügen können	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass ein Kind Angst hat, dass es Erwartungen nicht erfüllen kann beziehungsweise seine Leistungen nicht genügen könnten.	Er hatte einfach im Kopf sein Schiff. Es müsste genau so aussehen. Und er wusste genau: Das kann ich nicht, ich habe noch nie ein Schiff gezeichnet und jetzt sagt die mir ich solle ein Schiff zeichnen. War total überfordert und ja, das ist auch eine Art von Angst (Transkript K5, 189-189).
SSK Fehler	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass ein Kind Angst hat, Fehler zu machen.	Die Angst haben, etwas falsch zu machen. Angst haben sich zu äussern oder etwas in Angriff zu nehmen, das schiefgehen könnte. Diese Angst vor Fehlern (Transkript K3, 30-30).
SSK Trennung von Bezugspersonen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass ein Kind Angst hat sich von den Bezugspersonen zu trennen.	Weil diese Mutter, es ist glaube ich sogar der Grossvater mitgekommen am ersten Tag. Und dann weinte er und wollte nicht weg (Transkript K4, 19-19).
SK Verletzungen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen angstauslösende Situationen beschrieben werden, in welchen ein Kind Angst um die eigene Sicherheit hat.	
SSK Gewitter	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen erwähnt wird, dass ein Kind Angst vor Gewittern hat.	Also zum Beispiel wenn es gewittert. Das kann eine Angst sein (Transkript K4, 27-27).
SSK Ballspiele	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen erwähnt wird, dass ein Kind Angst vor einem Ball hat.	Angst vor dem Ball. Den Ball nicht halten können, weil sie diese Angst haben (Transkript K5, 44-44).

SSK wilde Spiele	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen die Angst vor wilden spielen unter den Kindern beschrieben werden. Die Spiele müssen beim Kind Angst auslösen, hinzufallen, angerempelt oder erdrückt zu werden.	Es hat auch Probleme im Turnen mit der Garderobe. Da sind die Eltern auf mich zugekommen. Ich glaube die Garderobe war das Problem, weil es dort manchmal auch etwas chaotisch ist (Transkript K6, 60-60).
SSK herunterfallen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen die Angst vor dem Herunterfallen als Angstthematik beschrieben wird.	Und dann gibt es wirklich diese Kinder / also (...) ich habe im Moment wirklich einen kleinen Jungen, der hat wirklich Angst vor dem Turnen. Angst zu klettern (Transkript K1, 33-33).
HK wahrgenommene Angstsymptome	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen Angstsymptome frei beschrieben, gewertet oder interpretiert werden. Der Code kommt nicht zur Anwendung, wenn die Angstsymptome in direktem Zusammenhang mit dem Fallbeispiel erwähnt werden beziehungsweise diesem entnommen wurden.	
SK körperliche Symptome	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen Symptome beschrieben werden, die auf die körperliche Komponente von Angst zurückzuführen sind.	
SSK muskuläre Anspannungen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass sich Kinder in Angstsituationen anspannen beziehungsweise verspannt wirken.	Ja, sicher. Wo sie dann wirklich so richtig verspannt und verkrampt, völlig im Stress sind (Transkript K5, 58-58).
SSK Kopfschmerzen/ Magenschmerzen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen Kopf- oder Magenschmerzen als Angstsymptome beschrieben werden.	Manchmal haben Kinder ja aber auch Kopfweg oder Bauchweg nur zuhause oder. Und da sagen sie nichts (Transkript K1, 70-70).
SSK Urinieren	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen erwähnt wird, dass ein Kind vor Angst urinieren musste.	Kinder, die in die Hosen piseln (Transkript K1, 43-43).
SSK Schwitzen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass sich Angst bei einem Kind durch Schweiß zeigen kann.	Er konnte die Farbschachtel nicht öffnen. Er hatte Stress. Schweißige Hände. Da ging nichts mehr (Transkript K1, 49-49).
SK behaviorale Symptome	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen Symptome beschrieben werden, die auf die behaviorale Komponente von Angst zurückzuführen sind.	
SSK Zittern des Körpers	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen erwähnt wird, dass ein Kind vor Angst gezittert hat.	Das kann fast bis zum Schlottern, jetzt im Turnen (Transkript K6, 18-18).

SSK Anklammern	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass sich ein Kind aus Angst an eine Bezugsperson festklammert.	Also so Kinder, die sich gar nie vom Mami ablösen wollen. Wenn man sie wegzerren muss. Wegen der Trennungsangst (Transkript K1, 127-127).
SSK starre Haltung/ Erstarren	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, wie ein Kind vor Angst ganz starr wird. Dies kann ein starrer Gesichtsausdruck oder am ganzen Körper sein. Ebenfalls kann es sein, dass eine Tätigkeit aufgrund des Erstarrens unterbrochen oder nicht ausgeführt wird.	Die anderen sind erstarrt oder hilflos (Transkript K3, 36-36).
SSK Versagen der Stimme/ Stottern	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, wie ein Kind vor Angst nicht sprechen kann beziehungsweise keine Antwort geben kann oder zu stottern beginnt. Der Code kommt nicht zur Anwendung, wenn ein Kind gar nie spricht.	Oder es steht da und möchte etwas sagen und bringt nichts raus (Transkript K4, 33-33).
SSK Weinen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass ein Kind seine Angst durch Weinen zum Ausdruck gebracht hat.	Wenn ich zum Beispiel in einer Sinnes Lektion/ Wenn ich möchte, dass sie etwas probieren. Die einen fangen gerade an zu weinen (Transkript K2, 20-20).
SSK Abwehrhaltung	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, wie sich ein Kind durch den eigenen Körper vor einer bedrohlichen Situation zu schützen versucht.	Oder wenn ich im Kreis ein Bewegungslied mache und laut etwas mit den Händen herumfuchtle, dass die einen Kinder wirklich vor den Kopf gehen und sich schützen wollen. Und auch zeigen (Transkript K2, 30-30).
SSK Hilfe holen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass ein Kind sich in einer Angstsituation Hilfe holt. Dies kann auch ein Hilferuf des Kindes sein.	Die anderen rufen: „Hilf mir!“ (Transkript K3, 36-36).
SSK Vermeidung von Augenkontakt/ Abwenden	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, wie ein Kind in einer angstausslösenden Situation wegschaut oder sich abwendet.	Also ich sage jetzt mal, es sackt ein bisschen in sich hinein. Es schaut sicher nirgendwo hin. Sicher so ein wenig an den Boden hinunter. So als wäre es nicht hier, oder. Und eben, sich so klein machen. Und sicher nicht aufzeigen. Einfach so ein wenig teilnahmslos sein. Als würde es gar nicht / vielleicht hört es tiptop zu. Aber man hat vielleicht das Gefühl, es sei gar nicht hier (Transkript K5, 50-50).

SSK Vermeidungsverhalten	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen erwähnt wird, dass ein Kind eine angstausslösende Situation vermieden hat (z.B. nur zuschauen, nichts sagen, weglaufen, verstecken, verweigern).	Die anderen verweigern, wollen nicht darüber laufen. Andere ziehen sich zurück(Transkript K2, 22-22).
SSK Hemmung	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass sich Angst durch vorsichtiges Verhalten zeigt. Damit ist ein zurückhaltendes, langsames annähern an einen neuen Gegenstand, Person oder Situation gemeint. Dieser Code kommt nicht zur Anwendung, wenn die Situation ganz vermieden wird.	Was ist denn wirklich ein ÄNGSTLICHES KIND? Ist es jetzt einfach eins, das nicht so distanzlos ist, wie ein anderes, das einfach gerade drauflos / sondern zuerst alles beobachtet für sich und zuerst noch ein wenig Schutz vom Mami möchte (Transkript K1, 33-33).
SSK aggressives, dominantes Verhalten	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, wie ein Kind aufgrund eines Angstgefühls aggressiv oder dominant agiert.	Aber sie geht dann so dominant auf andere Kinder zu. Vielleicht hat sie Angst, dass sie dann alleine ist. Und sie buhlt so um diese Gunst. Das ist zum Beispiel für mich auch ein Zeichen, dass sie so versucht es zu kompensieren (Transkript K3, 32-32).
SK kognitive Symptome	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen Symptome beschrieben werden, die auf die kognitive Komponente von Angst zurückzuführen sind.	
SSK Konzentrations-schwierigkeiten/ Blackout/ Vergesslichkeit	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass ein Kind Mühe hat dem Unterricht zu folgen und dies mündlich durch vergessen oder nicht wissen ausdrückt.	Die gar nichts sagen oder dann vielleicht eine Antwort kommt wie: „ich habe es vergessen“ oder „ich weiss es nicht.“ Wenn sie sich nicht trauen, etwas vor der ganzen Gruppe zu sagen (Trankript K6, 16-16).
SSK selbstkritische Gedanken	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen ein Kind beschrieben wird, das sich durch Worte selbst kritisiert (wenig Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten).	Er hat Stress, also es (...) es tut sich dann in Stress, in psychischen Druck / oder das ist dann diese Angst. „Ich kann es nicht.“ Er sagt dann ganz viel „ich kann das halt noch nicht.“ (Transkript K1, 33-33).
HK situationsbezogene Interventionen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen Interventionen beschrieben werden, die im Moment der angstausslösenden Situation angewendet werden.	

SK Beschützen	<p>Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, wie die Lehrperson dem Kind Schutz bietet.</p> <p>Dieser Code kommt zur Anwendung, wenn das Kind in einer Angstsituation durch die Lehrperson begleitet wird, ohne dass dabei Bewältigungsstrategien vermittelt werden.</p> <p>Der Code kommt nicht zur Anwendung, wenn der Schutz dazu dient, dass das Kind die Situation Schritt für Schritt besser alleine bewältigen kann.</p>	<p>Oder dass ich mit ihr Fangis spielen würde. Also dass ich sie halte und dann würden wir zusammen wegrennen (Transkript K3, 63-63).</p>
SK Reaktion über Peers	<p>Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen ersichtlich wird, dass gleichaltrige Kinder zur Lösung der Angstsituation miteinbezogen werden.</p>	<p>Und ich probiere eigentlich immer einfach via Kinder. Dass die anderen Kinder dieses Kind holen um mitzuspielen. Oder immer, immer, immer. Für das hat man so ein bisschen die Grossen (Transkript K1, 70-70).</p>
SK Relativieren	<p>Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, wie durch eine Relativierung der Angstsituation Einfluss genommen wird. Es wird eine Absicht der Stärkung des Selbstbildes des Kindes ersichtlich.</p>	<p>Oder dann die Ansprüche / Meistens haben ja diese Kinder auch hohe Ansprüche, die sie gar nicht bestehen können, diesen gar nicht gerecht werden können. Und vielleicht auch mal versuche zu sagen: „Du, es ist auch so okay.“ Mal etwas stehen lassen (Transkript K5, 103-103).</p>
SK Ablenkung	<p>Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass das Kind von seiner Angst abgelenkt werden soll.</p>	<p>Ja dann, wenn es vielleicht am Platz ist und er etwas arbeiten müsste, dann würde ich mich sicher zu ihm setzen. Und würde zunächst gar nicht viel sagen, einfach dort sein. Sei es vielleicht, dass er ein Bild ausmalen müsste. Dann würde ich ihn zunächst ermuntern. Und wenn ich merkte, dass es nicht geht, dann würde ich ihm ein wenig helfen. Würde so etwas gleichgültig neben ihm sitzen und würde so ein wenig belangloses Zeug sprechen. Vielleicht was ihn betrifft oder etwas über den Kindergarten. Einfach gar nicht unbedingt zu fest Druck geben auf das Thema, das schon da ist (Transkript K5, 77-77).</p>

SK Beobachten	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass einem Kind seine Vermeidungsstrategie gelassen wird. Das Kind steht unter Beobachtung, erhält jedoch keine Hinweise für die Bewältigung der Situation.	Befragter: Ich hatte im letzten Jahr ein Kind, das ist beinahe ein Jahr lang / also vor allem draussen, nur gegessen und hat zugeschaut. Interviewer: Und wie hast du reagiert?
SK Befreien	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, wie ein Kind aus der angstauslösenden Situation befreit wird. Dieser Code kommt auch dann zur Anwendung, wenn das Kind motiviert wird, es zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu versuchen.	Befragter: Ich habe es gelassen. Dort habe ich es gelassen. Weil es war nicht in einer akuten Angst (Transkript K6, 52-54). Ja. Ich würde sie erlösen. Ich würde sie runterholen. Also. Ja ich würde versuchen. Sie ist sehr wahrscheinlich dann ja auch nicht hoch oben. Du könntest sie wahrscheinlich noch runterholen. Und ihr, versuchen / ja lässt sie sich halten? Das steht hier nicht. Also da würde ich sie runterholen (Transkript K4, 61-61).
SK Ursache erfragen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass nach der Ursache der Angst gefragt wird.	Ich würde hingehen und fragen, was das Problem ist und danach würde ich helfen (Transkript K6, 38-38).
SK Hilfestellungen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen Hilfestellungen zur Bewältigung der Situation beschrieben werden. Dieser Code kommt auch zur Anwendung, wenn das Kind zunächst aus der Situation erlöst wird. Jedoch nur, wenn das Kind gleich darauf Hilfestellungen erhält, um die Situation anzugehen. Der Code kommt auch dann zur Anwendung, wenn das Kind das Problem nicht bewältigen kann. Dieser Code kommt nicht zur Anwendung, wenn die Hilfestellung in einer reinen Erlösung aus der Situation besteht.	Und es kommt dann auf das Kind an. Bei den einen musst du sagen: „Und doch, du machst jetzt das, ich helfe dir, aber du musst es probieren“ und bei einem anderen sagst du „komm, wir machen es zusammen“ ganz sanft. Man muss einfach auch die Kinder kennen (Transkript K3, 46-46).

SK Angebote anpassen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass ein Angebot an den Voraussetzungen des Kindes angepasst wird.	Ja wenn sie nicht weiter hochklettern möchte, dann lasse ich sie auch. Ich zwinge niemanden weiter hochzuklettern, ganz klar. Vielleicht würde ich eine andere Übung für sie machen, damit sie nicht immer negative Erlebnisse hat, sondern ein positives. Und anstelle von dem Klettergerüst ihr vielleicht die Sprossenwand schmackhaft machen. Und die Kletterstange sein lassen. Und einfach mal ein positives Erlebnis hat und nicht immer das negative Erlebnis in sich hat. Vielleicht nützt das ja etwas (Transkript K2, 44-44).
SK positive Verstärkung	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass das Kind durch Motivation dazu angehalten wird, sich der Situation erneut zu stellen. Diese erneute Konfrontation kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.	Aber schon / Ich sage schon immer: „Das nächste Mal probierst du nochmals alleine. Du schaffst es bestimmt.“ Und meist geht es dann ja irgendwann und dann ist das Erfolgserlebnis so gross für ein Kind (Transkript K6, 40-40).
HK pädagogisch-didaktische Interventionen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, die geplante pädagogisch-didaktische Interventionen beschreiben, welche zur Entlastung oder Stärkung des Kindes eingesetzt wurden.	
SK Niveaustufen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass Unterrichtsangebote auf unterschiedlichen Niveaustufen angeboten werden.	Also okay, wenn ich dort bin. Also ich mache ganz viel im Turnen, dass ich dann wie so (...) also ich mache Basic oder zum Beispiel jetzt zuerst, dass sie sich immer auch selber mehr zumuten können. Und immer wenn, also, dass sie eigentlich zum Beispiel zuerst einfach zuunterst an der Sprossenwand überlaufen kann oder überhängen (...) und die Grossen können schon oben durch oder so. Oder umgekehrt (Transkript K1, 62-62).
SK Selbstvertrauen stärken	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen das Kind mit der Absicht ermuntert wird, Erfolgserlebnisse herbeizuführen und das Selbstwertgefühl zu stärken. Ebenso codiert wird, wenn mit ängstlichen Kindern gezielt an ihrem Selbstvertrauen gearbeitet wird.	Also bei einem solchen Kind würde ich versuchen, Zeit mit ihr zu verbringen. Weisst du. Mit ganz einfachen Spielen. Wo sie Erfolgserlebnisse hat. Die ihr etwas Sicherheit geben: Das kann ich ja (Transkript K4, 69-69).

SK Vorentlastung	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass Kinder vor bekannten Angstsituationen gezielt vorbeugend entlastend werden. Dies kann in Form von Vorentlastung durch Informationen oder geplanter Unterstützung in der Situation selbst sein.	Befragter: Ja wenn ich sage sie kommt, dann spinnen sie sich die wildesten Sachen zusammen. Oder. Also wenn ich sage, wir gehen zum Zahnarzt, schauen die mich SO an. Zahnarzt, schlimm, Filme die sie gesehen haben. Aber wenn ich/ Wir haben es schon nachgespielt, ein Buchlein angeschaut, was sie denn machen. Also gar nicht schlimm, oder. Und am Schluss, das erste Jahr da bin ich auch reingerasselt. Da habe ich auch gesagt, wir gehen zum Zahnarzt und dann haben alle geweint beim Zahnarzt (Transkript K2, 76-76).
SK Strukturen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass Strukturen geschaffen werden, die dem Kind Sicherheit geben.	Ich habe das Gefühl auch bei der Planung, immer schön die Struktur behalten. Dass sie merkt, dass jeder Tag schön das gleiche ist. Also: „da passiert mit nichts anderes, da. Am Freitag gehen wir schön Turnen, ich muss nicht plötzlich am Montag ins Turnen“. Einfach dass sie immer schön Kontinuität hat. Ich denke für ein solches Kind, mit solchen Ängsten ist das sehr wichtig. Dass sie einfach merkt: „Die da vorne möchte mir nichts böses.“ Es ist immer schön / (Transkript K2, 70-70).
SK Kleingruppen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass Kleingruppenarbeit gezielt zur Entlastung von ängstlichen Kindern eingesetzt wird.	Und dass man schaut, dass sie in Kleingruppen etwas machen kann (Transkript K3, 79-79).
SK gezielte Arbeit mit Peers	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass Gleichaltrige gezielt miteinbezogen werden, damit das Kind eine Angstsituation bewältigen kann.	Dass sie vertraute Kinder hat, die sich ihr etwas annehmen (Transkript K3, 79-79).

SK Gruppe stärken	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen die Arbeit mit der gesamten Gruppe als Lösungsansatz beschrieben wird.	Ich würde mal schauen, wie das so kommt und das Kopfweh und Bauchweh ist ja so / ja Einbildung, ja sicher hat sie das. Aber das kommt durch diese Ängste und ich habe das Gefühl das geht schnell weg, wenn sie sich auch sicherer fühlt in der Gruppe. Ich denke vielleicht auch mal mit der Gruppe, ja so ein wenig die Gruppe stärken. Das wäre vielleicht auch noch etwas (Transkript K2, 66-66).
SK Gespräch über die Angst	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, wie mit dem Kind über die angstauslösende Situation oder das Gefühl Angst gesprochen wird.	Ich würde vielleicht mit ihr zuerst einmal mit einem Büchlein. Einfach mal ganz einfach mit ihr ein Büchlein hervorheben und mal schauen. Was ist Angst, wie kann ich das ein wenig überwinden. Einfach so, natürlich auf Kindesebene. Einfach mal mit ihr das eins zu eins, einfach nur sie und ich einmal anschauen, thematisieren (Transkript K2, 62-62).
SK Plüschtier	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass der Zugang zum Kind oder die Verarbeitung der Angst über ein Plüschtier erreicht werden möchte.	Oder eben, Kinder, die Angst haben. Je nachdem: „nimm etwas von zuhause mit, nimm ein Tier mit, etwas das dich tröstet.“ Wenn, egal in welcher Situation (Transkript K1, 78-78).
SK geschützter Rahmen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass eine Angstsituation aufgehoben wird, indem ein geschützter Rahmen für das Kind geschaffen wird.	Dann haben wir es so versucht, dass er in der Garderobe neben mir sitzen darf. Damit er den Schutz von meiner Nähe hat (Transkript K6, 60-60).
SK Vertrauen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen das Aufbauen eines Vertrauensverhältnisses beschrieben wird. Diese Vertrauensbasis wird als Grundlage für die Weiterarbeit genutzt.	Ich würde zuerst mit ganz einfachen Dingen. Dem Schnecken-spiel am Tisch. Weisst du. Wo sie einfach das Vertrauen zu mir gewinnen würde (Transkript K4, 71-71).
SK Leidensdruck abschätzen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass der Leidensdruck des Kindes als Indikator für weitere Massnahmen genommen wird.	Ja. Aber eben das Turnen wurde wirklich zu einem Leidensdruck für ihn. Und ich finde, wenn es zu einem Leidensdruck wird, dann muss man schauen, was man machen kann. (Transkript K6, 72-72).
SK Erlösen	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in beschrieben wird, dass ein Kind von der Angstsituation bewusst erlöst wird.	Ja und irgendwann, wenn er jetzt diese Arbeit fertig machen sollte, würde ich vielleicht auch ein anderes Kind beauftragen. Wenn ich merke, dass es nicht geht, er sich weigert (Transkript K5, 81-81).

SK Geduld	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass eine Begleitung eines ängstlichen Kindes mit Geduld angegangen wird: Dem Kind wird Zeit gegeben, sich an die angstausslösenden Umstände zu gewöhnen.	Und ja, wie soll ich sagen, einfach immer wieder. Es geht wahrscheinlich ja nicht beim ersten Mal (Transkript K5, 93-93).
SK Sensibilität	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen erwähnt oder beschrieben wird, dass ängstlichen Kindern sanfter beziehungsweise vorsichtiger begegnet wird.	Ja, was soll ich sagen. Ja ich habe schon das Gefühl, dass ich diesen Kindern gegenüber etwas weniger Druck aufsetze. Als anderen gegenüber. Dass ich vorsichtiger mit ihnen umgehe, als bei solchen draufgänger Kindern. (Transkript K6, 28-28).
SK Ausprobieren	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, dass verschiedene Unterstützungsangebote erprobt werden, um einem Kind die Angst zu nehmen.	Ja ich spüre dann, wo taut es ein wenig auf, wo reagiert es. Wo spricht es an. Man muss es immer so auf verschiedene Arten versuchen (Transkript K5, 60-60).
HK Einbezug von Bezugspersonen des Kindes	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in welchen die Zusammenarbeit mit den engsten Bezugspersonen des Kindes beschrieben wird.	
SK Zeitpunkt	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen der Zeitpunkt der Kontaktaufnahme mit den Eltern erwähnt wird.	Also wenn das jetzt nach einem halben Jahr noch immer gleich wäre, wie am Anfang vom Kindergarten. Dann müsste man schon mal sprechen. Aber nein, ich glaube sogar schon früher. Bei uns ist es meistens so, dass wenn sie im Sommer kommen und es hat sich bis im Herbst noch gar nicht geändert. Dann müsste man mal mit diesen Eltern zusammensitzen und schauen, wie ist diese Situation zuhause (Transkript K4, 93-93).
SK Formen der Zusammenarbeit	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, in welcher Form die Zusammenarbeit mit den Eltern stattfindet oder welche Ziele damit erreicht werden möchten.	Und auch dass die Familie an den Ängsten arbeitet. Dass das ihnen auch bewusst ist: „Hey wir müssen hier zusammen etwas machen.“ Das finde ich extrem wichtig. Weil sonst bin ich hier am arbeiten und kaum geht das Kind zur Tür hinaus / das bringt irgendwie auch nichts. Und so beziehe ich die Eltern auf diese Weise mit ein. Und wenn ich wirklich merke, da sind Ängste da, die etwas mit der Familie zu tun haben, dann kann man natürlich auch externe Leute einbeziehen. (Transkript K2, 90-90).

SK Beweggründe	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen die Beweggründe beschrieben werden, die eine Zusammenarbeit auslösen.	Bauchweh ist nicht einfach Bauchweh, dann hat man vielleicht etwas Psychisches. Und meistens sieht man kleine, kleine Fortschritte, oder. Mit den Kinder, manchmal. Man muss dann unbedingt auch mit den Eltern sprechen. Das Dreieck muss unbedingt stimmen. Kind, wir und die Eltern und im Dreieck drin noch die anderen Kinder. Wenn man gut miteinander zusammenarbeitet, dann sieht man Fortschritte. Und wenn wirklich irgendetwas ist, wenn man nicht mehr weiter weiss. Dann würde ich zum Psychologen gehen (Transkript K1, 70-70).
HK Interdisziplinäre Zusammenarbeit	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in welchen die Zusammenarbeit mit weiteren Fachpersonen beschrieben wird.	
SK Formen der Zusammenarbeit	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen beschrieben wird, in welcher Form die Zusammenarbeit mit weiteren Fachpersonen stattfindet oder welche Ziele damit erreicht werden möchten.	Und sonst eben die Heilpädagogin, die haben wir ja auch noch da. Die sich sicher auch diesem Kind annehmen würde. Da wäre ich entlastet. Und sicher mit ihr sprechen, wie man die Woche planen könnte, um das Kind etwas zu entlasten. Oder unterstützen, um etwas mehr Selbstsicherheit zu entwickeln. Und wenn dann die Heilpädagogin findet, dass man weitere Massnahmen treffen muss (Transkript K5, 143-143).
SK Fachrichtung	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen die Fachrichtung erwähnt wird, mit der zusammengearbeitet wird	Weil wir nun ja die Heilpädagogin im Kindergarten haben. Da ist es für mich klar, das ist bei uns eine dritte Person. Und das schadet gar nicht, wenn diese Leute das auch anschauen. Dann haben wir noch die Psychomotorik Therapeutin. Das ginge natürlich auch, bei solchen Kindern, die solche körperlichen Ängste haben (Transkript K4, 105-105).

SK Zeitpunkt	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen der Zeitpunkt der Kontaktaufnahme mit den weiteren Fachpersonen erwähnt wird.	Befragter: Psychomotorik. Dort kannst du einladen. Dass sie vielleicht mal während eines ganzen Morgens zuschauen kommt. Und. Ja. Oder auch nur mal eine oder zwei Stunden. Interviewer: Und wann machst du diesen Schritt? Befragter: Also diesen Schritt. Wenn es so extrem ist. Dann würde ich diesen vom Herbst an machen (Transkript K4, 117-119).
SK Beweggründe	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen die Beweggründe beschrieben werden, die eine Zusammenarbeit auslösen.	Dass man versucht ihr Selbstvertrauen und aber auch die Unsicherheit im motorischen Bereich sichert. Sicher würde ich zum Beispiel, wenn es im Gespräch klar wird, dass das Sinn machen würde, eine Abklärung für Psychomotorik machen. Dass sie dort Unterstützung bekommen könnte. Gerade auch in einer Gruppentherapie mit Spielen und Bewegung. Dass sie dort in einer Kleingruppe Sicherheit gewinnen könnte (Transkript K3, 75-75).
HK Kompetenzerweiterung	Diesem Code werden alle Textstellen zugeordnet, in denen die Lehrpersonen ihre Wünsche und Strategien zur persönlichen Kompetenzerweiterung beschreiben.	Nein also ich würde jetzt schon gerne noch / über jedes Thema würde man gerne mehr wissen. Also ich fühle mich da jetzt nicht extrem sicher. Ich denke oft, wenn ich Kinderzeichnungen sehe oder so Kinder, wie sie reagieren, da denke ich manchmal: „Uhhh.“ Ja. Also weisst du/ (Transkript K2, 126-126).

Anhang F: Kategoriensystem

In diesem Teil des Anhangs ist das komplette ausdifferenzierte Kategoriensystem abgebildet. Bei den Abbildungen handelt es sich um *Screenshots der Benutzeroberfläche von MAXQDA®*.

- **Codesystem**
- ▼ ● **Angaben zur Person**
 - Ausbildung
 - Berufserfahrung
- ▼ ● **Rahmenbedingungen**
 - Arbeitspensum
 - Unterstützung SHP
 - Team
- ▼ ● **Präsenz des Themas Angst im Kindergarten**
 - aktuelle Situation
 - durchschnittliche Situation
- ▼ ● **Persönliche Betroffenheit**
 - Emotionen
 - Persönliche Grenze
 - Persönliche Verarbeitung
- ▼ ● **angstauslösende Situationen**
 - negative Erfahrungen
 - Veränderungen
 - Unbekanntes
 - Geräusche/Töne/Bewegungen
- ▼ ● **soziale Situationen/Leistungssituationen**
 - fremde Erwachsene
 - vor anderen sprechen
 - Peers
 - nicht genügen können
 - Fehler
 - Trennung von Bezugspersonen
- ▼ ● **Verletzungen**
 - Gewitter
 - Ballspiele
 - wilde Spiele
 - herunterfallen
- ▼ ● **wahrgenommene Angstsymptome**
 - ▼ ● **körperliche Symptome**
 - muskuläre Anspannungen
 - Kopfschmerzen/Magenschmerzen
 - Urinieren
 - Schwitzen

Abb. Fa: Kategoriensystem Teil 1

- wahrgenommene Angstsymptome
 - ▼ ● körperliche Symptome
 - muskuläre Anspannungen
 - Kopfschmerzen/Magenschmerzen
 - Urinieren
 - Schwitzen
 - ▼ ● behaviorale Symptome
 - Zittern des Körpers
 - Anklammern
 - starre Haltung/Erstarren
 - Versagen der Stimme/Stottern
 - Weinen
 - Abwehrhaltung
 - Hilfe holen
 - Vermeidung von Augenkontakt/Abwenden
 - Vermeidungsverhalten
 - Hemmung
 - aggressives, dominantes Verhalten
 - ▼ ● kognitive Symptome
 - Konzentrationsschwierigkeiten/Black-out/Vergesslichkeit
 - selbstkritische Gedanken

Abb. Fb: Kategoriensystem Teil 2

- situationsbezogene Interventionen
 - Beschützen
 - Reaktion über Peers
 - Relativieren
 - Ablenkung
 - Beobachten
 - Befreien
 - Ursache erfragen
 - Hilfestellungen
 - Angebote anpassen
 - positive Verstärkung
- pädagogisch-didaktische Interventionen
 - Niveaustufen
 - Selbstvertrauen stärken
 - Vorentlastung
 - Strukturen
 - Kleingruppen
 - gezielte Arbeit mit Peers
 - Gruppe stärken
 - Gespräch über die Angst
 - Plüschtier
 - geschützter Rahmen
 - Vertrauen
 - Leidensdruck abschätzen
 - Erlösen
 - Geduld
 - Sensibilität
 - Ausprobieren
- Einbezug von Bezugspersonen des Kindes
 - Zeitpunkt
 - Formen der Zusammenarbeit
 - Beweggründe
- Interdisziplinäre Zusammenarbeit
 - Formen der Zusammenarbeit
 - Fachrichtung
 - Zeitpunkt
 - Beweggründe
- Kompetenzerweiterung

Abb. Fc: Kategoriensystem Teil 3